

PRESENTATION DE LA COLLECTION

PLURAXES/MONDE est une collection évaluée par des pairs (blind peer review) en libre accès "Open access" et inscrite dans des bases d'indexation qui lui assurent une visibilité internationale de grande portée. L'initiative relève d'un groupe de chercheurs français et francophones basés en France. Cette collection se veut un lieu de croisement des disciplines scientifiques au sens pluridisciplinaire du terme. Elle s'inscrit dans les axes fondamentaux de la réflexion en matière de recherches dans toutes les disciplines : Sciences Humaines et Sociales - Sciences de Gestion- Sciences Economiques - Sciences Exactes et Sciences de l'Ingénieur - Sciences Juridiques- Lettres et Arts - Sciences du Langage et de la Communication. PLURAXES/MONDE est destinée particulièrement aux chercheurs désireux de publier leurs réflexions et leurs recherches afin de booster leur visibilité.

La Collection peut consacrer certains de ses numéros à une zone géographique du monde (Afrique, Europe, Amériques, Asie) ou à un axe particulier de recherche en fonction des demandes des contributeurs ou des intérêts scientifiques des sujets abordés.

La collection PLURAXES/MONDE est d'une périodicité de parution semestrielle (Juin & Novembre). La publication des numéros spéciaux n'est pas exclue.

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Adresse : 247, Grande Rue, 69600 Oullins (Lyon), France.
E-mail : pluraxes.revueplurielle@gmail.com

COLLECTION PLURAXES

Vol 2 No Spécial Nouvel An
Février 2025

COLLECTION **PLURAXES/MONDE**

Sous la Direction de François DAYO
Université Lyon 1, France

Europe
Afrique
Amériques
Asie

Lettres Langues Arts Droit

Sociologie

Biologie Chimie

Maths Physique

Histoire Géographie

Science politique

Education

Anthropologie

Philosophie

DOSSIER 1: Afrique / Lettres - Langues - Arts et Education

En Open Access dans des bases d'indexation internationales

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Vol 2 No Spécial Nouvel An
Février 2025

Collection PLURAXES/MONDE

Vol 2 N° Spécial Nouvel An Février 2025

ISSN Print : 2960-0715

ISSN Online : 2960-0723

Dossier 1 : Afrique/ Lettres- Langues- Arts et Education.

Direction du numéro : François DAYO, Université Lyon 1, France

Avec l'accompagnement scientifique du comité éditorial de EFUA
(Editions Francophones Universitaires d'Afrique) et en partenariat
avec l'ACAREF, Bureau Afrique.

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique restreint de la collection PLURAXES/MONDE

Dossier : Afrique

- AGUESSY Yélian Constant, Université Parakou, Bénin
- AGOINON Norbert, Université Parakou, Bénin - DAO Yao, Université de Lyon 1, France
- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, Bordeaux France
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FORNERO Sylvie, Université Lyon 2, France
- DIALLO Badara, Université Lyon 3, France
- DIONE Bernard, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- REGNIER Jean-Claude, Université Lyon 1, France
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- VODOUNOU K. Jean Bosco, Université de Parakou, Bénin

Comité restreint de relecture finale

YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France

MARC RICHEVAUX, Lille, France

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo

CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin

Relecture finale : Marie-Pierre Douillet-Romand, Oullins (Lyon), France

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Novembre 2024

Date limite de soumission d'articles : 31 Décembre 2024

Acceptation et retour d'expertise : 15 Janvier 2025

Retour des textes corrigés : 30 Janvier 2025

Parution : Février 2025

Règles générales de présentation des articles à soumettre à la Collection PLURAXES/MONDE

Introduction

La problématique : l'auteur expose clairement la question abordée tout au long de l'article et justifie son intérêt. Il formule des hypothèses qui sont des réponses provisoires à la question.

La méthodologie et les principaux résultats : l'auteur précise la raison du choix d'une méthode particulière et les outils utilisés de collecte de l'information, si nécessaire. Il cite ses principaux résultats. Il annonce son plan.

Développements

Le contexte : l'auteur situe la question posée dans son environnement théorique en donnant des références bibliographiques et en évoquant les apports d'autres chercheurs.

La méthode : l'auteur explique en détails comment il a mené son étude et quel est l'intérêt d'utiliser ses outils de collecte de données par rapport aux hypothèses formulées.

Les résultats (si le papier n'est pas uniquement conceptuel) : l'auteur présente un résumé des données collectées et les résultats statistiques qu'elles ont permis d'obtenir.

La discussion : l'auteur évalue les résultats qu'il obtient. Il montre en quoi ses résultats répondent à la question initiale et sont en accord avec les hypothèses initiales. Il compare ses résultats avec les données obtenues par d'autres chercheurs. Il mentionne certaines des faiblesses de l'étude et ce qu'il faudrait améliorer en termes de perspectives pour sa recherche.

Conclusion

L'auteur résume en quelques paragraphes l'ensemble de son travail. Il souligne les résultats qui donnent lieu à de nouvelles interrogations et tente de suggérer des pistes de recherche susceptibles d'y apporter réponse.

Bibliographie

Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

SOMMAIRE

Liste des auteurs-----VIII

Devenir « Ferrailleurs » : l'Apprentissage sur le Tas des Travailleurs de l'Entreprise Chérif Moussa et Frères (CMF) de Niamey _ **Abdoulaye SEIDOU & Djafarou BOUBACAR ZANGUINA** -----09

Identité Culturelle *Gulmance* : les Représentations Sociales des Prénoms et Surnoms dans la Commune de Manni (province de la Gnagna au Burkina Faso) _ **Abel LANKOANDÉ & Paul-Marie MOYENGA** -----26

L'exclamation dans la triade de sang du burkinabè Dramane Konate _ **Céline SARAMBE**-----48

Enjeux Curriculaire et Pédagogique de l'ÈRE dans l'Enseignement Primaire en République de Guinée
_ **Daouda CISSOKO et Al** -----63

Analyse de l'Enseignement du Patrimoine Culturel Birifor dans les Classes du Cours Préparatoire Première Année de la Circonscription d'Education de Base de Gaoua _ **Di ZINGUÉ et Al** -----101

Examen critique des relations d'équivalence dans Mon Premier Dictionnaire Français-Fang d'AUZOU _ **Guy-Modeste EKWA EBANEGA & Fatima TOMBA MOUSSAVOU** -----128

Contextualisation Historique des Apprentissages et Développement d'un Savoir-Agir en Hygiène de la Peau en Classe de 4^{ème} _ **HAMADOU DAMBA & TCHOKOMENI Corneille** -----154

Learner Anxiety and Test-Taking: A Case Study of CES/Rive Droite I and CES/GAWEY II in the Communal District of Niamey V _ **Idrissa ALI MOUSSA** -----172

L'Orphelin, une Figure Paradoxe des Contes Africains _ **Konan Germain N'GUESSAN** -----191

L'École Coranique en Pays Nuni, Caractéristiques et Contribution à l'Ancrage de l'Islam (1845-2020) _ **Mahamoudou OUBDA & Mahamadi KOALA** -----211

Gouvernance linguistique dans un contexte décentralisé. Entre territorialité et nécessité d'une action convergente de développement des langues au Cameroun _ **NDJONMBOG Joseph Roger** ----- 238

Rapport à l'écrit et Culture Disciplinaire : Enquête chez les Etudiants de Licence 3 en Sociologie de l'Université Omar Bongo (Libreville) _ **Romarc Franck QUENTIN DE MONGARYAS & Didasse késiah, EYONO MEZUI OLLOMO** -----250

Listes des auteurs

Abdoulaye SEIDOU & Djafarou BOUBACAR ZANGUINA, *Université Abdou Moumouni de Niamey / Niger*, seydoua@yahoo.fr & boubacardjafar@gmail.com

Abel LANKOANDÉ & Paul-Marie MOYENGA, *Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou. / Burkina-Faso*, lanekabel@gmail.com

Céline SARAMBE, *Université Joseph KI-ZERBO / Burkina Faso*, celinesaramb40@gmail.com

Daouda CISSOKO, Ibrahima Sory DIALLO et Mamadou Saliou DIALLO, *Université Général Lansana CONTÉ de Sonfonia-Conakry (UGLC-SC).Conakry / République de Guinée et 'Institut Supérieur des Sciences de l'Éducation de Guinée (ISSEG)*, daouda.cissoko2017@gmail.com, sorydaroul@gmail.com et diallobala@yahoo.fr

Di ZINGUÉ, Olivia Solange Wénégouda ZAGARÉ et Domèyang-Man Ulrich HIEN, *Ecole Normale Supérieure / Koudougou Burkina Faso*, hadigibiodi@gmail.com, wenegcongo@yahoo.fr et d_hien36@yahoo.fr

Guy-Modeste EKWA EBANEGA & Fatima TOMBA MOUSSAVOU, *Université Omar Bongo, Libreville / Gabon*, ekwaebanegaguymodeste@gmail.com & ekwaebanegafatima@gmail.com

HAMADOU DAMBA & TCHOKOMENI Corneille, *Université de Yaoundé 1/ Cameroun*, hamdou.damba@fse-uy1.cm & tccorneille@gmail.com

Idrissa ALI MOUSSA, *Université Abdou Moumouni de Niamey / Niger*, ali_idrissa@yahoo.fr

Konan Germain N'GUESSAN, *Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle / Abidjan / Côte d'Ivoire*, konangermain@yahoo.fr

Mahamoudou OUBDA & Mahamadi KOALA, *Université Norbert ZONGO, Koudougou / Burkina Faso*, oubdamahmoud@yahoo.fr & mahamadikoala60@gmail.com

NDJONMBOG Joseph Roger, *Université de Yaoundé 1 / Cameroun*, rosro28@yahoo.fr

Romarc Franck QUENTIN DE MONGARYAS & Didasse késiah, EYONO MEZUI OLLOMO, *Ecole Normale Supérieure de Libreville & Université Omar Bongo de Libreville / Gabon*, quentindemongaryas@gmail.com & ollomoquetsia@gmail.com

Devenir « Ferrailleurs » : L'Apprentissage sur le Tas des Travailleurs de l'Entreprise Chérif Moussa et Frères (CMF) de Niamey

Abdoulaye SEIDOU

Enseignant-Chercheur de Sociologie
Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger)
seydoua@yahoo.fr

Djafarou BOUBACAR ZANGUINA

Doctorant en Sociologie
Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger)
boubacardjafar@gmail.com

Résumé

Le développement des compétences dans les métiers manuels repose sur la formation technique et l'expérience pratique. Cette étude examine la construction des savoir-faire des ferrailleurs au Niger à travers l'exemple de l'entreprise Chérif Moussa et Frères (CMF). Basée sur une méthode qualitative, elle s'appuie sur des observations de terrain, des recherches documentaires et des entretiens semi-directifs menés auprès d'apprentis, d'aides ferrailleurs et de ferrailleurs confirmés. Les résultats montrent que l'apprentissage se fait principalement par l'observation et l'imitation sur le lieu de travail. Par ailleurs, des dynamiques telles que la domination des encadreurs, la rivalité entre apprentis et l'influence de la culture locale jouent un rôle déterminant dans l'assimilation du métier. L'étude souligne ainsi l'importance des interactions sociales et culturelles dans le processus de l'apprentissage sur le tas.

Mots clés : Apprentissage sur le tas, ferrailleur, CMF, Niger

Abstract

The development of skills in manual trades, particularly that of scrap metal workers, relies on technical training and practical experience. This study examines the development of skills among scrap metal workers in Niger, using the example of the CMF company. Based on a qualitative method, it relies on field observations, documentary research and semi-structured interviews with apprentices, assistant scrap metal workers and experienced scrap metal workers. The results show that learning takes place mainly through observation and imitation in the workplace. In addition, dynamics such as the domination of supervisors, rivalry between apprentices and the influence of local culture play a decisive role in the assimilation of the trade. The study thus highlights the importance of social and cultural interactions in the on-the-job learning process.

Introduction

L'apprentissage sur le tas est un sujet récurrent dans la littérature scientifique, particulièrement en sociologie du travail. Des auteurs comme Billett (2001), Fuller et Unwin (2004) ont abordé les difficultés de la qualité de l'accompagnement et des interactions sociales. Les travailleurs apprennent souvent en observant et en interagissant avec des collègues plus expérimentés. Cependant, la capacité des travailleurs à progresser dans leur formation dépend fortement des compétences pédagogiques des mentors, qui ne sont pas nécessairement préparés pour enseigner (Billett, 2001). De plus, les relations de pouvoir et les dynamiques de groupe peuvent créer un environnement hostile, où l'apprenant se sent marginalisé et n'ose pas poser de questions ou prendre des initiatives, limitant ainsi son apprentissage (Fuller et Unwin, 2004).

Au Niger, le secteur informel est le grand pourvoyeur d'emplois. L'apprentissage sur le tas y constitue le pilier fondamental de la formation professionnelle. Ce mode, fondé sur l'acquisition de compétences en situation de travail par l'observation et la pratique, comble souvent les lacunes laissées par le système éducatif formel. Selon l'Organisation internationale du travail (OIT, 2018), la formation continue et l'acquisition de nouvelles compétences sont essentielles pour maintenir la compétitivité et favoriser l'employabilité des individus.

Bien qu'il offre des opportunités d'emploi à des populations souvent marginalisées, ce secteur est marqué par des défis structurels : absence de reconnaissance officielle des compétences acquises, accès inégal aux apprentissages et perpétuation des écarts de productivité.

Cet article questionne la construction et la restructuration de l'identité professionnelle des apprentis ferrailleurs au contact des expérimentés. De façon spécifique, le travail ambitionne d'examiner les éléments qui entrent en jeu dans l'apprentissage en situation de travail chez les ouvriers ferrailleurs. Il se focalise, à travers la méthode qualitative, sur un groupe de ferrailleurs sous contrat avec l'entreprise Chérif Moussa

et Frères (CMF). Sise à Niamey (Niger), cette entreprise est spécialisée dans les Bâtiments et Travaux Publics (BTP), surtout en Hydraulique, Concassage et Pylône.

L'article est structuré en trois points. Le premier est consacré à l'exposition de l'approche méthodologique. Dans le deuxième, sont présentés les résultats issus des enquêtes de terrain. Leur discussion fait l'objet de la dernière articulation.

1. Méthode et matériels

La méthode choisie pour cette étude est qualitative. La recherche documentaire, les entretiens semi-directifs ainsi que l'observation directe ont été sollicités pour la production des données. Au préalable, la littérature, en lien avec la formation sur le tas, a été passée en revue. Il s'agit notamment de la qualité de l'accompagnement et des interactions sociales, la diversité et la complexité des tâches, la reconnaissance des compétences acquises ainsi que les inégalités d'accès à l'apprentissage. A ce stade, les sources écrites ont été principalement exploitées. Ensuite, des interviews semi-dirigées ont été menées auprès de vingt (20) ferrailleurs expérimentés et débutants. La taille de cet échantillon est déterminée par la saturation des réponses données par les enquêtés. L'échantillonnage intentionnel a été utilisé pour les sélectionner en tenant compte de leur statut (apprenti, aide-ferrailleur et ferrailleur). Enfin, pour explorer davantage leurs interactions au quotidien et les mécanismes de transmission des compétences au sein des équipes, des observations directes ont été entreprises au niveau de l'atelier. Cette technique s'est étendue sur la période d'octobre à décembre 2024.

Le décryptage des données a été faite suivant le modèle théorique des identités professionnelles de Dubar (1991). Cette théorie fournit un cadre d'analyse pertinent, spécialement dans les milieux professionnels, sur la manière dont les individus construisent leur identité au travail à travers un processus d'interactions sociales et d'expériences professionnelles non formelles. Selon cet auteur, ce processus s'effectue à travers trois dimensions : l'usage des compétences, la reconnaissance sociale et la construction de soi.

Le dispositif méthodologique détaillé a permis d'obtenir les résultats qui seront présentés dans le point qui suit.

2. Résultats

Cette partie présente les résultats issus du terrain. Ils sont constitués des dimensions concourant à l'apprentissage sur le tas chez les ferrailleurs de l'entreprise CMF. Il est question des interactions entre l'apprenti et l'encadreur, l'influence des relations de travail entre les ferrailleurs ainsi que le rôle du capital culturel dans l'apprentissage sur le tas. Mais, en premier lieu, il convient de présenter le cadre d'étude et esquisser quelques définitions des termes clés de l'étude.

2.1. Présentation du cadre d'étude et tentatives de définition des concepts clés

Chérif Moussa et Frères (CMF) est une entreprise basée à Niamey, au Niger. Elle est spécialisée dans les ouvrages de Bâtiments et Travaux Publics (BTP). Ses domaines d'intervention sont essentiellement l'hydraulique, le concassage et les pylônes.

Le ferrailage désigne, dans cette étude, l'ensemble des opérations consistant à préparer, assembler et poser des armatures métalliques dans le béton armé. Au sein de cette entreprise, un atelier est dédié aux deux premières étapes de ce procédé. L'atelier est équipé de machines modernes spécialisées telles que les coudeuses électriques, les découpeuses de barre et les cisailles à fer.

Photo N°1 : *Coudeuse électrique de CMF*

Source : *Données du terrain, 11/12/2024*

Différentes catégories de travailleurs œuvrent dans ce local. Il s'agit, sont entre autres :

- des apprentis ferrailleurs : ce sont des ouvriers apprenant les bases du métier, comme la lecture de plans, la découpe et l'assemblage d'aciers. Ils travaillent sous la supervision des aide-ferrailleurs. Communément appelés manœuvres ferrailleurs, ils sont souvent responsables des travaux de manutention des barres d'acier ;
- des aide-ferrailleurs : ce groupe comprend les ouvriers ayant des compétences intermédiaires. Ils assistent les ferrailleurs dans des tâches spécifiques telles que les assemblages simples. Malgré leur expérience, ils ne sont pas considérés comme des ferrailleurs ;

- des ferrailleurs : ce sont des ouvriers disposant d'une qualification et d'une maîtrise de l'ensemble des opérations de ferrailage. Ils sont capables de lire des plans complexes, de superviser des équipes et d'assurer la qualité des ouvrages réalisés.

Cette hiérarchisation des acteurs permet de saisir l'organisation de travail et d'apprentissage au sein de l'atelier de ferrailage. Toutes ces personnes sont sous l'autorité du chef ferrailleur, le superviseur de l'atelier. Ce dernier est chargé du recrutement des ouvriers travaillant dans l'atelier. Pour appréhender les interactions entre l'apprenti et l'encadreur, il est utile d'examiner le système initiatique de l'entreprise.

2.2 Observer et reproduire : les abécédaires de l'apprentissage sur le tas

L'apprentissage sur le tas désigne, dans cet article, un processus informel d'acquisition de compétences et de savoir-faire en situation de travail. Il se distingue de l'apprentissage formel et structuré par la pratique parfois spontanée. Cette tentative de définition n'est pas loin de celles données par de nombreux chercheurs, dont Brochier (2004). La construction des compétences chez les ferrailleurs de CMF ne s'écarte pas de ce schéma.

L'inexistence de procédure formelle est compensée par l'observation qui constitue le point de départ pour les apprentis ferrailleurs. Ceux-ci scrutent les gestes et les attitudes des ferrailleurs expérimentés lors de l'exécution des tâches afin de les reproduire plus tard. La plupart des ferrailleurs interrogés confirment l'importance de cet exercice dans le processus d'apprentissage. Les propos, ci-après, d'un apprenti ferrailleur montrent que le ferrailage n'est pas formalisé mais acquis intuitivement : « J'ai observé comment on attache le fil de fer et je l'ai appliqué » (entretien réalisé le 14 novembre 2024).

L'accession au statut d'aide-ferrailleur, de simple observateur à responsable de tâches spécifiques, illustre leur assimilation rythmée. Cela s'apparente aux résultats des travaux de Lave et Wenger (1991) qui introduisent le concept de communauté de pratique, où l'apprenant passe de la périphérie au centre.

Par ailleurs, l'imitation est un élément prépondérant de l'incorporation des gestes et de la maîtrise technique. Le fait d'observer la manière par laquelle l'on découpe le fer ou l'on attache le fil de fer ne suffit pas à transformer les apprentis en ferrailleurs confirmés. Il faut reproduire, répéter les gestes et les pratiques observés pour les intérioriser. Un travailleur note cela en ces termes : « C'est le fait de répéter les tâches qui vous permet de les assimiler » (entretien réalisé avec un aide-ferrailleur le 20 novembre 2024). Cet exercice de répétition permet aux nouveaux ferrailleurs d'automatiser les actions. Néanmoins, cette méthode ne s'applique pas pour les opérations complexes. C'est pour cela que certains apprentis éprouvent des difficultés à assimiler rapidement les gestes, quoique la durée de formation ne soit pas préalablement déterminée. Elle varie selon la capacité d'assimilation et l'engagement de l'apprenti. Ainsi, la reproduction des pratiques observées est rarement bien faite, d'où le risque de commission d'erreurs par les apprentis. Les ferrailleurs soulignent l'importance de production des ratés dans l'apprentissage. Aussi, estiment-ils que les maîtres ou les ferrailleurs expérimentés doivent avoir un certain nombre de qualités, notamment la patience et la bienveillance vis-à-vis des nouveaux. Celles-ci représentent un prérequis essentiel pour la transmission des savoirs. Un apprenti l'exprime en ces termes :

Si on ne corrige pas l'apprenant, il ne pourra jamais comprendre. Les ferrailleurs confirmés doivent être patients et bienveillants envers nous parce que je suis certain qu'ils commettaient des erreurs lorsqu'ils apprenaient. Si vous ne commettez pas d'erreurs, vous penserez que vous êtes trop intelligents, vous n'apprendrez jamais (entretien réalisé le 18 novembre 2024).

Kambasu Kasula (2024, p.68) reconnaît que :

Lors d'un problème professionnel, une des premières pistes de solution est le recours à son maître. Celui-ci à son tour se réfère à ses expériences antérieures en situation similaire ou à ses collègues. C'est de l'« apprentissage par analogie », dans la mesure où ce sont les situations antérieures qui permettent de trouver solution aux problèmes rencontrés.

Photo N° 2 : *Pose des armatures par les ferrailleurs de CMF*

Source : *Données du terrain, 02/11/2024*

Aussi avons-nous observé l'attitude hostile des aide-ferrailleurs envers les apprentis lorsqu'ils commettent des erreurs. Pour combler ces lacunes d'apprentissage certains ferrailleurs confirmés réalisent des échantillons pour s'assurer de la compréhension des nouveaux avant de leur confier une tâche. Cependant, les erreurs entraînant des pertes pour les entreprises sont aussi révélées. En conséquence, le déficit de compétences techniques ou de contrôle engendrent des pertes énormes pour les entreprises. Cette situation crée des tensions entre les parties concernées.

La pluralité des encadreurs au niveau de l'atelier de ferrailage oblige les nouveaux à composer avec une diversité de méthodes en créant leur propre style. Cette personnalisation du métier se traduit par l'adaptation et la modification des actions apprises auprès des encadreurs, d'autant plus que ceux-ci ne sont pas encadrés par la même personne. Les ferrailleurs interrogés insistent sur la difficulté d'avoir une méthode unique. Les propos d'un enquêté illustrent ce fait :

C'est difficile de suivre une méthode unique car nous avons plusieurs encadreurs. On essaie donc de puiser un peu partout pour créer notre propre style. Par exemple, dans la même journée on peut m'affecter à trois postes différents. J'essaie d'observer la méthode de chacun afin d'avoir la mienne (entretien réalisé avec un apprenti ferrailleur le 16 novembre 2024).

Le ferrailleur, étant un métier informel, il est caractérisé par une carrière professionnelle incertaine. Le parcours des ferrailleurs n'est pas toujours défini en termes de période de formation et de certification professionnelle. Aussi, les apprentis sont confrontés à un éternel recommencement lorsqu'ils quittent un encadreur pour un autre :

Il n'y a pas de date fixe pour être ferrailleur confirmé. Certains peuvent faire l'apprentissage pendant quatre ans, d'autres jusqu'à cinq ans. En plus quand vous quittez votre patron pour rejoindre un autre, vous accumulez du retard car le nouveau patron vous considérera comme un nouvel arrivant sans tenir compte de votre expérience antérieure (entretien réalisé avec un aide-ferrailleur le 18 novembre 2024).

L'autre incertitude résulte du manque de remise d'attestation ou de carte professionnelle. Dans ce cas de figure, la reconnaissance professionnelle n'intéresse pas forcément les ferrailleurs à l'image de cet enquêté de plus de vingt ans d'expérience :

J'ai commencé l'apprentissage de ferrailleur depuis 1998. Mon premier contrat je l'ai signé en 2005 avec une entreprise en tant que ferrailleur confirmé. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas de carte professionnelle ou d'une attestation qui certifie que je suis ferrailleur. Je n'en donne pas aussi aux ouvriers qui viennent apprendre chez moi. Si un entrepreneur sollicite ma prestation, je lui dis de me mettre à l'essai. S'il constate que je suis à la hauteur on signe le contrat (entretien réalisé avec un ferrailleur le 20 novembre 2024).

Cette indifférence des ferrailleurs renforce le caractère informel de l'apprentissage sur le tas. Elle pose ainsi le problème de l'évaluation de la compétence et pénalise le travailleur sur le marché de l'emploi. L'observation et l'imitation ne constituent pas le seul soubassement de l'apprentissage sur le tas chez les ferrailleurs du CMF. D'autres facteurs comme le rapport de pouvoir entre les encadreurs et les apprentis ainsi que la rivalité entre les travailleurs, entrent en jeu.

2.3L'atelier de ferrailage : entre autorité des encadreurs et rivalité des pairs

L'atelier de ferrailage est un espace d'expression d'autorité entre les encadreurs et les nouveaux. La transmission des savoirs est souvent influencée par les logiques de pouvoir et les relations mentor-apprenant. Nos enquêtes de terrain ont montré que le rôle du mentor est déterminant pour favoriser ou freiner l'apprentissage. Dans le cas d'une bonne relation entre encadreur et apprenant, la transmission des savoirs est plus rapide et plus efficace. La plupart des travailleurs interrogés mentionnent l'importance d'entretenir une relation de proximité avec les encadreurs. Cela suppose une certaine soumission de leur part à l'endroit des ferrailleurs expérimentés. Cette relation ouvre des opportunités d'apprentissage rythmé notamment sur les grands chantiers de construction. Dans le métier de ferrailage il faut toujours laisser l'apprenant exécuter certaines tâches : « Si votre mentor vous apprécie, il vous donnera des tâches à exécuter. Il n'hésitera pas à vous amener sur les grands chantiers. Quand vous travaillez d'un chantier à un autre, vous apprenez toujours des nouvelles choses » (entretien réalisé avec un aide-ferrailleur le 19 novembre 2024). Cette mobilité est essentielle pour accumuler une expérience diversifiée.

D'un autre côté, les nouveaux ferrailleurs fustigent l'attitude égoïste des encadreurs. En effet, il existe des mentors qui refusent de partager leurs savoirs. Ceux-ci ne veulent pas que les nouveaux progressent dans l'apprentissage. Principalement ce sont les aide-ferrailleurs qui adoptent ce comportement. Ils constituent donc un médiateur dans la transmission des savoirs entre les nouveaux et l'encadreur principal. Ils disposent d'un capital professionnel qu'ils partagent ou monopolisent selon leurs intérêts. Les aide-ferrailleurs procèdent couramment à la manipulation des performances des apprentis

étrangers. Cela influence les décisions du chef au renvoi et compromet l'intégration des allogènes dans l'équipe. La cooptation est une pratique courante dans les environnements de travail (Barnier, 2011). Les apprentis ferrailleurs sont embauchés sur recommandation des encadreurs. Cette relation asymétrique accentue la dépendance des nouveaux envers les expérimentés.

De plus, les tensions entre les collègues trouvent souvent leur origine dans la recherche de la reconnaissance au sein de la hiérarchie. Ces rivalités se traduisent par le zèle des travailleurs voulant montrer leur engagement aux encadreurs. Cette concurrence implicite entre collègues façonne indéniablement la structuration dans le groupe des ferrailleurs. Le témoignage de cet apprenti ferrailleur évoque ces dissensions entre collègues liés à la proximité avec l'encadreur principal : « Parmi les collègues même, il y a ceux qui jalouent ma proximité avec notre patron. Car celui qui est proche du patron a plus de chance d'apprendre vite » (entretien réalisé avec un apprenti ferrailleur le 20 novembre 2024).

Malgré ces désaccords, l'apprentissage demeure collectif. De ce fait, les nouveaux ferrailleurs s'entraident mutuellement. Dans leur interaction permanente, ils complètent ou améliorent leurs lacunes. « On peut exécuter une opération pendant mon absence. Mais quand j'observe attentivement mon collègue devant qui l'opération était exécutée, j'apprends et intériorise l'opération » (entretien réalisé avec un apprenti ferrailleur le 16 novembre 2024).

La formation est également conditionnée par d'autres paramètres dont la dimension culturelle.

2.4. La part du culturel dans l'apprentissage sur le tas

Qu'il s'agisse de l'apprentissage sur le tas ou formalisé, la mobilisation du capital culturel est nécessaire. Souvent perçu comme un simple apprentissage par l'expérience, la formation sur le tas révèle une dimension insoupçonnée lorsqu'on l'étudie dans le contexte nigérien. En effet, la transmission des savoirs chez les ferrailleurs est étroitement liée au voisinage socioculturel. Les données du terrain montrent que le fait de venir de la même localité ou de partager la même langue facilite la communication. Cette proximité culturelle réduit les malentendus entre apprenant et encadreur. Bourdieu (1980) rappelle à ce propos que les individus partageant un même background

culturel et linguistique valorisent leurs traits communs dans leur rapport à l'apprentissage. Cette expression identitaire chez les ferrailleurs de l'entreprise CMF est semblable à un apprentissage communautaire. Cela crée un cloisonnement des savoirs où l'apprentissage se mute non seulement en vecteur d'identité culturelle mais aussi d'exclusion sociale. Les propos de cet enquête corroborent ce fait :

Ma relation avec le patron n'est pas comparable à celle d'un autre travailleur qu'il a pris dans cette ville. Car le patron et moi venons du même village. Nous parlons la même langue, il m'avait pris depuis notre village pour que j'apprenne le métier de ferrailleur. Donc ça ne peut pas être la même chose avec quelqu'un qu'il a rencontré ici » (entretien réalisé avec un apprenti ferrailleur le 20 novembre 2024).

Ce clivage culturel défavorise les travailleurs extérieurs à la communauté linguistique ou locale de l'encadreur. Ceci dénote que les considérations culturelles tendent à avoir des effets sur l'apprentissage chez les ferrailleurs.

L'absence d'une formalisation dans la transmission des savoirs donne lieu à une pédagogie implicite où le capital culturel prend l'ascendant. La langue commune permet de simplifier l'explication des gestes techniques, accélérant l'apprentissage : « Je prends rarement les gens de Niamey dans mon atelier car ils ont un comportement citadin et n'obéissent pas aux ordres qu'on leur donne parfois. C'est pourquoi je préfère venir avec mes ouvriers de ma localité car la communication passe facilement » (entretien avec un chef ferrailleur le 21 novembre 2024). On ne s'étonnera pas donc que les ferrailleurs expérimentés préfèrent recruter les travailleurs partageant leurs traits culturels car ils estiment que ceux-ci sont plus fiables ou plus malléables.

D'un autre côté, la scolarisation constitue un facteur important dans l'accès à l'apprentissage sur le tas. Les entretiens montrent clairement la distinction entre apprenants scolarisés et non scolarisés. Cette capacité cognitive se remarque surtout dans la lecture des plans architecturaux : « Quand vous êtes scolarisé, vous apprenez plus vite que celui qui ne l'est pas » (entretien avec un aide-ferrailleur le 19 novembre 2024). Mais, les apprentis insistent sur le fait que

l'apprentissage par l'action et l'expérience permet de surmonter les problèmes liés à ce déficit scolaire. Ils compensent aussi cette lacune par leur engagement en s'appropriant l'apprentissage : « Je prends le travail au sérieux plus que mes autres collègues apprentis. C'est pourquoi notre chef ferrailleur apprécie travailler avec moi » (entretien avec un aide-ferrailleur le 16 novembre 2024).

A l'issue de l'exposé des résultats, il convient de procéder à leur discussion.

3. Discussion

Les recherches sur l'apprentissage sont relativement nombreuses dans le monde. En revanche, la problématique de l'apprentissage sur le tas, dans le contexte nigérien, n'a pas été suffisamment explorée. Les résultats de cette étude montrent d'abord l'absence de formalisation de l'apprentissage chez les ferrailleurs du CMF. Cette spécificité rend difficiles la transmission et l'assimilation des savoirs. L'observation et l'imitation apparaissent comme les bases essentielles pour l'acquisition des compétences dans l'atelier de ferrailleur, confirmées par les entretiens réalisés. Cette méthode rejoint les travaux de Brochier (2004, p.98), qui décrit un apprentissage empirique spontané : « On se jette dans le boulot, et on apprend comme on peut ». Toutefois, cette méthode, bien qu'efficace pour les tâches simples, trouve ses limites pour les opérations complexes, corroborant les observations de Fuller et Unwin (2004) sur les défis de l'apprentissage informel. En outre, les conclusions de recherche de Knight, Tait et Yorke (2006) indiquent que les enseignants avaient appris tout en dispensant le savoir, sans être encadrés. A l'image de ces professionnels, les ferrailleurs se forment sur le terrain en exerçant leur activité. Le caractère informel de l'apprentissage pose aussi des problèmes de reconnaissance professionnelle aux ferrailleurs. En effet, ils ne bénéficient pas de certifications les autorisant à agir en tant que ferrailleurs confirmés. Ces observations confirment les conclusions d'Eraut (2004) sur le manque de valorisation des compétences informelles et ses impacts sur la mobilité professionnelle.

La diversité des encadreurs et la rivalité entre pairs influencent considérablement l'apprentissage, tant positivement que négativement. Selon Eraut (2004), la qualité des interactions sociales est

déterminante pour l'apprentissage. Un apprentissage par les pairs est observé chez les ferrailleurs, qui complètent leurs insuffisances en interagissant avec leurs collègues, parfois plus expérimentés. Ceci correspond aux résultats de recherche de Pougnet (2022, p.69) qui soutient « que les sujets apprennent grâce à l'expérience, mais aussi au contact du groupe dans lequel ils évoluent, ou encore par la recherche d'informations extérieures ».

Cependant, les relations de pouvoir, dans l'espace d'apprentissage informel, souvent marquées par des asymétries, freinent l'apprentissage, comme le notent également Fuller et Unwin (2004). Cela est vérifié dans les travaux de Brochier (2004, pp.98-99) :

L'encadrement a dû s'efforcer de trier les manœuvres en fonction de leurs aptitudes, de leur bonne volonté et de leur obéissance. Le licenciement et la promotion sélective ont été utilisés comme des outils courants de gestion, marquant ainsi un affaiblissement des liens entre encadrement technique et ouvriers débutants.

Cette interaction de pouvoir est un facteur à prendre en compte pour comprendre le procédé de l'apprentissage sur le tas au Niger. Elle matérialise les rapports entre les maîtres et les apprentis. Ces derniers doivent témoigner d'une obéissance à l'égard des premiers, comportement qui offre plus d'opportunités d'apprendre. Par ailleurs, l'apprentissage sur le tas est fait de diversité et de complexité des tâches. Il est souvent limité par le caractère routinier des tâches que l'apprenant est amené à accomplir, réduisant ainsi les opportunités de développement de compétences spécialisées (Felstead et *al.*, 2005). A l'inverse, la polyvalence des tâches facilite un apprentissage diversifié et permet aux ferrailleurs d'acquérir un éventail de compétences plus ample. Cependant, le manque de suivi structuré, transforme cette diversité en une source de confusion et de surcharge pour les ferrailleurs débutants, qui se retrouvent confrontés à des tâches variées sans méthodologie précise. Cette situation entraîne souvent des pertes pour les entreprises, subsidiairement des tensions entre l'équipe des ferrailleurs et les entreprises.

L'apprentissage est également influencé par des considérations culturelles. Ce cloisonnement est similaire au système d'apprentissage

‘sahélien’ développé par Charmes et Oudin (1994, p.234) : « la relation de patron à apprenti est avant tout une relation de confiance et de respect, en quelque sorte une relation de père à fils ». Selon Rainbird, Fuller, et Munro, (2004), l’apprentissage s’inscrit dans un contexte multi niveaux, nécessitant une analyse des structures sociétales, institutionnelles et organisationnelles, ainsi que des interactions sociales au sein des groupes de travail et des « communautés de pratique » qui s’étendent au-delà du cadre professionnel. Les ferrailleurs acquièrent des compétences et des connaissances à travers leur appartenance à des groupes sociaux, et l’atelier constitue un espace privilégié de participation aux dynamiques sociales de production. Ces résultats reflètent également les théories de Bourdieu (1980) sur le capital culturel et son rôle dans la transmission des savoirs. Néanmoins, cette proximité culturelle, bien qu’elle facilite la communication, crée des exclusions sociales pour les travailleurs issus d’autres localités, dénotant la limite de cette approche informelle.

Cette étude sur l’apprentissage chez les ferrailleurs du CMF confirme la pertinence du cadre théorique de Dubar (1991). En effet, elle montre comment les ferrailleurs construisent leurs identités professionnelles en combinant l’observation, l’imitation, les interactions sociales dans le lieu de ferrailage et l’influence de la culture dans l’apprentissage sur le tas. Ce travail ne prétend pas épuiser le sujet dont certains pans comme la reconnaissance des compétences des travailleurs méritent d’être approfondis ultérieurement.

Conclusion

Cette contribution offre un cadre d’analyse pour la compréhension du procédé de construction de l’identité professionnelle en situation de travail dans le contexte nigérien. Elle s’est intéressée à l’apprentissage sur le tas chez les ferrailleurs du CMF. Elle a exposé les mécanismes par lesquels les travailleurs de cette entreprise deviennent des ferrailleurs confirmés. La formation repose essentiellement sur l’observation et l’imitation. La nature des relations entre apprentis et encadreurs, souvent marquées par des tensions ou des rivalités, influence l’environnement d’apprentissage. Malgré leur antagonisme, les débutants ferrailleurs s’inspirent dans les interactions sur le lieu de

travail. La proximité culturelle et linguistique simplifie l'apprentissage, mais peut exclure certains travailleurs. Les résultats de nos enquêtes ont également montré que l'absence de formalisation et de reconnaissance officielle des compétences renforce la précarité du métier. Ce dernier point suscite des interrogations, notamment sur la compétitivité des travailleurs formés hors du circuit formel sur le marché du travail.

Références bibliographiques

Barnier Frédérique (2011), « Emploi précaire, travail indigne : condition salariale moderne dans le nettoyage », *Interrogations* ? n°12, <http://www.revue-interrogations.org/Emploi-precaire-travail-indigne>

Billett Stephen, 2001, « Learning through work: Workplace affordances and individual engagement », *Journal of Workplace Learning*, 13(5), pp. 209-214.

Bourdieu Pierre (1980), *Le sens pratique*, Collection Le sens commun, 480 pages.

Brochier Christophe (2004), « L'apprentissage « sur le tas » dans les chantiers brésiliens » *Genèses* 56, pp. 97-116.

Charmes Jacques et Oudin Xavier (1994), « Formation sur le tas dans le secteur informel » *Afrique contemporaine*, Numéro spécial 4^e trimestre

https://www.researchgate.net/publication/44818772_Formation_sur_le_tas_dans_le_secteur_informel?enrichId=rgreq-bddddd3b1a9b5493236a884528b4d9914-

[XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzQ0ODE4NzcyO0FTOjQxNTYxNDcxMjcyOTYwMkAxNDc2MTAxNjc3OTM2&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf](https://www.researchgate.net/publication/44818772_Formation_sur_le_tas_dans_le_secteur_informel?enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzQ0ODE4NzcyO0FTOjQxNTYxNDcxMjcyOTYwMkAxNDc2MTAxNjc3OTM2&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf)

Dubar Claude (1991), *Socialisation : Construction des identités professionnelles*, 4e éd., ARMAND COLIN.6

Eraut Michael (2004), « Informal learning in the workplace », *Studies In Continuing Education*, 26(2), pp. 247-273. <https://doi.org/10.1080/158037042000225245>

Felstead Alan, Fuller Alison, Jewson Nick, and Unwin Lorna (2005), *Improving Working As Learning*, Routledge.

Fuller Alison and Unwin Lorna (2004), « Expansive Learning Environments: Integrating Organizational And Personal Development

», *Workplace Learning In Context*, Helen Rainbird, Alison Fuller and Anne Munro, Routledge, pp. 126-144.

Kambasu Kasula Florent (2024), « Les dimensions de l'apprentissage informel de la maçonnerie sur les chantiers et la transmission des compétences aux apprentis », *International Journal of Innovation and Scientific Research*, 74 (1), pp.60-69.

Knight Peter, Tait Jo, and Yorke Mantz (2006), « The professional Learning Of Teachers In Higher Education », *Studies in Higher Education*, 31(3), pp. 319-339.

<https://doi.org/10.1080/0307507060068078>

Lave Jeane and Wenger Etienne (1991), *Situated Learning. Peripheral Participation*, Cambridge: Cambridge University Press. <http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511815355>

Pougnat Danielle (2022), Le rôle du tiers dans l'apprentissage sur le tas, « thèse » Éducation, HESAM Université, Paris.

Rainbird Helen, Fuller Alison, and Munro Anne (2004), Eds., *Workplace Learning In Context*, Routledge.

Identité Culturelle *Gulmance* : les Représentations Sociales des Prénoms et Surnoms dans la Commune de Manni (province de la Gnagna au Burkina Faso)

Abel LANKOANDÉ

*Doctorant en sociologie, Laboratoire Genre et développement,
Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina-Faso*

Paul-Marie MOYENGA

*Enseignant-chercheur, Laboratoire Genre et développement,
Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina-Faso*

Résumé

Les représentations socio-culturelles ont toujours été au centre de la vie de toute société. Tous les actes étaient des circonstances favorables pour exprimer l'attachement à ces fondements traditionnels. De ce fait, les prénoms et les surnoms devenaient un tremplin représentation des valeurs culturelles. De nos jours, cette pratique persiste dans la société burkinabè. Beaucoup d'individus ajoutent à leurs enfants en plus des prénoms confessionnels, des prénoms et surnoms locaux qui leur permettent de porter leur identité. Cette étude essaie d'appréhender ainsi les représentations socio-culturelles des prénoms et surnoms gulmance dans la commune de Manni. En utilisant une approche qualitative et en réalisant des entretiens auprès des détenteurs des savoirs endogènes, ce travail montre plus spécifiquement comment les circonstances liées à la naissance influence le choix des prénoms gulmance dans la commune de Manni. De plus, l'étude permet de comprendre que les croyances des parents déterminent les prénoms chez les Gulmance dans cette commune. Enfin, les prénoms et les surnoms dans la société gulmance s'inscrivent dans le cadre des savoirs traditionnels. Il en ressort que les représentations socio-culturelles influencent les prénoms et les surnoms chez les Gulmance dans la commune de Manni.

Mots clés : Gnagna, Gulmance, prénoms gulmance, surnoms gulmance, identité culturelle gulmance.

Abstract

Socio-cultural representations have always been at the center of the life of any society. All acts were favorable circumstances to express attachment to these traditional foundations. As a result, first names and nicknames became a springboard for representing cultural values. Today, this practice persists in Burkinabè society. Many individuals add to their children, in addition to denominational first names, local first names and nicknames which allow them to carry their identity. This study attempts to

understand the socio-cultural representations of Gulmance first names and nicknames in the commune of Manni. By using a qualitative approach and by carrying out interviews with holders of endogenous knowledge, this work shows more specifically how circumstances linked to birth influence the choice of Gulmance first names in the commune of Manni. In addition, the study allows us to understand that the beliefs of the parents determine the first names among the Gulmance in this commune. Finally, first names and nicknames in Gulmance society are part of traditional knowledge. It emerges that socio-cultural representations influence first names and nicknames among the Gulmance in the commune of Manni.

Keywords : Gnagna, Gulmance, Gulmance first names, Gulmance nicknames, Gulmance cultural identity.

Introduction

L'univers traditionnel de l'Afrique est une structure de valeurs, de normes, de coutumes, et de pratiques. Ce système structurant est perpétué au fil des générations pour et par les hommes. De véritables mécanismes de transmissions s'opèrent tout au long de l'enfance et c'est à travers ces transmissions que se forment les comportements communs. Elles contribuent également à l'affirmation de la relative stabilité des sociétés pluriethniques. Cette hétérogénéité d'ethnies est perçue en effet au Burkina Faso, selon B.G. Thiombiano (2014, p. 256) à travers « une soixantaine d'ethnies regroupées en 12 ensembles selon des critères d'organisation sociopolitique et linguistique ».

L'identité culturelle est une dimension essentielle de l'identité de chaque individu dans sa société. C'est une construction qui se forge dans le temps et dans l'espace ; et qui est fondée également sur ce qui vient de l'intérieur et de l'extérieur. Le Burkina Faso en est une illustration concrète. En effet, il a toujours connu, selon P.J. Salambéré (2014, p. 9), « une prédominance des populations vivant en référence à des valeurs traditionnelles différentes de celle importée du processus de colonisation dite moderne ». Une société d'hybridation dont le fonctionnement nous renvoie à ces interrogations : quelle peut être la place des représentations socio-culturelles dans les sociétés où les pratiques traditionnelles et modernes se superposent ? Comment utilise-t-on les prénoms et surnoms endogènes qui, dans le passé, ont su unifier et identifier efficacement des peuples sans traditions semblables ni institutions communes ?

Cependant, nous constatons que l'identité culturelle exerce une influence déterminante dans certaines sociétés. Dans la logique de cette conscience collective, au Burkina Faso particulièrement chez l'ethnie *gulmance*, certains parents attribuent de plus en plus des prénoms traditionnels à leurs enfants. Ainsi, l'enfant qui vient de naître peut se retrouver avec plusieurs prénoms divers. Par la suite, certains acquièrent des surnoms traditionnels. Qu'est-ce qui peut expliquer la recrudescence de cette pratique actuellement ? Toujours est-il que, selon J.C. Kaufmann (1996, p. 1) « l'enfant qui vient de naître est considéré comme une bénédiction de l'union entre l'homme et la femme ; un don de Dieu, un représentant et un successeur pour perpétuer le nom et la lignée ». L'attribution d'un prénom ou d'un surnom constitue alors une étape importante pour le devenir de l'homme dans sa société.

Ainsi, démontrer l'intérêt d'une recherche sur la tradition revient à s'intéresser à l'homme lui-même, bien qu'elle porte sur des pratiques au sein de la société. De cette manière, la pertinence d'une telle étude se trouve pleinement justifiée, tant sur le plan scientifique et socio-culturel.

Cette étude, qui constitue une analyse des pratiques passées et présentes, suggère, à travers le prisme culturel de la tradition *gulmance*, de favoriser l'émergence d'une vision burkinabè de développement en substitution à celle importée. Cela peut susciter en effet, selon G. Buakasa (1996, p. 21) une reprise, par la population burkinabè « et les leaders endogènes, du sens et de l'initiative perdus au-dedans, déplacés jusqu'ici à l'extérieur ».

Alors, comment les populations construisent ces prénoms et surnoms dans la société ? Cette question nous amène ainsi à nous intéresser aux représentations socio-culturelles des prénoms et surnoms dans la société *gulmance* précisément de la commune de Manni dans la Gnagna à l'Est du Burkina Faso.

Pour ce faire, nous aborderons les sens communs du prénom et les représentations socio-culturelles des surnoms de circoncision, d'intronisation et de génération dans cette société *gulmance*.

1. Méthodologie

Le site qui fait l'objet de notre recherche, est situé entre deux communes dont leur territoire traditionnel et leur coutume sont séparés : la commune de Coalla et celle de Bogandé. Cette position du site fait de lui un carrefour de dialectes et de pratiques traditionnelles.

La commune de Manni est l'une des sept (07) communes rurales de la province de la Gnagna. Elle est située dans la région de l'Est du Burkina Faso. Cette commune est composée de quatre-vingt-dix (90) villages. Elle est traversée du nord au sud par la route nationale n°18 reliant Taparko-Fada N'Gourma-Frontière du Bénin. Le chef-lieu Manni est situé respectivement à 230 Km de Ouagadougou, 35 km de Bogandé, et 165 km de Fada N'Gourma. Elle est limitée : au Nord et au Nord-Est par la commune rurale de Coalla, à l'Est par la commune rurale de Liptougou, au Sud par la commune urbaine de Bogandé, au Sud-Ouest par la commune rurale de Thion et à l'Ouest par la Province du Namentenga.

Selon l'institut national de la statistique et de la démographie (INDS), la commune de Manni a une population de 124370 habitants, soit 61407 hommes et 62963 femmes, avec un rapport de masculinité de 98. Selon IAD-Afrique/CERFOM (2021), elle est peuplée majoritairement de *Gulmance*. Des Mossis, des Peulhs qui y habitent également. D'autres groupes ethniques rencontrés au centre de la commune sont entre autres les Bissas, Yorubas, Haoussas, Bella, Djerma et Touaregs.

Concernant la religion, IAD-Afrique/CERFOM (2021) montre qu'à l'instar de la plupart des populations africaines, la population de la commune de Manni adhère de plus en plus au christianisme et à l'islam. Mais certains convertis font toujours recours à la religion traditionnelle.

Dans la société *gulmance* de Manni, selon IAD-Afrique/CERFOM (2021) on distinguait les catégories socio-politiques suivantes : les *burcinba*, les *talguinba* ou *talmu*, les *yombi*. Il existe un chef coutumier dans le chef-lieu de la commune de Manni qui est de la

grande famille BOURGOU. Il détient le pouvoir politique traditionnel et intervient dans la gestion des conflits sociaux.

Notre population d'enquête se compose des habitants de la commune de Manni. La population cible est constituée de trois (3) acteurs. Nous avons d'abord les responsables de la détermination des prénoms et surnoms *gulmance* à savoir des griots, des géomanciens, des accoucheuses traditionnelles de la commune de Manni. Ils sont consultés pour prénommer ou surnommer un individu, ou pour déterminer des prénoms et surnoms *gulmance*. Ensuite, nous avons les personnes détentrices des connaissances traditionnelles telles que les tradi-praticiens, les conseillers du chef, des orateurs traditionnels de la commune de Manni. Ils connaissent les prénoms et surnoms *gulmance*. Nous avons enfin, les parents demandeurs et donneurs des prénoms traditionnels. Il s'agit des pères et mères d'enfants porteurs des prénoms *gulmance*.

Nous avons alors utilisé la méthode qualitative dans le présent travail. Cette option de la méthode se présente comme la mieux adaptée pour comprendre et appréhender les représentations socio-culturelles des prénoms *gulmance* dans la commune de Manni.

Notre étude se base sur la méthode qualitative allant dans une perspective compréhensive. En effet, cette approche nous permet de comprendre les représentations socio-culturelles des prénoms *gulmance*. En vue de récolter le maximum d'informations sur les représentations socio-culturelles des prénoms et surnoms, nous avons utilisé le choix raisonné pour déterminer les individus à enquêtés.

Les techniques qui ont servi à réaliser cette recherche sont principalement l'entretien et la recherche documentaire. Les outils qui ont été utilisés pour la collecte des données sont entre autres la grille de lecture et le guide d'entretien. L'analyse de contenu est utilisée comme technique d'interprétation des données.

Cette recherche a concerné uniquement les *Gulmance* de la commune rurale de Manni dans la région de l'Est majoritairement peuplée des *Gulmance* de dialectes différents.

2. Résultats et discussions

Les prénoms et surnoms *gulmance* ont un champ sémantique à décoder. Un sens qui peut-être un souvenir des événements liés à la naissance, les croyances des parents et les savoirs locaux. C'est pourquoi, selon A. Tiérou (1980), cherché à connaître le prénom ou le surnom de quelqu'un c'est, en effet, vouloir connaître son histoire.

2.1. Prénoms et perceptions liées aux circonstances de la naissance

Dans la société *gulmance*, les prénoms de naissance sont liés aux difficultés des parents pour avoir un enfant. Cela peut aussi s'expliquer par le sexe de l'enfant voulu par le couple. Ces prénoms correspondent aussi aux circonstances de la grossesse.

➤ Difficultés et durée des parents d'avoir un enfant

Dans la commune de Manni, des prénoms sont donnés à des enfants longuement attendus. Des prénoms exprimant une négation est fréquent dans cette société *gulmance*. Ce sont des prénoms qui sont donnés à un enfant dont les parents perdent beaucoup d'enfants afin de les mettre à l'abri de la mort. A ces propos, un enquêteur disait :

Nous avons en effet un parent appelé *Turanjoa* « homme de brousse » qui, dans ce cas-ci, est un prénom issu de la situation de mortalité infantile. Surtout lorsque cette mortalité atteint son paroxysme. Dans notre localité, nous avons des prénoms pareils tels que *kurabgeni* « il n'y a plus de place aux cimetières », *Banloagini* « il faut jeter », « on en a marre des tombeaux ». Mais si c'est deux ou trois fois de décès successifs, le prénom est *Tibandiba* « on les reconnaît » (griotte de 52 ans, entretien du 30-07-2023).

Nous notons aussi que si une femme a l'habitude d'accoucher uniquement des garçons ou que des filles, au prochain accouchement, si le sexe de l'enfant change, il y a un prénom dans ce sens. Une mère enquêtée (55 ans, 3 enfants porteurs de prénoms *gulmance*) explique le prénom de leur garçon : « Notre première fille n'a pas de prénom *gulmance*, la deuxième est *Lamusa* (jeudi), la troisième est *Teni* (lundi) et le dernier est un garçon prénommé *Yienpabu* (Dieu donné) ».

Mais il peut arriver que le couple souhaite un garçon ou une fille en vue de variété le sexe, mais que malgré tout c'est le même sexe qui est né. Les parents, malgré eux, acceptent la non variation du sexe, et se disent qu'ils les aiment toujours: *Daguoba* « nous les aimons toujours », pour dire qu'ils n'ont pas encore mare des garçons ou des filles. On ne peut pas contester le fait que les parents souhaitaient avoir un autre sexe mais les valeurs de la société déconseillent de rejeter un enfant. C'est dans ce sens que M.I. Tiraogo (2015, p. 10) affirme que l'enfant c'est un « don de Dieu », un étranger qu'il faut accueillir avec plaisir. Aussi, si la femme accouche exclusivement des garçons, le père accepte la situation. C'est dans ce contexte qu'un père enquêté (40 ans, 1 enfant porteur de prénom *gulmance*), dit avoir donné ce pareil prénom à son garçon : « *Libiahana* (c'est toujours bien), *c'est moi même je lui ai donné ce prénom parce que ma femme a accouché trois garçons de façon successive, et nous nous disons que cela n'est pas grave, cela est toujours bien (Libiahana)* ». Et après, si elle gagne une fille, elle peut l'appeler *Banyaala* qui signifie « j'ai eu pour moi aussi ».

En outre lorsqu'une mère n'arrive pas à avoir des garçons parce qu'ils meurent et ce sont les filles qui survivent, il est donné des prénoms aux garçons pour faire croire à l'esprit de la mort que cette fois-ci, ils sont des filles. Le garçon est alors appelé *Jifanbedo* « chef des jeunes filles » ou simplement *Jifaano* « demoiselle » ou encore *Poane* « la femme-là » (tradipraticien, 75 ans, entretien du 30-07-2023). C'est la même chose que si ce sont les garçons qui restent et les filles repartent. Il est donné à la fille, le prénom *Jawaolo* qui signifie « jeune garçon » ou *Nacembedo* « cheffe des jeunes hommes ». Il est remarqué qu'au lieu d'appeler le garçon *jawaolo* « jeune garçon » ou la fille *jifaano* « demoiselle », il est renversé pour tromper la vigilance de l'esprit de la mort.

➤ Prénoms et circonstances de la grossesse

Il arrive que la grossesse d'une femme soit une surprise car la femme, après un accouchement, peut être enceinte sans que les menstrues ne viennent. Savamment, on rappelle au bébé la manière par laquelle il est venu : *Cuamba* « Je suis venu de mon propre gré » ou « on est surpris » *Tiluriba* (orateur traditionnel, 59 ans, entretien du 01-08-

2023). A ce propos, une jeune mère enquêtée (36 ans, 3 enfants porteurs de prénoms *gulmance* de Manni, déplacée à Ouagadougou) a accepté de nous en parler ces termes :

La fille là n'est pas mon premier enfant. Le premier est décédé à l'hôpital de Manni suite à une courte maladie et ça m'a vraiment touché. Mais quand nous sommes repartis à la maison, quelque jour après, mon mari et moi sommes surpris de constater que je portais déjà une grossesse. Moi personnellement, cela m'a surpris parce que depuis là, je n'avais pas vu *ncilo* « ma lune » (pour parler des menstrues). Après la naissance, c'est la grand-mère qui l'a prénommé *cuamba* et je sais qu'il y a un lien avec cela (entretien du 01-02-2024).

En outre, les prénoms de naissance chez les *Gulmance* sont liés à la durée de la grossesse. Une grossesse au lieu de sept mois ou neuf mois peut s'étendre à douze mois. Dans ce cas, on dit *Jabindo ou Pobindo* « homme ou femme d'une année » (tradipraticien, 75 ans, entretien du 30-07-2023).

2.2. Période et lieu de naissance

Dans cette partie, il est question de corrélations entre les prénoms de naissance et de période ou lieu de naissance dans la société *gulmance* de la commune de Manni. Ces prénoms précisent souvent les critères physiques de l'enfant.

➤ Prénoms et période de naissance

Dans la tradition *gulmance*, les prénoms correspondent aux événements de l'époque. Les fêtes traditionnelles par exemple *Suku* « fête de masques » qui est un prénom d'un enfant né le jour de cette fête. *Bulodaanopoa* « femme du propriétaire d'idole » est aussi un prénom donné à une fille née pendant la journée porte ouverte de l'idole. *Janbendi* « La fête de l'eau » est un prénom de naissance qui correspond au jour de cette fête. Aussi, les *gulmance* ont deux fêtes du dolo : *Citonga* « la fête des morts » et *Dapamma* « la fête du nouveau dolo ». Une naissance qui coïncide avec le jour de *Dapamma* ou *Citonga* c'est pareil, seulement la signification littérale de ce dernier est « le mois amer » qui est maladresse. Alors, on dévie pour appeler *Jacilo* ou *Pocilo* « homme ou femme de lune ».

Chez les *Gulmance* de la commune de Manni, certains enfants naissent déjà avec leurs prénoms. L'enfant dont le nom signifie « a pris la place d'un autre » ou « il ne l'a pas connu » ou « il ne l'a pas vu » ou encore « il est venu après » est né après la mort de son père. Il est dit que le bébé est abandonné par son père, donc *Haaba* « abandonné », qu'il soit garçon ou fille. Souvent, si c'est une fille, elle est prénommée *Ñoari* (tradipraticien, 75 ans, entretien du 30-07-2023). Un enfant dont la mère est décédée dès sa naissance peut avoir un prénom conforme. Cela est suivi dans la plupart du temps de la mort de cet enfant due aux conditions nouvelles qui lui sont réservées.

Une naissance qui a lieu le jour de pluie, l'enfant se prénommera « jour de pluie ». Lorsque le jour de la naissance il a plu toute la journée, l'enfant est prénommé *Jataaga* ou *Potaaga* « homme ou femme de pluie ». Ce prénom est justifié par l'interprétation qu'il est donné à la pluie.

Les jours de la semaine, les mots empruntés à l'arabe représentent les prénoms les plus servies. « Les jours de la semaine sont dans l'ordre chronologique » (D. Bonnet, 1996). Un de nos enquêtés explique ces prénoms liés aux jours de la semaine en prenant un exemple dans sa famille :

C'est pourquoi chez nous, s'il y a eu un nouveau-né, vous pouvez décider de l'appeler ainsi, suivant les sept (7) jours de la semaine. On peut avoir les prénoms suivants : *Tani* « Lundi », *Talata* « Mardi », *Larba* « Mercredi », *Namusa* « Jeudi », *Aljima* « Vendredi », *Asibidi* « Samedi », *Ahadu* « Dimanche ». On naît avec ces prénoms et on se reconnaît dedans (orateur traditionnel, 59 ans, entretien du 01-08-2023).

➤ Prénoms et lieux de naissance en lien avec le sexe

En plus de ces moments précédents, les lieux spécifiques sont sources de prénoms qui rappellent ces lieux de naissance. Ainsi, celui qui porte le prénom « brousse » est né dans la campagne et « esprit du carrefour » est né à un croisement de chemin où particulièrement les bons esprits de la brousse aiment se promener, et où l'on fait souvent des offrandes à leur adresse pour attirer leur faveur. Dans ce cas, l'enfant est prénommé *Jasanu* « garçon de chemin » et *Posanu* « fille de chemin ». Les prénoms *Koadaba* « hameau de culture » et *Diepandinjo* «

garçon de la nouvelle habitation » s’acquière lorsque la famille change de domicile et l’enfant naît dans le nouveau domicile (accoucheuse traditionnelle, 74 ans, entretien du 28-07-2023).

En ce qui concerne le lieu de naissance, on peut ajouter qu’il y a des noms de villes, ou de villages comme prénoms. Comparativement à l’acte de naissance, le prénom traduit les mêmes données par exemple *Fadajoa* ou *Fadapoa* « homme de Fada ou femme de Fada », s’acquière lorsque l’enfant est né dans la ville de Fada (tradipraticien, 75 ans, entretien du 30-07-2023). L’expression qui forme ces types de prénom souligne le sexe et le lieu de naissance de l’enfant. Ces données sont vite relayées lorsqu’une femme vient d’accoucher dans la société *gulfance* puisque les individus s’intéressent plus aux informations du genre : *joa* (un homme) ou, *poa* (femme). C’est le tout premier élément qui identifie le bébé. C’est comme dans les langues de la famille bantoue où F. Iniesta (1992, p. 17) trouve des racines des mots qui expriment les informations du genre.

➤ Prénoms et comportement du nouveau-né

Le portrait physique de l’enfant est pris pour un prénom pour informer sur la manière dont est né l’enfant parce que ce n’est pas admissible que l’homme sache ce qui se passe à l’accouchement surtout les détails. Le sexe de l’enfant ou la position par laquelle il est né sont mis en avant. Les femmes et l’accoucheuse trouvent des stratégies pour informer comment l’enfant est venu. Ce sont les prénoms *gulfance* comme *Cuamanu* et *Tisa* « il est venu par les pieds » qui ont presque la même signification. Ils se distinguent par ces prénoms : *Tisijoa* « garçon » et *Tisipoaga* « fille ». *Tisa* est un *ciciliga* « un esprit » qui domine tous les esprits *cicilimu* tels que *pola* (les jumeaux), *poli* un survivant des jumeaux. *Koka*, *Cili*, *Koaginba*, sont respectivement les petits frères ou sœurs des jumeaux. Alors, *Cuamanu* « bienvenue » vient avec son prénom parce que c’est sa posture compliquée lors de l’accouchement qui a prévalu à ce prénom. Il y a évidemment *pola* (des jumeaux) qui sont nés en même temps de la même manière que *Cuamanu* « bienvenue ». C’est pourquoi il est dit que ces enfants sont d’une double puissance.

2.3. Prénoms et croyance des parents

Dans la société *gulfance*, plusieurs prénoms désignent le nom de Dieu, des objets et des lieux sacrés.

➤ Prénoms et actes d'invocation ou de reconnaissance

Des prénoms de naissance comportant le nom de Dieu s'expliquent de différentes manières selon chaque cas. Un cas correspondant, par exemple, aux difficultés d'un couple d'avoir un enfant, quand ce couple arrive à en avoir, il se dit que c'est grâce à Dieu que cela s'est réalisé. Alors, l'enfant peut ainsi porter un prénom *gulfance* comportant le nom de Dieu, en guise de remerciement à Dieu. Ainsi, nous avons les prénoms comme *Yienumasi* « Dieu a dit », *Yienufurima* « aide de Dieu ». Ceux qui sont dans la confession chrétienne empruntent souvent, eux aussi, ces pareils prénoms tels que *Tienubanma* « savoir de Dieu », *Yienupo* « à cause de Dieu » (ex tradipraticien, 57 ans, entretien du 01-08-2023).

Autrefois les couples avaient beaucoup de problèmes d'enfancements par manque de soins médicaux. En ce moment on ne prenait pas une décision sans préalablement consulter le géomancien ; même pour déménager, il est consulté pour savoir quels comportements adaptés (S.F. Combarry, 2008). C'est pourquoi si une femme présente des difficultés à accouchement, par l'intermédiaire de la géomancie, elle peut par exemple se diriger vers les pierres sacrées de la famille pour y accoucher. On aménage l'espace et l'accouchement se passe aisément. Le nouveau-né, dans ses circonstances, est appelé *Jingili* « pierre sacrée ». Toujours est-il que la consultation pour la femme est sans cesse, du début de la grossesse jusqu'à terme. Cela peut aussi se faire à la poubelle et l'enfant est ainsi appelé *Tinbendi* « Poubelle ». Lorsque la femme accouche au milieu de la cours familiale, dans ce cas, l'enfant est appelé *Dayeli* « cours de la famille ». La femme peut être emmenée au milieu de la grande porte de la famille pour accoucher. L'enfant né est *Buliñabu* « entrée de la famille », qu'il soit un garçon comme une fille. Un père enquêté de 5 enfants précise que :

Buliñabu (à la sortie du domicile), est né là-bas. On nous avait prévenu avant l'accouchement de l'amener à cet endroit. C'est mon oncle qui m'avait prévenu mai il n'était plus. Et cela s'est passé comme il l'avait prévu. Peut-être qu'il a consulté le sable, je ne sais pas, moi je suis chrétien. Je ne croyais pas à ce genre de chose mais voilà.

Dans certaines concessions il y a des fétiches, du genre un canari planté sur trois bois sur lequel des sacrifices sont faits, appelé *Bulo*. Si la femme s'était confiée à ce fétiche, pendant son accouchement, elle peut aller pour le remercier et l'enfant a pour prénom *Bulo* « fétiche ». C'est une question de croyance. Mais c'est le cas contraire avec le fétiche du village appelé *Tinbgandi*. Dans ce cas-ci, une promesse est faite à l'endroit de *Tinbgandi* pour demander l'accomplissement des vœux. Des prières qui sont ainsi dites à l'intention de la femme enceinte. Et après l'accouchement il est remboursé parce qu'une promesse est une dette. Il n'est pas nécessaire d'aller accoucher sur ce lieu. Le prénom de l'enfant est *Tinbgandi*, le nom du fétiche donateur en guise de reconnaissance (orateur traditionnel, 59 ans, entretien du 01-08-2023).

➤ Prénoms et réincarnation

Le même enfant décédé peut renaître dans un contexte assez particulier où une mère perdait beaucoup ses enfants ; c'est quand les enfants d'une femme meurent à bas âge. Si les gens pensent que c'est le même enfant, ils font une marque au dernier bébé décédé. Quand la femme accouche un enfant avec l'indice, il est prévenu qu'il est reconnu ou qu'on ne le laissera pas repartir. A ce moment, il n'a pas d'autre choix que de rester en vie : *Tibandiba* « il est reconnu » ou *Kangeri* « tu n'iras nulle part » est donc son nom (tradi-praticien, 71 ans, entretien du 29-07-2023).

2.4. Prénoms et savoir local

Les prénoms de naissance sont des connaissances orales dans la société *gulfance*. Ces connaissances orales visent d'une part à répondre aux problèmes qui minent les couples, les familles et la société. D'autre part, elles expriment des sentiments pour taquiner ou faire plaisir.

➤ Prénoms et oralité engagée

Les proverbes, les adages que nous utilisons viennent des grands-parents. Chaque proverbe correspond à une situation donnée et utilisé à bon escient. Les prénoms *gulmance* font partis des messages qui traitent les comportements désapprouvés dans la famille, contribuent à l'éveil des consciences individuelles et collectives. Les proverbes sont des recueils de pensées qui transmettent le patrimoine culturel. Ces outils de transmission d'une culture de l'oralité véhiculent des vérités générales, universelles et des habitudes. Ils représentent également un ensemble de systèmes social et juridique qui instruisent et conscientisent (M. Cabakulu, 1992, p. 237). Ainsi, il y a des prénoms proverbiaux appelés *Tahayela* qui est choisi par les membres de la famille en fonction des comportements du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère ou tous les membres de la famille. Ce sont des prénoms comme *Baribissiba* (*les hypocrites sont proches*), *Mindalenla* (*Je supporte cela*), *Mipadiba* (*je ne trie personne*). Ces prénoms peuvent être appelés par tout le monde. Ainsi notre enquêté, (un père de 53 ans, 3 enfants porteurs de prénoms *gulmance*) nous a expliqué comment le prénom de son fils a été construit :

J'ai des enfants prénommés *Yienuyaba* (dieu est grand), *Buampo* (amour), *Mimiarba* (nous n'en avons pas marre). Pour *Yienuyaba*, il y a eu des mésententes entre mon père et moi sur ma fréquentation de l'église catholique. Face à mon refus de quitter cette église, il n'a pas voulu m'aider à me marier. Comme *Yienuyaba* (Dieu est grand), j'ai eu ma femme sans problème.

Cela permet de répliquer des comportements qui ne sont pas conformes aux normes dans la famille par exemple si nous prenons le prénom *Gudicerba* « il n'y a pas d'autre choix que de les laisser ». C'est surtout le chef de famille qui peut attribuer ce prénom à un enfant pour exprimer son mécontentement envers sa belle-fille ou ses belles filles qui se comportent mal envers lui ou toute la famille. C'est le même sens que le prénom *Midieriba*, « Ce qui est sûr l'enfant m'appartient, c'est le mien, même si vous parlez mal de moi » (orateur traditionnel, 59 ans, entretien du 01-08-2023).

Des prénoms *gulmance* se donnent entre belles filles dans une famille selon le degré de jalousie ou d'entente, selon une période de détente ou de bagarre. Ces prénoms sont probablement des adages, proverbes, des comparaisons qu'elles se servent pour s'adresser à l'autre. Par exemple lorsqu'une femme accouche uniquement des garçons ou des filles, ses coépouses et la belle-mère peuvent commencer à critiquer cette femme. Elle peut à son tour répliquer cela en donnant un prénom comme *Limani* « cela me plaît », ou bien *Libiahana* « c'est toujours génial ». Certains prénoms indexent ceux qui critiquent les absents comme le prénom *Masibikaanu* « ils parlent à mon absence » ou *Cualaaba* « ils sont venus les trouver » qui témoigne la vie en famille. La première épouse peut dire à la seconde épouse que quel qu'en soit les problèmes qu'elle provoque, elle doit donc finir pour repartir chez ses parents. Aussi, depuis les fiançailles, une femme peut ne pas manifester son amour pour son fiancé, l'enfant que la femme va avoir en se mariant avec ce dernier s'appelle *Tigminba* « il ne m'était pas familier » pour exprimer la situation (géomancien, 65 ans, entretien du 31-07-2023).

➤ Prénoms et oralité d'enchantement

Des prénoms s'inscrivent dans la logique des actes de plaisanterie et des pressentiments chez la culture des *gulmance* dans la commune de Manni. Des prénoms *gulmance* liés à la plaisanterie sont propres aux prénoms de naissance de l'aîné de la famille. Ce sont les grands-parents qui profitent prénommer leur petit fils et donner à d'autres de l'appeler vu que le père et la mère ont honte de donner le prénom de l'aîné. Ces prénoms sont donnés pour taquiner leur petit fils ou petite fille puisqu'il existe une plaisanterie traditionnelle. C'est dans ce sens que par exemple les prénoms *Jagundo* « vilain garçon » ou *Pogundo* « vilaine fille, *Kanbgadine* « le bandit », *Bunjegine* « le bout », *Yankparone* « le berger » sont donnés par plaisanterie (griotte, 52 ans, entretien du 30-07-2023).

Des prénoms peuvent être donnés sous forme de proverbes/paraboles pour également exprimer un ressentiment. En effet, lorsqu'une femme nouvellement mariée à un comportement non satisfaisant, les membres de la famille, pour exprimer leur ressentiment vis à vis de cette dernière, ils attendent à la naissance de son enfant pour lui donner

un prénom faisant état de leur ressentiment. C'est dans ce sens qu'on donne les prénoms *Timingnoaba* ou *Timingkoubiba* « nous avons gardé le silence pour vous garder » (géomancien, 65 ans, entretien du 02-08-2023).

2.5. Représentations socio-culturelles des surnoms de circoncision

Dans le camp de la circoncision traditionnelle, les surnoms dépendent de l'ordre initié et du rôle dans le camp d'initiation.

➤ Surnoms et rang dans le camp d'initiation

Chaque circoncis se distingue et est surnommé durant le séjour sur les rangs des confrères puisque c'est une renaissance, pour une nouvelle vie. C'est le cas du pays des *gulmance* où quel qu'en soit votre classe sociale, votre surnom correspond à votre rang dans la troupe. Les surnoms de circoncision traditionnelle ou initiation sont alors liés au nombre et à l'ordre pendant la circoncision. Le premier à être circoncis est surnommé en effet *Konbedo* ou *Kujo* « chef des circoncis » et le dernier est appelé *Konkonli* « dernière position ». En tenant compte de l'ordre croissant pendant la circoncision, on peut avoir quelques prénoms suivants : *Kombelo*, *Falinga*, *Mondia*, *Jibero*, *Djigaro*, *Djiwalinga*, *Jenoa*, *Gbabili*, *Fando*, *Niakpaliga* (traducteur et ex conseiller du chef, 64 ans, entretien du 31-07-2023).

➤ Surnoms et rôle dans le camp d'initiation

Il existe des surnoms qui sont déterminés par la fonction occupée durant l'initiation. Au sein de cette formation initiale, les différentes tâches sont attribuées à chaque initié pour la bonne organisation. Les surnoms d'initiation correspondent ainsi à ces différentes tâches que tout membre du groupe initié joue. Nous pouvons noter par exemple les surnoms comme *Namanga* « informateur » qui, tout ce qui se passe dans le groupe, informe le *Konbedo* « chef des initiés ». *Jitontonga* « Animateur » qui coordonne l'animation. Pendant la danse, il peut ordonner aux joueurs de Tam-tams de changer de rythme ou de cesser de jouer.

Parmi les circoncis (initiés), un individu porte une queue sur sa hanche, il est appelé *Cindo* issus impérativement de la famille royale. *Dunbga* « Jambe plié » qui veille au respect de la manière de se

coucher (orateur traditionnel, 59 ans, entretien du 01-08-2023). Il est le défenseur des valeurs, des règles de vie et des interdits dans le camp des circoncis ou camp d'initiation.

2.6. Représentations socio-culturelles des surnoms d'intronisation

Les populations de la commune de Manni appartiennent à la vaste ethnie *gulmance*, dont l'organisation de cette société est fondée sur une structure hiérarchique. À leur tête est placé le représentant de la descendance des souverains de la localité appelé communément *Obedo* «le chef du village », *Bi berba*« les chefs du village ».

Tableau : Surnoms *gulmance* des *Berba*, chefs traditionnels de Manni, leur traduction littérale et période de leur succession

	Surnoms <i>gulmance</i> des chefs traditionnels de Manni	Traduction littérale : (<i>Bedo</i> : titre du chef traditionnel)	Période de succession (règne)
1	<i>Odaano (Bukari)</i>	Celui qui a confiance	1489-1536
2	<i>(Odaano) Kutela</i>	Piège en fer	1540-1574
3	<i>Bedo Yientenna</i>	Dieudonné	1578-1614
4	<i>Bedo Labidiedo</i>	Sauveur est là	1616-1665
5	<i>Bedo Yientabili</i>	Dieu a payé	1670-1723
6	<i>Bedo Yienharma</i>	Couture divine	1730-1782
7	<i>Bedo Baalimangi</i>	Grâce du bonheur	7 jours
8	<i>Bedo Yiensongu</i>	Ombre divine	1785-1831
9	<i>Bedo Yabili</i>	Celui qui épargne	1835-1878
10	<i>Bedo Yientagima</i>	Création divine	1881-1932
11	<i>Bedo Banhanma</i>	Bienfait reçu	1936-1984
12	<i>Bedo Yienbuado</i>	Dieu est amour	1989-2017
13	<i>Bedo Yienhanma</i>	Bienfait pour Dieu	2019 à aujourd'hui

Source : reconstitution de l'auteur à partir des informations données par la famille princière et les griots.

Nous avons dessiné ce tableau sur la base des informations de nos enquêtés géomanciens issus de la famille princière, des griots. Nous remarquons que la plus part de chaque règne est intercalé souvent par des années sans chef. Cela se justifie par le fait qu'après le décès d'un chef de Manni, c'est son neveu qui prend le pouvoir en attendant les élections d'un nouveau chef. Nous notons également que tous ceux

qui portent les surnoms commençant par *Odaano* (celui qui a confiance) dans ce tableau étaient considérés comme des *japkebgiami*, patriarches : *Odaano Kanbasi*, *Odaano Isa*, *Odaano Bukari*, *Odaano Taari*, *Odaano Kutela*. Ce sont eux qui ont conquis Manni. C'est à partir de *Bedo Yientenma* (Dieu donné) que le titre *Bedo* (chef) a été instauré. Les surnoms *gulmance* des chefs sont liés à leur propre histoire ou l'histoire de sa lignée et aussi au contexte de leur intronisation.

➤ Surnoms et historique de la chefferie

Des prétendants à la chefferie qui se sentiront auréolés d'un certain prestige à durée déterminée parce que parmi ceux-ci, c'est une personne qui sera couronnée chef, et le reste constitueront les membres de conseil restreint dont le rôle principal sera de participer ou de contribuer à la gestion des habitants du village. A travers un surnom du chef élu, les cœurs des candidats sont apaisés. Nous avons par exemple le surnom *Yientenma* (Dieu donné).

Le contenu du surnom d'intronisation dépend des faits passés de la famille ou des ancêtres du chef qui doit être intronisé. Les griots s'inspirent de l'histoire de l'individu lui-même ou de chaque famille princière, *bendiegu* pour donner le surnom du chef. Nous notons que le bienfait réalisé par les ancêtres mérite souvent le surnom d'intronisation. Nous pouvons prendre l'exemple du surnom d'intronisation du chef de Manni qui est *Yienhanma* «Bienfait pour Dieu», en reconnaissance à Dieu. Il y a bien longtemps, l'ancêtre de ce dernier aurait aidé à vaincre les ennemis de l'ancêtre du roi de Coalla. Le roi de Coalla qui a le pouvoir d'intronisation, se dit qu'il s'est rappelé ce bienfait ancestral pour couronner *Yienhanma*. Cependant, selon les griots qui attribuent les surnoms, ce bienfait s'est passé au temps de leurs grands-parents. Donc ce n'est pas pour ce bienfait qui date, c'est pour Dieu qu'il l'a couronné parce que c'est une longue histoire qui pouvait être oubliée. C'est ce surnom *Yienhanma* que l'actuel chef de Manni porte. Certainement pour ne pas décourager les autres prétendants du trône.

En plus, beaucoup de ces surnoms commencent par le nom de Dieu. Le prénom comme *Yienbuado* « Dieu l'a aimé » par exemple est compris dans le contexte du choix d'un chef (traducteur et ex

conseiller du chef, 64 ans, entretien du 31-07-2023). Il y a des gens que le public attendait de lui qu'il soit chef, mais à leur grande surprise c'est quelqu'un d'autre qui est choisi. C'est dans ces situations que l'appellation comporte « Dieu l'a aimé », c'est Dieu qui l'a aimé pour choisir. Ce que dieu a choisi, personne ne peut s'opposer. Nous pouvons dire que le surnom du chef est lié à sa personne, à son histoire. Selon J. Ki-Zerbo (2010, p. 77) l'identité culturelle est alors un « processus objet et sujet de l'histoire ». Cette personnalité culturelle se statue sur celle de l'histoire.

Les surnoms d'intronisation sont également une stimulation du renouvellement de la chefferie traditionnelle. Quand le pouvoir traditionnelle prend beaucoup d'années avant de revenir dans une famille princière, elle risque d'être oubliée ou déclassée. En fait, il est possible qu'une famille princière passe des générations et des générations sans candidats ou sans avoir « l'esprit du pouvoir à leur côté ». Il y a un adage *gulmance* utilisé parfois pour atténuer ce fait de déception à savoir « mille têtes pour un chapeau », bien sûr le chapeau royal ou du moins la couronne de la royauté. Ainsi, si un membre de cette famille est intronisé comme chef, il peut porter le surnom *Hampandi* « bienfait renouvelé », pour dire que cela n'est pas du nouveau, seulement qu'il y a longtemps. Nous pouvons ajouter également les surnoms de même acabit que voici : *Yabiri* « celui qui a su épargner », *Banhanma* « bienfait reçu » (géomancien, 65 ans, entretien du 02-08-2023).

➤ Surnoms et contexte de prise de la chefferie

Les surnoms d'intronisation dépendent de la circonstance dans laquelle le chef a pris le pouvoir. Nous pouvons souligner, d'une part, que dans une situation d'absence du chef, transitionnelle, on peut solliciter un prince à prendre le pouvoir en entendant et pour finir il y reste. C'est ce cas précis de surnom d'intronisation *Yienpabu* « Dieu donné », qui fut chef à Coala, pendant une quarantaine d'années de règne (Orateur traditionnel, 59 ans, entretien du 01-08-2023).

D'autre part, dans une période difficile, de lutte de libération, un prince peut se retrouver au pouvoir. Il existe des surnoms d'intronisation allant dans ce contexte. Les surnoms de chefferie traditionnelle dans la société *gulmance*, contenant le nom de Dieu sont

effet apparus pendant la colonisation. Les chefs connaissaient Dieu mais ils se comparaient à lui. C'est ainsi dans le contexte de colonisation qu'un des chefs coutumiers de Coalla (selon la tradition, Manni est un territoire de Coalla) a été intronisé, sous le surnom de *Labidiero* « ils ont vu leur sauveur » (griot, 68 ans, entretien du 31-07-2023). Nous comprenons que son intronisation coïncidait avec la venue du colon à Coalla. Ce surnom pour dire que sa prise du pouvoir va les sauver des mains des colonisateurs.

2.7. Représentations socio-culturelles des surnoms de génération

Plusieurs surnoms de générations (d'âges) se déclinent en proverbes ou en paraboles ou encore en comparaisons dans la commune de Manni. En effet, M. Cartry (1966, p. 43) montre que dans la société *gulmance*, les surnoms véhiculent des *adonda* « devises » d'une personne.

➤ Surnoms d'âges et oralité engagé

La période de jeunesse, les compétitions sont à l'origine du fondement des surnoms d'âges. Ils sont des messages qui peuvent être indexé à un camarade, à un rival. Leur contenu dégage également des pressentiments surtout amusants. Ils sont fréquemment utilisés dans les compétitions d'activités culturelles et dans les travaux champêtres pour exprimer une vérité instructive. Nous pouvons prendre par exemple le surnom *Tibanbandigipe* « on n'abat pas un arbre vertueux ». La réplique de cela est nette : *Saala po* « demain tu en auras besoin ». Également, il y a un autre surnom comme : *Bunyugibidu kankandi yienu* « quel qu'en soit l'altitude des oiseaux, ils ne peuvent jamais sauter Dieu ». Ce dernier porteur du surnom était en effet paresseux lors des labours de champs pour les belles familles. A chaque fois qu'il venait pour les activités de ses camarades, il ne travaillait pas comme il se devait. Pourtant ses camarades étaient obligés d'aller pour lui et travailler. Nous entendons par là que c'est pourquoi ses camarades ne l'aimaient pas et veulent l'éviter. Conscient de cela, il se surnomma ainsi pour leur dire qu'il était impossible de l'éviter. C'est dans cette histoire de jeu de référence pour renforcer la cohabitation rationnelle des uns et des autres qu'on peut se surnommer également *Janbi ta foa kan laa bandi* « le pied de la trahison n'est pas

reconnaisable » à une personne. C'est dans cette lancée qu'un enquêteur nous confie son surnom :

Quand on était jeune on organisait des labours aussi et on m'appelait : *Kantaansongu* « ils ne peuvent pas rester sous la même ombre ». On a coupé mon surnom à cause de l'artiste traditionnel qui chantait nos éloges. Sinon mon surnom complet c'est *Yubarba kobiga kantaansongu* « c'est impossible que mille ennemis se retrouvent sous le même ombre ». (Orateur traditionnel, 59 ans, entretien du 01-08-2023).

➤ Surnoms d'âges et oralité non engagé

Les surnoms sont des paroles amusantes entre des personnes de même génération. C'est à l'adolescence également qu'ils sont attribués aux jeunes. Dès que le surnom est choisi, les camarades de la personne l'appellent par ce surnom. Nous constatons que c'est une question de jeu, d'amusement et de plaisanterie entre camarades qui se comprennent. Par l'exemple le surnom *Baabua yelenma gali bi hiantieba* « on n'aime pas les proches mais on aime ceux qui sont loin de nous ». En plaisantant, les gens répliquent souvent ce surnom en disant : *Li yieleni* « cela vous regarde ». On peut ajouter aussi le surnom *Poyiero pugidi* « les seins de la femme qui a refusé vos avances » (géomancien, 65 ans, entretien du 31-07-2023). Pour dire que les seins de la fille qui a repoussé tes avances, sont comme des bouts de bois. Nous remarquons que ce sont des vérités banalisées et des cas vulgaires pour se surnommer et l'objectif mis en avant est la plaisanterie créant un environnement social favorable à l'ambiance. C'est vrai que les surnoms d'âges sont des propos pour se distraire, cependant ils sont souvent ouverts, curieux et sont plus appelés que les prénoms de naissance dans certaines situations. Ainsi, nous comprenons les propos de M. Cartry (1966, p. 43) chez les *Gulmance* : « il est également très rare que mari et femme s'appellent par *liyeli*, le nom individuel ». Ils usent en général d'une des *adonda* « devises » de la personne, celle dont l'emploi exprime un degré de moindre d'intimité ». *liyeli* « le nom individuel » est un prénom et *adonda* des « devises » font partie des surnoms.

Conclusion

L'objectif général de notre étude a été de comprendre les représentations socio-culturelles qui dictent les prénoms et surnoms dans la société *gulmance*. Dans cette perspective, les données analysées nous ont permis d'obtenir ces résultats.

Ainsi, il apparaît d'abord que la façon dont les gens se représentent les circonstances de la naissance détermine les prénoms *gulmance* dans la commune rurale de Manni. En effet, les prénoms sont influencés par les perceptions liées aux circonstances de la naissance dans la société *gulmance*.

Ensuite, les résultats du terrain nous ont fait comprendre que le fondement des prénoms relève de la croyance des parents. Nous pouvons ainsi dire que les prénoms *gulmance* correspondent aux croyances dans la société *gulmance*. En considérant tous ces résultats obtenus, les représentations socio-culturelles permettent alors de construire des dénominations individuelles dans la société *gulmance* particulièrement dans la commune de Manni.

Enfin, l'étude révèle que les prénoms et surnoms sont aussi influencés par les savoir locaux. Le travail de terrain nous a également montré que les prénoms et surnoms sont dépendants du savoir endogène et orientés par des propos de reconnaissance chez les *Gulmance* dans la société de Manni.

Références bibliographiques

- Bonnet Doris (1996), « *Vues d'enfance* », printemps.
 Buakasa Gérard (1996), *RÉINVENTER L'AFRIQUE de la tradition à la modernité au Congo-Zaïre*, L'Harmattan .
 Cabakulu Mwamba (1992), *Dictionnaire des proverbes Africains*, L'Harmattan, Paris
 Camara Hawa (2017), « Le choix des prénoms de l'enfant en Afrique de l'Ouest », 97 boulevard de Port-Royal, 75014 Paris.
 Cartry Michel (1963), « Note sur les signes graphiques du géomancien gourmantchè », *Journal des Africanistes*, pp 275-306.

Cartry Michel (1966), « Attitude familiale chez les gourmantché », *Homme*, pp. 41-67

Combary Sibou Fernand (2008), *Géomancie : Science ou occultisme ? Découvertes du Burkina*.

Gourmanche Dictionry, *GOURMANCHE -FRANÇAIS-ENGLISH*.

IAD-Afrique/CERFOM (2021), *Rapport diagnostique DU PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE MANNI*.

Iniesta Ferrán (1992), *L'univers africain : Approche Historique des Cultures Noires*, L'Harmattan.

Kaufmann Jean Claude (1996), *L'entretien compréhensif*, édition Nathan, Paris.

Ki-Zerbo Joseph (2010), *A propos de culture*, Ouagadougou

Salambere Jean Pierre (2014), *Femme et accès au pouvoir public : Analyse de l'influence du capital social sur le leadership politique des femmes dans la province du Koupelgo*, *Mémoire de Master II EN SOCIOLOGIE*.

Thiombiano Bilampoa Gnoumou (2014), « Genre et prise de décision au sein du ménage au Burkina-Faso », *Cahiers québécois de démographie*, p.p.249-278 <https://doi.org/10.7202/1027979a> du 27-01-2024 à 17h 44mn.

Tiérou Alphonse (1980), « Le nom africain ou langues des traditions », *Bulletins des bibliothèques de France (BBF)*, n°2, P.80.

Tiraogo Maxime Ily (2015), *Les prénoms du Burkina-Faso : Leur origine, sens premier, symbolique et spirituel*, JOUVENCE.

Tourneux Henry (2011), *La transmission des savoirs en Afrique : Savoirs locaux et langues locales pour l'enseignement*, Éditions KARTHALA, Paris.

L'exclamation dans *La Triade de Sang* du burkinabè Dramane Konaté

Céline SARAMBE

Université Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso)
celinesaramb40@gmail.com

Résumé :

*Pour exprimer leurs idéologies, les écrivains emploient divers procédés. La phrase exclamative est un des canaux au moyen duquel Dramane Konaté exprime sa vision du monde. Le terrorisme est une réalité au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Face à ce phénomène, l'écrivain burkinabè Dramane Konaté évoque ce thème dans *La Triade de sang*. Ce procédé permet à l'auteur de révéler la résilience du peuple burkinabè face à l'adversité. Le peuple s'engage pour arracher sa souveraineté. L'exclamation est également employée pour évoquer l'émancipation de la femme qui demeure une réalité en Afrique en général et au Burkina Faso en particulier.*

Abstract:

*To express their ideology, the writers use various processes. The exclamatory sentence is one of the channels to the means of which Dramane Konaté expresses his/her/its vision of the world. Terrorism is a reality in Burkina, to Mali and to Niger. Facing this phenomenon, writer burkinabè Dramane Konaté evokes this theme in *La Triade de sang*. This process allows the author to reveal the resilience of the people burkinabè facing the adversity. The people commits to pull his/her/its sovereignty. The exclamation is also used to evoke the woman's emancipation that stays in general a reality in Africa and to Burkina in particular.*

Introduction

Le Sahel est victime d'une insécurité liée aux attaques terroristes. Cette triste réalité endeuille des familles et produit des déplacés internes, des veuves et des orphelins dans ces trois pays voisins. Alors, les écrivains ne peuvent pas rester silencieux face à ce phénomène qui ne comporte que des conséquences désastreuses et freine le développement de ces pays. C'est pour cette raison que le nouvelliste burkinabè Dramane Konaté évoque ce thème. En effet, dans son recueil de nouvelle *La Triade de sang*, paru en 2022 à Ouagadougou aux éditions Icria livre, l'auteur emploie l'exclamation pour évoquer

l'insécurité au Burkina Faso liée aux attaques terroristes. Nous estimons que l'emploi de l'exclamation dans le texte de l'auteur contribue à expliciter la pensée de l'auteur. De ce fait, quel est l'apport de l'exclamation dans la révélation de l'idéologie de l'auteur ? Quels sont les types de structures exclamatives employés dans *La Triade de sang* ? Quelles sont les finalités de l'usage de l'exclamation dans *La Triade de sang* de Dramane Konaté ? Conformément à nos questions de recherche, nous formulons les hypothèses suivantes : L'exclamation révèle l'opposition de l'auteur face à la menace terroriste. Plusieurs structures exclamatives sont employées dans le corpus. L'exclamation est employée dans le corpus pour montrer non seulement la détermination des groupes armés terroristes mais aussi la résilience des forces de défenses et de sécurité ainsi que des populations. Notre objectif général est de montrer l'opposition de l'auteur au terrorisme au moyen de l'exclamation. Nous avons des phrases exclamatives introduites par des mots exclamatifs, des exclamations avec inversion du sujet. L'exclamation est employée pour révéler la vulnérabilité de certains jeunes dans le recrutement des groupes terroristes. L'exclamation montre la résistance des forces de défense et de sécurité ainsi que des populations contre le terrorisme. La théorie sur laquelle se fonde cette étude est la grammaire normative. Cette théorie nous permettra de montrer les écarts grammaticaux liés à l'emploi inapproprié de la majuscule dans les phrases exclamatives. Nous soulignerons également la particularité de l'exclamation qui se termine non seulement par un point d'exclamation mais aussi par un point d'interrogation. Notre méthode de travail consiste à recenser les phrases exclamatives, à les analyser et à les interpréter.

0.1. Présentation de l'auteur et du corpus

Dramane Konaté est un écrivain burkinabè. Il est né le 05 juillet 1967 à Dédougou au Burkina Faso. Il est l'auteur de divers genres littéraires. Il a obtenu en 2004 le premier prix du Grand Prix national des Arts et des Lettres en roman avec *L'antédestin*. Au moyen de sa pièce de théâtre *Sa majesté le Bourgmestre*, il obtient le premier prix du Grand Prix national des Arts et des Lettres en théâtre en 2008. *Sahela* est un recueil de nouvelles qu'il a publié à Ouagadougou en 2017 à Ibra livre.

Il a également reçu plusieurs autres prix au moyen de ses productions littéraires.

La Triade de sang est un recueil de trois nouvelles : Bouktou, L'avenue panafrica et Las bamas. Il est publié par le Burkinabè Dramane Konaté en 2022 à Ouagadougou aux éditions Ibra livre. Les thèmes abordés sont entre autres le terrorisme, la résilience, le chômage et la drogue.

0.2 Définition

Selon Martin Riegel, Jean Christophe Pellat et René Rioul (2018 : 684), « l'exclamation se définit avant tout par son rôle interlocutoire, comme un rituel social, « l'expression d'un sentiment » adressé à autrui. Plus précisément, on peut y avoir l'expression de la surprise, provoquée par l'opposition entre les attentes du locuteur et sa perception de l'état des choses ». En d'autres termes, la phrase exclamative met en lumière les émotions du locuteur.

1. Les différents types de structures exclamatives dans *La Triade de sang*

Nous distinguons plusieurs types de structures exclamatives dans *La triade de sang* de Dramane Konaté. En effet, il est des phrases exclamatives construites sous le modèle de la phrase déclarative. Nous avons celles qui comportent une inversion du sujet. D'autres sont construites au moyen des mots exclamatifs. D'autres sont construites à la forme averbale.

1.1. L'exclamation construite sous le modèle de la phrase assertive

La phrase exclamative construite sous le modèle de la phrase assertive est marquée à l'oral l'intonation exclamative. Elle se caractérise à l'écrit par la marque du point d'exclamation. Dans le corpus, nous avons plusieurs phrases exclamatives construites sur le modèle de la phrase assertive. Considérons les phrases exclamatives ci-dessous :

(1) Vous mourrez tous, si vous ne nous livrez pas le chef du groupe séparatiste que vous abritez ! (p.27)

(2) Avant la clarté du jour, si aucun d'entre vous ne se manifeste, vous subirez le même sort que ceux-là ! (p.32)

(3) Tu es la honte de la famille ; au lieu de chercher du travail, tu passes ton temps à flâner dans la rue et à vivre de mendicité ! (p.51)

(4) Seule la kalach leur a permis de s'imposer et de montrer à la face du monde que le pays de l'ivoire, du café et du cacao appartient à tous ses fils et à toutes ses filles ! (p.77)

Nous constatons que toutes ces phrases exclamatives ci-dessus sont construites sur le modèle de la phrase assertive (sujet + verbe + complément + point d'exclamation). C'est uniquement la marque du point d'exclamation qui confère le type exclamatif à ces phrases. Sans le point d'exclamation, ces phrases seraient des phrases déclaratives :

(1') Vous mourrez tous, si vous ne nous livrez pas le chef du groupe séparatiste que vous abritez.

(2') Avant la clarté du jour, si aucun d'entre vous ne se manifeste, vous subirez le même sort que ceux-là.

(3') Tu es la honte de la famille ; au lieu de chercher du travail, tu passes ton temps à flâner dans la rue et à vivre de mendicité.

(4') Seule la kalach leur a permis de s'imposer et de montrer à la face du monde que le pays de l'ivoire, du café et du cacao appartient à tous ses fils et à toutes ses filles.

Nous réalisons que le remplacement du point d'exclamation par le point fait de ces exclamations des phrases déclaratives.

1.2 L'exclamation avec inversion du sujet

Parlant de la phrase exclamative construite avec une inversion du sujet, Martin Riegel, Jean Christophe Pellat et René Rioul (2018 : 686) soutiennent que « l'inversion du sujet rapproche l'exclamation de l'interrogation ; seule l'intonation peut les distinguer ». En d'autres mots, certaines phrases exclamatives sont construites sous le modèle de la phrase interrogative au registre soutenu en raison de l'inversion du sujet. Nous avons une seule phrase exclamative comportant une inversion du sujet dans *La Triade de sang*. La phrase exclamative ci-dessous illustre nos propos :

(1) « Que crois-tu, mécréant ! » (p.62)

Nous constatons que seul le point d'exclamation confère le type exclamatif à cette phrase. Cette phrase pourrait être du type interrogatif si elle était construite ainsi :

- (1) Que crois-tu mécréant ?
- (2) Que crois-tu ? Mécréant !

En (1), nous avons une phrase interrogative au registre soutenu. En (2), nous avons deux phrases. La question « que crois-tu ? » est une phrase interrogative au registre soutenu et « mécréant », une phrase exclamative.

1.3. La phrase exclamative non verbale

Selon Martin Riegel, Jean Christophe Pellat et René Rioul (2018 :686), « la phrase non verbale est particulièrement utilisée avec l'exclamation. (...) la situation de communication orale contribue à l'interprétation de la phrase non verbale ». Cette pensée traduit que l'exclamation est le type par excellence on l'on rencontre des phrases non verbales. Dans *La Triade de sang*, nous constatons que plusieurs phrases exclamatives sont dépourvues de verbes :

Considérons les phrases exclamatives ci-dessous :

- (1) « Ah non ! » (p.51)
- (2) « Eh oui ! » (p.58)
- (3) « Non ! » (p. 48)
- (4) « Ô Seigneur ! » (p.44)
- (5) « Vos papiers ! Vos papiers ! » (p.49)
- (6) « Même pas peur ! » (p.81)

Nous constatons que chacune de ces six phrases exclamatives est dépourvue de verbe. Ce sont des phrases exclamatives averbales. Chacune d'elles est grammaticalement correcte étant donné que chacune d'elles se termine par un point d'exclamation comme le recommande la norme grammaticale. Par ailleurs, il convient de souligner que l'auteur emploie abondamment la phrase exclamative à la page soixante-douze à travers les propos tenus par un personnage que l'auteur prend le soin de taire l'identité. Les propos des

personnages sont des paroles révolutionnaires qui s'opposent à la menace terroriste sur toutes ses formes :

- « Les valets de l'impérialisme ! » À bas !
- « Les fossoyeurs du peuple ! » À bas !
- « Gloire ! » Au peuple !
- « Honneur ! » Au peuple !
- « Pouvoir ! » Au peuple !
- « Merci, camarades ! » (p.72)

Nous constatons que ce discours d'un personnage anonyme est associé aux paroles du peuple qui épouse la même vision que celui-ci. Le peuple répond après le personnage et tout se déroule dans une parfaite harmonie. Chacune de ces phrases exclamatives est grammaticalement correcte étant donné que chacune de ces phrases exclamatives non verbales se termine par un point d'exclamation.

1.4 L'emphase par dislocation dans l'exclamation

Selon Martin Riegel, Jean Christophe Pellat et René Rioul (2018 : 719), « la phrase canonique est disloquée, ou segmentée, par suite du détachement d'un constituant hors du cadre de la phrase, à gauche ou à droite. L'élément ainsi détaché reçoit un accent d'insistance et se trouve séparé du reste de la phrase par une pause, qui est marquée à l'écrit par la virgule. Ils renchérisent à la page 690 que « ces structures emphatiques, fréquemment employées à l'oral, s'accordent bien avec l'expressivité des énoncés exclamatives ». En d'autres termes, l'emphase par dislocation est généralement employée dans les phrases exclamatives. Dans le corpus, les phrases exclamatives comportant une dislocation sont les suivantes :

- (1) « *Kalachnicov love, ça peut te destroy !* » (p.68)
- (2) « Ah oui, la kalachnicov ! » (p. 68)
- (3) « Parle, sale rebelle ! » (p.80)
- (4) « Kpakpato peut tuer, oh ! » (p. 83)
- (5) « Mêle-toi de ce qui te regarde, Sarzan ! » (p.83)

Dans les phrases exclamatives ci-dessus, nous constatons une emphase par dislocation. En (1), « ça peut te destroy » est séparé

du reste de la phrase par une virgule. En d'autres termes, cela est une manifestation de la mise en emphase. Dans la cinquième phrase, le mot « Sarzan » est séparé du reste de la phrase par une virgule. Cela atteste que le locuteur insiste sur le personnage « Sarzan » qui est par la même occasion interpellé.

1.5 Le renforcement de l'exclamation dans *La Triade de sang*
Dans le recueil de nouvelles *La Triade de sang* du Burkinabè Dramane Konaté, nous observons un renforcement de l'exclamation dans la construction des phrases exclamatives en témoignent les passages suivants :

(1) Tous les hommes de cette allée dehors !!! (p.30)
Le renforcement de l'exclamation se manifeste dans la phrase 1 par la présence de trois points d'exclamation à la fin de la phrase.

2. La particularité de l'exclamation dans *La Triade de sang*

La phrase exclamative dans *La Triade de sang* s'écarte souvent de la norme grammaticale.

- (1) Hein !? (p.80)
En (1), la phrase se termine par deux signes de ponctuation : un point d'exclamation et un point d'interrogation. Nous sommes tentés de dire que cette phrase relève du type exclamatif étant donné que le point d'exclamation est placé en premier lieu tandis que le point d'interrogation est relayé au second plan.
- (2) « La patrie ou la mort » Nous vaincrons !» (p.72)
- (3) « La patrie ou la mort » Nous vaincrons !» (p.72)

Dans ces deux phrases exclamatives qui se répètent à la page 72 du corpus, nous constatons un écart à la norme grammaticale. En effet, nous constatons la présence d'une lettre majuscule en l'occurrence « Nous » qui n'est pourtant pas précédé d'un point qui marque la fin d'une phrase. Nous disons alors que ce style d'écriture est l'expression d'une révolution de l'auteur vis-à-vis des règles de la grammaire française. Le discours prononcé par les personnages dans le corpus étant révolutionnaire, nous sommes convaincus que l'auteur a une bonne maîtrise des normes grammaticales en général et

particulièrement l'emploi correct de la majuscule. Cependant, l'usage inapproprié de la majuscule dans la phrase exclamative est la manifestation de l'indépendance des auteurs africains vis-à-vis des normes grammaticales françaises.

3. Les figures de style dans les phrases exclamatives

Dans le corpus, nous constatons la présence des figures de style dans des phrases exclamatives. Ces figures de style renforcent l'expressivité des exclamations. Nous avons la dérivation, la gradation et la périphrase. Considérons les phrases exclamatives ci-dessous :

3.1. La dérivation

Selon Sidiki Traoré (2018 : 159), la dérivation est l'« emploi, dans une même phrase, de deux mots de la même famille ou racine lexicale ; le procédé rythme la phrase et a un effet plaisant ». En d'autres termes, la dérivation est une figure de style qui se manifeste dans une phrase ou dans un vers par la présence de deux mots de la même famille. Nous observons la dérivation dans la phrase exclamative suivante tirée du corpus :

(1) « Que crois-tu, mécréant ! » (p.62)

La dérivation se manifeste dans cette exclamation par la présence de deux mots de la même famille à savoir : **crois** et **mécréant**. Bien que ces mots soient des antonymes, ils sont de la même famille.

3.2. La gradation

La gradation est une figure de style qui consiste à exprimer l'évolution d'un fait. Cette évolution peut être croissante ou décroissante. Selon Sidiki Traoré (2018 : 160), la gradation est la « succession de termes d'intensité croissante ou décroissante, ce qui produit un effet de rapprochement ou d'éloignement. Dans le corpus, la gradation se manifeste dans l'exclamation à travers le passage suivant :

- « Il le fait monter dans une chambre située au troisième étage, et l'ajoute à d'autres otages parmi lesquels deux autres otages parmi lesquels **deux** autres Blancs et **trois** Africains...non, **quatre** ! » (p. 58)

La gradation ascendante se manifeste dans la phrase exclamative ci-dessus par croissance du nombre d'otages qui passe de deux à trois puis à quatre. Nous assistons à l'expression d'une gradation ascendante. La gradation souligne la détermination de l'ennemi contre la nation en témoigne l'évolution des otages.

3.3. La périphrase

Selon Patrick Bacry (1992 :144), « on constate que l'expression périphrastique est généralement étendue, plus développée, plus complexe, que l'expression propre qu'elle remplace. Reste à l'interlocuteur, au lecteur, à trouver l'expression simple qui se cache derrière la périphrase tâche dans laquelle il se trouve souvent aidé par le contexte dans lequel apparaît la figure.

Autrement dit, la périphrase est une figure de style qui consiste à employer plusieurs mots pour indiquer ce qu'on pourrait signifier en un ou en deux mots. Dans le corpus, nous avons des périphrases dans l'exclamation à travers les passages suivants :

- (1) « Par Allah, **les Turbans noirs !!!** » (p. 18)
- (2) « Kèlètiguï se rappelle bien de la chanson de la star du reggae africain en vogue alors, pendant que la « **Patrie des hommes intègres** » sa terre natale, dirige une révolution à la kalachnikov ! » (p. 68)
- (3) « Ni un « ou » ni un « et », ces petits mots appris dans le syllabaire du cours préparatoire de l'école du Blanc, ne peuvent témoigner de l'appartenance à cette **terre d'espérance et d'hospitalité !** » (p. 77)
- (4) « Quoi de plus normal que de donner un jour à **l'autre moitié du ciel** sur les 365 jours ! » (p.85)

En (1), la périphrase se manifeste dans cette phrase exclamative par le terme « les Turbans noirs » qui désigne « les terroristes ». Le terme « Patrie des hommes intègres » est employé dans la deuxième phrase pour signifier « le Burkina Faso. Dans la troisième phrase, « terre d'espérance et d'hospitalité » est utilisé pour désigner la Côte d'Ivoire, pays voisin du Burkina Faso. En (4), l'expression « l'autre moitié du ciel » désigne « la femme ».

3.4. L'anaphore

« L'anaphore est la reprise du même élément en tête de plusieurs membres successifs » atteste Patrick Bacry (1992 : 234). Ce procédé consiste à une répétition d'un même mot ou d'un même terme en début de phrase ou de vers. Dans le corpus, l'anaphore se manifeste dans l'exclamation à travers les passages suivants :

(1) « **Sortez**, bandes de misérables ! » (p. 63)

(2) « **Sortez** tous, les deux mains sur la tête ! » (p. 63)

Dans ces deux phrases exclamatives ci-dessus, l'anaphore se manifeste par la répétition du mot « Sortez ». Cette répétition montre que le locuteur insiste sur l'action de sortir. Al-Nibal, le terroriste panique devant l'arrivée des forces de défense et de sécurité et libère ses otages en leur disant de sortir.

4. Les finalités des phrases exclamatives dans le corpus

Dans *La Triade de sang* de Dramane Konaté, les phrases exclamatives sont employées pour plusieurs finalités. L'émancipation de la femme africaine, la migration clandestine, la résilience des peuples du Sahel sont entre autres finalités de l'usage de l'exclamation dans *La Triade de sang* de Dramane Konaté.

4.1. L'émancipation de la femme

La femme occupe une place de choix dans le bon fonctionnement de la famille. Il convient de souligner que la société est l'ensemble des familles. Alors, il est très important d'évoquer ce thème dans un texte littéraire à travers l'exclamation. En effet, dans le corpus, au moyen de l'exclamation, Konaté évoque la question de l'émancipation de la femme dans le monde en général et en Afrique en particulier. En Afrique, plusieurs femmes sont banalisées en raison des pesanteurs culturelles. L'excision et le mariage forcé sont deux pratiques néfastes qui ont la peau dure au Burkina Faso. Il convient d'ajouter que le pourcentage des femmes dans l'occupation des postes de responsabilités est faible au Burkina Faso. C'est pour cette raison que l'auteur souligne : « **Quoi de plus normal que de donner un jour à l'autre moitié du ciel sur les 365 jours !** » (p.85). Le 08 mars est la

journée internationale des droits de la femme. Cette fête doit interpeller les dirigeants africains sur la politique de la femme en Afrique. Il est grand temps pour l'Afrique d'impliquer de manière conséquente les femmes dans les responsabilités politiques et également dans les autres domaines en vue d'une Afrique forte et prospère. Les femmes sont aussi compétentes que les hommes dans l'exercice de leur fonction pour le développement de l'Afrique.

4.2. La migration clandestine des jeunes africains

Dans le corpus, les phrases exclamatives sont employées par Konaté pour faire la satire de la migration des jeunes africains vers les autres continents. L'auteur utilise les phrases exclamatives pour inviter la jeunesse africaine à accorder la primauté au développement endogène. Plusieurs jeunes africains meurent dans le désert et dans la mer en raison de la recherche du bien-être dans d'autres continents. Ce phénomène est une triste réalité qui déshonore l'Afrique et les Africains. L'auteur invite les jeunes africains à plus de dignité et de résilience face au chômage. Plusieurs jeunes africains découvrent qu'ils ont commis une grave erreur en optant pour la migration clandestine après d'énormes années d'échec. Konaté encourage les jeunes à garder leur dignité afin de ne pas être victime de banalisation dans d'autres continents en raison de l'immigration clandestine. Dans le corpus, l'auteur l'a démontré à travers le personnage du jeune Al-Nibal qui était au chômage mais il a refusé catégoriquement la migration clandestine. Sa position est clairement dit dans ce passage « Al-Nibal vivait le drame du chômage. Prendre le large et mourir en Méditerranée comme certains de ses congénères ? **Non !** » (p.48). Cette phrase exclamative averbale en dit long sur l'opposition de Al-Nibal sur la migration clandestine.

4.3. L'égoïsme, une des causes du terrorisme

Nous assistons de plus en plus à la montée en puissance de l'égoïsme en Afrique. Plusieurs jeunes africains en raison de l'égoïsme de leurs proches ont rejoint le camp des terroristes pour combattre leur nation. Nous ne le disons pas pour encourager les jeunes qui sont au chômage à le faire. Cependant, nous constatons que l'auteur l'a démontré dans le corpus à travers le personnage de Al-Nibal. Il a rejoint le camp des rebelles pour semer la terreur en raison de l'égoïsme de son oncle

Kadhafi qui était pourtant un homme très riche. Les phrases exclamatives ci-dessous illustrent nos propos :

- (1) « Ah, non ! » (p. 51)
- (2) « Tu es la honte de la famille ; au lieu de chercher du travail, tu passes ton temps à flâner dans la rue et à vivre de mendicité ! » (p. 51)

Ces deux phrases exclamatives sont prononcées par Kadhafi à l'endroit de Al-Nibal qui n'a pas d'emploi. Ces exclamations mettent en lumière l'égoïsme de Kadhafi qui refuse d'aider son neveu. Kadhafi est le symbole de certaines personnes de la classe moyenne ou même riche dans les sociétés africaines. Au lieu de compatir à la souffrance des jeunes au chômage, elles les jugent, les condamnent et les rejettent. L'auteur emploie l'exclamation pour inviter les Africains à plus de solidarité agissante. L'égoïsme des proches riches pousse certains jeunes au chômage à se livrer à la consommation de la drogue et à s'enrôler dans le camp des terroristes pour combattre leur propre nation. Les Africains doivent conserver les valeurs culturelles africaines. La solidarité est une des valeurs qui caractérise les peuples africains. La compassion et la solidarité agissante sont des moyens puissants pour contribuer à endiguer le terrorisme sur toutes ses formes au Sahel en particulier et en Afrique en général.

4.4. La résilience des peuples face au terrorisme

Face aux attaques terroristes au Sahel, Dramane Konaté révèle la résilience des peuples du Sahel. Dans le corpus, l'auteur montre un peuple courageux, déterminé et surtout très vigilant face à toutes formes d'adversités contre les leaders politiques qui œuvrent pour sortir le peuple du sous-développement. Le peuple ne se laisse pas abattre par les ennemis de la nation qui attaquent le Burkina Faso dans le but de le maintenir dans le sous-développement. Le peuple est engagé à sacrifié sa vie pour arracher sa liberté pour parvenir au développement durable. Alors, le peuple burkinabè avec le point levé répète après leur leader :

« Les valets de l'impérialisme ! » À bas !
« Les fossoyeurs du peuple ! » À bas !

« Gloire ! » Au peuple !
« Honneur ! » Au peuple !
« Pouvoir ! » Au peuple !
« Merci, camarades ! » (p.72)

Nous constatons que ces propos tenus par le peuple atteste qu'il est résilient. Le peuple est déterminé pour défendre ses intérêts. La répétition du mot « peuple » dans l'extrait ci-dessus montre que la révolution accorde la priorité au peuple et à son bien-être. De ce fait, la révolution burkinabè se dresse contre l'esclavage du peuple sur toutes ses formes. Le peuple burkinabè est caractérisé par le courage et la résilience. C'est un peuple qui est engagé à défendre la cause de sa patrie au prix de son sang. Le peuple répond à l'unisson « Nous vaincrons ! ». Cette phrase exclamative est composée de « Nous », première personne du pluriel montre l'unité du peuple face à l'adversité. L'union est un pilier pour résister et triompher de l'ennemi. Par ailleurs, « vaincrons » un verbe qui traduit le courage, la détermination et la résilience du peuple face à l'adversité. Le peuple reconnaît que l'union fait la force d'un peuple face à une adversité.

L'exclamation est un moyen à travers lequel l'auteur invite les peuples africains à la résilience afin de construire une Afrique forte et souveraine. C'est pour cette raison que nous constatons la répétition de cette phrase :

« La patrie ou la mort » Nous vaincrons !»
« La patrie ou la mort » Nous vaincrons !» (p. 72)

Nous comprenons alors que l'une des qualités du peuple burkinabè est le patriotisme. C'est également un peuple vigilant qui protège ses dirigeants contre les attaques de l'ennemi comme l'auteur le démontre clairement dans le corpus.

4.5. Une affirmation d'identité : les emprunts

Le Burkinabè Dramane Konaté emploie des exclamations dans *La Triade de Sang* pour valoriser sa culture. Le Burkina Faso est un pays dans lequel nous trouvons plusieurs langues locales. Le moré est la

langue majoritaire parlée dans les villes et les villages. Les exclamations ci-dessous illustrent nos propos :

- (1) « Kabako ! » (p.70)
- (2) « N'gaw ! » (p.71)
- (3) « Pati sankana ! » (p.71)

En (1), le mot « kabako ! » est une expression en langue dioula qui signifie « la grande affaire ! » Il convient de souligner que le dioula est une langue qui est également parlée au Burkina Faso surtout dans ville comme Bobo-Dioulasso et Banfora. En (2), la phrase exclamative « N'gaw ! » est une expression généralement employée par les moréphones (ceux qui parlent le moré : ethnies majoritaires au Burkina Faso). Cette expression signifie « le grand déballage ! » L'auteur emploie ces mots empruntés des langues locales pour valoriser les langues nationales. Ce procédé est un canal au moyen duquel l'auteur encourage ces concitoyens à la promotion des langues nationales. La préservation des langues locales a une grande importance. Les langues locales doivent être transmises à la génération actuelle qui doit la transmettre à d'autres générations. La langue joue un rôle capital dans la vie d'une communauté. La langue inculque des valeurs culturelles et traditionnelles à la communauté qui l'emploie. C'est à ce prix que l'Afrique parviendra à arracher sa liberté et sa souveraineté. La langue locale est un moyen puissant qui permet à une communauté de résister face à l'homogénéisation culturelle, de conserver sa singularité et son autonomie dans un monde globalisé.

Conclusion

En définitive, nous retenons que l'étude de l'exclamation dans *La Triade de sang* de Dramane Konaté comporte une utilité sociale pour l'Afrique. L'exclamation est employée dans le corpus pour montrer la résilience du peuple burkinabè face à l'impérialisme sur toutes ses formes et promouvoir les langues nationales. Nous constatons plusieurs types de structures exclamatives dans le corpus. Il est des phrases exclamatives construites sur le modèle de la phrase assertive, celles non verbales, celles avec inversion du sujet et celles comportant une emphase par dislocation. Les figures de style sont constatées dans

les exclamations. Nous avons la gradation, la périphrase et l'anaphore. Ces figures apportent de l'esthétique aux exclamations. L'exclamation est employée dans le corpus par Konaté pour plusieurs finalités. Les phrases exclamatives sont utilisées pour promouvoir l'émancipation de la femme, dénoncer la migration clandestine des jeunes africains. La résilience des Burkinabè face à la menace terroriste est exprimée au moyen de l'exclamation. Par ailleurs, l'auteur souligne au moyen de l'exclamation que le chômage est l'une des causes du terrorisme. Les pays africains doivent réellement s'unir pour endiguer le terrorisme afin d'affirmer leur liberté et parvenir au développement durable.

Bibliographie

KONATÉ Dramane (2017), *La Triade de sang*, Ibra livre, Ouagadougou

TRAORÉ Sidiki (2018), *Le commentaire composé*, Sankofa et Gurli Éditions, Ouagadougou

RIEGEL Martin, PELLAT Jean Christophe et RIOUL René (2018), *Grammaire méthodique du français*, PUF, Paris

BACRY Patrick (1992), *Les figures de style*, Belin, Paris

TRAORÉ Sidiki (2017), *Style, norme et écart exemple des Vertiges du trône de Patrick G. Ilboudo*, Harmattan Burkina, Ouagadougou

Les procédés stylistiques dans *ça tire sou le Sahel* de Frédéric Titinga Pacéré

Céline SARAMBE

Université Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso)

Mail : celinesaramb40@gmail.com

Résumé :

Enjeux Curriculaire et Pédagogique de l'ÉRE dans l'Enseignement Primaire en République de Guinée

Daouda CISSOKO

*Doctorant, Assistant, Enseignant chercheur à l'Université Général Lansana CONTÉ de Sonfonia-Conakry (UGLC-SC).
Conakry-République de Guinée.
daouda.cissoko2017@gmail.com*

Ibrahima Sory DIALLO

*Assistant, Enseignant chercheur à l'Institut Supérieur des Sciences de l'Éducation de Guinée (ISSEG)
Conakry-République de Guinée.
sorydaroul@gmail.com*

Mamadou Saliou DIALLO

*Professeur Titulaire, Université Général Lansana CONTÉ de Sonfonia-Conakry (UGLC-SC)
Conakry-République de Guinée.
diallobala@yahoo.fr*

Résumé

Dans un contexte de crise environnementale qui affecte nos sociétés, il nous semble important d'éduquer la population à une nouvelle manière de penser et d'agir, afin qu'elle se mue en décideurs capables de faire des choix éclairés face aux situations complexes auxquelles les sociétés sont de plus en plus confrontées.

Le présent travail a pour ambition d'analyser l'opportunité de l'ÉRE dans les programmes d'enseignement du primaire en République de Guinée.

Nous nous sommes appuyés sur des matériaux discursifs (verbatim) issus d'entretiens auprès d'enseignants, des élèves des encadreurs et des concepteurs de programmes. Nous avons procédé à des observations des enseignants, mais aussi à l'analyse des documents pédagogiques du primaire (Brochures programmes, cahiers de préparation, plan de progression répartition de programmes, manuels scolaires). Notre étude s'est attachée d'abord à recenser les points faibles des programmes actuels d'enseignement au primaire en Guinée. Ensuite, nous avons indiqué les points d'insertion des notions ÉRE dans les programmes du primaire.

Il ressort de ces résultats que l'éducation relative à l'environnement se réalise à partir des apprentissages théoriques sans pratique réelle. Une détermination des pratiques enseignantes en ÉRE a donné une riche description de la situation actuelle tout en montrant des problèmes associés à l'enseignement-apprentissage par rapport à l'environnement. L'identification des équipements pédagogiques relatifs à l'ÉRE que les enseignants, les encadreurs de proximité et les élèves ont retenu, présente des pistes pour contribuer à une intégration et pérennisation de l'éducation relative à l'environnement. Notre étude se rapproche de celle de Djané (2012) et de Beaudet (2013).

Mots clés : éducation relative à l'environnement, documents pédagogiques du primaire, pratique enseignante.

Abstract

In the context of an environmental crisis that is affecting our societies, we believe it is important to educate the population in a new way of thinking and acting, so that they can become decision-makers capable of making informed choices in the face of the complex situations that societies are increasingly confronted with.

The aim of this work is to analyze the opportunity of the insertion of ERA in primary school curricula in the Republic of Guinea.

We relied on discursive materials (verbatim) from interviews with teachers, students, supervisors and curriculum designers. We made observations from teachers, but also analysed primary school pedagogical documents (programme brochures, preparation booklets, progress plan, distribution of programmes, textbooks). Our study first sought to identify the weak points of the current primary education programs in Guinea. Then, we indicated the points of insertion of ERA concepts in the elementary school curriculum.

These results show that environmental education is carried out on the basis of theoretical learning without real practice. A determination of teaching practices in ERA gave a rich description of the current situation while showing problems associated with teaching-learning in relation to the environment. The identification of the educational equipment relating to the ERA that teachers, local supervisors and students have retained, presents avenues to contribute to the integration and sustainability of environmental education. Our study is similar to that of Djané (2012) and Beaudet (2013).

Keywords : environmental education, primary school teaching documents, teaching practice.

Introduction

1. Problématique

La question de l'environnement s'est de plus en plus imposée, durant les dernières décennies, comme préoccupation et donnée fondamentale à prendre en compte dans le processus de développement dans lequel s'est engagé la Guinée. Ce pays aspire à procéder à une meilleure gestion possible de son environnement menacé, et ce afin de ménager ses ressources et d'améliorer les conditions de vie de ses citoyens. Cependant, la réalisation de ces

aspirations requiert l'existence de structures sociales et économiques favorables, de moyens matériels et financiers importants, mais surtout de ressources humaines, quantitativement suffisantes et qualitativement compétentes, pour faire face à l'ampleur des défis liés à l'environnement et au développement auxquels fait face la société guinéenne. Toutefois, ni les mesures de protection de l'environnement, ni l'encadrement administratif ne peuvent être efficaces si les populations demeurent insensibles ou inconscientes à l'égard des différentes atteintes portées quotidiennement à l'environnement et, qui sont essentiellement le résultat d'activités abusives et de comportements irresponsables vis-à-vis du milieu. Dans ce contexte, l'éducation apparaît comme un moyen essentiel à mettre en œuvre et à renforcer pour obtenir les résultats espérés et atteindre les objectifs visés. En effet, pour aider à la prise de conscience et, surtout pour susciter l'adoption de comportements favorables envers notre environnement, il faut que chacun bénéficie d'une meilleure information, d'une sensibilisation plus grande aux réalités voire, d'une éducation à certains enjeux environnementaux visant à faire naître chez le citoyen, plus particulièrement dès son plus jeune âge, le sentiment de respect et de responsabilité vis-à-vis de l'environnement. L'école, dans cette approche globale de l'éducation, apparaît le milieu auquel on ne peut renoncer pour développer chez les nouvelles générations une culture environnementale. Sa mission est de contribuer à faire connaître les défis à relever, à démontrer l'utilité des éléments constitutifs de l'environnement, de même que leurs interrelations, à inculquer aux élèves la nécessité d'agir et à susciter chez eux la conscience du rôle qui leur est dévolu en matière de protection de l'environnement et leur responsabilité à cet égard. Cela amène à se demander: comment l'école peut-elle renouer des liens avec le milieu environnant pour participer à son développement, tel que voulu par les décideurs politiques, surtout lorsqu'il s'agit d'un pays en voie de développement comme la Guinée ? ou encore : comment passer de la contemplation et de la résignation à l'action et à la transformation? L. Sauvé¹ précise : « A l'école, l'environnement ne doit pas devenir une matière scolaire de plus, il s'agit d'une

¹ Sauve L. (2001), Education et environnement à l'école secondaire : Modèles d'intervention, Editions Logiques, Québec, p.36.

préoccupation transversale et quotidienne liée à une question de survie, d'avenir pour tous. L'école doit jouer un rôle de sensibilisation et de responsabilisation des jeunes. L'élève doit y apprendre que ses gestes ont des répercussions et qu'aujourd'hui est garant de demain ». L'éducation environnementale s'avère de ce fait indispensable pour relever les défis environnementaux, dans le rapport final de la Conférence de Tbilissi² on lit : « l'éducation relative à l'environnement fait partie intégrante du processus éducatif, elle devrait être axée sur les problèmes concrets et présenter un caractère interdisciplinaire. Elle devrait viser à renforcer le sens des valeurs, contribuer au bien-être collectif et se préoccuper de la survie de l'espèce humaine. Elle devrait puiser l'essentiel de sa force dans l'initiative des élèves et dans leur engagement dans l'action et s'inspirer des préoccupations du moment et de l'avenir ».

Le but est donc de ne pas enseigner l'éducation relative à l'environnement seulement pour l'enseigner, mais le but serait d'atteindre les objectifs qu'elle fixe, tout en adoptant une vision globale visant à promouvoir un développement durable. Préoccupée par la situation alarmante de l'état de l'environnement de mon pays, et convaincue du rôle de l'école comme étant un puissant outil de transformation sociale, qui doit éduquer tout en invitant à regarder le monde en face, à chercher à le comprendre, à l'imaginer tel qu'on le souhaite et à agir individuellement et collectivement pour qu'il soit à la hauteur des aspirations de tout un chacun et ce pour contribuer à la viabilité environnementale, sociale et économique de la société guinéenne, j'ai décidé de choisir comme sujet, pour mon article « Enjeux Curriculaire et Pédagogique de l'ÉRE dans l'enseignement primaire en République de Guinée ».

C'est ainsi que le présent travail tente d'analyser l'état de l'éducation relative à l'environnement et se fixe pour finalité de mettre en évidence les freins et les facteurs favorables au développement de l'éducation relative à l'environnement, et de proposer une piste de réflexion devant en permettre une meilleure intégration au sein de l'école guinéenne. Il se compose de deux chapitres, développés à la base des données d'étude, résultats de conférences ou colloques

² Giolitto P. et Clary M. (1994), Profession-Enseignant : Eduquer à l'environnement, Hachette Education, Paris, p171.

internationaux et d'enquêtes sur le terrain auprès des agents d'éducation. Il prend aussi comme sources des publications de l'UNESCO et d'auteurs spécialistes en éducation relative à l'environnement: Le principal objectif est donc d'analyser l'opportunité de l'insertion de l'ÉRE dans les programmes d'enseignement du primaire en République de Guinée. Ceci pour que l'ÉRE y soit réellement intégrée et aussi pour qu'elle n'ait pas seulement pour mission de faire acquérir aux élèves des connaissances au sujet de l'environnement, ou seulement de leur faire prendre conscience des problèmes environnementaux, mais bien plus loin encore, il faut qu'elle les éduque pour être des citoyens responsable. De ce qui précède, il ressort que par la voie de réformes non suffisamment motivées et/ou réfléchies, l'Éducation Guinéenne actuelle connaît d'énormes problèmes à résoudre dans le meilleur délai.

Nous nous sommes engagés à les mettre en exergue et à y proposer des solutions idoines.

1.1 Questions de recherche

1.1.1 Question principale :

Quelles sont les pratiques didactiques et pédagogiques actuelles en Guinée depuis la mise en œuvre du projet Ecole Propre-Ecole Verte à l'enseignement élémentaire ?

1.1.2 Questions secondaires :

- a) Quel a été l'impact des programmes élaborés et mis en œuvre en vue d'améliorer les capacités cognitives et affectives des apprenants des différents établissements élémentaires de la ville de Conakry ?
- b) Quelles sont les mesures d'hygiène actuelles au sein des concessions scolaires des établissements du primaires touchés par le projet Ecole Propre-Ecole Verte dans la ville de Conakry ?

1.2 Hypothèses de la recherche

1.2.1 Hypothèse principale :

L'absence d'une pédagogie de l'ÉRE chez bon nombre d'enseignements serait un handicap à une vraie insertion de son contenu dans la mise en œuvre des programmes de l'élémentaire en Guinée.

1.2.2 Hypothèse secondaire :

- a) La faible formation initiale et continue du personnel enseignant de l'élémentaire aurait constitué un frein à la mise en œuvre effective et efficiente des programmes de l'élémentaire à Conakry et
- b) le manque de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre des programmes de l'élémentaire à contenu ÉRE à Conakry aurait été un obstacle à l'efficacité et à l'efficience des réformes éducatives initiées par l'Etat guinéen.

1.3 Objectifs de la recherche

1.3.1 Objectif général

Analyser l'opportunité de l'insertion de l'ÉRE dans les programmes d'enseignement du primaire en République de Guinée.

1.3.2 Objectifs spécifiques

- a) Recenser les points faibles des programmes actuels d'enseignement au primaire en Guinée ;
- b) Indiquer les points d'insertion des notions ÉRE dans les programmes du primaire;
- c) Expliquer l'impact potentiels de cette insertion de l'ÉRE dans les programmes de formation au primaire.

1.4 La méthodologie et les principaux résultats

Tous les acteurs retenus pour mes enquêtes ont d'abord été joints par téléphone. Ce premier contact téléphonique avait pour but d'obtenir un rendez-vous, d'exposer les objectifs de mon étude et de collecter quelques informations préliminaires. Une fois les dates fixées pour les entrevues, l'enquête a été menée par entretien direct. Les entretiens menés auprès des directeurs d'écoles ont porté sur les points suivants : Les programmes environnementaux au sein de l'établissement ; Les initiatives prises en ÉRE à l'école ; Les moyens dont dispose l'école pour les activités en ÉRE ; Les personnes actives en ÉRE. Les entretiens avec les enseignants devaient aboutir à l'identification de leurs pratiques éducatives en ÉRE, ainsi que leurs perceptions à cet égard. Les principales questions concernaient: Le profil de l'enseignant; Le contexte d'activité en ÉRE ; Les thèmes abordés par l'enseignant ; Le temps consacré aux activités ; Les difficultés rencontrées ; Les activités en milieu de travail ; Les ressources mises

à la disposition de l'enseignant ; Les motivations qui poussent l'enseignant à organiser de telles activités ; Les supports pédagogiques de l'enseignant pour s'acquitter convenablement de cette tâche.

Les réponses fournies par les enseignants m'ont apporté un éclairage sur le rôle des ONG, les liens entre l'école et la communauté, l'intervention des principaux Ministères impliqués et la participation des jeunes. Les entretiens menés auprès des responsables au sein des Ministères de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation, ont porté principalement sur l'état actuel et les stratégies envisagées dans le domaine de l'ÉRE en milieu scolaire guinéen.

Il ressort de ces résultats que l'opportunité de l'insertion des notions ÉRE dans les programmes officiels de formation au primaire a été indiquée ; les impacts potentiels de l'insertion des notions ÉRE dans les programmes de formation au primaire ont été expliqués.

Ce présent article est structuré en quatre chapitres :

Dans le premier chapitre, nous poserons l'introduction, le problème et la question de la recherche. Nous définirons les hypothèses et les objectifs de la recherche.

Le deuxième chapitre parle du développement. Il s'agit de faire l'état de connaissances du problème posé, la méthodologie de la recherche, de présenter les résultats, les discuter et de dégager les limites de la recherche, enfin proposer des perspectives.

Développement

2. Contexte

La disponibilité d'un environnement sain est capitale pour assurer la survie de l'Homme. Les matrices environnementales (eau, air, sol), le patrimoine forestier, les éléments constitutifs de la diversité biologique, la qualité des terres, les changements climatiques sont les éléments dont la gestion optimale est indispensable pour assurer une certaine qualité de vie aux populations (DRSP, 2009 :63)

Quant à la Commission Mondiale sur l'Environnement et le Développement avertit du danger des changements planétaires qu'entraîne l'activité humaine incontrôlée, déclare en 1988, « Nombre de ces changements s'accompagnent de dangers mortels.

Il nous faut absolument prendre conscience de ces nouvelles réalités que personne ne peut fuir et il nous faut les assumer ». Alors, face à cette situation de détresse, tant sur le plan de l'environnement que sur celui de l'éducation, il convient de trouver des moyens pour renverser cette tendance. Pour résoudre ces problèmes, « le gouvernement guinéen s'est doté en 1990, d'un Plan National d'Action pour l'Environnement (PNAE), un outil de planification et de gestion des ressources naturelles » (Barry, 2001 : 9).

À partir des actions qui étaient en cours à travers le pays et au regard des résultats obtenus, le PNAE avait recommandé un programme d'action dans le domaine de l'Éducation et de la formation, écrit-il. Les objectifs fondamentaux sont entre autres : (i) renforcer la recherche et l'expérimentation sur le contenu et les méthodes éducatives et (ii) dynamiser la recherche et l'expérimentation des stratégies d'organisation et de transmission des messages pour l'éducation et la formation relatives à l'environnement (p :28). Selon Camara, (2015), « dans le domaine de l'éducation, le Gouvernement avait élaboré et adopté, en septembre 1989, la Déclaration de politique éducative (p : 102). Quant à Diallo (2009), « l'ÈRE a été intégrée comme innovation dans les programmes du primaire seulement » (p : 89).

« Pour atteindre les objectifs de la Politique Éducative, le gouvernement avait réhabilité les infrastructures scolaires afin d'accroître le taux de scolarisation. Dans la même lancée, il avait été envisagé la réforme du Système Éducatif dans une perspective de jumelage éducation environnement pour l'intégration de la nouvelle école à la vie socio-économique du pays » (Dieng, 2014). « Dans cette perspective, l'éducation à l'environnement et au développement pourrait faciliter la symbiose entre l'éducation et le développement. C'est dans cette optique que l'INRAP avait mené une sensibilisation et une formation des élèves de l'école élémentaire en éducation à l'environnement et au développement, dans le cadre du projet école propre-école verte évoqué ci-haut » (l'INERAP, 2009 :7) .

Selon Barry (2001), « les résultats obtenus ont permis au projet « école propre – école verte » de gagner en 1998 le prix Global 500 du Programme des Nations-Unies pour l'environnement » (PNUE ; p : 5). Pour Diallo (2009), Directeur général d'alors de l'INERAP, « la

nouvelle édition 2009 des programmes du primaire avait tenu compte des résultats et des innovations pédagogiques conduites sur le terrain, notamment l'éducation en matière de population et l'éducation relative à l'environnement » (p : 94). Cela est confirmé par Bah (2012) qui souligne « qu'au cours des deux dernières décennies, le système éducatif guinéen a subi de nombreux changements positifs: changements de programmes d'enseignement et parfois d'approches pédagogiques. Ces changements majeurs avaient concerné aussi bien les finalités éducatives, les objectifs pédagogiques que la conduite du processus d'apprentissage » (p : 20).

« Cette volonté exprimée de manière générale dans les orientations curriculaire, et de manière spécifique, à la fois des compétences, des connaissances et des techniques relatives à l'environnement comme objectifs d'apprentissage » (INERAP, 2009 : 45).

Des auteurs comme Legendre (2008); Jonnaert et Ettayébi (2008) avaient insisté sur « les défis posés par la décision de reformer un système éducatif. Ces défis s'expliquent en partie par la phase d'implantation d'un curriculum qui crée un décalage avec le curriculum officiel, il sera donc le curriculum effectif. Surtout pour Camara, (2015) ; Paquay, (2007) ; Crabay et Dolz (2006). Le curriculum effectif est la partie explicite ou implicite d'un curriculum qui est vraiment appliquée dans la réalité d'un système d'éducation, d'une école, d'une classe, d'une entité de formation » (Legendre, 2005 :32).

Dans le journal le « Monde Afrique » publié le 05 août 2019, Roseline Tekeudé de l'Agence des Etats-Unis pour le développement international, affirme pour sa part « qu' en Afrique subsaharienne, lire est un luxe. Si non, comment expliquer que 92 % des enfants qui achèvent leur cycle primaire ne sachent pas vraiment lire et écrire correctement? (p : 15). Il est impératif d'explorer des solutions qui mettent les livres entre les mains des enfants, et ceci dès leur plus jeune âge, a-t- elle ajouté » (p : 15).

En Guinée, Levitt (2001), dans une autre étude fait rappeler de son côté que « dans les années 1980, la Guinée adopta dans ses programmes, pour l'école élémentaire, la méthode de lecture dite semi-globale ou mixte ». Cette méthode d'inspiration française, explique-t-il, ressemblait à ce qu'on appelle la méthode mixte en France. Elle remplaça littéralement la méthode syllabique qu'on

employait en Guinée depuis l'ère coloniale. Pour lui, les Guinéens l'ont modifiée dans les programmes de 1987. D'après ses observations faites en classe, en 1998, en Guinée, il constata que la méthode semi-globale en lecture ne ressemble plus exactement à ses sources originales françaises (p : 87).

« Nous avons trouvé par ailleurs dans cette situation postcoloniale, un résultat inattendu: la transformation d'une méthode de lecture importée qui, loin de la combiner à l'ancienne méthode, l'en l'éloignait plus encore. Ces constats de décalage entre le curriculum officiel et celui du curriculum effectif doit amener à accorder un intérêt aux acteurs concernés par le curriculum effectif » (p : 90).

À ce propos, Paquay (2007) affirme « qu'il importe que tout au long de la conception, de la mise en place et de l'évaluation d'un nouveau curriculum soit prises en compte les logiques des acteurs du terrain » (p : 59). « Beaucoup d'experts en changements en éducation pensent d'ailleurs que les enseignants représentent une, sinon la pièce maîtresse même des acteurs de terrain » (Berthélot, 2007); (Legendre, 2002); (Grangeat, 2007); (Schmidt et Datnow, 2005).

Alors dans les lignes qui suivent nous nous intéressons à une littérature « spécifique », celles des études récentes sur l'ÉRE afin de documenter de façon claire dans quels termes les autres ont abordé la question de l'ÉRE dans leurs pays, la pratique d'ÉRE, l'état de l'infrastructure, la situation des matériels didactiques, les voies d'intégration de l'ÉRE et son institutionnalisation.

2.1. L'étude de Berthélot

IL existe des études récentes, qui se sont intéressées à l'évaluation de la situation de l'ÉRE. Parmi elles, l'étude de Berthélot (2007) s'est penchée sur la question d'exploration de propositions d'éducation relative à l'environnement (ÉRE) mieux adaptées aux réalités des pays en développement. Elle visait à cerner la contribution du programme de formation pour l'environnement (PFIE), un projet d'aide au développement financé durant la décennie 90 par l'Union européenne, à la pérennisation de l'ÉRE dans l'enseignement primaire sénégalais. Les objectifs généraux de l'étude étaient de 1) Cerner la contribution du PFIE à la pérennisation de l'ÉRE dans l'enseignement primaire sénégalais ; 2) Proposer, à partir de l'analyse de l'expérience du PFIE sénégalais, certaines balises pouvant guider le développement d'une

ÉRE pérenne au Sénégal et, plus largement, dans d'autres contextes. Pour l'atteinte de ces objectifs généraux, des objectifs spécifiques suivants avaient été fixés: 1) Caractériser, dans une perspective critique, la proposition d'ÉRE portée par le PFIE sénégalais ; 2) Vérifier l'ancrage de cette proposition dans les milieux associés à son expérimentation ou à sa pérennisation : son appropriation par les acteurs ; son enracinement dans l'organisation et les pratiques éducatives ; 3) Vérifier le degré d'institutionnalisation de cette proposition : son inscription dans les objectifs, programmes et activités relatifs à l'éducation et à l'environnement ; son intégration formelle à la structure organisationnelle et aux textes officiels des ministères concernés ; 4) Repérer, à partir de l'analyse du PFIE sénégalais, certains facteurs favorables et défavorables à la pérennisation de l'ÉRE; 5) Suggérer quelques facteurs à considérer et changements à opérer en vue du développement d'une ÉRE pérenne au Sénégal et dans des contextes similaires.

Pour atteindre cet objectif, Berthélot (2007) s'est appuyé sur : dix-huit entretiens, individuels et de groupe, réalisés avec des acteurs engagés à divers titres dans le PFIE ; l'analyse de la documentation du PFIE et de textes gouvernementaux concernant l'ÉRE ; l'observation de leçons d'ÉRE dans deux classes du primaire. L'approche méthodologique retenue était celle d'une étude de cas interprétative et critique. Les objectifs de sa recherche lui ont amené, entre autres, à caractériser la proposition d'ÉRE portée initialement par le PFIE sénégalais et ce qu'elle est devenue dans la réalité des écoles quelques années après l'arrêt du projet. Pour ce faire, tout en restant sensible au sens qui émerge des données recueillies, il lui est paru intéressant de les mettre en relation avec des références connues du domaine de l'ÉRE. À cet égard, les axes et critères de développement de l'ÉRE définis à Tbilissi, ont été retenus pour représenter des points de repères utiles, non pas pour évaluer l'ÉRE issue du PFIE à l'aune de prescriptions internationales, mais plutôt pour en cerner le positionnement par rapport à des textes fondateurs connus de tous.

Parlant des résultats de recherche obtenus par Berthélot (2007), l'analyse critique du PFIE a fait ressortir que, même si sa proposition d'ÉRE n'avait pas toute l'envergure de celle définie dans la Charte de Belgrade (1976) et dans les objectifs de la Conférence de Tbilissi (1978), elle constituait un enrichissement appréciable en matière

d'éducation environnementale au Sénégal. En ce qui concerne la pérennisation de cette proposition, elle paraît plutôt modeste. D'une part, malgré une appréciation positive du programme dans les milieux qui ont été associés à son expérimentation, il s'avère que les acteurs ont du mal à traduire cette adhésion dans la vie de l'école, et en particulier dans les pratiques de classe.

Par ailleurs, si les travaux de Berthelot ont aidé à poser un regard critique sur (avant, pendant et après) du PFIE et ont aidé à cerner la contribution du PFIE à la pérennisation de l'ÉRE, ils nous apparaissent limités pour éclairer sur la situation au primaire sénégalais. En effet, sur la question de la contribution du PFIE à la pérennisation de l'ÉRE, certaines régions ont été exclues des données et l'auteur n'a fait que deux observations en classe d'une heure dans la même école et en fin d'année de surcroît. Or les maîtres par rapport au degré d'appropriation de la proposition du PFIE peuvent avoir des pratiques de classe différentes. Aussi toutes les régions du Sénégal n'ont pas les mêmes caractéristiques environnementales et climatiques. De ce fait, l'étude ne permet pas de formuler des conclusions définitives sur les pratiques enseignantes. Evidemment, à cause du caractère restreint de l'échantillon.

2.2. La recherche de Djané

L'étude de Djané (2012) quant à elle, aborde la problématique du diagnostic et de pérennisation de l'ÉRE au primaire en côte d'ivoire à travers le sujet intitulé « Éducation Relative à l'Environnement à l'école primaire en Côte d'Ivoire : Diagnostic et Enjeux d'une pérennisation ». Cette recherche a utilisé des méthodes quantitative et qualitative avec des outils composés de questionnaire, de grille d'entretiens, de grille d'observation de grille de lecture. Pour son étude, en 2012, Djané s'est intéressé aux sources d'informations suivantes: Manuels scolaires, documents officiels et privés, administrateurs du ministère, enseignants et élèves. L'objectif de l'étude était de faire le diagnostic de l'éducation environnementale à l'école primaire en Côte d'Ivoire, en vue d'exposer les déterminants qui suscitent son existence et sa pérennisation. L'étude s'est concentrée plus précisément sur l'état des lieux par rapport à l'ÉRE au primaire en côte d'ivoire. Dans son étude, des résultats essentiels avaient été trouvés: d'une part, l'ÉRE n'est pas officiellement institué dans les

documents officiels ivoiriens. Certains documents de programmation tels que le Plan National de l'Action Environnementale (PNAE) décrivent des actions, mais ils restent textuels sans une réelle déclinaison dans les manuels scolaires. D'autre part, il ressort une réelle confusion dans les documents officiels du concept d'éducation relative à l'environnement (ÉRE) avec le concept d'éducation relative à la science (ERS). De l'analyse, il est ressorti que ces documents ont des chapitres qui abordent des questions d'ÉRE. Dans la pratique, les acteurs ressentent un désarroi ponctué d'un sentiment d'abandon par un système scolaire désorganisé qui ne prend pas en compte véritablement leurs aspirations sur l'environnement. C'est donc une gymnastique pédagogique difficile pour les enseignants qui ne sont pas préparés à cette pratique.

A propos de l'ÉRE, Le conformisme pédagogique dans les écoles ivoiriennes rend impraticable l'ÉRE. La vision actuelle de l'école ivoirienne est, par ailleurs, inadaptée à la mise en œuvre de l'ÉRE. Les cours sont généralement théoriques. A propos de la « pérennisation », l'ÉRE, tel que pratiquée dans les écoles primaires ne peut conduire à institutionnalisation, voire une pérennisation. L'étude de Djané a permis de faire le diagnostic de l'éducation environnementale à l'école primaire en Côte d'Ivoire en vue de faire ressortir les déterminants qui peuvent contribuer à son existence et à sa pérennisation. Djané d'une part, sur les manuels a fait la structure et l'organisation des manuels et d'autre part, sur le contenu et la démarche pédagogique. Pourtant Djané n'aborde pas l'observation de la dynamique des représentations sociales des acteurs avant et après l'application du projet d'ÉRE. Comme limite encore l'auteur ne s'est pas intéressé aux directeurs d'écoles qui pouvaient en tant qu'encadreurs de proximité donner des informations sur la pratique enseignante en matière d'ÉRE dans leurs écoles. Il ne s'est pas intéressé aussi, à la position des leçons dans les manuels et dans les documents pédagogiques. Encore, il n'a pas abordé l'aspect concernant la qualité des images relatives à l'environnement dans les manuels. Cependant, en dépit de ces limites, l'étude a le mérite de traiter de la pratique enseignante observée, l'aspect qui n'est pas abordé dans les études de Beudet (2013) et qui est traité de façon éclairée par Berthelot (2007).

3. Méthodologie

Par rapport à la nature de la recherche et des objectifs poursuivis, la démarche dans le cadre de cet article, a privilégié l'approche qualitative pour la collecte et l'analyse des données. « La recherche qualitative prélève, justement des données, qui ne se prêtent, habituellement, pas à la mesure. C'est le cas des études portant, par exemple, sur un récit de vie, sur la vie d'un groupe, sur les attitudes, les croyances, les perceptions, les présentations, les pratiques » (Angers, 1992 : 85). Comme on peut le constater, une telle approche convient mieux à l'étude des enjeux curriculaire et pédagogique de l'ÉRE surtout dans un milieu comme le grand-Conakry. En effet, l'essentiel des données provient des discours individuels et des entretiens de groupe.

3.1. Zone couverte par l'étude

Parmi les 13 Communes de Conakry, l'enquête s'est déroulée dans les cinq Communes (Kalom, Matam, Dixinn, Ratoma et Matoto). Pour rappel la capitale Conakry dispose désormais de 13 Communes urbaines contre 6 avant l'adoption de cette législation le 18 janvier par le Conseil national de la transition (CNT). En plus de Kassa, Kaloum Dixinn, Matam, Matoto, Ratoma, Grand-Conakry comprend désormais les communes de Lambanyi, Sonfonia, Gbessia, Tombolia, Kagbelen, Sanoyah et Maneah³. Le choix de ces localités (les cinq) se justifie par le fait qu'elles sont caractérisées par une forte concentration démographique, une diversité d'activités économiques et socioenvironnementales, un brassage ethnoculturel, ainsi qu'une répartition des concessions scolaires entre zones périphérique et urbaine. Le choix opéré est guidé aussi par un souci de diversification des données collectées et la facilité d'accès aux lieux d'enquête tout en restant dans les limites du temps.

3.2. La population d'étude

Le concept de la population est assez vaste. Plusieurs chercheurs l'ont défini dans le cadre de leur analyse scientifique, en insistant sur l'un

³ <https://www.visionguinee.info/> consulté le 31/10/2024 à 22h51.

ou l'autre contour. Tous, cependant, s'accordent sur le fait qu'il s'agit d'individus ou des choses sur lesquelles porte une investigation. A cet effet, comme population cible, nous avons mené des entretiens auprès des autorités ; les élèves, les enseignants. Leur très grande connaissance des zones relevant de leur autorité et le respect que leur portent celles et ceux que nous avons identifiés comme des informateurs-clés nous ont ouvert toutes grandes les portes d'un terrain qui, autrement, aurait pu se révéler fort difficile d'accès. À plusieurs reprises, alors que nos informateurs potentiels peinaient à trouver un moment pour nous recevoir, la seule évocation du nom d'un DCE qui nous avait recommandé à eux suffisait à libérer un espace à l'agenda : « On ne peut rien refuser à un grand chef. » De plus, l'ordre de mission délivré par le Centre d'étude et de Recherche en Environnement (CERE) pour mes enquêtes a été un appui fort, car l'évocation du nom de CERE amène les acteurs à ouvrir des portes. À notre demande, chaque DCE nous a aussi conseillé sur les manières de composer avec les écoles. De la même manière comme Berthélot (2007), la référence au doyen, la personne la plus âgée du groupe à qui l'on prête une grande sagesse dans les cultures africaines, nous avait servi de sésame pour ouvrir le dialogue. Lorsque personne n'osait briser la glace au début d'un entretien de groupe, il suffisait d'inviter le doyen à dire quelques mots pour que les langues se délient.

3.3 Échantillonnage

Comme actuellement pratiqué en recherche qualitative, nous avons privilégié l'échantillon de type intentionnel, non probabiliste (Savoie-Zajc, 2003). C'est dire que dans leurs caractéristiques, on a privilégié leur disponibilité et leur capacité potentielle à fournir l'information recherchée par rapport au nombre de sujets (Deslauriers, 1991:58 ; Van der Maren, 2003).

Composition de l'échantillon de l'entretien. En fonction de la disponibilité des informateurs ciblés et des suggestions de certains participants, jusqu'à la fin de la collecte de données, des changements ont été apportés. Pour cette étude portant sur la situation actuelle en matière d'éducation relative à l'environnement au primaire à Conakry, nous nous étions intéressés aux groupes suivants : les enseignants qui sont les acteurs incontournables pour faire indice de la situation actuelle (Legendre, 2002). Selon Legendre (2002), ce sont les

enseignants qui sont les témoins de la réalité scolaire. En plus des enseignants, des élèves, des autorités avaient été interviewés.

Dans le cas de notre étude, l'échantillonnage se présente comme suit : (i) 650 autorités de l'éducation. La participation de ces cadres permet de faire un état des lieux des écoles d'une part, la description de la situation matérielle et des conditions pédagogiques dans lesquelles sont formées les apprenants. Aussi, ces différentes questions permettront d'obtenir les opinions des sujets sur la possibilité à l'éducation de former des individus responsables, respectueux de l'environnement pour diverses raisons. Si les sujets pensent que l'encadrement par la formation à l'ÉRE était suffisamment efficace pour répondre aux enjeux environnementaux. Les réponses en rapport avec ce thème nous permettent de nous rendre compte de l'idée que les sujets se font de l'ÉRE et de leurs attentes à ce propos. (ii) 1 300 enseignants (ils sont sensés fournir des renseignements sur leur perception sur l'éducation relative à l'environnement en général et celle de l'environnement en particulier). (iii) 2 000 élèves du CE et CM qui peuvent fournir des renseignements sur leur perception. Par ce thème, nous voulons obtenir le jugement des sujets sur l'environnement ; les réponses aux questions couvrant ce thème traduisent l'appréciation des sujets sur ces programmes de formation. Ainsi, selon que l'enquête considère l'éducation à l'environnement comme valable ou non, il y accordera un intérêt conséquent.

3.4. Instrument de collecte des données

L'étude a combiné divers instruments pour assurer une certaine qualité de collecte des données pertinentes : elle a d'abord consisté en une recherche documentaire sur Éducation-Environnement, les programmes de l'ÉRE ; elle a ensuite consisté sur la méthode statistique, à des enquêtes de terrain, basée sur l'observation, l'entretien, le focus group et l'analyse des données. Dans la recherche documentaire concernant Éducation-Environnement et les programmes de l'ÉRE, nous avons trouvé des sources particulièrement précieuses dans les travaux de Lamontagne (2016) portant sur « l'analyse des pratiques d'éducation relative à l'environnement dans les établissements collégiaux du Québec » ; Ghouati (2016), dans son rapport de recherche, portant sur

« l'éducation à l'environnement : éléments d'analyse et propositions pour l'action » ; Bourgeois (2011), dans son étude intitulée « stratégie d'éducation relative à l'environnement pour conserver la santé du lac ».

Une des étapes primordiales de l'exploration d'un sujet implique une recension de ce qui a été écrit précédemment. C'est donc ici que s'inscrit la recherche bibliographique ou documentaire et toute la méthodologie qu'elle sous-tend. Plus spécifiquement, la recherche bibliographique est utile à toutes les étapes de l'élaboration d'une recherche (Gauthier, 1990).

3.4.1. L'entretien

Le questionnaire et l'entretien sont des méthodes de production de données verbales. Dans un souci d'entrer en contact direct et personnel avec la population cible, l'entretien a été utilisé comme technique de collecte des données. Dans le cadre de cette étude, pour mener à bien notre enquête, nous avons procédé d'abord à une négociation sociale auprès des cibles. Elle avait pour but d'expliquer clairement les objectifs de l'étude, les raisons du choix des écoles et de définir les conditions du déroulement des entretiens. Après ces préalables, les entretiens proprement dits commencèrent avec l'essai du guide sur un groupe très restreint qui a permis de détecter les forces et les faiblesses, des difficultés de compréhension et de notation des réponses. Après dépouillement, nous avons constaté que : Les sujets éprouvaient des difficultés devant les questions fermées ; Les sujets répondaient plus facilement aux questions ouvertes, par rapport aux questions fermées ; Certains sujets avaient des difficultés à noter les réponses ; Quelques sujets manifestaient une résistance devant certaines questions.

Cela nous a amené à : Reformuler les questions fermées et éliminer d'autres questions ; Réduire sensiblement le nombre des questions fermées ; Présenter le questionnaire oralement, sous forme d'interview et noter nous-mêmes des réponses (pour certains enquêtés) ; Poser les questions de façon indirecte, pour contourner la résistance du répondant. L'enquête s'est déroulée pendant la période allant du 9 mars au 02 juillet 2024. Les informations ont été recueillies grâce à un support audio et un support papier préalablement préparé.

3.4.2. Focus group

Dans la présente étude, nous avons utilisé la technique du focus group pour la collecte des données qualitative auprès des groupes de discussion en fonction de leur catégorie socioprofessionnelle.

A l'instar de Beudet (2013) dans ses études sur le premier cycle du secondaire au Bénin, nous avons utilisé les entretiens de groupe en complément aux entretiens individuels. Ces entretiens ont pour objectif : 1) d'approfondir certains thèmes abordés par les enseignants à propos de l'éducation relative à l'environnement au primaire à Conakry, 2) de valider une partie des données recueillies à l'occasion des entretiens individuels et de 3) créer un espace de dialogue entre les enseignants par rapport à l'éducation relative à l'environnement. L'entretien a concerné les enseignants pris en entretiens individuels car ce sont eux les principaux acteurs des classes. Tel qu'il est recommandé de le faire en recherche qualitative (Deslauriers, 1991; Lessard Hébert et al., 1996), nous avons tenu un journal de bord. Nous y avons consigné, à la fin de chaque entretien, des notes descriptives (description des lieux, des activités des acteurs, relevé d'incidents critiques ou anecdotiques), des notes méthodologiques (le calendrier des rendez-vous, les aménagements apportés à l'échantillon ou au canevas d'entretien) et des notes théoriques (par exemple, les hypothèses, questions ou éléments d'analyse suggérés).

3.5. Traitement et analyse des données

L'élaboration de la grille d'analyse du contenu des manuels d'ECM et Sciences d'Observation ont été faits à partir d'une synthèse de trois travaux, forts intéressants et d'une grande valeur scientifique et historique dans le domaine de l'éducation relative à l'environnement, à savoir :

Catégories d'environnements de Sauvé (1997) ; Typologie d'ÉRE de Lucas (1980-1981) ; Paradigmes en ÉRE de Robottom et Hart (1993). Après cette analyse, nous avons procédé :

À la codification des données recueillies par entrevue. Ces données ont été codifiées par catégories, à partir d'une grille de codage s'inspirant du schéma d'entrevue ; à la codification plus détaillée des extraits pertinents du point de vue de ces représentations proprement

dites; au regroupement des idées clés essentielles par entretiens ; au regroupement des idées clés par catégories thématiques pour les entretiens ; au regroupement des informations par point de convergences et de divergences ; à la réduction descriptive des résultats.

4. Résultat

Au cours de nos enquêtes, on a pu suivre et observer le fonctionnement administratif et pédagogique des cinq (5) DCE, dix-sept (17) DSEE ; trente-sept (37) directions d'écoles (dont 25 au public), cent dix-sept (117) établissements (dont 62 au public) et 30 établissements préscolaires (dont 10 au public) et enfin, s'assurer de l'effectivité de l'encadrement rapproché de 9029 enseignants par les Directions Communales de l'Éducation.

Fig. 1 : Répartition des écoles par situation des latrines, des points d'eau et clôtures

Au total, 1446 écoles dont 156 au public. De toutes ces écoles et

établissements, 1437 ont des latrines, soit 99,37% ; 1223 écoles privées et 139 écoles publiques, soit un total de 1362 possèdent des points d'eau, (soit 94,19% du nombre total) et 85 écoles n'en ont pas. Concernant la sécurisation des concessions scolaires, on a 146 écoles publiques et 1269 écoles privées, soit un total de 1415 écoles sont entièrement sécurisées, soit 97,85 %. À ce niveau, 31 écoles restent encore sans clôture dont 10 au public et 21 au privé.

Par ailleurs, l'éducation de façon générale est sous-financée selon des participants. Un DSEE déclare que « de façon irrégulière, l'Etat ne donne qu'une subvention insignifiante par an aux délégations spéciales de l'enseignement élémentaires pour la formation continue des enseignants des écoles primaires publiques pour une durée de trois jours au maximum ». Par rapport à la qualification des enseignants et des matériels didactiques pour l'enseignement de l'éducation à l'environnement, les participants ont fait des réactions. Un CPMF a déclaré que « les enseignants n'ont pas été formés après l'intégration dans les programmes d'études du volet éducation à l'environnement. Dans les écoles, il n'y a pas de matériels didactiques appropriés pour les Cours relatifs à l'ÉRE ». Dans la même logique, un inspecteur déclare que « les enseignants dans leurs prestations montrent qu'ils n'ont pas reçu de formation en ÉRE. Ils utilisent dans leurs enseignements qui sont généralement théoriques, des photos des manuels. Dans les écoles il n'y a pas de matériels didactiques relatifs à l'éducation environnementale ». Un directeur d'école affirme que « l'intégration dans les programmes du volet ÉRE, n'a pas été suivie de formations de l'encadrement et du personnel enseignant. Aucun matériel didactique n'a été envoyé par rapport à l'ÉRE ».

Tableau 1

Situation des Écoles et établissement de l'IRE de Conakry en 2022-2023

N°	Points forts	Points faibles	Observations
1	La coordination par les cadres de l'IRE de la tenue des réunions préparatoires regroupant tous les cadres des structures, des DSEE, des directeurs d'écoles, Chefs d'établissement et partenaire sociaux autour des Directeurs communaux de l'Education	L'insuffisance des tables bancs dans les écoles / établissements ; La vétusté de certaines concessions scolaires ; L'insuffisance des fournitures à usage collectif et individuel ;	
2	Le suivi de la préparation des documents pédagogiques : Cahier de préparation, emploi du temps individuel, les actes administratifs, P.V de réunion, le registres matricules des élèves, le registre centralisateur des notes, le cahier de texte, le registre d'appel, le cahier de visite rapide, cahier de notes, courrier arrivée et départ, le cahier de présence des maîtres/ professeurs etc.....	Le Non aménagement des cours de récréation de certains complexes à DIXINN, MATAM, MATOTO et RATOMA ; Le Manque de personnel de sécurité et d'entretien dans les concessions scolaires par endroit ; La vétusté remarquable du collège Dr Lansana BEAVOGUI ;	
3	Le déploiement des missions de contrôle de la mise en œuvre des activités de préparation de la rentrée scolaire au niveau des écoles / établissements ;	L'insuffisance des salles de classe ce qui entraîne la pratique de la double vacation dans certains écoles / établissements; Les besoins en enseignants pour les écoles des sourds muets à KALOUM ;	
4	Le contrôle de la présence effective des élèves, enseignants et encadreurs dans les écoles / établissements ; En moyenne : Elèves : 66,16 % dont 58,23 % filles ; Enseignants : 94,83 % dont 92,2 % filles ; Encadreurs : 98 % dont 88,25 % femmes.	La Défectuosité des toitures et murs de certaines écoles/ Etablissements ;	
5	Le démarrage effectif des cours, le Mercredi 04 Octobre 2022 à 8 Heures.	Le manque de KITS d'HYGIENES Pour la sécurité sanitaire des élèves, enseignants et encadreurs	
6	Mise à disposition de quelques fournitures à usage collectif ; notamment : cahiers, boîtes de craie, règles plates, rapporteurs, équerre et compas.	Manque de rigueur au niveau des chefs d'établissement qui reçoivent les admis en classe supérieure.	
7	Suivi de l'élaboration et la diffusion des emplois du temps conformément aux plans d'études et aux horaires officielles ;	Manque de moyens logistiques ; Insuffisance de l'équipement informatique.	
8	Le contrôle des installations dans les classes de 7 ^{ème} et 11 ^{ème} A : Elèves installés : 10 637 dont 6 977 filles ; Livrets existants : 7 431 soit une différence de 3 206.		
9	Appui aux cadres des cinq (5) communes dans la formation des DSEE, des DE et chefs d'établissement au remplissage des fiches d'enquêtes statistiques renforcées à partir de l'application Kobocollecte.		

Par rapport, aux ressources administratives et pédagogiques : Points forts : (i) l'amélioration des conditions de travail des cadres des structures déconcentrées ; (ii) La mise en œuvre des activités liées au contrat de performance a apporté un appui conseil et un accompagnement aux cinq (5) DCE ; (iii) les capacités des structures déconcentrées ont été renforcées et (iv) l'amélioration du taux de réussite aux examens nationaux : BEPC 42,42% dont 40,83 % filles contre 23,64 % dont 23,83 % filles pour la session 2022.

Points faibles : (i) faible appropriation du contenu du manuel de procédure de gestion par les cadres de la DCE, DSEE, Chefs d'établissements et Directeurs d'écoles et (ii) le manque de ressources matérielles et financières pour la mise en œuvre correcte des activités programmées.

Par ailleurs, les enseignants pendant l'entretien de groupe ont dégagé les problèmes de l'ÉRE au primaire (ces problèmes relatifs aux besoins pédagogiques, aux objectifs pédagogiques, aux méthodes pédagogiques en ÉRE, à l'évaluation en ÉRE, à la gestion de l'enseignement en ÉRE et à la gestion des apprentissages en ÉRE). Pour renverser la tendance et améliorer la gestion de l'enseignement-apprentissage, les enseignants ont proposé ce qui suit: « Financement de l'éducation de façon générale et les activités relatives à l'éducation environnementale en particulier par le gouvernement et les partenaires des écoles ; Donner les matériels de gestion des ordures aux écoles pour amener les apprenants à mettre en pratique les cours théoriques ; La formation initiale à la profession enseignante de tous les enseignants (publics et privés) ; Révision du programme d'études en insérant des compétences relatives à l'ÉRE » ; « Construction des écoles suivant les normes standards en prévoyant un lieu pour l'espace vert et le jardinage ; Mettre le chapitre relatif à l'environnement au début ou au milieu du programme pour permettre l'acquisition de toutes les compétences et le continuum des connaissances d'un niveau à un autre » ; « Construire des nouvelles écoles publiques pour lutter contre les effectifs pléthoriques d'élèves et l'exécution de toutes les activités pédagogiques » ; « Doter les écoles en latrines et points d'eau suffisants » ; « Former de nombreux CPMF pour l'encadrement rapproché » ; « Initiation des enseignants aux méthodes et techniques de formation dans les écoles surtout privées dont les enseignants ne sont pas généralement sortants des écoles normales d'instituteurs »

; « Développement chez les enseignants de la motivation personnelle pour une éducation relative à l'environnement à l'école et en dehors de l'école » ; « Insertion des problèmes de l'environnement Guinéens dans le programme d'étude avec l'ouverture pour l'enseignant d'enseigner les réalités du milieu d'enseignement » ; « Initier tous les enseignants et encadreurs rapprochés à l'élaboration, la gestion et l'évaluation d'un projet d'école » ; « Former tous les acteurs éducatifs à l'élaboration, le suivi et l'évaluation d'un plan d'action » ; « Doter toutes les écoles en matériels didactiques de façon générale et en éducation relative à l'environnement de façon particulière » ; « Initier les enseignants à la pédagogie relative à l'environnement et à la pédagogie du projet ».

Dans les résultats ci-haut, des participants avaient fait remarquer le sous-financement du système éducatif guinéen. Ce constat a été fait par le rapport annuel de performance 2018 du secteur de l'éducation et de la formation. Dans ce rapport annuel (2018), l'analyse des résultats atteints par le programme primaire montre sur 233 latrines prévues, 152 ont été réalisées soit moins 81 d'écart. Sur 403 points d'eau à aménager, 190 sont réalisés soit un écart de moins 213. Ce qui prouve que les propositions faites par les enseignants pour l'amélioration de la gestion de l'enseignement-apprentissage en ÉRE pourront être faites difficilement.

Fig. 2: Situation des Infrastructures scolaires au Public (Salles)

sinistrées (écoles/établissements publics).

Nombre total de salles de classe : 1632 réparties comme suit : Bon état (BE) : 1483 et Mauvais (ME) : 149.

*Tableau 2
Besoins en salles de classe au Public*

N°	Désignation	Primaire	Total
1	Effectif / élèves (2023-2024)	457 320	457 320
2	Salles de classe nécessaires	7 622	7 622
3	Salles de classe disponibles	1 632	1 632
4	Besoins	5 990	466 574

Selon les autorités, « les cours relatifs à l'environnement se tiennent dans les classes. Un enseignant déclare que toutes nos leçons sont dispensées en classe car il n'y a même pas d'espaces de jeux pour les enfants à plus forte raison d'espaces pour les cours pratiques en environnement. Un directeur affirme même si à certains niveaux des programmes les cours pratiques sont prévus, mon école a été construite par le propriétaire sans espaces. Un DSEE dit dans ma zone, c'est une seule école primaire publique qui existe et qui a de l'espace pour planter les arbres d'ornement. Un inspecteur aborde dans le même sens en disant les écoles de Conakry au niveau primaire sont majoritairement privées et les fondateurs sont généralement non professionnels de l'éducation, et qui construisent des écoles en élévation sans laisser d'espaces ». D'après ces participants dans la majorité des cas, il n'y a pas d'espaces prévus pour une éducation en environnement.

Ces affirmations sont confirmées par des élèves qui déclarent :

« nous faisons les cours en classe, il n'y a pas place pour autre chose ; on ne fait pas de pratique, la cour de l'école est petite ; on ne fait pas de théâtres et de jeux dans les cours relatifs à l'environnement. Nous sommes dans le bâtiment en étage avec la cour pas grande. Par contre un groupe déclare qu'il ne fait pas tous les cours en classe en ces termes nous faisons quelque fois des sorties à côté de l'école pour

voir les ordures et on plante souvent les fleurs dans la cour qui est vaste ». Nos observations en classe, dans les écoles concernées par l'étude, vont dans le même sens des déclarations des élèves qui disent que les cours sont généralement théoriques. Les cours relatifs à l'environnement se font en très grande majorité en classe car il n'y a pas d'espaces pour l'épanouissement environnemental dans la grande majorité des écoles. Dans nos observations, la grande majorité des établissements n'ont pratiquement pas de panneaux d'indication sur l'environnement ou s'il en existe, cela est insuffisant. La majorité des écoles primaires de Conakry sont privées, dont certaines sont des maisons d'habitation transformées en de très petites salles de classe, peu éclairées et peu aérées.

Fig. 3: La situation des infrastructures à rénover et besoins en mobiliers scolaires

Des enseignants disent qu' « ils font leurs cours en utilisant le groupe classe. » Ils disent que « les élèves ne sont pas assis en général par sous-groupe, mais sont assis 3 à 4 par table banc faisant face au tableau noir ». Cette même déclaration a été faite par des encadreurs de proximité (directeurs, CPMF, DSEE, inspecteurs). Un directeur déclare en disant « dans mon école l'effectif est

pléthorique, nous sommes obligés de mettre les élèves 3 ou 4 par table-banc.» Un CPMF aborde dans le même sens «les écoles que nous encadrons sont plupart privées et les élèves ne sont pas assis en général en sous-groupes car les enseignants dans la grande majorité ne sont pas professionnels de l'éducation.» Un DSEE déclare «les écoles de ma juridiction sont à 98% privées, les enseignants n'ont pas fait en général de formation initiale en éducation. La formation continue bien que rare par manque de subvention ne concerne pas les écoles privées. Les fondateurs ont peur de former leurs enseignants qui ne sont pas fixes dans une école. Les élèves sont assis en groupe classe.»

Les résultats de nos entretiens montrent que les élèves, sont assis en moyenne 3 élèves par table banc. D'après nos observations, les table-bancs sont disposés de manière que tous les enfants font face au tableau montrant le modèle d'enseignement transmissif. Des élèves disent qu'«ils ne sont jamais repartis en sous-groupes par leurs maîtres pendant l'enseignement d'une leçon.» Un élève mentionne «le maître reste au tableau explique la leçon puis écrit le résumé au tableau que nous notons dans les cahiers de leçon.» Pour certains maîtres «tous les cours se tiennent dans les salles de classe qui sont souvent très petites par rapport aux effectifs des classes.»

Fig. 4: La situation du personnel de l'IRE pour l'année scolaire 2022-2023

Au regard de ce scénario, le personnel en activité est de 3 435 dont 2 446 femmes répartis comme suit : Enseignement élémentaire : 3052 dont 2260 femmes ; DSEE : 127 dont 67 femmes ; DCE : 205 dont 94 femmes ; IRE : 51 dont 25 femmes

Le personnel sans charges administratives : Les cas d'abandon 4 dont 1 femme ; en formation 20 dont 9 femmes, incapacités d'exercer (malades) 53 dont 3 femmes, les cas de décès 16 dont 6 femmes. Soit un total de 93 cadres dont 19 femmes sans charges.

A partir des données statistiques bien fournies notamment effectifs des élèves, des Instituteurs/Professeurs en situation de classe et le nombre de salles de classe par niveau, les différentes variables scolaires se présentent ainsi qu'il suit :

Fig. 5 : Situation des variables scolaires

Instituteurs 1 980 ; Elèves 143 077 ; Salles de classe 2507 ; Les Ratios en moyenne sont : Elèves / maître 72 ; Elèves / salle / classe 57 ; Elèves / Table banc 3.

Par rapport aux matériels didactiques et aux supports pédagogiques, des enseignants affirment « qu'ils ne disposent pas de matériels didactiques en éducation relative à l'environnement ». Concernant les supports pédagogiques, ils déclarent « se contenter des manuels

de sciences d'observation, d'éducation civique et morale qui abordent le volet environnement en général avec des contenus relatifs à l'acquisition de connaissances. » Un directeur affirme que « pas de laboratoire dans les écoles. Ce sont les écoles publiques qui sont dotées de livres. Il n'y a pas de matériels spécifiques adéquats en ÉRE ni de livres de maîtres avec son guide. Un CPMF déclare que pas de ressources dans les écoles. Pas de laboratoire, pas de matériels didactiques adéquats en ÉRE, pas de livres-élèves dans les écoles privées ni de livres maîtres. »

Des élèves disent « qu'ils ont des lacunes dans le cadre de formation relative en environnement. » Certains déclarent que « les programmes de formation ne sont pas toujours achevés pour faits de grèves des enseignants ou des mouvements politiques. D'autres disent qu'ils n'ont pas d'espace à l'école pour les cours pratiques et que les travaux d'assainissement à l'école privée sont faits par le service d'hygiène. » Un autre groupe d'élèves dit que « ce sont les élèves punis qui assainissent les écoles et que le balayage des classes est confié aux filles dans les écoles publiques. Ils disent aussi qu'ils ignorent la technique de travail en groupe ». Les enseignants interviewés affirment « que des élèves viennent à l'école avec leurs langues maternelles sans un préalable en français qui devient un obstacle pour leur apprentissage. »

Par ailleurs, concernant au deuxième objectif spécifique de notre recherche, à savoir indiquer les points d'insertion des notions ÉRE dans les programmes du primaire. Nous présentons les résultats issus de l'analyse des référentiels de programme du primaire en Guinée, des manuels des disciplines d'accueils des leçons en environnement en utilisation au primaire et des documents pédagogiques des maîtres chargés de cours au primaire à Conakry.

Item 1: Que pensez-vous des contenus environnementaux des programmes d'études du primaire? De quelle manière abordez-vous l'éducation relative à l'environnement dans les disciplines ayant des apprentissages en lien avec l'environnement ?

Parmi les disciplines du primaire en Guinée, ce sont les sciences d'observation et l'ECM qui sont les disciplines d'accueil en matière d'environnement. Pour l'analyse documentaire, dans les

brochures programmes relatives aux deux disciplines, nous avons regardé les leçons, les compétences relatives à ces leçons, les contenus associés, ainsi que les stratégies d'enseignement de ces leçons.

Toujours dans le cadre des référentiels, nous avons regardé les plans de progression de ces deux disciplines d'accueil pour connaître d'une part, les places occupées par les leçons dans l'ordre d'enseignement. D'autre part, pour voir le nombre de fois la programmation de la leçon par semaine et pour connaître la durée accordée à chaque leçon.

Ces informations ont pour utilité de connaître en finalité quelle est l'importance accordée aux leçons relatives à l'environnement. Chacune de ces disciplines (sciences d'observation et éducation civique et morale) a des programmes de formation aux CP (cours préparatoires), aux CE (cours élémentaires) et aux CM (cours moyens) avec des rubriques (compétences, leçons, contenus associés, stratégies tous accompagnés de plan de progression). Il faut noter aussi que pour chaque classe et pour chaque discipline existe un livre fait par l'INRAP appelé manuel-élève.

Concernant les manuels élèves, l'analyse a porté d'abord sur la présence ou non des leçons programmées dans les référentiels, ensuite, sur la chronologie des leçons et leurs contenus pour savoir s'il y a une concordance entre les programmes et les livres-élèves.

L'analyse documentaire a donné les résultats suivants : en ce qui concerne la discipline Sciences d'observation au CM2, le thème « écosystème » à la page 86, semaine 37 dans le manuel Sciences d'observation Editions Tabala République de Guinée-Conakry 2005 n'existe que dans le plan de progression à la 20^{ème} semaine sur 26. Dans la brochure programme, cette leçon n'a pas de compétences planifiées, n'a pas de contenu-associé ni de stratégie d'enseignement.

Les leçons relatives à l'environnement sont situées dans le manuel en dernière position à partir de la page 86 soit la 37^{ème} semaine. Ces leçons qui se suivent dans le manuel sont discontinues dans le référentiel. Dans le plan de progression du référentiel, pour les trois principales leçons relatives à l'environnement dans le programme à savoir : « Exploitation des ressources du milieu et qualité de vie ; Sources de pollution et conséquences et Ecosystèmes »

on prévoit de donner ces trois leçons en deux séances de cours de 45 minutes en une semaine au lieu de 3 séances au minimum.

Ces constats prouvent que le volet environnement n'est pas une priorité dans le programme de formation des élèves au primaire. Nous avons remarqué que moins de thèmes sont proposés et ceux qui sont proposés se font en fin d'année avec très peu de temps alloué. Alors que les perturbations comme les grèves des enseignants et des mouvements politiques pendant l'année scolaire peuvent entraîner le non-achèvement des programmes créant des lacunes chez les élèves. Par rapport à la discipline Education Civique et Morale au CM2, les leçons relatives à l'environnement sont discontinues dans le programme. Dans le plan de progression, chaque leçon est programmée pour 1H30 minutes mais les deux principales relatives à l'environnement à savoir : « Exploitation abusive des ressources de l'environnement et participation individuelle et collective à la protection de l'environnement » sont programmées pour 1H30 soit deux séances de 45 minutes en une semaine au lieu de quatre séances en deux semaines au minimum.

Dans le manuel en cours d'utilisation, les cinq principales leçons sont autrement intitulées avec l'absence dans le manuel de la « leçon participation individuelle et collective à la protection de l'environnement. » C'est-à-dire que l'appellation de la leçon dans le programme est souvent différente de celle des manuels ou bien que la leçon soit absente dans le manuel.

Cela peut conduire l'enseignant par manque de document à ne pas aborder cette leçon ou conduire à la non-uniformisation des savoirs enseignés. Ces constats prouvent à suffisance que peu de thèmes sont abordés dans le cadre de l'environnement et qu'il n'y a pas de temps suffisant pour peu de thèmes proposés. Ce qui ne permet pas aux élèves d'avoir des aptitudes responsables dans un monde menacé par le changement climatique.

Quant à la discipline Sciences d'observation au CM1, dans la partie « plan de progression du référentiel », les leçons existantes sont dans le manuel mais elles sont prévues pour les dernières semaines de l'année scolaire. Aucune importance n'est donnée aux leçons relatives à l'environnement car pour deux séances de cours dans la semaine, on trouve quatre leçons programmées. Par exemple, à la 18^{ème} semaine pour deux séances de cours de 45 minutes chacune,

les quatre leçons sont programmées dont deux portant sur l'environnement. Cet état de fait ne peut pas permettre à l'enseignant de faire une bonne leçon axée sur l'acquisition de connaissance à plus forte raison une leçon relative à l'éducation environnementale utilisant les pédagogies actives. La même situation se présente à la 21^{ème} semaine pendant laquelle, deux leçons dont « l'hygiène de l'habitat et qualité de vie » sont programmées pour deux séances de cours de 45 minutes chacune c'est-à-dire chaque leçon pour 45 minutes, Cela ne peut pas permettre aux maîtres d'avoir un temps suffisant pour le réinvestissement au cours duquel, il doit amener les enfants à pratiquer. Le même constat existe pour les 22^{ème} et 25^{ème} semaines dans le référentiel de programme.

Pour l'Education Civique et Morale au CM1, trois leçons relatives à l'environnement sont prescrites au programme en ECM au CM1. Ce sont : « l'Hygiène du milieu et qualité de vie; l'exploitation abusive des ressources de l'environnement et participation individuelle et collective à la protection de l'environnement ». Dans le plan de progression du référentiel de programme, pendant les 8^{ème} et 11^{ème} semaines, nous avons quatre leçons programmées soient deux leçons de 30 minutes pendant une semaine ce qui ne peut pas permettre d'appliquer correctement les cinq pas didactiques à plus forte raison penser à mettre les apprenants sur les cinq objectifs définis par l'UNESCO en matière d'ÉRE.

Tableau 3
Objectifs associés aux cinq catégories d'objectifs de l'ÈRE de l'UNESCO

Catégories d'objectifs	Objectifs
Prise de conscience	Prendre conscience de l'environnement.
	Prendre conscience du réseau des relations personnes – société – environnement.
	Se sensibiliser aux problèmes environnementaux et à la nécessité d'une écogestion éclairée.
Connaissance	Apprendre à découvrir son environnement, son milieu de vie.
	Acquérir des connaissances sur l'environnement, réalité globale et systémique.
	Acquérir des connaissances sur les caractéristiques des problèmes environnementaux, sur le processus de leur résolution de même que sur les outils d'écogestion.
Attitudes et valeurs	Développer des attitudes favorables à l'optimisation des relations personnes – société – environnement.
	Clarifier ses valeurs en regard du réseau des relations personnes – société – environnement.
Compétences	Développer des habiletés de résolution de problèmes environnementaux.
	Acquérir des compétences relatives à l'écogestion.
Participation	Adopter des conduites personnelles en congruence avec les connaissances, compétences et valeurs acquises relativement au réseau des relations personnes – société – environnement.
	Acquérir une expérience dans la participation active, individuelle ou collective, à des projets d'action visant à résoudre les problèmes environnementaux et à mieux gérer notre relation avec l'environnement.

Source : Sauv, (1997 : 82)

Par rapport à la discipline Sciences d'observation au CE2, les leçons relatives à l'environnement dans le manuel, ne sont toutes pas dans le référentiel et celles-ci sont programmées pour les dernières semaines de l'année scolaire. L'absence des contenus relatifs à une leçon dans le référentiel, rend incapable l'enseignant pour la préparation d'une leçon car il n'a pas de référence par rapport aux compétences, aux stratégies et aux contenus à enseigner. Ces difficultés de préparation des leçons par l'enseignant conduisent à des lacunes dans la formation des apprenants. La programmation des leçons pour la fin d'année est un facteur pouvant amener le non-achèvement des programmes.

L'analyse des documents pédagogiques relatifs à la discipline Education Civique et Morale au CE2 montre : dans le plan de progression du référentiel, quatre leçons sur cinq se rapportent aux leçons prévues dans le manuel scolaire mais différemment intitulé. Ce qui rend la tâche difficile aux enseignants dans la préparation des leçons, surtout dans les écoles privées où la majorité des enseignants sont non professionnels de l'éducation donc non formés à l'utilisation des référentiels.

Dans le cas de la discipline Education Civique et Morale au CE1, le manuel en cours d'utilisation présente trois leçons relatives à l'environnement à savoir : « je prends soins de mon environnement page 36 ; je protège la nature page 42 et je préserve l'eau et ma santé page 44. » Ces trois leçons n'existent pas dans le référentiel comme intitulées dans le manuel. En effet, le référentiel parle de cinq leçons à savoir : « Hygiène alimentaire; Hygiène du milieu; lutter contre les feux de brousse et le déboisement ; gestion des points d'eau et qualité de vie des populations ; lutte contre l'insalubrité, la pollution et qualité de vie ». Cette confusion rend la tâche difficile aux enseignants qui n'enseigneront pas la même chose à tous les niveaux. Ce qui est une source de lacune pour les apprenants. Dans ces leçons, l'accent est généralement mis sur l'éducation pour l'environnement et sur l'acquisition de connaissance.

En ce qui a trait à la Science d'observation au CP2, dans le référentiel et dans les manuels scolaires, existent plusieurs leçons relatives à l'environnement. Mais celles-ci sont généralement situées dans la deuxième moitié du programme. Ce qui peut conduire au non achèvement du programme en cas de perturbation au cours de l'année. Ce sont des leçons axées sur l'acquisition de connaissance en général. Or l'ÉRE selon l'UNSECO doit être axée sur les cinq objectifs.

4.1 Discussion

L'analyse qui précède montre que les programmes d'études de l'enseignement primaire en Guinée, offrent certaines possibilités de faire de l'ÉRE dans le cadre de l'enseignement disciplinaire. Ces possibilités demeurent, cependant, trop ponctuelles et quasi essentiellement orientées vers la transmission des connaissances. Une réelle remise en question de nos propres rapports avec

l'environnement, de même pour la prise en compte des objectifs liés au développement des compétences, de l'état de l'esprit et de la participation effective à la solution de certains problèmes environnementaux. Or, l'environnement est à l'heure actuelle largement sous-exploité dans les programmes d'études. Cependant, il me semble que les enseignants du primaire, du fait qu'ils enseignent à un seul et unique groupe, ont une mainmise sur l'enseignement des programmes d'études et les apprentissages des élèves. Djané (2012) dans sa thèse intitulée « Education Relative à l'Environnement à l'école primaire en Côte d'Ivoire : Diagnostic et enjeux d'une pérennisation » avait trouvé que les instituteurs des classes pilotes révélaient dans leurs propos, l'environnement-nature et l'environnement-milieu de vie. Quant à Beaudet (2013), dans son étude intitulée « Situation actuelle de l'éducation relative à l'environnement dans l'enseignement secondaire en République du Bénin » avait révélé la présence de la représentation environnement-milieu de vie dans le discours de tous enseignants interviewés et que l'environnement - projet communautaire se distinguait des autres par son absence dans le discours des enseignants. Enfin, une meilleure pratique pédagogique de l'ÉRE serait celle qui selon les cas et les opportunités, utiliserait une combinaison des approches cognitive, affective, pragmatique et morale, tout en s'articulant sur l'approche praxique.

La suggestion de L. Sauvé d'associer l'ÉRE à l'enseignement de chacune des disciplines ne serait applicable, à l'échelle nationale, à court terme, puisque cela impliquerait une révision approfondie et une refonte des programmes actuels, voire une réforme du système éducatif par des pédagogues qualifiés et spécialisés en la matière, ainsi que des moyens financiers. Il serait souhaitable de procéder par une révision des programmes, et effectuer une intégration partielle de l'ÉRE dans les disciplines porteuses (l'Histoire-Géographie, les Sciences d'observation), de tester et d'évaluer ses résultats, avant de réaliser une intégration totale.

De plusieurs auteurs (Berthelot, 2007 ; Djané, 2012, Ghouty 2016) ont montré, c'est le même problème de forme et de fond par rapport aux leçons d'ÉRE dans les documents pédagogiques rencontrés dans cette étude à Conakry qu'on rencontre dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest francophone. Les problèmes de l'ÉRE au primaire à Conakry

s'inscrivent donc au cœur d'un réseau de problèmes en matière d'enseignement primaire également présent dans les pays de la sous-région. D'autres recherches pourraient notamment s'attarder à l'étude de ce réseau de problèmes et proposer des solutions plus globales pour les résoudre. La Guinée et la sous-région gagnerait à accorder une place de choix à l'ÉRE en la rendant interdisciplinaire et en améliorant la qualité des manuels et programmes. Car comme l'ont indiqué Brugeilles et Cromer (2005 cité par Djané, 2012), le manuel scolaire, source d'informations, vectrices et organisatrices privilégiées de l'état des connaissances et des savoirs, participe à la socialisation et à l'éducation de l'élève. Ainsi, elle participe énormément à la transformation des représentations de ceux-ci (Brugeilles et Cromer cité par Djané, 2012 :190). La stratégie internationale d'action en matière d'éducation et de formation relatives à l'environnement, formulée au congrès de Moscou en 1987, confère à l'ÉRE le rôle de « définir les valeurs et les motivations favorisant les comportements et les mesures qui contribuent à la préservation et à l'amélioration du milieu environnant. De tel rôle découle du fait que « les comportements ne pourront véritablement changer tant que la majorité des membres d'une société n'aura, librement et consciemment, intériorisé des valeurs plus positives à l'égard de l'environnement» (UNESCO-PNUE, 1987). Le rapport de la Commission sur l'environnement et le développement intitulé « Notre avenir à tous » et communément appelé « Rapport Brundtland» reconnaissant l'incapacité de la communauté internationale à contrecarrer les problèmes socio-environnementaux fait donc appel à l'éducation relative à l'environnement. Dans ses recommandations, il stipule qu'un « enseignement devrait porter sur l'environnement et être intégré aux autres disciplines du programme officiel à tous les niveaux en vue de développer un sentiment de responsabilité à l'égard de l'environnement et d'enseigner aux apprenants comment le surveiller, le protéger et l'améliorer » (Brundtland, 1987).

4.2 Limites de la recherche

Notre travail peut, au vu des difficultés que nous avons rencontrées sur le terrain au cours de l'enquête proprement dite, contenir des biais. Les différents acteurs interrogés ne nous ont peut-être pas toujours donné les informations telles qu'elles se présentent dans la mesure où

on constate un écart entre leurs pratiques et les notions qu'elles sont supposées maîtriser. Par ailleurs, les responsables de ces programmes probablement par soucis d'arranger l'image de leur structure, nous ont empêchés d'avoir accès à des informations qui seraient d'une utilité certaine dans notre travail. Des concepteurs de programme ont opposé un refus à l'enregistrement sur support audio de l'entretien que nous avons eu avec eux en avançant quelques alibis d'ordre professionnel. Les ONG craignaient de laisser à la portée d'une personne étrangère à leur structure des documents dits confidentiels tels que les fiches de contrôle ou cahier de l'animateur.

Malgré ces imperfections, les résultats auxquels nous sommes parvenus dépeignent la réalité de l'exécution des programmes d'ÉRE. Toujours dans le cadre des limites, nous avons constaté tout au long de notre recherche la promptitude, la disponibilité, le bon accueil et le soutien aussi bien des autorités et animateurs des ONG que des enseignants. Cependant, certaines difficultés majeures ont atténué notre volonté de mener des investigations plus approfondies. Il s'agit essentiellement de quelques facteurs de contreperformance liés au temps et à la mobilisation des enseignants et élèves. En outre, la plupart des ouvrages spécifiques nécessaires à notre étude n'étaient pas facile d'accès. En conséquence, toutes les consultations devraient se faire sur place au regard du caractère dit confidentiel de certaines publications ; cette situation nous a contraint à effectuer plusieurs déplacements à l'INERAP, à passer de longues heures dans leurs centres de documentations.

Conclusion

L'analyse qui précède montre que les programmes d'études de l'enseignement primaire en Guinée, offrent certaines possibilités de faire de l'ÉRE dans le cadre de l'enseignement disciplinaire. Ces possibilités demeurent, cependant, trop ponctuelles et quasi essentiellement orientées vers la transmission des connaissances. Une réelle remise en question de nos propres rapports avec l'environnement n'existe pas, de même pour la prise en compte des objectifs liés au développement des compétences, de l'état de l'esprit et de la participation effective à la solution de certains problèmes environnementaux.

En ce qui concerne l'aspect novateur de notre recherche, elle est novatrice en ce sens qu'elle prend en compte les propos des élèves. En ce qui concerne des convergences de notre recherche avec d'autres études en ÉRE, nous disons que notre étude est dans le groupe des études ayant fait l'état des lieux relatif à l'ÉRE. Parmi ces auteurs, notre étude est très proche par exemple de celle de Beaudet (2013). Nous avons tous traité les représentations relatives au champ de l'ÉRE. Tout comme Beaudet, notre étude a déterminé les pratiques enseignantes. Nous avons aussi identifié les éléments d'infrastructures pédagogiques en matière d'ÉRE. Cependant, des différences entre notre recherche et celle de Beaudet (2013), nous avons constaté qu'en matière de représentation, qu'il s'est intéressé seulement aux enseignants alors que notre étude est allée au-delà en s'intéressant aux directeurs, aux inspecteurs ainsi qu'aux élèves pour voir dès ce premier niveau ce qu'on pense de l'environnement, de la relation éducation – environnement.

Références bibliographiques

Bah Mamadou Bhoie (2012), *Apports, limites et enjeux de l'apprentissage par problèmes pour le développement de compétences associées au champ de l'éducation relative à l'environnement : une étude de cas en milieu universitaire Guinéen*. Thèse de doctorat en éducation. Université du Québec à Montréal.

Barry Lamine (2001), *Ecole propre-Ecole verte : une voie pour qualifier l'école, mobiliser la communauté et protéger l'environnement- une expérience guinéenne à partager*. Monographies innodata-10, UNESCO, BIE.

Beaudet-Ayotte et Jean-Philippe (2013), *Situation actuelle de l'éducation relative à l'environnement dans l'enseignement secondaire en République du Bénin* (mémoire de maîtrise Université du Québec à Montréal Canada).

Berthelot Michèle (2007), *Étude de la contribution du programme de formation information pour l'environnement à la pérennisation de l'Education relative à l'environnement dans l'enseignement primaire sénégalais*. Thèse de doctorat Université Laval Québec Canada

Bourgeois Karine (2011), *Stratégie d'éducation relative à l'environnement pour conserver la santé du Lac Paquet*. (Mémoire de maîtrise université de Sherbrooke à Montréal, Québec, Canada).

Brundtland, G.H. (1987), *Notre avenir est à tous*. Commission mondiale de l'environnement et du développement (CMED). [En ligne]. Disponible le 16 août 2006 :<http://www.mediaterre.org/international/actu,20060816174238.html>

Camara Moussa. (2015), *Théorie générale de la norme : politiques éducatives, curricula et problématique des langues - approches évaluatives* Thèse de doctorat unique Université Lomé Togo

Diallo Ibrahima Ninguélandé (2009), *Préface du programme de l'enseignement élémentaire Guinée*.

Dieng Samba. (2014), *Représentation sociale de l'identité professionnelle exemple des enseignants guinéens* (thèse de doctorat unique Université de Lomé Togo).

Djane Kabran Aristide (2012), *Education Relative à l'Environnement à l'école primaire en Côte d'Ivoire : Diagnostic et enjeux d'une pérennisation thèse de doctorat unique université Felix Houphouët boigny de cocody*. Soutenue publiquement le 13 Décembre 2012

Ghouati Ahmed (2016), *Education à l'environnement : Eléments d'analyse et propositions pour l'action*. [Rapport de recherche] Institut Maghreb Europe (Paris 8).

Giolitto P. et Clary M. (1994), *Profession-Enseignant : Eduquer à l'environnement*, Hachette Education, Paris.

INERAP (2009), *Programme de l'enseignement élémentaire*, Juillet 2009 Conakry.

Lamontagne Julie (2016), *Analyse des pratiques d'éducation relative à l'environnement dans les établissements collégiaux du Québec* (Maîtrise en environnement Université de Sherbrooke).

Sauve Lucie (2001), *Education et environnement à l'école secondaire : Modèles d'intervention*, Editions Logiques, Québec.

UNESCO-PNUE. (1987). *Stratégie internationale d'action en matière d'éducation et de formation relatives à l'environnement*. En ligne].<http://unesdoc.unesco.org/images.pdf>

Analyse de l'Enseignement du Patrimoine Culturel Birifor dans les Classes du Cours Préparatoire Première Année de la Circonscription d'Education de Base de Gaoua.

Di ZINGUÉ

*Enseignant-Chercheur, Maitre-Assistant, Chef de Scolarité de l'IEFTP
Ecole Normale Supérieure, Koudougou Burkina Faso
hadigibiodi@gmail.com*

Olivia Solange Wénégouda ZAGARÉ

*Enseignant-Chercheur, Maitre-Assistant
Ecole Normale Supérieure, Koudougou Burkina Faso
wenegongo@yahoo.fr*

Domèyang-Man Ulrich HIEN

*Inspecteur de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle
Ecole Normale Supérieure, Koudougou Burkina Faso
d_hien36@yahoo.fr*

Résumé :

Le système éducatif burkinabè a connu des réformes successives. La dernière, enclenchée depuis mars 2013, donne une place importante aux thèmes émergents tels que l'enseignement de l'art et la culture à l'école primaire. Cependant, la mise en œuvre de cette nouvelle réforme curriculaire rencontre d'énormes difficultés auprès des enseignants.

Dans la présente étude, nous nous sommes proposés d'analyser l'enseignement de l'art et la culture dans les écoles primaires du terroir birifor de la circonscription d'éducation de base de Gaoua. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur des écrits de plusieurs auteurs burkinabè et d'ailleurs afin de mieux appréhender le sujet à l'étude. L'analyse et l'interprétation des résultats de terrain nous ont permis d'aboutir à la conclusion selon laquelle les enseignants de la Circonscription d'Éducation de Base (CEB) de Gaoua n'exploitent pas toutes les ressources nécessaires pour enseigner la découverte du patrimoine culturel du terroir birifor. Du musée de Gaoua, aux sites ethnographiques en passant par les bibliothèques, les personnes ressources et les Trésors humains vivants (THV) (UNESCO, 2003), ce terroir offre de grandes potentialités pour transmettre la culture aux générations futures. Seul le renforcement des capacités des acteurs de l'éducation et aussi de ceux de la culture permettront de réussir l'enseignement de l'art et la culture à nos écoliers de cette partie du Burkina Faso.

Mots clés : Enseignement, culture, art, patrimoine, terroir birifor

Abstract:

The Burkinabe education system has undergone successive reforms. The last one, launched in March 2013, gives an important place to emerging themes such as the teaching of art and culture in primary schools. However, the implementation of this new curriculum reform is encountering enormous difficulties for teachers.

In this study, we proposed to analyze the teaching of art and culture in primary schools in the Birifor region of the basic education district of Gaoua. To do this, we relied on the writings of several Burkinabe authors and elsewhere in order to better understand the subject under study. The analysis and interpretation of the field results allowed us to reach the conclusion that the teachers of the Basic Education District (CEB) of Gaoua do not exploit all the resources necessary to teach the discovery of the cultural heritage of the Birifor region. From the museum of Gaoua, to ethnographic sites, libraries, resource persons and living human treasures (THV) (UNESCO, 2003), this land offers great potential for transmitting culture to future generations. Only the strengthening of the capacities of education actors and also those of culture will make it possible to successfully teach art and culture to our schoolchildren in this part of Burkina Faso.

Keywords: Education, culture, art, heritage, birifor terroir

Introduction

Au lendemain de son indépendance, le Burkina Faso ne s'est pas encore départi de la vision colonialiste de l'école (Ki-Zerbo, 1990). Formés sur la base des connaissances étrangères à leurs terroirs, bon nombre de citoyens ont vécu et vivent encore à l'exemple du blanc. Notre système éducatif a fait fi des valeurs socio-culturelles des communautés de base, ce qui explique que les programmes scolaires sont restés inadaptés aux besoins fondamentaux des populations. La dernière réforme enclenchée depuis mars 2013 donne une part belle à la Didactique des Activités Culturelles et Artistiques (DACA).

Logée dans le champ disciplinaire « Éducation physique et sportive, art, culture et production », l'enseignement de la culture a démarré formellement dans les classes du Cours Préparatoire première année (CP1) dans toutes les écoles du Burkina Faso et ce, depuis la phase de généralisation de la réforme curriculaire au cours de l'année scolaire 2022-2023. Au regard des difficultés rencontrées par certains professeurs des écoles dans cet enseignement, nous avons entrepris de mener l'étude-ci sur l'analyse de l'enseignement du patrimoine

culturel birifor dans les classes du CP1 de la Circonscription d'Éducation de Base de Gaoua.

À travers cette étude, nous entendons contribuer à la mise en œuvre efficace de l'enseignement de la découverte du patrimoine (Vernieres, 2015) culturel du terroir birifor dans les écoles de la CEB de Gaoua. Pour ce faire, notre travail s'articule autour du contexte et problème de recherche, du cadre théorique de référence, des résultats de l'étude suivis de la discussion.

1. Contexte et problème de recherche

Dans cette partie de l'étude, nous procédons à l'exposé du contexte et des constats, à la description du problème de recherche et à la formulation des questions et hypothèses de recherche.

1.1. Contexte et constats du problème

La loi n° 013-2007/AN portant loi d'orientation de l'éducation et la lettre de politique éducative de 2008 ont consacré la nécessité de la nouvelle réforme des curricula du système éducatif burkinabè. S'inscrivant dans la réforme globale, cette réforme prend en compte la nécessité de rendre les apprentissages adaptés, utiles et efficaces, d'où la prise en compte des thèmes émergents comme l'art et la culture. Généralisé depuis la rentrée scolaire 2022-2023, dans les classes du CP1, l'enseignement de la discipline art et culture rencontre des difficultés.

Bien qu'un programme d'enseignement de la discipline art et culture existe, les répartitions mensuelles du programme scolaire de la plupart des classes du CP1 que nous avons visitées n'en font pas mention. Au cours du déroulement du programme journalier, certains enseignants, pendant la plage horaire de cette discipline, mènent d'autres activités pédagogiques telles que des corrections de devoir, des séances de lectures, de récitations et de chants. Très souvent, la préparation de cette discipline ne figure pas dans les cahiers de préparation. Dans une certaine mesure, la non disponibilité de guides pédagogiques traitant des activités culturelles ou évoquant la découverte du patrimoine culturel du terroir birifor serait un handicap pour les enseignants de la CEB de Gaoua dans le déroulement de ce programme. De plus, bien qu'inscrit dans le programme, les enseignants et encadreurs

pédagogiques n'ayant pas bénéficié de formation dans le volet de l'enseignement de la culture ne font pas de celui-ci une préoccupation. Dans cette perspective, nous citons Nakanabo (2022, p. 42) qui soutient que : « Le manque de formation des enseignants, l'absence de documents guides officiels intégrant les savoirs locaux, ainsi que les considérations socioculturelles basées sur des préjugés sont des facteurs qui entravent l'enseignement de la découverte du patrimoine culturel du terroir birifor ».

1.2. Problème de recherche

L'enseignement de la discipline « art et culture » est, aujourd'hui, effectif dans le système éducatif burkinabé à travers l'instauration du champ disciplinaire Éducation Physique et Sportive, Art, Culture et Production dans le Cadre d'Orientation du Curriulum (COC) du primaire (MENAPLN, 2016). Ce champ disciplinaire a un programme annuel dans lequel les leçons sont réparties par mois. Pour la discipline « art et culture », l'outil de planification des contenus des curricula de la classe du CP1 mentionne, dans la programmation des mois de décembre, mars et mai, la leçon sur la découverte du patrimoine culturel (valeurs, trésors humains et faits) du terroir. Malheureusement, l'enseignement de cette discipline est confronté à des difficultés rencontrées par les titulaires des classes du CP1 à telle enseigne qu'elle est mal enseignée ou ne l'est pas du tout. Pour y remédier, le recours à des sources archéologiques, historiques et à des personnes ressources est envisageable (Klochtkoff, 1993). Afin de mieux investiguer notre champ de recherche, des questions de recherche et hypothèses sont formulées pour servir de guide.

1.3. Questions et hypothèses de recherche

Des questions de recherche ont été formulées dans un premier temps et les hypothèses dans un second temps.

1.3.1. Questions de recherche

Une question principale stipule ceci : En quoi les stratégies d'enseignement adoptées par les enseignants permettent-elles aux élèves du Cours préparatoire première année de découvrir très peu le patrimoine culturel du terroir birifor ?

De cette question principale découlent deux (02) questions secondaires :

- ✓ **Question secondaire n°1** : Qu'est ce qui explique les difficultés rencontrées par les enseignants de la Circonscription d'éducation de base de Gaoua pour faire découvrir le patrimoine culturel du terroir birifor aux apprenants du Cours préparatoire première année ?
- ✓ **Question secondaire n°2** : Quelles sont les stratégies pouvant améliorer les pratiques enseignantes dans la découverte du patrimoine culturel du terroir birifor dans les classes du Cours préparatoire première année de la CEB de Gaoua ?

Les questions ainsi soulevées nous conduisent à formuler des hypothèses de recherche.

1.3.2. Hypothèses de recherche

À la suite des questions de recherche, nous émettons des hypothèses de recherche qui sont constituées d'une hypothèse principale et de deux (02) hypothèses secondaires.

L'Hypothèse principale est formulée comme suit : Les enseignants de la Circonscription d'Éducation de Base de Gaoua dispensent les leçons de découverte du patrimoine culturel du terroir birifor dans les classes du Cours préparatoire première année sans recourir à aucun guide pédagogique officiel, à aucune source historique ni à aucune personne ressource.

Issues de l'hypothèse principale, deux (02) hypothèses secondaires sont énoncées comme suit :

- ✓ **Hypothèse Secondaire n°1** : Les enseignants du Cours préparatoire première année de la Circonscription d'Éducation de Base de Gaoua ont très peu de notions sur le patrimoine culturel du terroir birifor pour le faire découvrir aux apprenants,
- ✓ **Hypothèse secondaire n°2** : Le recours à un guide pédagogique officiel, à des sources historiques et à des personnes ressources sont des stratégies pouvant améliorer les pratiques enseignantes

dans la découverte du patrimoine culturel du terroir birifor dans les classes du Cours préparatoire première année de la Circonscription d'Éducation de Base de Gaoua.

Ces hypothèses sur l'enseignement de la culture en général et de celui de la découverte du patrimoine culturel du terroir birifor en particulier nous conduisent à explorer les écrits de certains auteurs dans le cadre théorique de référence.

2. Cadre théorique de référence

Les théories développées sur l'enseignement-apprentissage en général et sur l'éducation des enfants en particulier sont nombreuses. Dans le présent travail de recherche, nous convoquons principalement le socioconstructivisme et la pédagogie transformationnelle pour servir de cadre de référence.

2.1. La théorie du socioconstructivisme

Le socioconstructivisme, théorie développée par Vygotsky (1896-1934), traite du rôle de la culture et de l'environnement social dans le développement de l'enfant. Selon cet auteur, ce développement passe par l'entremise de la médiation de l'adulte qu'il appelle la « zone proximale de développement ». Dans le cadre socioconstructiviste, les conditions de mise en activité des apprenants sont essentielles et ce qui se joue dans les apprentissages ne se limite pas seulement à l'acquisition de connaissances nouvelles ou à la restructuration de connaissances existantes. Cette théorie se fonde également sur le développement de la capacité à apprendre, à comprendre, à analyser et à maîtriser les outils. Cela montre que les élèves ont bien d'autres sources d'apprentissage que l'école. Ils apprennent également à travers l'interactivité (entre élèves et entre enseignant et élèves) au cours desquelles le savoir se construit. Ainsi, le socioconstructivisme a un rapport avec notre thème en ce sens que les apprenants vivent au milieu des éléments du patrimoine culturel du terroir birifor. Bien qu'ils connaissent quelques-uns de ces éléments, l'enseignant doit les aider à découvrir la valeur de chacun. Par exemple, grâce à l'anthroponymie, l'enfant saura le sens de son nom de famille et celui de ses camarades. À ce titre, il pourra comprendre

les liens de la parenté à plaisanterie qui existent entre les différentes communautés de son terroir et celles d'ailleurs.

En somme, à travers le socioconstructivisme, l'enseignant conduit les apprenants à un changement de comportement en faveur de la protection et de la valorisation du patrimoine culturel de son terroir. Ce changement de comportement nécessite alors une pédagogie transformationnelle.

2.2. Théorie de la pédagogie transformationnelle

La pédagogie transformationnelle est une théorie développée par Mezirow (1997). Selon cet auteur, l'apprentissage transformateur vise à mettre à jour chez l'apprenant, le processus de recherche de sens des expériences vécues dans un rapport d'incompréhension entre soi, autrui et l'environnement. L'apprentissage transformateur est envisagé, ici, comme un des moyens clés pour soutenir les citoyens à prendre une part active dans le milieu dans lequel ils/elles vivent. Ce dispositif pédagogique questionne les valeurs, les croyances et les jugements des apprenants (UNESCO, 1972). Selon Mezirow, le processus de conscientisation est un préalable aux changements qui sont basés sur la réflexion critique et le dialogue.

En éducation, comme c'est le cas ici, la pédagogie transformationnelle est celle utilisée pour faire changer les convictions non voulues en celles que l'on souhaite inculquer à la jeune génération. En rapport avec notre thème, les conceptions erronées sur la valeur du patrimoine culturel du terroir birifor vont se transformer en idées qui le magnifient et le valorisent. La pédagogie transformationnelle est celle qui va consister à déconstruire les arguments péjoratifs développés autour de la culture du terroir de l'enfant. Ainsi, elle va permettre de donner de la valeur au patrimoine culturel du terroir birifor afin d'emmener les apprenants à aimer leur culture tout en la sauvegardant.

Les deux théories sont, ici, nécessaires pour conduire les apprenants à découvrir le patrimoine culturel du terroir birifor. Après avoir utilisé le socioconstructivisme pour faire acquérir les connaissances sur le patrimoine culturel du terroir birifor, la pédagogie transformationnelle servira à déconstruire les savoirs erronés qui ne valorisent pas la culture endogène.

3. Cadre méthodologique

Cette partie de l'étude présente la méthode de recherche, le champ d'étude ainsi que la population, l'échantillonnage, les instruments de collectes et les méthodes de traitement des données.

3.1. Méthode de recherche

Pour la présente étude, nous avons opté pour des recherches tendant à découvrir les stratégies d'enseignement adoptées par les enseignants. Pour ce faire, nous avons jugé nécessaire d'utiliser la technique documentaire, l'entretien et le questionnaire.

La technique documentaire nous a permis d'accéder à la documentation en rapport avec notre sujet. Ainsi, nous avons consulté des aides pédagogiques, notamment les répartitions mensuelles, les cahiers de préparations et les fiches de préparation des enseignants des classes du CP1 et ce, dans le but d'y puiser des informations nécessaires.

La technique de l'interview utilisée s'entend par une séance d'entretien où l'enquêteur échange avec un enquêté au moyen de questions ouvertes sur un sujet donné dans le but de collecter des informations relatives à un fait. L'interview nous a permis d'obtenir des informations supplémentaires sur l'enseignement de la découverte du patrimoine culturel du terroir birifor auprès des encadreurs pédagogiques, des personnes ressources et des agents du ministère de la culture, des arts et du tourisme du Poni.

Le questionnaire est un outil qui nous a permis de collecter des données auprès des enseignants des classes du CP1 et des directeurs d'école. Cette technique, selon Grawitz (1986), se définit comme étant un moyen de communication essentielle entre l'enquêteur et l'enquêté. La méthode de recherche ainsi dégagée, quel est le champ d'étude ?

3.2. Champ d'étude

Rappelons-le, notre étude s'est déroulée dans la CEB de Gaoua qui relève de la Direction provinciale de l'éducation post-primaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) du Poni, dans la Direction régionale de l'éducation post-primaire, primaire et non formelle (DREPPNF) du Sud-Ouest. Elle est la CEB mère de la

région du Sud-Ouest. Elle est limitée à l'Est par les CEB de Gbomblora et de Boussera, à l'Ouest par la CEB de Loropéni, au Nord par les CEB de Nako et de Malba et au Sud par la CEB de Périgban et de Kampti.

La CEB de Gaoua compte, en cette année scolaire 2023-2024, soixante et onze (71) écoles dont soixante et quatre (64) écoles publiques et sept (07) écoles privées. Il y a six (06) Centre d'Éveil et d'Éducation préscolaire (CEEP) et un (01) Centre d'Éducation de Base Non Formelle (CEBNF). L'effectif des élèves de la CEB est de quinze mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf (15 299) dont huit-mille-trois cent-neuf (8 309) filles et six mille neuf cent quatre-vingt-dix (6 990) garçons. La CEB est dirigée par un Inspecteur qui est assisté par onze (11) encadreurs pédagogiques. Elle compte cinquante-deux (52) classes du CP1 dont trente et cinq (35) sont sur le terroir birifor.

Le choix de la CEB de Gaoua se justifie par le fait que certains éléments du patrimoine culturel birifor sont fortement présents. C'est, par exemple, le cas du musée des civilisations des peuples du Sud-Ouest situé dans la ville de Gaoua et qui présente à souhait des éléments du patrimoine culturel de ce peuple. Notre zone d'étude concerne les écoles situées sur le terroir birifor. Nous en avons dénombré trente et quatre (34) écoles situées dans le terroir.

Le champ d'étude ainsi dégagé, alors quelle est la population d'étude et l'échantillon ?

3.3. Population cible et échantillon

À cette étape de l'étude, il est nécessaire de déterminer la population cible dans laquelle un échantillon représentatif est prélevé au regard de son importance.

La population cible est constituée des enseignants titulaires des classes du CP1, des directeurs d'école, des encadreurs pédagogiques, des chefs coutumiers et des responsables des parents d'élèves du terroir birifor, du Directeur provincial de la culture des arts et du tourisme (DPCAT) du Poni et des agents du musée de Gaoua.

Les titulaires des classes du CP1 du terroir birifor sont les acteurs principaux de la mise en œuvre du curriculum « art et culture » dans les classes. Ce sont eux qui élaborent les répartitions mensuelles en début d'année scolaire. Ils sont chargés de planifier l'enseignement de

la découverte du patrimoine culturel du terroir birifor, dans chaque discipline EPS, Art, Culture et Production.

Quant aux directeurs d'écoles, ce sont les encadreurs de proximité, les conseillers des titulaires des classes du CP1. Ils sont en mesure d'insuffler le dynamisme de l'enseignement de la découverte du patrimoine culturel du terroir birifor à leurs adjoints. Ils sont aussi capables de les aider et de mobiliser des personnes ressources dans le terroir afin de faciliter la découverte de ce patrimoine culturel.

Les encadreurs pédagogiques sont les supérieurs hiérarchiques des directeurs d'école ainsi que des enseignants et garants de la politique éducative. Ils ont la charge de veiller à la mise en œuvre des instructions officiels et de la nouvelle réforme des curricula par les enseignants dans les classes. Ce sont eux qui valident la planification des activités pédagogiques annuelles élaborées par chaque titulaire de classe. Ils ont la possibilité d'orienter les enseignants sur la prise en compte de l'enseignement du patrimoine culturel du terroir birifor par les enseignants exerçant dans les écoles de ce terroir. Ils ont à leur tête le chef de circonscription, premier responsable de la CEB.

Le Directeur Provincial de la Culture des Arts et du Tourisme du Poni (DPCAT-PONI) est une personne ressource capable d'aider les enseignants dans leur tâche pédagogique ; il est le premier responsable de la protection et de la valorisation du patrimoine culturel de son ressort territorial dont le terroir birifor de la commune de Gaoua. Le DPCAT-PONI a la possibilité d'orienter les enseignants en quête de savoir sur le patrimoine culturel du terroir birifor car il dispose d'un large inventaire des éléments du patrimoine culturel de la province (Nogo, 2021).

Les agents du musée de Gaoua comprennent le conservateur du musée et ses adjoints. Ils sont chargés de veiller sur les éléments du patrimoine culturel placés dans le musée et de les faire découvrir par les visiteurs. Par ailleurs, ils sont chargés d'accueillir et de guider les écoliers qui y passent pour des études pédagogiques. De ce fait, ils sont en mesure de nous renseigner sur la fréquentation du musée notamment par les classes du CP1 et leurs enseignants en quête de la découverte du patrimoine culturel.

Notre population cible s'étend aussi aux personnes ressources que sont les responsables coutumiers et les responsables des Associations des Parents ou Mères d'élèves (APE/AME) des écoles du terroir birifor.

Les chefs coutumiers sont les détenteurs de savoirs endogènes et connaisseurs des sites ethnographiques, des lieux et animaux sacrés. Ils sont garants des us et coutumes du terroir. Avec eux, les enseignants peuvent avoir des connaissances sur des éléments du patrimoine culturel du terroir birifor et nous en tant que chercheurs d'informations pertinentes. Les responsables des APE/AME sont, dans la plupart des cas, des leaders d'opinion dans leur localité. Comme tel, ils sont à même d'orienter les enseignants dans la recherche d'éléments du patrimoine culturel du terroir mais aussi nous communiquer des informations utiles. Leur contribution dans la recherche et l'apport de matériel concret peut faciliter cet enseignement.

Les effectifs de cette catégorie d'enquêtés de notre population cible sont consignés dans le tableau 1.

Tableau n°1 : Population, échantillon considéré

Publique cible	Population	Échantillon	Pourcentage
Titulaire du CPI	34	25	73,52%
Directeurs d'école	34	25	73,52%
Encadreurs pédagogiques	11	10	90,90%
Parents d'élèves	34	25	73,52%
DPCAT-Poni	01	01	100%
Agents du musée de Gaoua	04	03	75%
Responsables coutumiers du terroir birifor	34	20	58,82%
Total	152	109	71,71%

Source : enquête terrain avril 2024

Selon les données du tableau n°1, l'échantillon global prélevé au sein des différentes catégories de participants à l'enquête est de 71,71% de la population d'étude.

3.4. Présentation des instruments de collectes et méthodes de traitement des données

Dans ce point, nous présentons les instruments de collecte des données ainsi que les méthodes de traitement.

Pour le recueil des données, nous nous sommes servis du questionnaire, du guide d'entretien et de la grille d'observation.

Le questionnaire est adressé aux titulaires des classes du CP1, aux directeurs d'école, aux responsables coutumiers, à des membres des APE/AME et à des agents du musée de Gaoua. Il est composé aussi bien de questions fermées qu'ouvertes. C'est un instrument de recueil des données qui permet d'atteindre un grand nombre d'enquêtés. Il est anonyme, ce qui permet à l'enquêté de s'exprimer sans crainte.

Le guide d'entretien est adressé aux encadreurs pédagogiques et au DPCAT-PONI. Cet instrument permet d'avoir plus d'informations auprès des personnes interviewées car avec le guide comportant des questions ouvertes, ils ont la latitude de s'exprimer largement sur les questions posées.

La grille d'observation est l'instrument témoin de la prise en compte effective du champ disciplinaire EPS, Art, Culture et Production par les enseignants des classes du CP1. Elle nous a permis de mesurer le niveau de prise en compte de l'enseignement de la culture par les enseignants selon leur emploi du temps. La grille d'observation nous permet également de toucher du doigt les affichages et plus particulièrement les répartitions mensuelles des titulaires des classes du CP1 ciblées. Elle nous donne des informations sur l'utilisation des heures imparties à la discipline Art et Culture. Grâce à la grille, nous sommes informés de l'utilisation ou pas du guide pédagogique ou de la source scientifique exploitée dans l'enseignement de la découverte du patrimoine culturel du terroir birifor.

Au moment du traitement des données, nous avons d'abord procédé au dépouillement manuel des différentes informations collectées. Afin de compiler les résultats de notre recherche, des grilles de dépouillement ont été utilisées. Ce dépouillement a concerné aussi bien les données recueillies par le questionnaire, par le guide d'entretien que par la grille d'observation.

4. Résultats de la recherche

Nous avons opté de présenter les résultats obtenus sous forme de tableaux statistiques pour les questions qui s'y prêtent. Ces tableaux sont accompagnés de commentaires pour les rendre plus explicite. En ce qui concerne les questions qui ne s'y prêtent pas, leurs

résultats sont présentés directement sous forme de synthèses des données collectées. Les propositions faites par les enquêtés sont prises en compte dans les commentaires.

4.1. Des résultats du questionnaire d'enquête

La présentation des résultats est faite selon les différents publics cibles à savoir les titulaires des classes du CP1, les directeurs d'écoles situées sur le terroir birifor, des responsables des structures APE et AME, des responsables coutumiers et des agents du musée de Gaoua.

4.1.1. Résultats du questionnaire adressé aux titulaires des classes du CP1

Le questionnaire a été adressé à ce groupe cible sous deux volets : l'identification de l'enquêté et les questions proprement dites. Les titulaires des classes du CP1 sont identifiés dans le tableau n°2 selon leur grade et leur ancienneté dans l'enseignement.

Tableau n°2 : Répartition des enquêtés selon le grade, l'ancienneté générale et le sexe

Grade	Ancienneté générale														
	1 à 5 ans			6 à 10 ans			11 à 15 ans			16 ans et plus			TOTAL		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
IAC	01	00	01										01	00	01
PE				00	02	02	00	02	02	00	02	02	00	06	06
PCE				00	02	02	02	09	11	03	02	05	05	13	18
TOTAL	01	00	01	00	04	04	02	11	12	03	04	07	06	19	25

Source: enquête terrain avril 2024

Ce tableau n°2 nous indique qu'en moyenne les enseignants ciblés ont entre six (06) et dix (10) ans de service. Un seul enseignant totalise entre un (01) et cinq (05) ans de service.

Les résultats relatifs aux questions adressées aux enseignants se présentent ainsi qu'il suit.

À la question de savoir si le champ disciplinaire EPS, art, culture et production figure dans la répartition mensuelle, 68% des enquêtés relèvent qu'ils ne l'ont pas programmé faute de formation en la matière. Ils sont seulement 12% des enseignants à avouer déjà enseigner la découverte du patrimoine culturel du terroir birifor aux élèves. Ceux qui ne l'enseignent pas admettent n'avoir aucune notion sur le patrimoine culturel du terroir birifor. Ceux qui disent avoir reçu une formation ou connu un peu d'éléments du patrimoine culturel du terroir birifor (4%) citent entre autres le balafon, le tam-tam, la danse, le chant en langue birifor, le djoro, le bour, le biir, la vannerie, la poterie. Parmi ces derniers, très peu font appel à des personnes ressources pour les guider dans l'enseignement de la découverte du patrimoine culturel du terroir birifor. Il y a lieu de relever que 8% des enseignants interrogés avouent se servir de guides pédagogiques pour faire découvrir le patrimoine culturel du terroir birifor aux élèves.

Quant aux sources scientifiques convoquées pour faire découvrir le patrimoine culturel du terroir birifor, 12% des enseignants interrogés disent s'en servir. Toutefois, 4% de ces enseignants ont indiqué qu'ils exploitent les périodes de cérémonies culturelles à savoir le bour (cérémonies des dernières funérailles) dans leurs activités pédagogiques de découverte du patrimoine culturel du terroir birifor. Il y a 12% des enseignants interrogés qui affirment avoir déjà conduit leurs élèves dans le village ou le quartier, 8% soutiennent avoir visité le musée de Gaoua avec les élèves, et 4% avouent avoir conduit les élèves chez le chef de terre pour découvrir le patrimoine culturel du terroir birifor.

Pour assurer un bon enseignement aux élèves sur le patrimoine culturel du terroir birifor, tous les enseignants interrogés soutiennent qu'il leur faut une formation sur l'enseignement de la découverte du patrimoine culturel du terroir où est implantée l'école et une dotation en guides pédagogiques.

4.1.2. Des résultats du questionnaire à l'adresse des directeurs d'école

Les résultats recueillis du questionnaire adressé aux directeurs d'école sont présentés et analysés dans les lignes qui suivent. Le grade et l'ancienneté des directeurs d'école interrogés se présentent comme suit dans le tableau n°3 suivant.

Tableau n°3 : De la répartition des directeurs d'école enquêtés selon le sexe, le grade et l'ancienneté générale de service

Grade	Ancienneté générale														
	1 à 5 ans			6 à 10 ans			11 à 15 ans			16 ans et plus			TOTAL		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
PE										01	00	01	01	00	01
PCE	01	00	01	01	00	01	03	00	03	16	02	18	21	02	23
TOTAL	01	00	01	01	00	01	03	00	03	17	02	19	22	02	24

Source: Enquête terrain d'avril 2024

Dans ce tableau n°3, nous remarquons que seulement un (01) directeur d'école est professeur des écoles (PE) totalisant plus de seize (16) ans de service. Tous les vingt-deux (22) autres sont des Professeurs Certifiés des Écoles (PCE) avec une ancienneté générale supérieur ou égal à six (06) ans de service.

La question sur la programmation du champ disciplinaire EPS, art culture et production dans la classe du CP1 est également posée aux directeurs d'école. Ils sont 41,66% des directeurs d'école interrogés à estimer que ce champ disciplinaire n'est pas programmé dans les classes du CP1 de leur école. Toutefois, la plupart des directeurs d'école (58,33%) n'ont pas de notions sur le patrimoine culturel du terroir birifor. Malgré cela, 45,83% d'entre eux disent aider les titulaires du CP1 dans l'enseignement de la découverte du patrimoine culturel du terroir birifor. Ces aides varient entre la recherche de personnes ressources, l'apport de documents d'histoire sur le terroir birifor, la préparation de la classe et l'appui-conseil. En plus des suggestions faites par les enseignants, les directeurs proposent des visites de sites touristiques et culturels du terroir birifor.

4.1.3. Des résultats du questionnaire adressé aux responsables des structures APE/AME

Comme nous l'avons mentionné plus haut, des responsables des APE/AME ont été aussi interrogés. L'identification de ces

responsables, selon la profession et l'ancienneté dans la structure, se présente ainsi qu'il suit dans le tableau n°4.

Tableau n°4 : *Identification des responsables des structures APE et AME par sexe par ancienneté à l'école et par profession*

Profession	Ancienneté dans la structure														
	1 à 2 ans			3 à 4 ans			5 à 6 ans			7 ans et plus			TOTAL		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Cultivateur	00	01	01	01	00	01	01	00	01	06	00	06	08	01	09
Fonctionnaire				02	01	03	03	00	03	02	00	02	07	01	08
Commerçant							01	00	01	01	00	01	02	00	02
Particulier	00	01	01	00	01	01							00	02	02
Autres				00	01	01	00	02	02				00	03	02
TOTAL	00	02	02	03	03	06	05	02	07	09	00	09	17	07	24

Source: Enquête terrain d'avril 2024

Le tableau n°4 nous indique que sur vingt (25) personnes ciblées au départ, vingt-quatre (24) ont répondu à nos questions.

Concernant les résultats obtenus, nous relevons que 54,16% des parents d'élèves enquêtés ignorent que de nouveaux curricula ont été intégrés dans l'enseignement de l'art et la culture dans le programme scolaire au primaire. Par ailleurs, les résultats ont révélé que 75% des enquêtés ont des notions sur le patrimoine culturel du terroir birifor et sont prêts à aider les titulaires des classes du CP1 dans l'enseignement de la découverte du patrimoine culturel du terroir birifor. Les responsables des structures APE et AME ont pris l'engagement d'aider les titulaires du CP1. Les types d'aides qu'ils se proposent de leur apporter sont entre autres des éléments du patrimoine culturel du terroir birifor, des informations sur des éléments du patrimoine culturel du terroir birifor ou une orientation vers des personnes ressources. Selon eux, pour bien enseigner la découverte du patrimoine culturel du terroir birifor aux élèves, il faut assurer la formation des enseignants, faire recours à des personnes ressources,

visiter le musée de Gaoua et des sites culturels, doter les enseignants en documents guides d'histoire sur la culture.

4.1.4. Des résultats du questionnaire adressé aux agents du musée de Gaoua

Les agents du musée de Gaoua constituent un autre groupe de participants censé nous apporter des éléments de réponses fiables par rapport au sujet traité. Le tableau n°5 donne l'emploi et leur ancienneté dans le métier.

Tableau n°5 : Identification des agents du musée de Gaoua par sexe, ancienneté de service et par emploi

Emploi	Ancienneté générale														
	1 à 2 ans			3 à 4 ans			5 à 6 ans			7 ans et plus			TOTAL		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Assistant des affaires culturelles				01	00	01									
Technicien supérieur de musée				01	00	01	01	00	01						
TOTAL				02	00	02	01	00	01				03	00	03

Source : Enquête terrain d'avril 2024

Le tableau ci-dessus nous renseigne qu'au musée de Gaoua, il y a quatre (04) agents dont le plus ancien a au moins cinq (05) ans de service.

Les résultats obtenus auprès de ces agents montrent que les élèves des classes du CP1 de la CEB de Gaoua visitent rarement le musée en compagnie de leur enseignant pour découvrir le patrimoine culturel du terroir birifor. Aussi ajoutent-ils, les enseignants du CP1 de la CEB de Gaoua visitent peu le musée pour collecter des informations sur le patrimoine culturel du terroir. Cependant, ils font remarquer que les enseignants ne prennent pas conseils avec eux pour l'enseignement de la découverte de ce patrimoine culturel. Ils admettent qu'ils sont souvent sollicités comme personne ressource dans les activités pédagogiques de la découverte du patrimoine culturel du terroir

birifor. Comme suggestion, ils disent que l'enseignement de la découverte du patrimoine culturel nécessite une formation des enseignants.

4.1.5. Du questionnaire adressé aux responsables coutumiers

Les responsables coutumiers du terroir birifor, garants des us et coutumes ont aussi été interrogés dont l'identification suit dans le tableau n°6.

Tableau n°6 : Identification des responsables coutumiers par fonction et ancienneté dans la fonction

Fonction	Ancienneté générale														
	1 à 2 ans			3 à 4 ans			5 à 6 ans			7 ans et plus			TOTAL		
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T
Chef coutumier	00	01	01	01	00	01	02	00	02	00	00	00	03	01	04
Chef de terre				00	01	01	04	01	05	03	00	03	07	02	09
Notable				00	02	02	02	00	02	03	00	03	05	02	07
TOTAL	00	01	01	01	03	04	08	01	09	06	00	06	15	05	20

Source : Enquête terrain d'avril 2024

Le tableau nous montre que sur les vingt (20) responsables coutumiers interrogés, cinq (05) sont des femmes.

Tout comme les parents d'élèves, les coutumiers (75%) ne savent pas que le programme scolaire du CP1 prévoit désormais l'enseignement de l'art et la culture à l'école primaire. Ils sont 25% les coutumiers investigués qui disent être sollicités pour orienter les enseignants dans leurs tâches pédagogiques de la découverte du patrimoine culturel du terroir birifor. Ils conseillent d'enseigner aux enfants à l'école la danse, les chansons, la poterie, la vannerie, la sculpture, etc. S'il est vrai que les coutumiers sont prêts à accompagner les enseignants, ils notent que certains tabous ne leurs seront jamais dévoilés (Dim-Dolobsom, 1934). Pour terminer leurs propos, les coutumiers suggèrent de former les enseignants dans leur rôle d'éducation, de

sensibiliser les coutumiers eux-mêmes, de promouvoir la culture birifor qui se meurt petit à petit.

4.2. Des résultats des entretiens

La présentation et l'analyse des résultats issus du guide d'entretien sont faits selon les thèmes abordés.

4.2.1. De l'interview des encadreurs pédagogiques

L'identification des encadreurs pédagogiques du primaire est faite selon l'emploi et l'ancienneté générale.

Tableau n°7 : Identification des encadreurs pédagogiques par emploi et ancienneté générale de service

Emploi	Ancienneté générale															
	1 à 2 ans			3 à 4 ans			5 à 6 ans			7 ans et plus			TOTAL			
	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T	H	F	T	
IEPENF (Ex IP)	01	00	01													01
IEPENF (Ex CPI)										01	00	01				01
IEPENF	06	02	08													08
TOTAL	07	02	09							01	00	01				10

Source : Enquête terrain d'avril 2024

Ce tableau nous indique que tous les encadreurs sondés de la CEB de Gaoua sont des IEPENF sauf un (01) qui est ex Instituteur principal (ex-IP).

Des entretiens avec les encadreurs, il ressort que les enseignants ne programment pas le champ disciplinaire EPS, art, culture et production dans leurs répartitions mensuelles. Ainsi, les leçons sur la découverte du patrimoine culturel du terroir birifor ne sont pas assurées. Les quelques rares enseignants qui le font s'intéressent à la vannerie, à la poterie (Zagré/Kaboré et Birba, 2019), au balafon, aux mets locaux, à la danse, etc. Cependant, les enseignants, quand bien même ils le font, ne respectent pas le temps accordé à l'enseignement de la didactique des activités artistiques et culturelles dans les classes du CPI. Selon les encadreurs, cela s'explique par le fait qu'il manque

des visites de classes ciblées sur l'enseignement de la découverte du patrimoine culturel du terroir birifor dans les classes du CP1. Comme difficultés rencontrées par les enseignants, les enquêtés ont relevé, à l'unanimité, le manque d'information, le manque de formation, la méconnaissance du curriculum sur l'art et la culture, etc. Les enquêtés déplorent le fait que des appui-conseils ne soient pas donnés aux enseignants qui rencontrent des difficultés. Comme conseils, les encadreurs souhaitent que les enseignants fassent des recherches sur le patrimoine culturel du terroir birifor, traduisent certaines notions en langue birifor aux élèves. Ils suggèrent de former les enseignants sur les notions de patrimoine culturel, de définir un contenu par région, d'instaurer des journées culturelles.

4.2.2. De l'interview avec le DPCAT-Poni

Le DPCAT-PONI qui totalise plus de sept (07) ans de service à la direction provinciale de la culture des arts et du tourisme du Poni nous renseigne qu'étant un ancien dans le corps de l'enseignement primaire, il suit l'actualité du MENAPLN. Il nous dit qu'il a déjà lu les nouveaux curricula du primaire qui prennent en compte l'enseignement de l'art et la culture dans le programme scolaire au primaire. Il regrette qu'aucun enseignant du CP1 n'ai déjà pris conseil auprès de lui pour l'enseignement du patrimoine culturel du terroir birifor.

À la fin de l'entretien, le Directeur provincial laisse entendre qu'il est opportun que les spécialistes de la culture soient approchés et conviés pour faire découvrir le patrimoine culturel du terroir birifor aux élèves. Il suggère que chaque enseignant du CP1 visite les bibliothèques du musée, du centre Madeleine Père et du centre universitaire de Gaoua qui offrent de nombreux documents traitant du patrimoine culturel des terroirs du Sud-Ouest.

4.2.3. De la grille d'observation

La grille d'observation du tableau n°8 présente l'état de l'effectivité de l'enseignement de la discipline art et culture dans les classes du CP1 de la CEB de Gaoua.

Tableau n°8 : Grille d'observation de la mise en œuvre de la discipline art et culture

N°	Indicateurs	Enquêtés	Oui	Non	Échelle d'appréciation					
					1	2	3	4	T	
01	Le champ disciplinaire EPS, Art, culture et Production figure dans le tableau de répartition mensuelle	Nombre	05	20	X					
		Taux	20%	80%	X					
02	Les leçons sur la discipline art et culture sont régulièrement préparées selon l'outil de planification des contenus des curricula	Nombre	05	20	X					
		Taux	20%	80%	X					
03	La leçon sur la découverte du patrimoine culturel du terroir birifor est planifiée dans le programme annuel de la classe	Nombre	03	22	X					
		Taux	12%	88%	X					
04	Les heures de l'art et la culture servent à autre chose	Nombre	20	05	X					
		Taux	80%	20%	X					
05	Les enseignants disposent de documents guide pédagogique pour l'enseignement de découverte du patrimoine culturel du terroir birifor.	Nombre	01	24	X					
		Taux	4%	96%	X					
06	Des personnes ressources sont souvent invités lors de l'enseignement de la découverte du patrimoine culturel du terroir birifor	Nombre	01	24	X					
		Taux	4%	96%	X					

Source : Enquête terrain d'avril 2024

Échelle d'appréciation : 1 = insatisfaisant ; 2 = peu satisfaisant ; 3 = satisfaisant ; 4 = très satisfaisant

Le tableau n°8 nous donne l'état de la mise en œuvre de la discipline art et culture dans les classes du CP1 du terroir birifor de la CEB de Gaoua. L'analyse des résultats se présentent comme suit :

- Rubrique 1 : Le champ disciplinaire EPS, art, culture et production figure dans le tableau de répartition mensuelle pour seulement 20% des classes du terroir. Cet état de fait est insatisfaisant ;

- Rubrique 2 : Les leçons sur la discipline art et culture sont régulièrement préparées selon l’outil de planification des contenus des curricula ; seulement 20% des classes respectent cela ;
- Rubrique 3 : 12% des enseignants planifient la leçon sur la découverte du patrimoine culturel du terroir birifor dans le programme annuel de leur classe ;
- Rubrique 4 : 20% des classes utilisent les heures de la discipline art et culture à autre chose telle la lecture, l’écriture ;
- Rubrique 5 : 4% des enseignants disposent de guides pédagogiques pour l’enseignement de la découverte du patrimoine culturel du terroir birifor ;
- Rubrique 6 : 4% des enseignants font souvent appel à des personnes ressources lors de l’enseignement de la découverte du patrimoine culturel du terroir birifor.

Ces résultats montrent à suffisance que la mise en œuvre de la discipline art et culture dans les classes du CP1 de la CEB de Gaoua est insatisfaisante.

5. Discussion des résultats

Cette phase de discussion des résultats est menée à travers un croisement des résultats fournis par les enquêtés.

5.1 De l’identification des personnes ciblées

L’analyse de l’identité des enseignants titulaires des classes du CP1 que nous avons enquêtés révèle que ceux-ci sont en majorité titulaires du Certificat Supérieur d’Aptitude Pédagogique (CSAPé). Sur vingt-cinq (25) enseignants ciblés, dix-huit (18) sont des PCE, six (06) des PE et un (1) est Instituteur Adjoint Certifié (IAC). Les PCE et PE ont une ancienneté supérieure ou égale à six (06) ans dans l’enseignement. Quant aux directeurs d’école enquêtés, ils sont tous titulaires du CSAPé. Vingt et deux (22) directeurs d’école ont une ancienneté générale de service de quinze (15) ans et plus. Les représentants des parents d’élève enquêtés, quant à eux, ont en majorité une ancienneté générale supérieure ou égale à cinq (5) ans dans la structure comme membres de l’APE ou de l’AME. Ces résultats indiquent que les personnes enquêtées sont non seulement

expérimentées, mais ont la qualification nécessaire pour nous fournir des informations fiables.

5.2 De la programmation du champ disciplinaire EPS, art, culture et production

La question de la programmation du champ disciplinaire EPS, art, culture et production a été abordé avec l'ensemble de nos enquêtés. Notre investigation révèle globalement que les enseignants titulaires des classes du CP1 et les directeurs d'école ne tiennent pas compte de la répartition du programme annuel par champ disciplinaire. Pour preuve, 68% des titulaires des classes du CP1 n'ont pas programmé le champ disciplinaire EPS, art, culture et production. Des directeurs d'école investigués, 41,66% soutiennent que ce champ disciplinaire n'est pas programmé dans les classes du CP1 de leur école. Dans ce contexte, comment pourrait-on alors faire connaître aux enfants de la localité le patrimoine culturel de leur terroir ?

5.3 De la connaissance de notions sur le patrimoine culturel du terroir birifor

Les résultats obtenus font ressortir que la notion du patrimoine culturel du terroir birifor n'est pas connu de tous les acteurs. En effet, 58,33% des directeurs d'école exerçant sur le terroir birifor n'ont pas de notions sur le patrimoine culturel du terroir. Néanmoins, 44% des titulaires des classes du CP1 interrogés avouent connaître quelques éléments du patrimoine culturel du terroir birifor. La non maîtrise du patrimoine culturel du terroir birifor explique sans doute le fait que les leçons sur sa découverte ne sont pas programmées dans les classes du CP1.

Selon les résultats, 96% des enquêtés n'ont jamais reçu de formation dans le domaine de l'enseignement des valeurs culturels du terroir birifor. Les notions du patrimoine culturel du terroir birifor qui sont connues ne sont que les objets usuels tels que le balafon, le tam-tam, la danse, le chant en langue birifor, le djoro, le bour, le biir, la vannerie et la poterie (Labouret, 1931). Ce sont ces objets qui sont fréquemment cités comme éléments du patrimoine culturel du terroir birifor.

Au regard des résultats de notre enquête, nous pouvons avancer que les enseignants du CP1 de la CEB de Gaoua ont une connaissance

limitée des notions du patrimoine culturel du terroir birifor et qu'ils font très peu de recherches à ce sujet.

5.4 De la programmation des leçons sur la découverte du patrimoine culturel du terroir birifor

Les résultats de l'enquête indiquent aussi que les leçons sur le patrimoine culturel du terroir birifor ne sont pas programmées. La majorité des encadreurs pédagogiques (60%) confirment cet état de fait. Pendant ce temps, 75% des responsables coutumiers interviewés ignorent que le programme scolaire prévoit désormais l'enseignement de l'art et la culture à l'école primaire à partir du CP1. Les enseignants interrogés sont peu nombreux à avoir des notions sur le patrimoine culturel du terroir birifor. Néanmoins, 12% d'entre eux font savoir qu'ils ont déjà enseigné la découverte du patrimoine culturel du terroir aux élèves. Les enseignants font-ils appel à des personnes ressources ou se servent-ils de sources scientifiques pour faire découvrir le patrimoine culturel du terroir birifor aux élèves ?

5.5 Des sources servant à faire découvrir le patrimoine culturel du terroir birifor

Les titulaires des classes du CP1 qui ont été interrogés se servent très peu de guides pédagogiques pour faire découvrir le patrimoine culturel du terroir birifor aux apprenants. Seulement 4% d'entre eux font appel à des personnes ressources tandis que 8% se servent de guides pédagogiques. Par ailleurs, 12% de ce public cible estiment qu'il se sert de sources scientifiques pour faire découvrir le patrimoine culturel du terroir birifor. Cela se confirme à travers l'entretien avec le DPCAT-Poni qui estime que les enseignants ne prennent pas conseil auprès de sa structure pour l'enseignement de la découverte de ce patrimoine.

Les propos des responsables coutumiers vont dans le même sens car il y a seulement 25% d'entre eux qui disent être souvent sollicités pour orienter les enseignants dans leurs tâches pédagogiques sur la découverte du patrimoine culturel du terroir birifor. Les visites du musée de Gaoua par les enseignants des classes du CP1 et leurs élèves ne sont pas aussi très fréquentes. Les résultats le confirment d'autant plus que 25% des agents du musée soutiennent que les élèves des classes du CP1 de la CEB de Gaoua visitent rarement le musée pour

découvrir le patrimoine culturel du terroir birifor. Les enseignants, bien qu'ayant peu de notions sur le patrimoine culturel du terroir birifor, visitent peu le musée de Gaoua et les sites patrimoniaux du terroir et ne se renseignent pas auprès des spécialistes du domaine. Les parents d'élèves et les responsables coutumiers se disent disposés à aider les enseignants dans leur tâche pédagogique de découverte du patrimoine culturel du terroir birifor comme le témoigne également les travaux de Kambiré (2021).

Par ailleurs, la grille d'observation montre que 4% des enseignants disposent de guides pédagogiques pour l'enseignement de la découverte du patrimoine culturel du terroir birifor. Ils sont 4% les enseignants qui font souvent appel à des personnes ressources lors de l'enseignement de la découverte de ce patrimoine culturel. Toute chose qui nous amène à conclure que le recours à un guide pédagogique officiel, à des sources historiques (Somé, 2011) et à des personnes ressources sont des stratégies pouvant améliorer les pratiques enseignantes dans la découverte du patrimoine culturel du terroir birifor dans les classes du CP1 de la Circonscription d'Éducation de Base de Gaoua.

Conclusion

La question de l'enseignement de la didactique art et culture à l'école primaire, surtout dans sa variante enseignement de la découverte du patrimoine culturel du terroir birifor dans les classes du CP1 de la CEB de Gaoua, a été l'objet de notre étude. Notre intention était d'analyser les stratégies d'enseignement adoptées par les enseignants pour permettre aux élèves du CP1 de découvrir très peu le patrimoine culturel du terroir birifor. Partant de cette intention, une hypothèse principale a été énoncée. Elle stipule que les enseignants de la Circonscription d'Éducation de Base de Gaoua, dispensent les leçons de découverte du patrimoine culturel du terroir birifor dans les classes du CP1 sans recourir à aucun guide pédagogique officiel, à aucune source historique ni à aucune personne ressource.

Pour collecter les données afin de vérifier nos hypothèses de recherche, des outils ont été élaborés et administrés dans les écoles situées dans le terroir birifor de la CEB de Gaoua et aussi auprès des encadreurs pédagogiques et des responsables coutumiers de ce terroir.

Pour ne pas limiter notre recherche seulement au volet quantitatif, un guide d'entretien et une grille d'analyse documentaire ont été conçus et administrés auprès du public concerné et dans les classes du CPI ciblées.

Des résultats obtenus des investigations, il ressort que les enseignants de la Circonscription d'Éducation de Base de Gaoua dispensent les leçons de découverte du patrimoine culturel du terroir birifor dans les classes du Cours préparatoire première année sans recourir à aucun guide pédagogique officiel, à aucune source historique ni à aucune personne ressource.

Bibliographie

Birba Noaga et Da Der (2022), *Les sites ethnographiques de la ville de Gaoua à l'épreuve de l'urbanisation : état des lieux et perspectives de sauvegarde*. In Géovision, Revue du Laboratoire africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de géographie-Université Alassane Dramane Ouattara, N°008 Vol 1, Décembre 2022 ISSN : 2707-0395, pp. 250-263.

UNESCO (1972), *Convention sur la protection du patrimoine culturel et naturel, Suède, Stockholm*.

UNESCO (2003), *Convention portant sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, France, Paris*.

Dim-Dolobson André Augustin (1934), *Les secrets des sorciers noirs*, Publisher : Paris.

Grawitz Madeleine (1986), *Méthodes des sciences sociales*. (Éd.7^e), Paris : Dalloz.

Kambiré Djinnhelté Joël (2021), *Les menaces contre le patrimoine culturel du Sud-Ouest : cas du trafic illicite de la statuaire*. Rapport de stage en vue de l'obtention d'une licence professionnelle en gestion de patrimoine culturel et touristique, option management du patrimoine culturel, Centre universitaire de Gaoua, Gaoua.

Ki-Zerbo Joseph (1990), *Éduquer ou périr*. UNICEF-UNESCO, Paris : L'Harmattan.

Klochtokoff Jean-Claude (1993), *Le Burkina Faso aujourd'hui*. Les éditions du Jaguar, 57 bis, rue d'Auteuil – 75016, Paris.

Labouret Henri (1931), *Tributs du rameau lobi*. Travaux et mémoires de l'institut d'ethnologie, Université de Paris, Paris.

Loi N° 024-2007-816 /AN du 13 Novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso.

MENAPLN (2016), *Cadre d'orientation du curriculum de l'éducation au Burkina Faso*, Ouagadougou.

Mezirow Jack (1997), *Transformative learning: theory to practice. New direction for adult and continuing*. Education, 75, 5-12.

Nakanabo Florent (2022), *Difficultés liées à la prise en compte des savoirs locaux dans l'enseignement/apprentissage des activités pratiques de production et de culture (APPC) à l'école primaire*. Mémoire de fin de formation des IEPENF à l'ENS /UNZ-K, Koudougou.

Nogo Sophie (2021), *Contribution du musée de Gaoua à l'éducation culturelle à l'école primaire*. Rapport de stage en vue de l'obtention d'une licence professionnelle en gestion de patrimoine culturel et touristique, option management du patrimoine culturel, Centre universitaire de Gaoua, Gaoua.

Somé Mouo-nibè Benoit Joël (2011), *La Dagaraphonie, Dagara kokor-bouro za yèrou in a sèb-k'a-toru*. Manuel des lettrés Dagara et des allogènes utilisateurs des parlers Dagara, Diébougou.

Vernieres Michel (2015), *Le patrimoine : une ressource pour le développement* [https://www.cairn.info/revue technique financières et développement -2015-1-page.htm](https://www.cairn.info/revue-technique-financieres-et-developpement-2015-1-page.htm).

Zagré/Kaboré Edwige et Birba Noaga (2019), *La poterie traditionnelle à Zula (Burkina Faso) : une activité féminine au service du développement local*. In Revue Africain et Malgache de Recherche Scientifique, n°013, ISSN 2630-1121, pp. 27-37.

Examen critique des relations d'équivalence dans *Mon Premier Dictionnaire Français-Fang* d'AUZOU

Guy-Modeste EKWA EBANEGA

*Docteur, maitre-assistant, enseignant chercheur
, Département des Sciences du Langage,
Université Omar Bongo, Libreville, Gabon,
ekwaebanegaguymodeste@gmail.com*

Fatima TOMBA MOUSSAVOU

*Docteur, maitre-assistant, enseignant chercheur,
Département des Sciences du Langage,
Université Omar Bongo, Libreville, Gabon,
(ekwaebanegafatima@gmail.com)*

Résumé :

Ce travail aborde le traitement des relations équivalentes dans Mon Premier Dictionnaire Bilingue Français-Fang (MPDBFF) publié en 2012 aux éditions AUZOU. Le dictionnaire bilingue est un instrument pratique. Il est élaboré pour être utilisé par un groupe d'usagers cibles (R. H. Gouws, 2002a ; 103). A lire (R.H. Gouws, 1999 ; R.H. Gouws, 2002a ; R.H. Gouws et D.J. Prinsloo, 2005 et B. Svensén, 2009), l'accessibilité d'un dictionnaire bilingue dépend de l'efficacité de traitement des relations d'équivalence. Malgré que MPDBFF ait été confectionné il y a douze (12) ans, il s'avère qu'aucune recherche approfondie n'ait été effectuée jusqu'à ce jour afin d'examiner son accessibilité et son efficacité. L'objectif de cette recherche est d'examiner le traitement des relations d'équivalence et leur accessibilité. Cette recherche s'inscrit dans le cadre de la théorie textuelle de H.E. Wiegand. Elle va aussi s'appuyer sur la recherche des fonctions du dictionnaire de S. Tarp et H. Bergenholtz et sur la recherche lexicographique de la communication de Beyer. La théorie développée par H.E. Wiegand traite des structures textuelles des dictionnaires; la recherche développée par S. Tarp et sur H. Bergenholtz se concentre sur les fonctions du dictionnaire ainsi que sur les besoins des utilisateurs et la recherche lexicographique de la communication développée par H.L. Beyer (2014) est utilisée pour analyser les objectifs et les résultats de MPDBFF. Les conclusions montrent que l'équivalence complète est bien traitée dans MPDBFF, mais que l'équivalence partielle et l'équivalence nulle n'ont pas été présentées efficacement dans MPDBFF. Ce travail recommande que MPDBFF soit révisé en profondeur pour présenter de façon conforme tous les types de relations d'équivalences. Sa révision permettra au(x) lexicographe(s) de produire un nouveau MPDBFF de meilleure qualité.

Mots clé: critique, relations d'équivalence, apprenants, dictionnaire bilingue, français, fang

Abstract:

This work explores the treatment of equivalent relations in Mon Premier Dictionnaire Bilingue Français-Fang (MPDBFF) published in 2012 by AUZOU. The bilingual dictionary is a practical tool. It is developed to be used by a target user group (R.H. Gouws, 2002a; p103). To read (R.H. Gouws, 2002a; R.H. Gouws and D.J. Prinsloo, 2005 and B. Svensén, 2009), the accessibility of a bilingual dictionary depends on the efficiency of processing equivalence relations. Although MPDBFF was created twelve (12) years ago, it appears that no in-depth research has been carried out to date to examine its accessibility and effectiveness. The objective of this research is to examine the treatment of equivalence relations and their accessibility. This research is part of the framework of H.E. Wiegand's textual theory. It is also based on the work of S. Tarp and H. Bergenholtz in relation on the functions of dictionary. Finally, it is based on Beyer's work regarding lexicographic communication. The theory developed by H. E. Wiegand deals with the textual structures of dictionaries; the research developed by S. Tarp and H. Bergenholtz focuses on dictionary functions as well as user needs and the lexicographic work of communication developed by Beyer (2014) is used to analyze the objectives and the results of MPDBFF. The results show that full equivalence is treated well in MPDBFF, but partial equivalence and zero equivalence were not presented effectively in MPDBFF. This work recommends that MPDBFF be revised in depth to present consistently all types of equivalence relations. Its revision will allow lexicographer(s) to produce a new MPDBFF of better quality.

Keywords: critics, equivalence relation, learners, bilingual dictionary, french, fang

1. Introduction

La relation entre l'élément lexical de la langue source et l'élément lexical de la langue cible est considérée comme la relation d'équivalence (R.H. Gouws 2002b, pp195-196). Selon A. Adamska-Salaciak (2010, p389), on parle d'équivalents dans deux langues quand un sens particulier d'un élément lexical X de langue source est équivalent à un sens particulier d'un élément lexical Y de la langue cible. Définir le terme "équivalence", cela revient aussi à faire mention de la notion de "dictionnaire bilingue" et sa finalité. Le dictionnaire bilingue est un ouvrage de référence qui est en deux langues. C. Marelllo (1996, p31) complète la définition précédente. D'après elle, ce n'est pas seulement la présence de deux langues qui fait d'un dictionnaire un bilingue. Mais pour la raison que ces langues sont mises en contact. En supplément des définitions du dictionnaire bilingue qui précèdent L. Zgusta (1971, p294) apporte des éléments

de réponse à la finalité du dictionnaire bilingue : "coordonner avec les unités lexicales d'une langue avec les unités lexicales d'une autre langue qui sont équivalentes dans leur signification lexicale". R.H. Gouws (1996, p16) va plus loin. Il affirme :

"Bien que les dictionnaires bilingues soient utilisés comme sources polyfonctionnelles des informations sémantiques, leur fonction principale n'est pas un transfert de sens. Les dictionnaires bilingues sont des aides aux traductions interlingues et doivent se concentrer sur un traitement qui permet à l'utilisateur de rendre une traduction bonne et sonore. L'objectif principal du dictionnaire ne doit pas seulement être l'établissement d'une relation de sémantique d'équivalence entre langue source et langue cible. Au lieu de cela, un lexicographe doit s'efforcer d'atteindre l'équivalence communicative."

R.H. Gouws (1996) souligne l'importance du contexte pour soutenir et compléter tout équivalent fourni.

Cette recherche entre dans champ de la métalexigraphie ou lexicographie théorique développée par H.E. Wiegand (1984, p30). Elle se limite à l'une des composantes de la métalexigraphie: la critique du dictionnaire. Cette recherche s'inscrit dans cette optique dans la mesure où elle vise à examiner le traitement des types de relations équivalentes dans MPDBFF. Elle s'appuie également sur les travaux développés par S. Tarp et sur H. Bergenholtz qui se concentrent sur les fonctions du dictionnaire ainsi que sur les besoins des utilisateurs. Elle s'appuie enfin sur les travaux menés par Beyer (2014) quant à la communication lexicographique. Cette dernière est utilisée pour analyser les objectifs et les résultats de MPDBFF

Selon les travaux fondateurs de R.H. Gouws et D.J. Prinsloo (2005), les dictionnaires bilingues sont considérés comme les types de dictionnaires qui sont essentiellement utilisés par les membres d'une communauté linguistique particulière. Les membres d'une communauté particulière considèrent les dictionnaires bilingues comme la source d'informations linguistiques la plus importante, ajoute Mongwe (2006).

Cette étude permettra aux futurs chercheurs et lexicographes de confectionner et d'établir un dictionnaire bilingue de meilleure qualité qui contribuera à développer non seulement la lexicographie Fang mais aussi la langue Fang en général.

2. Quelques considérations théoriques et méthodologiques liées aux relations d'équivalence

Cette section contient une discussion sur les catégories d'équivalence et les relations d'équivalence. Un exposé plus complet peut être trouvé dans L. Zgusta (1971), Trautmann (1993), R.H. Gouws (1989, 1996, 2000, 2002b), Gouws R.H. et D.J. Prinsloo (2005) et Shikesho, E. et P. Mbenzi (2018).

Cette discussion susmentionnée a conduit à l'identification de différents types de relations d'équivalence. La relation entre les mots de la langue-source et leurs équivalents dans la langue-cible est une relation d'équivalence (Gouws cité par T. Afane Otsaga, 2001, p146) A lire B. Svensén (2009, p253) souligne que le but des dictionnaires bilingues est de fournir des éléments lexicaux dans une langue avec des homologues (équivalents) dans une autre langue (langue cible) qui sont aussi proches que possible en termes de sens et d'usage. L'objectif des équivalents de traduction consiste à coordonner les unités lexicales d'une langue avec celles d'une autre qui sont des équivalents (L. Zgusta, 1971 :p194). L'équivalent de traduction est un élément de langue cible, qui peut être utilisé pour remplacer l'élément de langue source dans une occurrence particulière, en fonction de restrictions cotextuelles et contextuelles spécifiques (R.H. Gouws, 2002a, p195). On distingue plusieurs catégories d'équivalence. R.H. Gouws (2002a) fait une distinction entre une équivalence translationnelle (traductionnelle) et une équivalence explicative. On parle d'équivalence traductionnelle quand un élément peut être inséré dans le texte courant de la langue cible.

(B. Svensén, 2009, p257) introduit la notion d'insertabilité pour différencier l'équivalence traductionnelle et l'équivalence explicative. L'équivalence traductionnelle a un degré plus élevé d'insertabilité, mais un degré moindre de pouvoir explicatif. Alors que l'équivalence explicative a un degré plus élevé de pouvoir explicatif mais un degré moindre d'insertabilité. Il y a d'autres catégories d'équivalence qui

s'ajoutent à celles-ci. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'équivalence de sens. Cette catégorie d'équivalence est appelée équivalence sémantique. Outre l'équivalence de sens, il existe également une équivalence d'usage appelée équivalence pragmatique.

R.H. Gouws (2002a), R.H. Gouws et D.J. Prinsloo (2005) et B. Svensén (2009) ont identifié les différents types de relations d'équivalence qui sont dans la catégorie des dictionnaires bilingues. Ces types d'équivalence sont l'équivalence totale, l'équivalence partielle et l'équivalence zéro.

3. Présentation de MPDBFF

MPDBFF est un ouvrage de référence bilingue monodirectionnel. Il ne contient qu'une seule direction, du français (langue source) au fang (langue cible). MPDBFF est un ouvrage de 116 pages publié en été 2012 aux éditions Auzou en France. MPDBFF est l'un des dictionnaires bilingues produits dans la langue fang ntumu (dialecte fang que l'on retrouve au nord-ouest du Gabon, au sud du Cameroun et à l'est de la Guinée Equatoriale). Ce dictionnaire peut être divisé en trois (3) différentes parties :

- a. Prétextes
- b. Nomenclature
- c. Posttextes

3.1. Les prétextes¹

La première page contient le titre du dictionnaire, le nom de l'auteur, le nom de l'éditeur (Auzou), le lieu d'édition, les deux(2) photos d'enfants (fille et garçon), les textes montrant le nombre de mots (lemmes, 1000), le nombre d'illustrations (1000) et le nombre d'expressions (exemples).

La deuxième page présente le titre du dictionnaire, quatre (4) photos d'enfants et le nom de l'éditeur.

¹A lire Gouws (2001) les prétextes constituent la première partie du dictionnaire. Elle constitue la section introductive du dictionnaire. Leur rôle est de fournir aux usagers du dictionnaire des informations et des explications concernant la structure du dictionnaire, l'organisation et les types de données du dictionnaire, les conventions et les symboles utilisés dans le dictionnaire, etc.

La troisième page montre l'ensemble du personnel qui a participé à la confection de MPDBFF, i.e. les noms des experts, des contributeurs du dictionnaire en passant par la direction générale, la direction éditoriale, la création graphique, la mise en page, maquette de couverture, textes français, traduction fang, relecture, illustrations et enfin le responsable commerciale Afrique, le nom de l'éditeur et la date de publication.

La quatrième page montre la base du dictionnaire, i.e. les sources qui ont servi à la confection de ce dictionnaire. Parmi les personnes ressources qui ont contribuées à la collecte des données de ce dictionnaire, on note la participation du Pr Pamphile Mébiame-Akono et du Dr. Guy- Modeste Ekwa Ebanéga, tous deux locuteurs natifs ntumu et enseignants chercheurs à l'Université Omar Bongo au Département des sciences du Langage de Libreville, au Gabon. Ensuite, elle montre les dictionnaires que les compilateurs ont choisis. Il s'agit des dictionnaires Français-Fang existants tels que S. Galley (1964), Largeau (1901), Lejeune (1892), R.P. Marling (1872). Les compilateurs mentionnent aussi les grammaires linguistiques: Akomo-Zogho (2009), P. Mba- Abessole (2011) et A. Raponda-Walker(1994). La quatrième page met aussi en relief l'alphabet fang utilisé dans ce dictionnaire. L'alphabet fang est tiré d'*Eléments de Grammaire Fang* d'A. Raponda Walker (1994).

Les pages 5-13 des prétextes présentent l'index fang du dictionnaire. Elles regroupent tous les mots de la langue fang rangés dans l'ordre alphabétique avec les numéros de pages auxquels ils renvoient.

3.2. La nomenclature

La nomenclature est la deuxième composante du dictionnaire. Elle est le cœur du dictionnaire. Elle est en fait, le dictionnaire proprement parlé. MPDBFF est un dictionnaire monodirectionnel, sa nomenclature présente les lemmes (mots) rangé dans un ordre alphabétique allant de A à Z. Dans cette partie, les lemmes sont en rouge gras, les équivalents en bleu gras (parfois séparés par la barre oblique (/) pour indiquer les équivalents synonymiques. Les exemples (en petits caractères), en langue source (français), sont en rouge et les exemples, en langue cible (fang), sont en bleu. Les illustrations ou les dessins accompagnent les lemmes, les équivalents et les exemples. Dans cette partie qui compte 114 pages, le français est la langue source

et le fang, la langue cible. Les exemples de traitement des données de la microstructure tirés de MPDBFF seront donnés dans le cadre du traitement des équivalences.

3.3. *Posttextes*²

Les posttextes constituent la troisième section du dictionnaire. Les usagers présentent, premièrement, le type de dictionnaire bilingue en question. En effet, MPDBFF est un dictionnaire bilingue pédagogique et ludique.

Deuxièmement, les compilateurs définissent les objectifs assignés à ce dictionnaire. Ce dernier a pour but de :

- s'éveiller à deux langues essentielles que sont le français et le fang
- s'approprier les 1000 mots les plus courants ;
- apprendre à lire de façon précise deux langues différentes.

Troisièmement, les compilateurs présentent le type d'informations contenues dans le dictionnaire.

- Mille (1000) équivalents de traduction en fang
- Mille (1000) illustrations ou dessins;
- Des exemples en langue source (français) traduits en langue cible (fang)
- Des planches thématiques (fruits, légumes, animaux, oiseaux, etc.).

4. **Équivalence absolue ou totale**

4.1. *Définitions et généralités*

L'équivalence totale, également connue sous les appellations d'équivalence totale ou de congruence, est une relation d'équivalent biunivoque par laquelle les éléments de la langue source et de la langue cible au niveau sémantique sont exactement équivalents. Selon

²Les posttextes constituent la troisième composante du dictionnaire. Selon Gouws (2002a, p99), c'est la partie facultative d'un dictionnaire et chaque texte présenté dans cette composante peut être considéré comme un bonus. Les posttextes incluent des textes comme la bibliographie, les cartes géographiques, etc.

R.H. Gouws et D.J. Prinsloo (2005, p154), l'équivalence totale prévaut lorsqu'un élément de langue source, représenté par le signe du lemme, est coordonné avec un élément de langue cible unique, représenté par un équivalent de traduction, et celui-ci est unique. -une relation existe à la fois au niveau lexical et sémantique. Plus précisément, lorsque l'item en langue source et l'item en langue cible ont exactement la même signification, fonctionnent sur le même niveau stylistique et représentent le même registre, un tel équivalent est appelé équivalent absolu. Cela nécessite que l'élément en langue cible puisse être utilisé comme équivalent de traduction de l'élément en langue source sans aucune restriction.

B. Svensén (2009) explique que l'équivalence totale se produit principalement dans certains types de mots et d'expressions, en particulier dans le domaine scientifique et technologique (voir appendice 1) où les concepts sont principalement établis sur une base internationale et sont même généralement standardisés.

Démonstration

Equation: $1A = 1B \longleftrightarrow XA = XB$

X = sens

A = Langue source

B = Langue cible

1 = Unité lexicale

= \longleftrightarrow Si et seulement si (quand)

= est équivalent à

Explication: L'unité lexicale dans la langue A (langue source) est équivalente à l'unité lexicale dans la langue B (langue cible) si et seulement si le sens de l'unité lexicale dans la langue A est équivalent au sens de l'unité lexicale dans la langue B et vice versa.

Figure 1: Equivalence absolue ou totale. Abréviations: LS = Langue source; LC = Langue cible.

↔ signifie est absolument équivalent à.

4.2. Examen critique de l'équivalence absolue ou totale dans MPDBFF

Comparez l'exemple 1 suivant des articles des lemmes *Blanc*, *Genou*, *Citron*, *Chat* et *Arbre*.

(1) **Blanc**[...] mfum.

Exemple textuel 1 : Article **Blanc** (extrait de MPDBFF : p20)

(2) **Genou** aböng [...]

Exemple textuel 2 : Article **Genou** (extrait de MPDBFF : p56)

(3) **Citron** alos [...]

Exemple textuel 3 : Article **Citron** (extrait de MPDBFF : p32)

(4) **Chat** [...] ésinga

Exemple textuel 4 : Article **Chat** (extrait de MPDBFF : p29)

(5) **Arbre** élè [...]

Exemple textuel 5 : Article **Arbre** (extrait de MPDBFF : p15)

L'examen critique des articles des lemmes *Blanc*, *Genou*, *Citron*, *Chat* et *Arbre* ci-dessus, tirés respectivement des pages 20, 56, 32, 29 et 15 de l'échantillon, montrent que l'équivalence totale est bien traitée dans MPDBFF. Les cinq éléments lexicaux de la langue source Blanc, Genou, Citron, Chat et Arbres ont respectivement pour équivalents de traduction *mfum*, *aböng*, *alos*, *ésinga* et *èle* qui sont les éléments de la langue cible.

Comparez les exemples suivants des articles des lemmes *Blanc*, *Genou*, *Citron*, *Chat* et *Arbre*.

(6) **Caramel** [...] Carambole.

Exemple textuel 6: Article **Caramel** (extrait de MPDBFF : p26)

(7) **Pizza**Pizza [...]

Exemple textuel 7: Article **Pizza** (extrait de MPDBFF : p89)

(8) **Yaourt** yaourt [...]

Exemple textuel 8: Article **Yaourt** (extrait de MPDBFF : p114)

(9) **Escalator** [...] escalator

Exemple textuel 9: Article **Escalator** (extrait de MPDBFF : p47)

(10) **Gaz**gaz [...]

Exemple textuel 10: Article **Gaz** (extrait de MPDBFF : p53)

(11) **Football** [...] football.

Exemple textuel 11: Article **Football** (extrait de MPDBFF : p51)

(12) **Rugby** [...] rugby.

Exemple textuel 12: Article **Rugby** (extrait de MPDBFF : p99)

L'aperçu critique du traitement des articles des éléments lexicaux des aliments : *Caramel* (mot espagnol), *Pizza* (mot turc), *Yaourt* (mots

turc), des objets :Escalator (mot anglais), *Gaz* (mot néerlandais), des sports et des activités :*Football* (mot anglais), *Rugby* (mot anglais) de la langue source (le français) empruntés aux langues étrangères et leurs équivalences de traduction respectives de langue cible (le fang) montre explicitement qu'il existe une équivalence complète entre les éléments lexicaux de la langue source et de la langue cible. En fait, de nombreux éléments lexicaux en fang sont empruntés au français et ont exactement la même signification que leurs mots de base dans la langue source.

Cette catégorie d'équivalence est accessible pour les usagers cibles de ce dictionnaire, constitués d'apprenants qui veulent apprendre le fang et le français et avoir la connaissance dans les deux langues. Son mode d'opération est simple : il suffit de chercher un mot dans la langue source (français) pour découvrir sa traduction dans la langue cible (fang), l'équivalence absolue. Pour les lexicographes, ce type de relation équivalente ne pose pas beaucoup de problèmes car il est considéré comme le type le plus simple.

5. Equivalence partielle ou divergente

5.1. Définitions et généralités

L'équivalence partielle, aussi appelée divergence partielle se définit comme un type d'équivalence caractérisée par une relation de un- à plusieurs entre les formes de la langue source et les formes de la langue cible. Cela veut dire que l'environnement de l'équivalent de traduction devrait au moins être composé de plus d'un équivalent de traduction dans un certain lemme. L'équivalence partielle ou divergente est considérée comme le type de relation le plus courant, le plus typique et le plus répandu dans le dictionnaire bilingue ou dictionnaire de traduction (R.H. Gouws, 2002a; R.H. Gouws et D.J. Prinsloo, 2005).

R.H. Gouws (2002a) et R.H. Gouws et D.J. Prinsloo (2005, p154) relèvent plusieurs catégories d'équivalence partielle dans les dictionnaires bilingues ou dictionnaires de traduction. On distingue l'équivalence partielle lexicale et la divergence sémantique.

5.2. L'équivalence partielle lexicale ou divergence lexicale

La première catégorie de l'équivalence partielle est celle de la divergence lexicale. On parle de cette catégorie de divergence, quand un élément lexical monosémique ou monosème a plus d'un équivalent de traduction. Ces équivalents de traduction sont des synonymes dans la langue source. Alors que selon V. Nyckees (1998, p193), un élément lexical monosémique est un élément qui n'a qu'un seul sens. La divergence lexicale est plus courante dans le vocabulaire scientifique ou technique que dans le vocabulaire général.

5.2.1. Examen critique de l'équivalence partielle lexicale dans MPDBFF

Comparez l'exemple 3 des articles des lemmes suivants :

(13) **Atanga** Osè/Sas [...]

Exemple textuel 13: Article **Atanga** (extrait de MPDBFF: p55)

(14) **Chauve-souris** Edema/Otan [...]

Exemple textuel 14: Article **Chauve-souris** (extrait de MPDBFF: p51)

(15) **Echelle** Lare/Obet [...]

Exemple textuel 15: Article **Echelle** (extrait de MPDBFF:p43)

Exemple textuel 16: Article **Piment** (extrait de MPDBFF: p69)

Un aperçu du traitement des articles des lemmes *Piment* et *Chauve-souris* montre que la divergence lexicale se produit lorsqu'un élément lexical monosémique de la langue source qui fonctionne comme un lemme, a plus d'un équivalent de traduction, et que les équivalents de traduction sont considérés comme des synonymes ou des synonymes partiels en fang, qui est la langue cible.

On peut voir dans le traitement des articles des lemmes ci-dessus que les éléments lexicaux (les lemmes) *Piment* et *Chauve-souris* ont respectivement deux équivalents de traduction dont *okam* est partiellement synonyme de *ondodo*. Le système utilisé dans MPDBFF consiste à utiliser une barre oblique (/) comme marqueur structurel non typographique pour introduire les équivalents partiels.

5.3. *L'équivalence partielle sémantique ou divergence sémantique*

L'équivalence partielle sémantique ou divergence sémantique est la deuxième catégorie de l'équivalence partielle. Dans la pratique usuelle, les lexicographes utilisent beaucoup plus la divergence sémantique dans les dictionnaires bilingues. Il prévaut dans le cas où l'élément lexical de la langue source représente un élément lexical polysémique de la langue cible (R.H. Gouws et Prinsloo, 2005, p157; R.H. Gouws, 2002a, p198). Mais, juste avant, Sternemann (1983, p42, cité par H.E. Wiegand, 2002, p244) déclare:

"On parle d'équivalence partielle, premièrement, lorsque la structure de polysémie d'un élément lexical de la langue source ne correspond pas à celle de la langue cible au niveau systémique".

5.3.1. *Examen critique de divergence lexicale dans MPDBFF*

Comparons les exemples suivants pour illustrer certaines irrégularités dans le traitement

(17) **Délivrer** Akule, Akore [...]

Exemple textuel 17: Article **Délivrer** (extrait de MPDBFF : p39)

(18) **Demain** Okir, Kir [...]

Exemple textuel 18: Article **Demain** (extrait de MPDBFF : p39)

(19) **Sardine** Sardine/ Efaka/ Mvele [...]

Exemple textuel 19: Article **Sardine** (extrait de MPDBFF : p100)

(20) **Super**Eneneman/ Osu [...]

Exemple textuel 20: Article **Super** (extrait de MPDBFF : p104)

L'examen des articles des lemmes ci-dessus montre que les mots français *Délivrer*, *Demain*, *Sardine* et *Super* présentent respectivement différents sens ou éléments lexicaux polysémiques en fang qui sont les couples de mots (*Akule, Akore*), (*Okir, Kir*), (*Sardine/ Efaka/ Mvele*) et (*Eneneman/ Osu*).

Le regard critique de l'article du lemme *Super*, pour ne citer que cet exemple-là, montre que le lemme *Délivrer* a plusieurs sens ou valeurs sémantiques en fang. Le premier équivalent est *Eneneman* et le deuxième *Osu*. La disparité entre les deux(2) équivalents est manifeste. Leur opposition s'explique par le fait qu'*Eneneman* signifie "*trop, beaucoup*" alors qu'*osu* est "*devant, en tête*". L'utilisation de ces deux équivalents est problématique. A ce stade-ci, aucun utilisateur ne saura quel équivalent utiliser ou sélectionner pour tel ou tel type de situation. C'est pour cette raison que, R.H. Gouws (2002a) recommande aux lexicographes d'utiliser des approches et des stratégies supplémentaires afin d'améliorer le traitement des

équivalents et d'aider les usagers cibles à récupérer des données du dictionnaire (R.H. Gouws, 2002a).

R. Sternemann (1983, p42, cité par H.E. Wiegand, 2002, p244) affirme:

"On utilise l'expression d'équivalence partielle lorsqu'il y a soit un hyperonyme vide, soit un hyponyme vide chez l'un des partenaires contrastés langues"

(21) **Grenier** Angun/ Akang [...]

Exemple textuel 21: Article **Grenier** (extrait de MPDBFF : p57)

(22) **Panier** Ekat [...]

Exemple textuel 22: Article **Panier** (extrait de MPDBFF : p85)

L'examen des articles des lemmes *Grenier* et *Panier* montre que *Angun* et *Akang* sont des équivalents synonymiques de l'item lexical français *Grenier*. Alors que le terme *Ekat* est l'équivalent de *Panier*. En parcourant le *Dictionnaire Fang-Français/ Français/ Fang* de S. Galley (1954), dans l'extrait de l'article *Panier* (Page 509), nous voyons bien que le mot français *Panier* (*angun* en fang), est un terme générique ou hypéronymique ; ses équivalents sémantiques en fang sont *Angun*, *Ekat*, *Akang*. Ce dernier est un équivalent vide, car sa valeur sémantique est nulle en français. Les compilateurs de MPDBFF auraient fait mieux de bien traiter le lemme hypéronymique de façon que les usagers récupèrent le maximum d'informations.

5.4. Équivalence zéro ou équivalence de substitution

5.4.1. Définitions et généralités

L'équivalence zéro (voir appendice 2), ou "aucune équivalence", se produit lorsque les unités lexicales n'ont pas d'équivalent, c'est-à-dire une unité lexicale de la langue source sans désignation dans la langue cible (L. Zgusta, 1971, p324). R.H. Gouws et D.J. Prinsloo (2005, p158), à la suite de L. Zgusta, pensent que l'équivalence zéro prévaut

lorsque la langue cible n'a aucun élément à coordonner comme équivalent de traduction avec un lemme représentant un élément de la langue source. D'une certaine façon, on pourrait dire que la définition de l'équivalent zéro donnée par L. Zgusta (1971) est comprise dans celle de R.H. Gouws et D.J. Prinsloo (2005). Pour cette raison, R.H. Gouws et D.J. Prinsloo (2005) et R.H. Gouws et D.J. Prinsloo (2008) parlant d'équivalence met en évidence des écarts lexicaux qui apparaissent lorsque la langue cible n'a pas d'éléments lexicaux comme équivalents pour l'élément de la langue source.

Selon L. Zgusta (1971) propose des pistes de solutions pour surmonter ces diverses insuffisances afin d'éviter de tels écarts ou incohérences. Le lexicographe pourrait inventer un équivalent traductionnel, soit en inventant une nouvelle expression, soit en empruntant le mot à la langue source. Le mot emprunté qui comble le vide lexical fonctionne comme un équivalent de substitution lorsque le contact linguistique se produit (M. Wang, 2012).

R.H. Gouws et D.J. Prinsloo (2005) et M. Wang (2012) distinguent deux (2) catégories d'écarts lexicaux selon leurs natures : les écarts linguistiques³ et les écarts référentiels⁴. La typologie d'écarts est indispensable à connaître pour la confection ou la production des dictionnaires bilingues et peut s'avérer très utile pour répondre aux problèmes posés par l'équivalence zéro ou l'absence d'équivalence.

³ A lire R.H. Gouws et D.J. Prinsloo (2008 : p20), les écarts linguistiques font référence à une situation qui survient lorsque « les locuteurs des deux langues sont tous deux familiers avec un certain concept mais qu'une langue, en particulier la langue cible, n'a pas de mot pour la désigner, mais l'autre langue, c'est-à-dire la langue source, a ce mot ».

⁴Pour Wang (2012), les écarts référentiels se produisent lorsque le sens ou le référent équivalent dans la langue cible n'existe pas. Pour pallier à cette lacune, une brève explication de leur signification est donnée comme équivalent de substitution.

5.4.2. Examen critique d'équivalence zéro dans MPDBFF

Considérons les exemples des articles des lemmes suivants :

(23) **Cercle** Cercle [...]
 Le cercle est un rond
Cercle ane nten one nzdighedzighe

Exemple textuel 23: Article **Cercle** (extrait de MPDBFF : p27)

(24) **Palais** Palais [...]
 Le palais est la demeure des princes
Palais ane ètob mindzuè

Exemple textuel 2: Article **Palais** (extrait de MPDBFF : p85)

L'examen des articles des lemmes *Cercle* et *Palais* montre que leurs équivalents respectifs sont des équivalents des éléments lexicaux *Cercle* est Palais. Il n'existe pas d'équivalents des éléments lexicaux en fang pour désigner *Cercle* et *Palais*. Aussi, les compilateurs fournissent des paraphrases de sens au moyen de la définition par exemple⁵ des éléments lexicaux *Cercle* et *Palais* : "*Cercle est un rond // Cercle ane ntene ndzighedzighe*" et "*Le palais est la demeure des princes // Palais ane ètob mindzuè*" pour aider à la traduction. Ici, les

⁵ A lire Ekwa Ebanega (2007, p316), lorsque les lexicographes n'arrivent pas à donner le sens d'un lemme, ce dernier peut être expliqué en donnant un contexte spécifique.

exemples donnés par les compilateurs permettent aux usagers de comprendre la signification des lemmes *Cercle* et *Palais*. Les paraphrases de sens au moyen de la définition par exemple sont corrects et permettent aux utilisateurs cibles de comprendre clairement à quoi fait référence les éléments lexicaux *Cercle* et *Palais*. Par conséquent, le l'écart lexical ici a été bien traité, et cela semble être la meilleure stratégie à utiliser, surtout lorsqu'il n'y a pas d'élément lexical exact en fang qui soit équivalent à l'élément lexical en français. Considérons les exemples des écarts lexicaux dans les exemples des articles des lemmes ci-dessous :

(25) **Café** Café [...]
Il boit du café le matin
Anyu café kikiri

Exemple textuel : Article **Café** (extrait de MPDBFF : p25)

(26) **Cantine** Cantine
On a eu du poulet à la cantine
Ku ède bi vadzi Cantine

Exemple textuel : Article **Cantine** (extrait de MPDBFF : p26)

L'examen des articles des lemmes *Café* et *Cantine* montre que leurs équivalents respectifs sont des équivalents des éléments lexicaux *Café* est *Cantine*. Il n'existe pas d'équivalents en fang pour désigner *Café* et *Cantine*. Malheureusement, nous observons que les compilateurs MPDBFF ont fourni des exemples "*Il boit du café le matin// Anyu café kikiri*" et "*On a eu du poulet à la cantine// Ku ède bi vadzi Cantine*" qui peuvent être considérés comme l'utilisation de éléments lexicaux en contexte. Malheureusement les usagers ne peuvent tirer de ces exemples aucune information pour avoir une signification exacte des éléments lexicaux *Café* et *Cantine* concernés. Il est bien vrai qu'un

dessin⁶ existe pour accompagner les éléments lexicaux *Café* et *Cantine*.

En ce qui concerne les exemples des articles ci-dessus, des textes en guise de paraphrases de sens au moyen de la définition par exemple auraient dû être rédigés pour les éléments lexicaux français *Café* et *Cantine* comme suit :

(27) Café Café [...]

Il prend la boisson obtenue à partir des grains de café

Anyu mendzim maso bibuma café

Exemple textuel modifié : Article **Café** (extrait de MPDBFF : p25)

(28) Cantine Cantine [...]

On a eu du poulet à la cantine

Ku éde bi vadzi ndè badziCantine

Exemple textuel modifié: Article **Cantine** (extrait de MPDBFF : p26)

Dans les articles modifiés des lemmes ci-dessus, les éléments lexicaux de la langue source *Café* et *Cantine* sont connus des locuteurs français, mais il n'existe pas d'éléments lexicaux exacts en fang pour cela. Par conséquent, les significations d'éléments lexicaux sont expliquées au moyen d'exemples " *Il prend la boisson obtenue à partir des grains de café // Anyu mendzim maso bibuma café*" et "*On a eu du poulet à la cantine// Ku éde bi vadzi ndè badzi Cantine*". Les paraphrases de sens au moyen de la définition par exemple fournies pour les éléments lexicaux articles modifiés des lemmes *Café* et *Cantine* sont justes et permettent aux utilisateurs cibles de comprendre clairement à quoi font référence les éléments lexicaux *Café* et *Cantine*. Par conséquent, l'écart lexical est pallié. Les compilateurs de

⁶ Dans la section "présentation de MPDBFF" il est fait mention des dessins ou des illustrations accompagnant tous les éléments lexicaux ou équivalents.

MPDBFF auraient fait mieux d'utiliser les paraphrases de sens au moyen de la définition par exemple qui semble être la meilleure stratégie à utiliser, surtout lorsqu'il n'y a pas d'élément lexical exact en fang qui soit équivalent à l'élément lexical en français.

Considérons l'exemple suivant de l'article du lemme **Avion** :

(28) **Avion** Onön bikièny [...]

Exemple textuel modifié: Article **Avion** (extrait de MPDBFF : p17)

(29) **Vert** Nyiu mendza bikièny [...]

Exemple textuel modifié: Article **Vert** (extrait de MPDBFF : p111)

L'examen des articles des lemmes *Avion* et *Vert* montre que les éléments lexicaux français *Avion* et *Vert* ont pour équivalents fang *Onön bikièny* et *Vert*. Les compilateurs, à défaut de trouver des équivalents des éléments lexicaux *Avion* et *Vert* ont trouvé une façon de combler ces absences d'équivalence ou ces défauts d'équivalent en trouvant des équivalents explicatifs *onön bikèny* signifiant respectivement "l'oiseau en fer" et "couleur ou peau des feuilles de manioc". Les vides lexicaux sont comblés par des équivalents explicatifs et deviennent des équivalents de traduction appropriés. Par équivalent explicatif, il entend un équivalent qui est similaire à un équivalent traductionnel et insérable et qui peut devenir, s'il est stabilisé, une unité lexicale de la langue cible, alors que l'explication tend à être très similaire à une paraphrase lexicographique de sens et ne peut généralement pas aspirer pour devenir une unité lexicale (L. Zgusta, 1971, p325). Il va sans dire que les compilateurs peuvent créer des mots ou les nommer parce qu'ils ont vécu certains faits.

6. Conclusion

Au terme de cette étude et après avoir minutieusement examiné le traitement des équivalences dans MPDBFF, il convient de noter que

bon nombre d'éléments lexicaux entrent dans l'ensemble de l'équivalence totale, d'autres dans la série de l'équivalence partielle et certains dans la classe de l'équivalence zéro.

A propos de l'équivalence absolue ou totale, nous remarquons qu'elle est bien traitée dans MDBFF. Les relations entre des éléments lexicaux français et leurs équivalents en fang sont complets. Les éléments lexicaux français et fang partagent les mêmes sens. La plupart de ces équivalents complets se trouvent dans le champ des terminologies scientifiques.

En ce qui concerne l'équivalence partielle ou la divergence lexicale, nous retenons que les divergences lexicales et sémantiques ne sont pas bien traitées dans MPDBFF. Et les usagers cibles qui consultent MPDBFF pourraient être confus concernant la nature et l'identité de ces équivalents. Ce problème compromet sérieusement l'utilité du dictionnaire. Ainsi, il devient nécessaire d'utiliser à la fois les théories du texte et des fonctions pour mettre à jour sa structure et son contenu afin de satisfaire les besoins des utilisateurs cibles.

Pour ce qui est de l'équivalence zéro ou l'équivalence de substitution, nous retenons qu'il existe deux genres : les écarts linguistiques et les écarts référentiels. L'examen de certains articles des lemmes montrent que les écarts linguistiques sont bien traités. Les compilateurs de MPDBFF présentent non seulement les équivalents des éléments lexicaux, mais aussi les paraphrases de sens qui accompagnent les équivalents. Ces paraphrases de sens permettent aux utilisateurs de comprendre le sens des éléments lexicaux. Le regard critique d'autres articles des lemmes des articles montrent que les écarts linguistiques ne sont pas bien traités. Les équivalents des éléments lexicaux sont donnés. Mais ils ne sont pas accompagnés par des textes ou des paraphrases de sens au moyen de la définition par exemple. Ce qui ne facilite pas la compréhension des utilisateurs.

Cet article a montré combien il est nécessaire de faire la critique de MPDBFF. Sa révision permettra au(x) lexicographe(s) de produire un dictionnaire de meilleure qualité dans le futur.

Appendices

Appendices 1: Equivalences absolues liées aux domaines scientifiques dans MPDBFF

Termes (lemmes) liés à la physique en français	Equivalences en fang
Blanc	mfum
Lumière	Endendang
Noir	Nsut
Pluie	Mveng
Rouge	Evele
Soleil	Vièn
Vent	Evung

Termes (lemmes) liés à l'anatomie en français	Equivalents en fang
Bras	Enam
Cerveau	Bo
Genou	Aboñ
Oeil	Zir
Os	Evi
Pied	Abo

Termes (lemmes) liés à la botanie en français	Equivalences en fang
Arbre	Eli
Aubergine	Nzoñ
Citron	Alos
Okoumé	Añguma
Palmier	Alen
Parasolier	Aseñ

Termes (lemmes) liés à la botanique en français	Equivalences en fang
Arbre	Elé
Aubergine	Nzoñ
Citronnier	Alôr
Okoumé	Añguma
Palmier	Alen
Parasolier	Aseñ

Termes (lemmes) liés à la zoologie en français	Equivalences en fang
Chat	Esené
Chien	Mvu
Eléphant	Nzokh
Léopard	Nze
Porc-épic	ñgôm
Tortue	Kul

Appendice 2 : Equivalence zéro dans MDBFF

Termes (lemmes) liés à la zoologie en français	Equivalences en fang
Caméra	Caméra
Caisse	Caisse
Carte	Carte
Cercle	Cercle
Ecole	Sikolo
Piano	Piano
Palais	Palais
Vétérinaire	Vétérinaire
Voile	Voile
Yaourt	Yaourt
Wagon	Wagon

Bibliographie

Adamska-Salaciak Arleta (2010), Examining Equivalence, *International Journal of Lexicography* 23(4):

387-409.

Adamska-Salaciak Arleta (2011), Between designer drugs and afterburners: A Lexicographic-Semantic Study of Equivalence, *Lexikos* 21: 1-22.

Afane Otsaga Thierry (2001), Les dictionnaires bilingues dans les langues gabonaises: Approche méthodologique, in Emejulu, James Duplessis (ed.). *Éléments de Lexicographie Gabonaise, Tome 1*. New York: Jimacs-Hillman Publishers. 137–159.

Akomo-Zoghe, Cyriaque Simon-Pierre (2010), Parlons Fang: Culture et langue des Fang du Gabon et d'ailleurs, L'Harmattan.

Beyer Herman Louis (2014), Explaining disfunctional effects of lexicographical communication. *Lexikos* 24: 36-74.

Beyer Herman Louis, & Julia AUGART (2017), From user questions to a basic microstructure: Developing a generative communication theory for a Namibian German dictionary. *Journal for Studies in Humanities and Social Sciences*, 6(2), 1-31.

Ekwa Ebanega, Guy-Modeste (2007), *Microstructural programme for dictionaries in Fang*. Thèse de doctorat en Lexicographie, Stellenbosch, Université de Stellenbosch, 540p.

Galley Samuel (1964), *Dictionnaires Fang-Français et Français-Fang, suivi d'une grammaire Fang*, Neuchâtel: Henri Messeiller.

Gouws Rufus Hjalmar (1996), Bilingual Dictionaries and Communicative Equivalence for a Multilingual Society. *Lexikos* 6: 14-31.

Gouws Rufus Hjalmar (1999), *Equivalent relations in translation dictionaries*. Class notes. Lexicography course. Department of Afrikaans and Dutch. University of Stellenbosch.

Gouws Rufus Hjalmar (1999), Situating A Dictionary of South African English on Historical Principles within a More

Comprehensive Lexicographic Process. *Lexikos* 9: 269-282.

Gouws Rufus Hjalmar (2001), Lexicographic training: Approaches and topics, in: Emejulu, J.D. (ed.). *Éléments de lexicographie gabonaise Tome I*. New York: Jimacs-Hillman Publishers. 95-134.

Gouws Rufus Hjalmar (2002a), Nicheing as a macrostructural procedure. *Lexikos*, 12, 133-158.

Gouws Rufus Hjalmar (2002b), Equivalent Relations, Context and Cotext in Bilingual Dictionaries. *Hermes, Journal of Linguistics* 28: 195-209.

Gouws Rufus Hjalmar (2007), On the development of bilingual dictionaries in South Africa: Aspects of dictionary culture and government policy. *International Journal of Lexicography*, 20(3), 313-327.

Gouws Rufus Hjalmar (2009), *Lexicography: Equivalent relations in bilingual dictionaries*. Stellenbosch: Stellenbosch University.

Gouws Rufus Hjalmar & Danie Josef Prinsloo (2005), *Principles and practice of South African lexicography*. Stellenbosch: Sun Press.

Gouws Rufus Hjalmar & Danie Josef Prinsloo (2008), What to say about *mañana* totems and dragons in a bilingual dictionary? The case of surrogate equivalence. Bernal, E. & De Cesaris, J. (eds.). Proceedings of the XIII

EURALEX International Congress. Barcelona: IULA: 869-877.

Gouws Rufus Hjalmar & Danie Josef Prinsloo (2008), Surrogate equivalence in bilingual dictionaries with special reference to dictionaries Bridging English and African Languages. *AFRILEX-Thirteenth International Conference ON Printed and Electronic Dictionaries and the Future*, 13, 20-22.

Mbenzi Paul (1996), Review of English-Kwanyama dictionary. *Lexikos* 6, 318-319. Largeau Vincent (1901), *Encyclopédie Pahouine. Elément de grammaire et dictionnaire Français-Pahouin*. Paris: E. Leroux.

Lejeune Révérend Père (1872), *Dictionnaire Français-Fang ou Pahouin, précédé de quelques principes grammaticaux sur cette même langue*. Paris: A. Faivre & H. Teillard.

Marello Carla (199), *Le parole dell'italiano*. Bologna, Zanichelli.

Marling Révérend Père (1872), *Dictionnaire Fang-Français*. New York.

Martrou Louis (1924), *Lexique Fân-Français*. Paris Procure Générale (des Pères du St Esprit) Abbeville: Imp. Paillard.

Mba Abessole Paul (2011), *Comprendre le mvèt: à partir du récit de Zong MidziMi'Obame*, l'Harmattan, 110 p., Broché.

Mongwe Mkomati John (2006), *The role of the national South African lexicography units in planning and compilation of multifunctional bilingual dictionaries* (Unpublished Master's thesis). University of Stellenbosch, Stellenbosch, South Africa.

Shikesho Edward & Paul Mbenzi (2018), The treatment of equivalent relations in English- Kwanyama Dictionary.

Journal of University of Namibia Language Centre, Vol 3. No 1.

Sternemann Reinhard (1983), Einführung in die konfrontative Linguistik. Von einem Autorenkollektiv unter

Leitung von Reinhard Sternemann. Linguistische Studien. Leipzig: VEB Verlag Enzyklo-pädie.

Svensen Bo (2009), *A handbook of lexicography. The theory and practice of dictionary making*. Cambridge: Cambridge University Press.

Tobias George Wolfe Robert & B.H.C Turvey (1954), *English-Kwanyama dictionary*, Johannesburg: Witwatersrand University Press.

Wang (2012), *A critical evaluation of bilingual Chinese/English dictionaries for elementary and intermediate Mandarin learners at Stellenbosch*. Unpublished master's thesis. Stellenbosch University,

Stellenbosch, South Africa.

Wiegand Herbert Ernst (1984), The structure and contents of a general theory of lexicography. In: *Hartmann, R.R.K.*

(ed.): 13-30pp.

Wiegand Herbert Ernst (2002), Equivalence in Bilingual lexicography : Criticism and suggestions. *Lexikos12* : 239-255.

Zgusta Ladislav (1971), *Manual of Lexicography*. The Hague: Mouton.

Contextualisation Historique des Apprentissages et Développement d'un Savoir-Agir en Hygiène de la Peau en Classe de 4^{ème}.

HAMADOU DAMBA

*Faculté des Sciences de l'Éducation de l'Université de Yaoundé I
Doctorant en Didactique des SVT
hamdou.damba@fse-uy1.cm*

TCHOKOMENI Corneille

*Faculté des Sciences de l'Éducation de l'Université de Yaoundé I
tccorneille@gmail.com*

Résumé

Cette étude explore l'importance de relier les apprentissages en sciences de la vie et de la Terre, notamment sur l'hygiène de la peau, à des situations concrètes pour développer un savoir-agir chez les élèves. En s'appuyant la théorie de la transposition didactique de Chevallard, l'étude vise à évaluer comment la contextualisation historique des apprentissages influence le développement d'un savoir-agir des élèves. L'hypothèse principale stipule que cette contextualisation, prenant en compte sa dimension historique, améliore le savoir-agir des élèves. Pour tester cette hypothèse, deux groupes de 15 élèves de quatrième (un groupe expérimental et un groupe témoin constitué) ont été observés à travers une méthodologie quasi-expérimentale. Les résultats montrent que le groupe expérimental a effectivement développé un savoir-agir grâce à une approche contextualisée des contenus.

Mots clés : contextualisation, Contextualisation des apprentissages, savoir-agir compétent.

Abstract

This study explores the importance of connecting learning in Life and Earth Sciences, particularly regarding skin hygiene, to concrete situations in order to develop students' ability to act. Drawing on Chevallard's theory of didactic transposition, the study aims to evaluate how the historical contextualization of learning influences the development of students' ability to act. The main hypothesis states that this contextualization, taking into account its historical dimension, enhances students' ability to act. To test this hypothesis, two groups of 15 fourth-grade students (an experimental group and a control group) were observed using a quasi-experimental methodology. The results show that the experimental group indeed developed an ability to act through a contextualized approach to the content.

Keywords: contextualization, learning contextualization, competent ability to act

Introduction et problématique

La contextualisation des apprentissages est aujourd'hui considérée comme une approche pédagogique essentielle pour donner du sens aux savoirs scientifiques (discipline) et favoriser leur mobilisation par les élèves (Hasni, 2014 ; Lebrun, 2020). En SVT, cette pratique vise à relier les concepts et mécanismes étudiés à des situations concrètes de la vie quotidienne, afin de développer un savoir-agir chez les élèves (Sensevy & Meirieu, 2007). Dans cette perspective, le cours sur les maladies liées au décapage et l'hygiène de la peau offre un terrain d'étude particulièrement pertinent.

Conscient de l'importance de la santé de la peau, les instances en charge de l'éducation au Cameroun inscrivent ce contenu en classe de 4ème, dans le programme d'enseignement des SVT formulé dans une logique de compétence depuis 2014. Précisément, la séquence didactique consignée dans le programme est intitulée *la peau*, et vise à développer chez l'élève la capacité à lutter contre le décapage de la peau. Les objectifs poursuivis sont les suivants : (i) déterminer la structure de la peau ; (ii) identifier les fonctions de la peau ; (iii) décrire quelques maladies de la peau ; et (iv) appliquer quelques règles d'hygiène de la peau. S'agissant de ces règles d'hygiène, l'élève est appelé à choisir les aliments et les produits de toilette qui contribuent à l'entretien de la peau. En plus de la révision ou de la formulation des programmes selon l'Approche Par Compétences (APC), les instances en charge de l'éducation font également des prescriptions en ce qui a trait à l'enseignement des SVT. Effectivement, elles recommandent la démarche scientifique d'investigation et les méthodes actives telles que l'apprentissage par résolution de problèmes et l'apprentissage par projet.

Considérant tous ces éléments mis en place, on voit que le gouvernement manifeste un grand intérêt pour la formation du citoyen camerounais. Malgré cela, l'enseignement des SVT souffre encore de certains problèmes. Effectivement, on ne peut s'empêcher de relever chez les élèves, une négligence accrue des règles d'hygiène qui se manifeste souvent par le décapage de la peau par l'utilisation des produits cosmétiques. Par ailleurs, l'observation des pratiques enseignantes révèle le manque de contextualisation des contenus,

rendant l'apprentissage peu significatif par rapport aux réalités des élèves. C'est dans ce même ordre d'idée que Dormont (2000) aborde dans ses constats les enjeux de l'hygiène de la peau en milieu scolaire, mettant en lumière les lacunes dans l'enseignement et les conséquences sur la santé des élèves. Cependant, Lebrun (2020) et Hasni (2014) tentent d'apporter quelques solutions à travers le concept de contextualisation. Pour Lebrun, la contextualisation permet de rendre les apprentissages plus concrets, plus significatifs et plus pertinents pour les élèves, en établissant des liens avec leur expérience personnelle et leur environnement extérieur à l'école. En intégrant des exemples concrets, des situations authentiques et des problématiques réelles dans les activités pédagogiques, les élèves peuvent mieux comprendre l'utilité des savoirs enseignés et développer des compétences transférables dans leur vie hors de l'école. Hasni, explore en profondeur l'importance de contextualiser les apprentissages dans ces domaines met en lumière les avantages de relier les connaissances théoriques à des situations concrètes pour favoriser la compréhension et l'engagement des apprenants. A partir d'une approche qualitative basée sur une revue de la littérature et une analyse critique des concepts étudiés, l'auteur a examiné diverses sources académiques pour explorer les significations, les apports et les possibles dérives de la contextualisation des apprentissages. Il obtint alors les résultats qui mettent en évidence l'importance de la contextualisation pour favoriser l'apprentissage significatif et le développement d'un savoir agir compétent chez les apprenants en sciences et technologies. En reliant les connaissances théoriques à des situations concrètes et pertinentes, les apprenants sont plus susceptibles de comprendre les concepts, de les retenir et de les appliquer dans des contextes variés. La contextualisation permet également d'engager les apprenants en les rendant acteurs de leurs apprentissages, ce qui favorise leur motivation et leur implication. Forissier (2019) a abordé la notion de « contextualisation didactique » des apprentissages tout en partant du point de vue des différentes relations entre les contextes d'apprentissage (historique, socioculturel et environnemental) et les apprentissages disciplinaires. Hasni quant à lui, développe trois contextes pour présenter la diversité des modalités de contextualisation des apprentissages : « le contexte (historique) de la production des savoirs à enseigner ; le contexte physique

(environnement naturel) avec lequel les élèves sont (ou peuvent être) en contact comme objet d'étude et le contexte social dans sa relation avec les savoirs à enseigner » (2013, p. 10-11).

Si la pertinence de la contextualisation a été démontré à l'aide d'une méthode qualitative, le présent article voudrait évaluer l'impact de la contextualisation historique sur l'acquisition des savoirs en mobilisant une démarche quasi-expérimentale. C'est ainsi que nous nous inspirons de l'une des déclinaisons de Forissier pour formuler notre question de la manière suivante : quelle dimension de la contextualisation est susceptible de favoriser le développement d'un savoir-agir chez les élèves ? En s'inspirant des auteurs qui ont identifié trois dimensions de la contextualisation (historique, sociale et environnementale), nous faisons l'hypothèse que la contextualisation historique des apprentissages favorise le développement d'un savoir agir-compétent des élèves. L'objectif est donc d'évaluer l'influence de la contextualisation historique sur le développement d'un savoir-agir compétent chez les élèves. De ce fait, ce travail est organisé comme suit : une introduction et problématique ; un cadre théorique, un cadre méthodologique ; résultats ; une discussion et en fin d'une conclusion.

1. Cadre conceptuel

Contextualisation

Selon le Dictionnaire de français Larousse (2024), ce terme vient du verbe contextualiser ; c'est-à-dire : mettre en relation une action, un fait avec les circonstances historiques, sociales, artistiques, etc., dans lesquelles ils se sont produits. C'est donc situer les faits selon leur nature dans le temps et dans l'espace. Pour Marcel (2002), il s'agit des interactions enseignant-contexte ; « l'ensemble des relations interactives entre l'enseignant et le contexte en cours d'action ». Pour lui, la contextualisation c'est le fait pour l'enseignant d'agir selon le moment donné dans son activité. Quant à Hasni (2014), il définit ce terme en trois dimensions (historique, social et environnemental).

Le contexte historique entendu comme une approche qui consiste à intégrer des éléments historiques et contextuels dans les

processus d'enseignement-apprentissage. Selon lui, il est important de prendre en compte le contexte historique dans lequel les connaissances scientifiques et technologiques ont émergé, afin de permettre aux apprenants de mieux comprendre et interpréter leurs apprentissages.

Le contexte social, est une action qui consiste à intégrer des éléments sociaux (les problématiques sociales) et culturels dans les processus d'enseignement-apprentissage. Cela peut inclure la prise en compte des normes, des valeurs, des croyances, des coutumes et des pratiques sociales et culturelles qui influent sur l'apprentissage des apprenants.

Le contexte environnemental consiste à intégrer des éléments environnementaux, des données concrètes dans les processus d'enseignement-apprentissage. Cela peut inclure la prise en compte des caractéristiques physiques, biologiques, géographiques et écologiques de l'environnement dans lequel se déroule l'apprentissage. Cette approche vise à permettre aux apprenants de mieux comprendre les interactions entre les êtres vivants et leur environnement, ainsi que les enjeux environnementaux actuels.

Selon cet auteur, la contextualisation permet à l'enseignant de relier les savoirs disciplinaires non seulement aux événements du moment de l'action, de les adapter en fonction de la société, mais aussi d'en tenir compte du milieu physique qui entoure l'action.

Contextualisation des apprentissages

Selon Perrenoud (1997), la contextualisation des apprentissages est le fait de « relier les apprentissages à des situations significatives, proches des préoccupations, des expériences et des représentations des élèves ». À ce propos, la contextualisation des apprentissages vise à favoriser la motivation, l'engagement et la compréhension des apprenants en leur permettant de voir l'utilité et la pertinence des savoirs qu'ils acquièrent. Elle contribue également à développer des compétences transversales telles que la résolution des problèmes, la créativité et la collaboration. Par cette action, les enseignants peuvent rendre les savoirs plus accessibles et plus significatifs pour les élèves, favorisant ainsi leur apprentissage.

La contextualisation des apprentissages englobe la création des situations d'apprentissage authentiques, le transfert des connaissances et l'ancrage des activités dans les contextes variés pour favoriser la compréhension et la motivation des élèves (Tardif et Meirieu, 1996). Ainsi, la contextualisation des apprentissages peut être entendu comme ce processus qui permet à l'enseignant dans un premier temps de donner du sens aux contenus, de les adapter et de rendre visible son action didactique à travers les situations concrètes de vie courante, et donc pour l'apprenant de voir leur signification afin de les transférer dans ses pratiques, activités ou situations de vie quotidienne. De manière simple, la contextualisation des apprentissages est un processus qui permet à l'enseignant de relier les contenus des apprentissages aux réalités ou situations de vie de l'apprenant afin que celui puisse comprendre le sens de ce qu'il apprend.

Savoir-agir compétent

Savoir-agir et compétent sont des termes liés à la notion de compétence. Savoir-agir fait la référence à la capacité d'une personne à agir de manière pertinente dans une situation donnée en mobilisant un ensemble de ressources personnelles et externes (Masciotra et Medzo, 2009). Pour Perrenoud (1997), le savoir agir-compétent est la capacité d'une personne à mobiliser et à appliquer ses connaissances, ses compétences et ses ressources dans des situations réelles et complexes. Cela implique alors la capacité à prendre des décisions éclairées, à résoudre des problèmes et à s'adapter aux changements, à communiquer efficacement et à travailler de manière collaborative.

Le savoir-agir compétent est de manière simple l'aptitude d'un individu à appliquer des connaissances théoriques et pratiques afin de résoudre les situations de la vie quotidienne.

Développement d'un savoir-agir compétent

Le développement d'un savoir-agir compétent se réfère à la capacité d'un individu à mobiliser ses connaissances, compétences et attitudes pour agir de manière efficace dans des contextes variés. Ce concept ne se limite pas seulement à l'acquisition des savoirs

théoriques, mais inclut également la capacité à les appliquer dans des situations réelles (Perrenoud, 1999 ; Develay, 2005). On comprend ici que le développement d'un savoir-agir compétent est un processus complexe qui nécessite une approche intégrée alliant la théorie et la pratique ; c'est-à-dire combinant en même temps les connaissances acquises et la capacité à les appliquer de manière intelligente et efficace dans la résolution des situations de vie courantes.

2. Cadre théorique : théorie de l'apprentissage situé et la théorie de la transposition didactique

La théorie de l'apprentissage situé, développée par Jean Lave et Étienne Wenger, souligne que l'apprentissage est un processus social et contextuel, indissociable des situations dans lesquelles il se déroule. Selon cette approche, les connaissances ne sont pas abstraites, mais ancrées dans des pratiques sociales et culturelles. La contextualisation des enseignements joue un rôle clé, car elle permet de relier les apprentissages à des situations réelles et significatives, rendant ainsi les savoirs plus pertinents et applicables. Les apprenants développent un *savoir agir* en participant activement à des activités pratiques au sein de communautés de pratique, où ils interagissent avec des experts et des pairs.

Contrairement aux approches traditionnelles qui séparent les connaissances théoriques de leur application pratique, l'apprentissage situé insiste sur le fait que les savoirs sont indissociables des situations dans lesquelles ils sont utilisés. Ainsi, la contextualisation des enseignements permet de créer des environnements d'apprentissage authentiques, où les apprenants peuvent interagir avec des problèmes concrets et développer des compétences directement applicables. Cette immersion dans un environnement authentique favorise l'acquisition de compétences pratiques et la compréhension des enjeux concrets. La théorie de l'apprentissage situé montre ainsi que la contextualisation est essentielle pour transformer les connaissances théoriques en expertise opérationnelle. Lorsque l'enseignant rappelle le contexte historique qui a vu naître le savoir à acquérir, cela plonge l'élève dans une dimension qui l'amène à revivre les conditions

d'émergence du concept. Ainsi, l'appropriation du savoir se trouve facilité.

En résumé, cette théorie met en avant l'importance de l'apprentissage par la participation et l'interaction sociale. En ancrant les enseignements dans des contextes réels, les apprenants développent une capacité à agir efficacement dans des situations complexes, ce qui renforce à la fois leur autonomie et leur adaptabilité.

La présente recherche s'appuie également sur la théorie de la transposition didactique de Chevallard (1985) pour analyser comment la contextualisation des apprentissages en SVT peut favoriser le développement d'un savoir-agir des élèves. Selon lui, ce terme de la transposition didactique consiste en la transformation du savoir savant (connaissance scientifique) en des savoirs à enseigner (contenu enseigné en classe) et plus tard, aux savoirs appris par les élèves. Cette transformation est complexe et implique plusieurs étapes, notamment la sélection, la simplification, l'organisation et l'adaptation du savoir savant pour qu'il soit accessible et compréhensible par les élèves. Ainsi, on décèle un point de rapport fort entre cette théorie et l'objet de notre étude. En effet, la contextualisation des apprentissages consiste à ancrer les connaissances dans des situations concrètes et significatives pour les élèves, ce qui peut être vu comme une étape de la transposition didactique. En intégrant des exemples concrets liés à l'hygiène de la peau dans l'enseignement des sciences de la vie et de la Terre (SVT), les enseignants peuvent faciliter la compréhension et l'application des connaissances par les élèves, favorisant ainsi le développement d'un savoir-agir compétent et par conséquent le transfert des apprentissages.

3. Cadre méthodologique

3.1. Type de recherche

Pour mener à bien ce projet de recherche, nous avons opté pour une recherche quasi-expérimentale par une étude de cas. C'est aussi une recherche évaluative. Une recherche évaluative parce qu'elle permet d'évaluer l'influence de la contextualisation historique sur le développement du savoir-agir des élèves.

3.2. Population d'étude

La population ici est constituée de l'ensemble des élèves du secondaire au Cameroun. La population cible quant à elle, est constituée des élèves du groupe-classe de quatrième du Collège Paul MOMO. Pour ce qui est des enseignants, nous avons travaillé avec l'enseignant de classe concernée.

3.3. Echantillon et méthode d'échantillonnage

Le présent article vise à évaluer l'impact de la contextualisation historique sur le développement d'un savoir-agir compétent en hygiène de la peau. Dans cette perspective, le dispositif élaboré fut mis à l'essai auprès de 15 élèves de la classe de 4^e de l'Institut Paul Momo. Cet échantillon fut constitué sur la base d'un échantillonnage systématique, avec la liste de la salle de classe (30 élèves au total) comme base de sondage. Sachant que le pas de sondage est de 2 (30/15), la salle de classe a donc été séparée en deux au terme de la sélection.

3.4 Méthode de collecte des données

La méthode de collecte privilégiée dans cette article est la démarche quasi expérimentale couplée à l'observation. Cette démarche a consisté à constituer deux groupes : un groupe expérimental et un groupe témoin. Le groupe expérimental va bénéficier des enseignements contextualisés, tandis que le groupe témoin fait cours selon la méthode habituelle. A la fin de l'expérimentation, les moyennes générales des deux groupes sont comparées à l'effet de mettre en évidence une potentielle différence significative, susceptible de justifier la pertinence du dispositif élaboré. Cette méthode comporte trois articulations : (i) le prétest, qui vise à établir l'homogénéité des deux groupes ; (ii) le test, qui vérifie l'efficacité de la variable expérimentée et (iii) le post test, qui permet d'établir la progression du groupe expérimental partant du prétest pour le post test.

3.5. Outils de collecte des données

Les outils ici sont des épreuves de SVT qui sont en réalité des

situations-problèmes d'intégration au sens de Carmona. Construites autour de la compétence visée, ces situations sont accompagnées de trois consignes de complexité égale, pour un total de 10 points ; soit trois points pour chaque consigne et un point de présentation.

3.6. Procédure de collecte des données

La première étape concernait le pré-test qui était administré aux deux groupes la première semaine avant l'expérimentation. Par la suite, une petite évaluation a permis d'établir l'homogénéité des groupes comparés. La seconde étape était l'expérimentation de la contextualisation historique des enseignements relatifs à l'hygiène de la peau au courant de la deuxième semaine. Une deuxième évaluation a permis de mettre en évidence la différence significative entre les deux groupes. La troisième étape portait sur le Post-test qui s'est déroulé après le processus enseignement-apprentissage/expérimentation à l'effet de marquer la progression du groupe expérimental entre le prétest et le post test.

3.7. Méthode d'analyse des données

Afin de vérifier l'hypothèse, le test statistique de comparaison des moyennes fut nécessaire (test t de Student avec excel). Pour un degré de confiance à 5%, le test est en mesure de mettre en évidence la potentielle différence significative entre les deux groupes.

4. Résultats

Les résultats obtenus lors du pré-test montrent que aucun élève de tous les groupes n'a obtenu une note supérieure ou égale à 5/10. Soit un taux de réussite de 0% au pré-test. Pour notre hypothèse, le taux de réussite du groupe témoin (GT) est de 46,66% et 100% pour le groupe expérimental (GE). Ainsi, notre hypothèse selon laquelle la contextualisation historique des apprentissages favorise le développement d'un savoir-agir des élèves, est confirmée.

Tableau 1 : synthèse des résultats

Hypothèse	Moyennes des groupes sur 10		T Student calculé comparé au T lu	Décision
	MG EXP	MG TEM		
H	8,01	2,83	4,79 > T lu	HS est confirmée

5. Discussion

Pour le rappeler, l'objectif de notre étude était d'évaluer l'influence de la contextualisation historique des apprentissages sur le développement d'un savoir-agir des élèves dans les pratiques de règles d'hygiène de la peau afin de lutter contre le phénomène du décapage de la peau. Étant donné que cette action didactique conduit à des meilleures conditions pour l'apprentissage et le développement d'un savoir-agir des élèves ; c'est ce qui nous conduit alors à la confirmation de notre postulat selon lequel la contextualisation historique des apprentissages favorise le développement d'un savoir-agir des élèves, notamment dans les pratiques de règles d'hygiène de la peau et de lutte contre les maladies liées au décapage de la peau.

Pour ce qui est du contexte historique des apprentissages, partant d'un fait historique ou de l'épistémologie d'un concept dans un moment de contextualisation, il présente aussi des avantages indéniables. Les résultats sur la contextualisation historique des apprentissages révèlent que le groupe expérimental a une performance très élevée avec une moyenne allant de 3,01/10 au pré-test à 8,03/10 au test, avec une variation de 5,02, soit un taux de réussite de 100% contre 0% au pré-test. Les variances calculées indiquent 16,25 pour le groupe expérimental au test et 0,35 pour le groupe témoin lors du même test. Enfin, en appliquant le calcul de la valeur du test T-Student indiqué 4,79 encore supérieure à la valeur de T lu (2,048) au seuil

$\alpha=0,05$. C'est alors dans cette même logique que la contextualisation historique permet aux apprenants de développer leur savoir-agir. Par conséquent, les élèves peuvent alors jouir non seulement d'un meilleur développement des compétences pratiques, mais aussi d'une bonne capacité à transférer les apprentissages dans leur vie quotidienne.

Thomas Forissier souligne l'importance de relier les contenus pédagogiques aux réalités vécues par les élèves. Notre étude confirme cette idée, montrant que la contextualisation historique a un impact significatif sur l'engagement et la réussite des élèves. Quant à Johanne Lebrun, elle aborde *la contextualisation des apprentissages en sciences et technologies au primaire*, en mettant l'accent sur les liens avec la vie hors de l'école. Notre étude illustre comment ces liens peuvent être exploités pour aborder des problématiques concrètes, comme les pratiques d'hygiène, en intégrant des éléments historiques qui parlent aux élèves et les motivent à agir. Enfin pour Abdelkrim Hasni, il discute des significations et des dérives potentielles de la contextualisation. Notre étude semble répondre à ses préoccupations en démontrant que, lorsqu'elle est bien mise en œuvre, la contextualisation historique peut enrichir l'apprentissage et favoriser un savoir-agir compétent. Cela suggère que les dérives potentielles peuvent être évitées par une approche réfléchie et structurée.

En fin, notre étude apporte des preuves empiriques et théoriques soutenant l'idée que la contextualisation historique des apprentissages présente les effets positifs sur le développement d'un savoir-agir pratiques des élèves. En écho aux travaux de Forissier, Lebrun et Hasni, il est clair que la connexion entre le contenu éducatif et le vécu des élèves est essentielle pour favoriser un apprentissage significatif et engagé. Cela ouvre également la voie à d'autres recherches sur la manière dont la contextualisation peut être intégrée dans divers domaines d'apprentissage pour maximiser son efficacité.

En ce qui concerne la théorie de la transposition didactique de Chevallard, la contextualisation historique souligne que les processus de transposition des connaissances scientifiques dans le contexte de l'enseignement sont également influencés par le contexte historique. Les changements dans les programmes éducatifs, les réformes pédagogiques et les conceptions dominantes de l'éducation ont un

impact sur la manière dont les connaissances sont sélectionnées, organisées et présentées aux apprenants. Ainsi, la contextualisation historique selon Hasni enrichit cette théorie en mettant en lumière l'importance du contexte historique dans le développement des compétences, par une transposition des connaissances, soulignant ainsi l'interdépendance entre les connaissances, les pratiques pédagogiques et les événements historiques.

Cependant, comme toute recherche scientifique peut présenter des limites inhérentes en son sein, nous reconnaissons ainsi pour cette étude sur la contextualisation historique des apprentissages et développement d'un savoir-agir quelques limites à savoir : la variabilité des contextes scolaires : qui selon Brousseau (1997), les établissements scolaires varient considérablement en termes de ressources, de culture institutionnelle et de pratiques pédagogiques/didactiques. Une étude qui se concentre sur un seul contexte peut ne pas être généralisable à d'autres. Par exemple, une leçon d'hygiène de la peau dans une école urbaine peut différer d'une leçon dans une école rurale, tant en termes de contenu que d'engagement des élèves ; d'après Perrenoud (1999), une limite se repose sur la mesure du savoir-agir : évaluer le développement d'un savoir agir compétent peut s'avérer complexe. Car, cette action nécessite que les outils d'évaluation doivent être soigneusement conçus pour mesurer non seulement les connaissances théoriques, mais aussi la capacité à les appliquer dans des situations concrètes. En fin, nous relevons avec Hattie (2009), la durée et la profondeur de l'intervention : cela s'explique par le fait qu'une leçon unique peut ne pas suffire pour observer un changement significatif dans la compréhension ou le savoir agir des élèves. Des études longitudinales peuvent être nécessaires pour évaluer l'impact à long terme. Il est tout à fait nécessaire de préciser que les limites que nous venons de relever peuvent plutôt constituer des opportunités pour des futures recherches. Car, s'agissant de la variabilité des contextes scolaires, celle-ci doit nous aider à explorer la diversité des expériences éducatives, en permettant toutefois de mieux comprendre comment les résultats scolaires et le comportement des élèves sont influencés en fonction de l'environnement. Pour une limite sur la mesure du savoir-agir compétent, celle-ci permet en effet une motivation accrue des

apprenants lorsque l'accent est mis sur des compétences liées à leur vie quotidienne. Il est encore très important a priori que malgré ces limites, nos résultats restent valables et ouvrent le chemin pour de futures recherches. Toutefois, une telle étude présente quelques perspectives. Sur le développement de programmes pédagogiques contextualisés : les résultats de l'étude pourraient orienter la création de programmes éducatifs plus contextualisés qui intègrent des problématiques réelles liées à la santé et à l'hygiène, rendant ainsi l'apprentissage plus pertinent et attrayant pour les élèves ; sur la formation continue des enseignants : les résultats pourraient également souligner la nécessité d'une formation continue pour les enseignants sur la manière de contextualiser efficacement leurs leçons et d'évaluer le savoir agir compétent des élèves dans la discipline de SVT en général, et sur la leçon portant sur l'entretien de la peau en particulier. Quelques perspectives peuvent être suggérées pour approfondir l'étude de ce thème : analyser comment la prise en compte de ces différents contextes dans la conception d'outils didactiques et de situations d'apprentissage peut favoriser le développement de compétences chez les élèves.

Conclusion

En somme, l'étude sur la contextualisation historique des apprentissages souligne l'importance d'un enseignement basé sur des situations concrètes pour développer un savoir-agir des élèves. Partant d'une leçon sur les maladies liées au décapage et l'hygiène de la peau, on a démontré comment une approche contextualisée rend l'apprentissage plus pertinent et engageant. Les résultats montrent que cette méthode améliore la compréhension des concepts scientifiques et sensibilise les élèves aux comportements de santé de la peau. L'équilibre subtil entre adaptation aux contextes et solidité des savoirs disciplinaires s'avère donc essentiel. Au-delà de ces résultats, l'étude ouvre des perspectives intéressantes pour repenser en profondeur les pratiques didactiques en SVT, en s'appuyant sur une approche plus contextualisée et problématisée des apprentissages (Lebrun, 2020). Elle invite également à explorer davantage les liens entre contextualisation, développement de compétences transversales et

construction de connaissances scientifiques (Forissier, 2015 ; Sensevy & Meirieu, 2007).

Bibliographie

Brousseau Guy (1997), *Theory of Didactical Situations in Mathematics*, Kluwer Academic Publishers.

Brousseau Guy et Doorman Maarten, (2014). *Démarches d'investigation en didactique des mathématiques : quelles perspectives ?* In Actes du séminaire national de didactique des mathématiques (25-40). Université Paris Diderot.

Campbell Donald Thomas et Stanley Julian Cecil. (1963), *Experimental and Quasi-Experimental Designs for Research*, Houghton Mifflin. <https://www.sfu.ca/~plays/campbell&stanley-1959-Exptl&QuasiExptlDesignsForResearch.pdf>

Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL). <https://cnrtl.fr>

Chevallard Yves (1985), *La transposition didactique : Du savoir savant au savoir enseigné*, La pensée sauvage

CREASOURCE (2020), <https://blog.creasources.ca/guide-ultime-des-grilles-observation/>

Curtis Valérie et al. (2001), *Signes d'évolution des comportements suite à un programme de promotion de l'hygiène au Burkina Faso*, Bulletin de l'Organisation mondiale de la santé : la revue internationale de santé publique : recueil d'articles 2001 ; 5 : 55-64. <https://iris.who.int/handle/10665/70996>

Develay Michel (2005), *La pédagogie des compétences*, Edition Retz

Dormont, Anne-Sophie. (2000), *De l'hygiène à la santé*, La santé de l'homme 349, 15-38 https://ireps-ors-paysdelaloire.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=2863

[Le phénomène de la dépigmentation de la peau en Afrique \(720p\)](#)

Dictionnaire de français Larousse (2023). <https://www.larousse.fr>

Djeumeni Tchamabe Marceline (2015), *La formation pratique des enseignants au Cameroun*, formation et profession, 23(3),170-182.

Durand-Guerrier Valérie et Arzarello François (2015), *La démarche d'investigation en mathématiques : histoire et perspectives*, In Actes du séminaire national de didactique des mathématiques (pp. 41-56). Université Paris Diderot.

Forissier, Thomas (2019), *Contextualisation et effets de contextes dans l'apprentissage des Sciences. Education*, Université des Antilles.

Gaspard Claude (2019a), *Échantillonnage : tout ce que vous devez savoir pour vos recherches*.

<https://www.scribbr.fr/methodologie/echantillonnage/>

Gaspard Claude (2019b), *La méthode de l'observation pour vos recherches : définition, types et exemple*.

<https://www.scribbr.fr/methodologie/observation/>

Gaspard Claude (2019c), *Etude qualitative : définition, techniques, étapes et analyse*.

<https://www.scribbr.fr/methodologie/etude-qualitative/>

Grand dictionnaire terminologique (2022).

vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/ office québécois de la langue française

Guikas Ioanna., Morin Diane et Bigras Marc (2016), *Développement d'une grille d'observation : considérations théoriques et méthodologiques*, Revue francophone de la déficience intellectuelle, 27, 163–178. <https://doi.org/10.7202/1043131ar>

Abdelkrim Hasni (2014), *Réflexions sur la notion de contextualisation des apprentissages en sciences et technologies : significations, apports et dérives potentielles*. Bulletin du CREAS, 2(2). 10-13pp

Hattie John Allan Clinton (2009), *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*. Routledge.

L'encyclopédie française. www.encyclopedie.fr

Larousse (2023). <https://www.larousse.fr>

Lave jean et wenger Etienne (1991), *situated learning : Legitimate Peripheral Participation*, Cambridge University Press.

Le Maréchal Jean-François et Tiberghien Andrée (1999), *Les démarches d'investigation en sciences expérimentales : un cadre pour*

analyser les pratiques enseignantes et les innovations pédagogiques, Aster, 29(29), 55-80.

Lebrun Johanne (2015), *L'enseignement des sciences et de la technologie à l'école primaire : un bilan des recherches francophones*. Recherche en Didactique des Sciences et des Technologies, 13(1), 7-39.

Lebrun Johanne (2020), *Contextualisation des apprentissages en sciences et technologies et en sciences humaines au primaire : quels liens avec la vie hors de l'école ?* Bulletin du CREAS. Pp. 52-55.

Lebrun Johanne et Tiberghien Andrée (2009), *Enseigner les sciences et les technologies au préscolaire et au primaire : fondements et pratiques pédagogiques*, De Boeck Supérieur.

Lebrun Johanne et Abdelkrim Hasni (2014), *La contextualisation : sens et contresens*, Bulletin du CREAS, 2(2), 4.

Loi de l'orientation de l'éducation au Cameroun : *Loi N°98/004 du 14 avril 1998*.

Long Donald (2004), *Définir une problématique de recherche*, Université de Moncton, <https://www.studocu.com>.

Marcel Jean-François (2002), *Le concept de contextualisation : un instrument pour l'étude des pratiques*, Revue française de pédagogie, 138(138), 103-113, janvier-février-mars 2002 ;

Masciotra Domenico et Medzo Fidèle (2009), *Dans développer un agir*, De Boeck. DOI : 10.3917/dbu.masci.2009.01.

Ministère des Enseignements secondaires (2014). Programmes d'études de 4^e et 3^e : SVTEHB.

Ministère des Enseignements secondaires (2019). *Rapport de l'état général des travaux*.

Modèle_de_démarche_DiPHTeRIC.
<https://commons.m.wikimedia.org>.

Monod Thierry. (1955), *Exploration du Cameroun : Faune, Flore, Paysages naturel*, Lechevalier

Musserotte Caroline (2004), *démarche-d'investigation-en-svt-mode-d'emploi*, Hachette Education,
<https://www.enseignants.hachette-education.com/>

Ngalim Banfegha Valentine et Ojong Angela (2015), *The challenges of Teaching Science in Cameroun Secondary Schools: The Teachers' Perspectives*, Creative Education, 6(02), 249.

Ngono Belmondo Nicodème (2010), *Didactique-de-l'enseignement-de-lasvt-aucameroun-53618008.html*.

<https://stephane-alexi.over-blog.com/article-chapitre-3->

Parrini- Alemanno Sylvie (2007), *Recherches qualitatives-Hors-série*, Recherches Qualitatives, Actes du colloque bilan et prospectives de la recherche qualitative. Association pour la recherche qualitative ISSN 1715-8702

Perrenoud Philippe (1997a), *Construire des compétences dès l'école*, Paris : ESF, 125p.

Perrenoud Philippe (1997b), *Savoir-agir : les compétences professionnelles au-delà des savoirs*, Paris : ESF.

Piaget Jean (1970), *The Science of Education and the Psychology of the Child*, Viking Press.

<https://search.worldcat.org/fr/title/Science-of-education-and-the-psychology-of-the-child/oclc/87613>

Planetcalc : *test de Student sur deux échantillons*.
https://fr.planetclac.com/7857/#google_vignette

Sensevy Gerard et Meirieu Philippe. (2007), *Agir ensemble : l'action didactique conjointe du professeur et des élèves*. Rennes: Presses Universitaires de Rennes.

Shadish William Raymond., Cook Thomas Dixon et Campbell Donald Thomas (2002), *Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference*, Houghton Mifflin.
<https://www.scholars.northwestern.edu/en/publications/expeimental-and-quasi-experimental-design-for-generalized-causal>

Tardif Jean (1999), *Le transfert des apprentissages*, Montréal : Éditions Logiques.

Tardif Jean et Meirieu Philippe (1996), *Stratégies pour favoriser le transfert des connaissances*, Vie pédagogique, 98, 4-7pp.

Tiberghien Andrée et Le Maréchal Jean-François (2002), *Les démarches d'investigation en sciences expérimentales : Un cadre pour analyser les pratiques enseignantes et les innovations pédagogiques* (Vol. 3). INRP.

Learner Anxiety and Test-Taking: A Case Study of CES/Rive Droite I and CES/GAWEY II in the Communal District of Niamey V

Idrissa ALI MOUSSA

*Maitre-Assistant, Adjoint au Chef de département d'anglais,
Ecole Normale Supérieure-
Université Abdou Moumouni de Niamey- Niger.
ali_idrissa@yahoo.fr*

Abstract

This study investigates the impact of learner anxiety on test-taking in EFL in Niger. Data was collected from teachers as well as students in CES/Rive Droite I and in CES Gawey II. The research enabled us to come to the evidence that contrary to what we assume, learners develop a positive attitude to English as a Foreign Language, but their view of testing is impacted. It has been found that affective variables are very important and some of them such as fear and anxiety have to be lowered, while motivation must be reinforced and self-esteem needs to be moderated.

Key words: anxiety, learning, motivation, testing, confidence.

Résumé

Cette étude examine l'impact de l'anxiété de l'apprenant pendant l'évaluation en EFL au Niger. Les données ont été collectées auprès des enseignants ainsi que des élèves du CES/Rive Droite I et du CES Gawey II. La recherche nous a permis de constater que contrairement à ce que l'on croit, les apprenants développent une attitude positive à l'égard de l'anglais langue étrangère, mais que leur vision des tests s'en trouve impactée. Il a été constaté que les variables affectives sont très importantes et que certaines d'entre elles, comme la peur et l'anxiété, doivent être réduites, tandis que la motivation doit être renforcée et l'estime de soi doit être modérée.

Mots clés : anxiété, apprentissage, motivation, tests, confiance.

Introduction

Language acquisition is a natural process of gaining language while language learning is the process of trying to learn and understand a language. Teachers and education officials typically

measure achievement using classroom performance, grading rates, and results from standardized tests. As learning is going on, we need to test to see how much has been learnt, where to stop and consolidate before moving forward. It is clear that day-by-day teaching in the classroom inevitably involves elicitation and assessment of what learners write, say or do. We may, then, consider testing as a more elaborate and structured form of this elicitation and assessment of feedback which is an element in any teaching. Teaching without any elicitation or assessment on the part of the teacher is arguably not teaching at all, but simply lecturing where the teacher ploughs on regardless of any reaction from the learners.

Test-taking, then, becomes a must in learning situations. Learners themselves want to know if they are making progress or not, if they need adjustment. Still, testing arouses more often, feelings of discomfort, fear or anxiety. In this study, we are going to analyze these aspects of testing often overlooked by many teachers. As professional teachers, we always evaluate our lessons to see whether the objectives have been met. In general teachers are satisfied with their performance as students demonstrate through the evaluation that the lesson objectives have been achieved. However, this satisfaction decreases when it comes to testing or examinations even though the evaluations and the testing are about the same lessons and contents. This study investigates about this shift in the students' performance.

1. Problem Statement

It is commonly known that many students fail a test not because they did not prepare for it, but simply because of some hidden factors such as high anxiety, nervousness, fear or lack of confidence. Consequently, we need to ask ourselves the reason behind this great anxiety. Why are students so anxious while they are confident about their potentialities? We know better than any other what we are able to do or not. Oxford (1990) said that an upcoming test or exam can be a stressful time for any student. Test anxiety, then, is more severe, and can actually impair learning and hurt test performance. Because of this, it's important to know how to identify test anxiety in our children so they can learn how to deal with it.

With the reform of the high school leaving certificate (*Baccalauréat*-in French) exam in Niger in 2002, especially with English scored 80 points instead of 60 for the literary section (*Série A4*), there was a reversal of the situation. But later, English came back to its initial allocated score, i.e. 60 points. However, test results are still no longer satisfactory as students' performance is very weak. Therefore, we may need to investigate the reason behind this as learner attitudes according to Ellis (1994) have an impact on the level of language proficiency achieved by individual learners. Thus, learners with positive attitudes (motivated ones) will experience success. Similarly, learners with negative attitudes (demotivated ones) will not experience success, but rather failure. Having goals and expectations increases one's motivation in learning a language, which in turn leads to a higher level of language competence.

This study aims at investigating affective variables inherent to learners as human beings and determine their influence on test-taking or possibly the impact of previous test results on their current behavior while facing a test. Then, the following research questions were formulated:

- 1) What is the attitude of learners regarding test taking?
- 2) How often do teachers give tests and for which purpose?
- 3) How do anxiety, motivation and self-confidence impact test-taking?

The assumptions are:

- 1) Learners develop high anxiety regarding tests.
- 2) Learner anxiety negatively impacts test-taking.
- 3) Anxiety, when consequently reduced, motivation and a reasonable self-confidence can positively impact learners' attitude toward test-taking and by the way, impacts test result.

2. Review of relevant literature

2.1. Learner anxiety and test-taking

Learner anxiety as well as test taking have retained the attention of many scholars for a long time. Some reflections have tried to make the link between language learning, language acquisition and a number of

attitudinal traits and affective variables inherent in human beings. They believe that anxiety impacts learning in one way or the other. Likewise, many people have shown interest in testing, test-taking and similar topics. Scarcely, have people dealt with the learner anxiety and test-taking, but anxiety as a test or test-taking in isolation have been given much consideration.

According to Putwain and Symes (2020), test anxiety refers to the tendency to appraise tests and test-like situations, where performance is evaluated, as threatening, and respond with high levels of state anxiety. They argue that high levels of test anxiety are associated with lower performance on test and examinations,

For Stevick (1980), “success [in language learning] depends less on materials, techniques and linguistic analyses and more on what goes on inside and between the people in the classroom”. The “inside and between” is basically what anxiety is about: on the one hand, the individual or personality factors, and on the other hand, the relational aspects which develop between the participants in the classroom.

Krashen (1986) contends that affective variables contribute to second language acquisition. He cites motivation, self-confidence, and anxiety in the “Affective Filter Hypotheses” as three categories of variables that play a role in second language acquisition: in essence, when feelings or emotions such as anxiety, fear, or embarrassment are elevated, it becomes difficult for language acquisition to occur. In opposition, when the affective filter is lowered, the feeling of safety is high, and language acquisition occurs.

2.2. Learning styles and learner anxiety

According to Fiedler (2006), quoted by J. Arnold, empirical evidence shows that anxiety has a direct influence on cognition or on how people think. He contends: “In teaching; we must never lose sight of the cognitive functions, but we recognize that thinking processes will develop more effectively if the emotional side of learners is also taken into consideration. So, it is a question of how anxiety can maximize cognition, of how an integration of anxiety and cognition can enhance learning.” (Arnold, 2011).

Further, Arnold (2011) also argues that providing students with opportunities to select topics to study helps them feel interested to do the work. Allowing students' choice in what they write about or how they show understanding also builds inspiration.

2.3. Attitude and motivation

In the field of language learning, attitude is perceived differently. Klausmeier (1985) notes that attitudes influence how well students learn and how well they believe. Gardner (1985) believes that learners' attitudes toward learning the target language are expected to be more relevant to obtaining a high grade in target language proficiency than learners' interest in learning a foreign language or the people who speak the target language. He also proposes that there are crucial types of attitudes in the language learning context, and one of them is an attitude to the target language society. Thus, he considers that this type of attitude is essential as learning a language requires students to incorporate another culture.

As for motivation, Brown (1994) defines it as "inner drive, impulse, emotion, or desire that moves one to a particular action" (p.152). Keller (2012) believes that ability and motivation are the major factors of variation in educational success: ability refers to what a person can do, motivation, to what a person will do. Relating emotion to learning a second language (L2), Gardner (1985) proposed: "motivation is a term which is often used with respect to second language learning as a simple explanation of achievement" (p.10).

It's, then, important to note that there is a distinction between attitude and motivation. Rahman (2005) distinguishes between attitude and motivation, defining 'attitude' as the persistence shown by the learner in striving for a goal, whereas 'motivation' is seen in terms of the overall goal or orientation. He argues that one should not necessarily expect a relationship between the two. However, Gardner (1985) suggests that attitudes are related to motivation by serving as supports of the learner's overall orientation.

2.4. Importance of test

Blaine R. Worthen *et al.* (1998) discuss the role of testing. They said that those who support the broad use of tests argue that tests

stimulate students' efforts, set performance expectations, and provide feedback on accomplishments. Tests, they assert, provide relevant information on the attainment of curricular goals and the effectiveness of educational programs. Supporters question how schools could adequately assess student learning or the utility of educational programs, processes, and products intended to bring that learning about without the aid of tests.

One of our goals is to help you learn how to spot poorly designed instruments so that you will avoid basing educational decisions on their possibly spurious results. Another is to provide you with the specific knowledge to use well-designed measures properly. (Blaine R. Worthen et al, 1998).

Some educators choose the term “evaluation” instead of “testing”, for fitness purpose. They try to bring some enlightenment to the questions: what kinds of tests are generally used in language testing? Why do we test? When? How? What do we test? And what do we do with test results? High levels of test anxiety can be damaging for academic achievement, wellbeing, and mental health. It is important, therefore, to consider those psychological attributes that may offer protection against the development of test anxiety and its negative consequences, thereby contributing to a potential positive future life trajectory (Putwain et al., 2023)

3. Research design and methodology

. The study was conducted in two schools of the educational district of Niamey V, namely CES/Rive Droite I, and CES/Gawey II. Through the present study, a set of questionnaires was designed: one addressed to teachers and another one to learners. The two schools have been chosen to allow us to get diversified data and by the way get more enriched elements of appreciation. The first school, CES/RD I has a total of 2672 students among whom, 1682 girls and 990 boys. Teaching in this school is carried out by eighty teachers among whom forty-five are female and thirty-five are male. The second, CES Gawey II, has 1639 students (848 girls and 791 boys). It has fifty-eight

teachers, among whom thirty-one are women and twenty-seven are men.

The sampling consists of seventy students in CES/RD I, and fifty students in CES/Gawey II. A second sampling composed of only teachers of English has been considered. They are five EFL teachers from each school, making it a total of ten teachers. We collected data from two sets of questionnaires that were distributed to the participants in the two schools (120 students and 10 teachers. The participants in both schools were randomly selected from “3^e” to “Terminale” classes.

Table #1: level and number students

Level	Nb. cit.	Rate
3 ^e	20	16.70%
2 nd	24	20%
1 ^{ère}	0	0%
T ^{le}	76	63.30%
TOTAL OBS.	120	100%

Table #1 shows the academic level of our participants, concerning the students who were provided with a translated version of the questionnaires in French so that language barrier might not hinder these respondents to fully answer the questions. So, as it appears from table 1, the large majority of our respondents are “terminale” students (63.30%).

4. Data analysis and interpretation

4.1 Data analysis

In this chapter, our purpose is to present the data collected, analyze them, and proceed to their interpretation. Though we collected them from two different schools, we are simply going to analyze them in terms of two classes of respondents- the students and the teachers.

4.2. Findings from students

Table # 2: students' views of tests

view tests	Nb. cit.	Rate
Positive	113	94,20%
Negative	7	5,80%
TOTAL OBS.	120	100%

Of the hundred and twenty students responding to the questions, 113 say they have a positive view of tests. Only seven dislike tests.

Figure 1: when do students expect tests?

From figure #1 it appears clearly that students mostly expect tests at the end of chapters. Besides, some few students (7) expect tests at the end of the month while 6 expect them of any single lesson and only 2 think they will have a them at the end of a unit.

Table 2: impact of test on students' attitude toward EFL

tests affect your attitude	Nb. cit.	Rate
Not answered	1	0.80%
Positively	95	79.20%
Negatively	24	20%
TOTAL OBS.	120	100%

Table 2 denotes the impact of test on students' attitudes toward English as a foreign language. Ninety-four students say tests affect their attitude positively, and twenty-five, negatively. However, one student has not answered this question. Therefore, it is clear from table #6 that the answers they provide to the first question, namely their view of test seem trustworthy.

Figure 2: Do teachers encourage self-reliance?

Figure #2 indicates that teachers coach students in developing positive habits. Teachers mostly encourage their students to be more autonomous and become independent learners. This has the benefit of cultivating a sense of self-trust in learners.

Figure 3: Do teachers evaluate at the end of lessons?

Figure 3 indicates that teachers do not always evaluate their students at the end of lessons. Unless one does not set objectives to the lesson presented, evaluation is a must. There's no way to check whether the objectives are achieved if not by evaluating at the end of the lesson. However, 31 respondents, almost a quarter answer affirmatively and one does not answer the question.

Table 4: Do students use test - taking strategies?

use strategies for test taking	Nb. cit.	Rate
Not answered	9	7.50%
Yes	78	65.00%
No	33	27.50%
TOTAL OBS.	120	100%

Table 4 shows that teachers usually coach their students in using a certain range of strategies before and while taking a test. However, a remarkable number of students (27.5%) answer negatively, which means that some teachers do not familiarize their students with strategies to use before and while taking test.

Figure 4 Do teachers test what they have taught?

Figure 4 informs that teachers mostly test what they have taught (89 respondents). 27 say sometimes, and only three students answer negatively.

4.3 Findings from the teachers

Figure 5: teachers' purpose in giving test

Figure 5 denotes that a double objective is mainly assigned to tests: evaluate one's own teaching and check what has been understood. Only two teachers say that tests also aim at rewarding the best performing students.

Figure 6: Does learner anxiety impact test-taking?

Ninety percent of the respondents (9) say that learner anxiety has a positive impact on test taking. Only one says the opposite. All recognize that learner anxiety has indeed an impact on test-taking.

Table # 6: Do teachers consider learner differences while designing tests?

consider learner differences	Nb. cit.	Rate
Yes	8	80%
No	2	20%
TOTAL OBS.	10	100%

The great majority of the respondents (8) say they consider learner differences while designing tests. Two of them answer negatively. Learners do not have the same speed of learning: some are fast learners while others are slow learners. Some understand quickly,

while others need more time and sustaining extra effort on the part of the teacher to make them understand.

Figure # 7: Teachers always evaluate their students

This figure shows that almost all choose the two options. Eight checked the options in group and nine chose individually.

Table # 7: Are students (very) enthusiastic about tests?

Are students (very) enthusiastic about test?	Nb. cit.	Rate
Yes	7	70%
No	3	30%
TOTAL OBS.	10	100%

Table # 7 denotes that most students are (very) enthusiastic about tests as indicated by seven out of the ten respondents.

Figure 8: How teachers find students after a test

Fifty percent of the respondents say that students look confident after taking a test. The second half is shared between the other two options: careless and worried, 20% and 30% respectively.

Table 8: Do students pay attention to test corrections?

Do your students pay attention to test corrections?	Nb. cit.	Rate
Yes	10	100%
No	0	0%
TOTAL OBS.	10	100%

Definitely all the respondents say that their students pay attention during the correction of tests.

4.4. Data interpretation

The answers to questions n° 1 and 3, refute our assumption n°1. Students, contrary to what we assume, have a positive view of tests. This is reinforced by the answers to question n° 3, according to which tests positively impact their attitude toward EFL. This can be certified as valuable; indeed, language learning without testing is nonsense. The teachers contend that test-taking is part of the learning process; it is through testing that one can get feed-back on one's teaching. Testing informs teachers of the trustworthiness or not of the teaching techniques and methods currently used. Then, testing informs of the actual levels of the learners.

To the question whether the learners cheat during test, the majority of the respondents answer negatively. This can be understood as being the result of teachers' incitation of learners to be self-reliant during tests. 106 out of the 120 respondents say that teachers coach them on self-reliance. This reasonable sense of self-confidence together with motivation and a lowered anxiety can justify their attitude toward test and test-taking as notified in our third assumption.

Among the teachers, nine answered that learner affects positively impact test-taking, which refute our second assumption. Krashen (1986) states that when feelings or emotions such as anxiety, fear, or embarrassment are elevated, it becomes difficult for language acquisition to occur. In opposition, when the affective filter is lowered, the feeling of safety is high, and language acquisition occurs.

From the students' answers to some of the questions, it appears that teachers need periodical pedagogical trainings. For instance, most of them say that instructions during tests are not always clear. We know that instructions, when badly formulated could be the reason of bad performance during a test. Instructions should be unambiguous and very clear to get good and valuable answers. Furthermore, they say that objectives are not always communicated to students (To the question 'Do teachers communicate lesson objectives to students?', 42.5% of the respondents answered "sometimes"). In fact, there are advantages in communicating objectives to students before the lesson starts. Communication has the advantage of getting them concentrated on the essential parts of the lesson. It also incites them to take note of

important details while the teacher is explaining. Moreover, to the question whether teachers evaluate at the end of their lessons, 62.5% of the respondents answer ‘not always’. This is another big issue as we may wonder how goals can be achieved in a lesson if no evaluation has been carried out at the end. Besides, there are certain merits that need to be encouraged on the part of teachers.

It can be noted from the answers of teachers as well as students that teachers coach their students in using test taking strategies. They provide their students with the correction of given tests mostly before giving back the papers and comment test results. In so-doing, the learners will have the possibility of claiming anything if they feel biased and correct some misunderstandings for upcoming tests. This allows the teacher to measure his students’ progress and decide whether there is a necessity of reinforcement. Moreover, the majority say that they design tests monthly, which is quite reasonable. Even students mostly acknowledge that they expect tests at the end of chapters.

5. Recommendations

In light of our present study, teachers should familiarize the learners with test formats and coach them on positive attitudes before and during tests. They should also always inform learners about upcoming tests at least a week before the test and create collaborative learning situations in their classrooms to allow sharing among the students.

As for the government, it should initiate regular in-service trainings for teachers, in order to keep their knowledge up-date. It should also provide inspectors and advisers with adequate means to supervise teachers and initiate competitions among teachers in terms of topic formulations for tests and national exams,

Conclusion

Learner anxiety, contrary to our assumptions, positively influences test-taking attitudes, as it has been signaled by the teachers throughout this work. Also, as Stephen Krashen (1986) affirmed: “if the students’ affective filters are elevated, language acquisition will be

impeded.” Teachers should, therefore, create classroom environments that act intentionally to lower the affective filter. This will definitely increase language development.

From the data, it clearly appears that students do not develop hostile attitudes toward tests. On the contrary, they argue that tests even reinforce their general attitude regarding EFL. However, teachers should be careful when giving their instructions during tests which learners judge as not being always clear. While teaching, teachers should communicate their objectives and give evaluation exercises that test the achievement. Testing, as a natural process in language learning should be given the required attention in order to play its main role of informant.

References

- Arnold Jane (2011), “Attention to Affect in Language Learning” *International Journal of English Studies*, 22, 1, pp. 11-22.
- Arnold Jane and Brown H. Douglass (1999), *Affect in Language Learning*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Blaine R. Worthen, et al. (1998), *Measurement and Assessment In Schools*, (2nd edition), Utah, Allyn & Bacon, Incorporated
- Brown H. Douglass. (1994), *Teaching by Principles*. Englewood, Cliffs, N.J.: Prentice Hall Regents.
- Ellis Rod. (1994), *The Study of Second Language Acquisition*, Oxford, Oxford University Press.
- Gardner Robert. C. and Lambert Wallace E. (1972), *Attitudes and Motivation in Second Language Learning*. Rowley, MA. Newbury House.
- Herbert John Klausmeier (1985), *Educational Psychology* - Edition 5, New York, Harper & Row.
- Keller John M. (2012), “ARCS Model of Motivation”, In *Encyclopedia of the Sciences of Learning*, Springer, Boston, MA. pp.304-305
- Krashen Stephen. D. (1986), *Principles and practice in second language acquisition*. Oxford: Pergamon Press

Oxford Rebecca L. (1990), *Language Learning Strategies: what every teacher should know*, Englewood Cliffs, NJ. Newbury House.

Putwain David William, Jansen in de Wal, Joose and van Alphen Thijmen (2023), *Academic buoyancy: Overcoming test anxiety and setbacks*, In *Journal of Intelligence*, 11(3), Article 42.

Putwain, David William, and Wendy Symes,(2020), *The Four Ws of Test Anxiety: What is it, why is it important, where does it come from, and what can be done about it?* In *Psychologica* 63, pp. 31–52.

Rahman Surezi. (2005), “Orientations and motivation in English language learning: A study of Bangladeshi students at undergraduate level” In *Asian EFL Journal*, 7, pp 122-146

Stevick Earl W. (1980), *Teaching languages: A way and ways*. Rowley, MA : Newbury House.

L'Orphelin, une Figure Paradoxe des Contes Africains

Konan Germain N'GUESSAN

Enseignant-Chercheur

Maître-Assistant

Institut National Supérieur des Arts et de l'Action

Culturelle / Abidjan / Côte d'Ivoire

konangermain@yahoo.fr

+225 0708148537

Résumé

Le conte africain, comme tous les genres oraux, est une forme expressive et promotionnelle de la superstructure idéologique des peuples géniteurs. Dans un imaginaire collectif, empreint de merveilleux, il décrit presque toujours le parcours et le programme narratifs d'un personnage atypique, confronté aux grandes contradictions de l'humanité. En effet, le cycle de l'enfant y est abondant et soulève des questions fondamentales. Ainsi, l'étude proposée, sur la base des récits, interroge le drame de l'orphelin en Afrique. A l'analyse, nous retenons que le conte africain est un procédé discursif sur la maltraitance de l'enfant orphelin dans l'univers des familles recomposées, tout en décryptant le regard péjoratif de la société sur ledit personnage. A la réalité, l'orphelinisme révèle un enjeu, à la fois familial, social et promotionnel. Notre entreprise tend à montrer la contribution de la culture traditionnelle africaine dans la prise en charge, dans l'encadrement et l'éducation de cette catégorie d'enfant. Pour atteindre ces objectifs, nous convoquons la sociocritique, pour la compréhension du paradoxe africain, et la sémiotique narrative, pour l'explication de la transformation narrative du personnage de l'orphelin.

Mots clés : Conte-famille-orphelinisme-culture-paradoxe.

Abstract

The African tale, like all oral genres, is an expressive and promotional form of the ideological superstructure of the parent peoples. In a collective imagination, imbued with wonder, he almost always describes the journey and the narrative program of an atypical character, confronted with the great contradictions of humanity. Indeed, the child's cycle is abundant and raises fundamental questions. Thus, the proposed study, on the basis of the stories, questions the drama of the orphan in Africa. Upon analysis, we note that the African tale is a discursive process on the mistreatment of orphaned

children in the world of blended families, while deciphering the pejorative view of society on said character. In reality, orphanism reveals a family, social and promotional issue. Our company tends to show the contribution of traditional African culture in the care, supervision and education of this category of child. To achieve these objectives, we invoke sociocriticism, for the understanding of the African paradox, and narrative semiotics, for the explanation of the narrative transformation of the character of the orphan.

Keywords: Tale-family-orphanism-culture-paradox

Introduction

La littérature orale est une forme littéraire promotionnelle de la vision des peuples africains. Au moyen de ses genres que sont le conte, l'épopée, la chanson etc., en tant qu'outils pédagogiques et didactiques, le passé et la culture sont interrogés pour l'analyse des faits, des réalités et des thématiques. En effet, le conte africain, à la fois genre populaire et littéraire, à l'instar des autres genres oraux, permet d'explorer les préoccupations majeures desdits peuples. Ainsi, le champ exploratoire des thématiques abordées par les textes oralisés manifeste une prédilection pour une typologie d'enfants. Partant de cette orientation, préférentiellement idéologique, le conte, en tant qu'ethno-littérature, développe à souhait le drame de l'enfant orphelin. D'ailleurs, P. N'Da (1984, p.67) fait remarquer que :

Partout en effet, la situation de l'orphelin pose un problème, le drame de l'enfant qui a perdu sa mère ou ses parents et qui doit affronter la vie seul ou en compagnie d'êtres qui ne se montrent pas toujours bienveillants à son égard.

Autrement dit, au-delà d'une condition sociale de précarité, la typicité de l'orphelin se découvre à travers son statut, son parcours et son insertion sociale. Il fait donc figure de marginalisation, voire de paradoxe.

Dès lors, le sujet suivant, intitulé « L'orphelin, une figure paradoxale des contes africains », se révèle comme un décryptage de la société africaine moderne soumise à l'épreuve de l'orphelinisme.

De l'anthropologue au politique, en passant par le sociologue, l'ethnologue, le littéraire, ce personnage atypique retient l'intérêt,

semble-t-il, à cause de sa condition sociale de précarité et de vulnérabilité. A. Haynal (1997, 295p), parlant de l'orphelinisme, oriente son étude sur le volet démographique, économique et psychologique. Aussi N. Blanpain (2008, 8p), à travers l'Etude de la Direction, de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques (DREES) de la France, parle de parcours scolaire, professionnel, familial de l'orphelin. G. Danhouno (2017, 26p), pour sa part, traduit une sorte de mobilisation générale autour de la situation de l'enfant orphelin, démontrant une solidarité d'action. Au regard de ces études, l'orphelinisme nous apparaît comme une réalité sociale et familiale préoccupante, partout dans le monde, notamment en Afrique. L'orphelin est une catégorie d'enfant qui paradoxalement subit le martyre. Son parcours et sa condition de vie suscitent des interrogations sur son intégration ou son insertion, sur sa psychologie et sur l'assistance sociale et juridique que lui réservent les peuples africains. Autrement dit, quel type de prise en charge ou d'adoption de l'orphelin proposent les textes oralisés ?

Dans ce cas, comment se définit l'orphelin des contes africains ? Quel modèle sémiologique du personnage de l'orphelin les récits mettent-ils en scène ? Quelle est la signification de son paradoxe ? Ces questions trouveront leurs réponses à partir de l'analyse textuelle, au moyen de la sociocritique, pour la place de l'orphelin dans la société africaine, de la psychocritique, en tant que psychothérapie, et de la sémiotique narrative, pour le parcours de vie de l'orphelin.

Au demeurant, le cycle de l'orphelin retrace une situation de vulnérabilité sociale et économique dudit personnage, à travers des rapports conflictuels au service d'une morale d'éducation. Aussi le conte indique-t-il le sens de la mobilisation populaire et de la solidarité, et surtout la stratégie éducative à adopter et à intégrer. L'objectif d'une telle étude est de proposer aux acteurs sociaux et politiques des cadres et des conditions d'encadrement adéquats pour les orphelins, tout en tenant compte des réalités culturelles africaines.

1. Caractérisation de l'orphelin des contes

La caractérisation, dans cette analyse, participe à la détermination de l'orphelin, à savoir la qualification de sa condition sociale et le type qu'il représente au regard de ses antagonistes. Dans la perception

populaire, il reflète l'image de l'enfant que la mort a privé de sa mère ou de son père ou des deux parents. A ce propos, F. De Boeck (2000, p.5), qui y voit des figures d'enfants fragilisés, affirme :

ils peuvent être cibles et victimes, exploités et abusés, mais ils peuvent tout aussi bien être combattants, activistes et entrepreneurs, ou encore rebelles, hors-la-loi et criminels. Souvent, ils combinent et occupent plusieurs de ces positions à la fois. Point de rencontre de multiples statuts, leur vie est complexe et ils parviennent à naviguer dans de nombreuses arènes sociales grâce à la variété de leurs comportements et de leurs statuts.

L'orphelin apparaît donc dans un parcours figuratif complexe qui mérite d'être examiné à partir des contes africains.

1.1. Figuration de l'orphelin des contes

Le conte est une narration qui fait figurer des personnages au moyen des procédés langagiers. Le discours qui prend en charge l'orphelin dresse un ensemble de figures distinctives. Selon R. Dufour (2002, p.117), l'orphelin se conçoit dans « le langage non institutionnel »¹. Dans ce cas, la conception sur cette catégorie d'enfant s'inscrit dans un contexte purement africain, voire traditionnel ; d'où la relecture des contes. Manifestement, la réalité fictionnelle du personnage de l'orphelin se confond à la figure de l'enfant. En effet, dans les contes africains, l'orphelinage commence dès la naissance, comme le révèle le passage suivant : « Il était une fois, une jeune fille qui avait perdu sa mère. Elle l'avait perdue le jour même où elle venait au monde. » (B. Dadié, 1955, p.24).

Le sort de l'enfant orphelin semble scellé dès la naissance. Toutefois, les récits situent son épreuve principale à l'âge de l'adolescence. T. Médétognon-Bénissan (1999, p.83) le fait remarquer en ces termes : « Pour ses dix ans, c'était beaucoup, c'était même trop. » Pour G. Danhondo (Idem, p.6), « Il y aurait également un âge limite pour être appelé orphelin. Cet âge se situe souvent à 12 ans, 14 ans ou 18 ans » ;

¹ G. Danhondo distingue « le langage non institutionnel » du « langage institutionnel » en parlant de l'orphelin. Il établit clairement la différence entre les enfants que le sort a privés de leurs descendants biologiques pour cause de décès et les enfants pensionnaires d'un orphelin, en tant que cadre institutionnel, qui accueille tout type d'enfants.

c'est-à-dire avant l'âge de la majorité absolue dans la plupart des pays africains. Ces différentes tranches d'âge indiquent la période de la fragilité, de la dépendance et de la vulnérabilité. B. Dadié (Op.cit, pp.18-19) peint remarquablement la situation dramatique de l'enfant orphelin : « De ce jour commença le calvaire de la petite Aïwa. Pas de privations et d'affronts qu'elle ne subisse ; pas de travaux pénibles qu'elle ne fasse ! (...) Elle était battue parce que courageuse, la première à se lever, la dernière à se coucher. »

L'orphelin, quelle que soit la sphère géographique africaine, est la figure du souffre-douleur. Il subit un traitement inhumain : privé d'affection, d'assistance familiale, voire sociale. Pourtant, l'enfant, en tant qu'orphelin, a plus que jamais besoin de compassion, de tendresse, de bienveillance, d'amour, de protection, pour son équilibre psychologique. La laideur affichée par la société préfigure la difficile condition de vie de l'orphelin. « Elle marcha longtemps... Elle était très fatiguée et elle avait faim. (...) Dès que la jeune fille se fut éloignée, Avévi alla au dépotoir où elle trouva des restes d'aliments qui pouvaient la nourrir. Avévi s'en régala. » (T. Médétognon-Bénissan, Op.cit, pp.101-103).

Ce passage révèle les figures caractéristiques de l'orphelin des contes, celles de l'errance (... marcha longtemps), de la précarité (faim), du dénuement (dépotoir). Au-delà de cette infortune, se cache le regard péjoratif que la société jette sur ce personnage atypique.

1.2. Stigmatisation de l'orphelin

Les récits, à partir du regard de la marâtre ou de la mère adoptive, prennent en laideur l'orphelin. Dans presque tout l'univers négro-africain, ce paria de circonstance porte des stigmates d'ordre psychologique, moral et social. Il est accusé à tort d'être un enfant sorcier, un enfant de malheur.

Regarde ! dit-elle en tendant le doigt ; elle a deux cicatrices en croix derrière chaque oreille ! Je parie que c'est un mauvais génie que tu vas loger chez nous ! (...) Cet enfant a tué sa mère, il nous tuera aussi ! C'est sûr ! (T. Médétognon-Bénissan, Op.cit, p.75).

Ces estampilles d'ordre psychologique traduisent le martyr que vit l'enfant orphelin. Son entourage lui voue une hostilité manifeste, connotative des maltraitances que l'enfant, en général, subit dans les

familles recomposées. Sur la base de préjugés et d'idées préconçues, il est sujet de marginalisation. « Avévi ne mangeait jamais avec les autres enfants. Elle prenait ses repas toujours seule, dans un coin de la cour. Elle dormait dans la cuisine... » (T. Médétognon-Bénissan, *Op.cit*, p.79). Les enfants de son âge lui traduisent leur aversion, conséquence de l'image dépréciative entretenue par les adultes. Victime du destin et de la société, l'enfant orphelin se retrouve au centre d'une exclusion communautaire orchestrée. Il vit seul : pas d'amis, pas de frères et sœurs, pas de parents ; ou du moins, aucune personne ne le reconnaît en tant que tel². « Ne m'appelle pas Nanan ! Coupa-t-elle furieusement. Je ne suis pas ta mère ! » (T. Médétognon-Bénissan, *Op.cit*, p.82).

Dans la plupart des sociétés africaines, l'orphelin vit une enfance difficile et traumatisante, marquée d'exploitation, de vulnérabilité, de misère, de marginalisation, d'exclusion, de violence. Cette vie de martyr est décrite par les auteurs en filant la métaphore qui lie l'orphelinisme au malheur. Ils font du cycle de l'orphelin, un conte philosophique, dans la mesure où leurs récits prennent « une forme militante qui poursuit les polémiques les plus actuelles, en étayant ses thèses sur un système narratif qui lui sert d'illustration. » (Fr. Rullier-Theuret, 2006, p.92). Les récits semblent engager la réflexion sur le sort que l'humanité réserve à l'orphelinage à démographie croissante, c'est-à-dire les conditions de la prise en charge ou d'adoption de l'orphelin. Le cadre familial, prioritairement privilégié par la culture traditionnelle africaine, semble problématique.

Au-delà de la fiction, la marginalité de l'orphelin tend à devenir une réalité sociale institutionnelle avec la création des orphelinats et des centres d'accueil. Ces pratiques semblent dédouaner toutes les situations de transfert de l'enfant qui ressembleraient à des formes d'abandon ou de débarras. Inéluctablement, l'éloignement de l'enfant de son cadre familial et le regard dépréciatif de la société participent à sa marginalisation.

Par ailleurs, P. Erny (2020, p.145) fait remarquer que :

² En Afrique traditionnelle, la parenté n'est pas que biologique. Elle est aussi représentée par toutes les formes d'alliance, pourvu qu'elles se dotent de toutes les connexions d'affectivité, d'amour, de protection, de sécurité physique et alimentaire, de santé, d'éducation qui la sous-tendent.

L'étude de l'enfant noir doit se situer à l'intérieur de sa culture, de son univers particulier ou prédomine telle forme de pensée, tel climat affectif, tel niveau technique, tel mode d'affirmation de soi, tel type de langage.

Indéniablement, la vision de l'Afrique des traditions est celle du parcours éducatif de socialisation de l'orphelin.

Au demeurant, les caractéristiques contrastantes de l'enfant orphelin que représente le conte en font une figure de paradoxe. D'ailleurs, les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, reconnaissent que « l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension... » (P. E. Mbpille, 2012, p.104).

En tout état de cause, il s'agit de l'attention particulière à apporter aux personnes vulnérables, y compris l'enfant orphelin. Aussi, le droit coutumier, voire traditionnel, semble adopter cette disposition. L'orphelin, selon l'idéologie africaine, est sacré ; il mérite toutes les formes d'attention. P. N'Da (1984, p.125) est très affirmatif :

En effet, dans les sociétés traditionnelles où l'enfant, quel qu'il soit, a du prix et tient du sacré, il est inconcevable qu'on abandonne l'orphelin dans les rues, qu'on le chasse du village ou qu'on le maltraite sadiquement !

Contrairement au droit moderne et coutumier qui établit la sécurité, la protection et l'éducation de l'enfant comme une exigence normative, les contes africains parodient le drame social de l'enfant orphelin.

A l'analyse des récits, l'orphelinisme des contes décrit un adolescent qui expérimente la méchanceté et les abus des adultes, malgré le déséquilibre psychologique, sa fragilité et sa vulnérabilité. La réalité fictionnelle dénonce ainsi la maltraitance et la marginalisation de certaines catégories d'enfants, orchestrées généralement par la marâtre et la mère adoptive. La figure paradoxale de l'orphelin est traduite, non seulement, par sa situation de vie, mais surtout, par le problème de son adoption et de son intégration sociale. Toutefois, ce personnage atypique est, dans la vision traditionnelle africaine, un code, voire un modèle sémiotique.

2. Analyse sémiotique du paradoxe de l'orphelin des contes africains

Le paradoxe de l'orphelin sera décrypté sur la base des travaux de A. J. Greimas (1986, 264p), de A. Hénault (2002, 758p). En effet, les contes africains mettent en scène le personnage de l'orphelin qui interpelle par son « Etat d'être » et par son « Etat de faire ». Défavorisé par le sort, il s'inscrit dans une logique de manque qui occasionne sa quête. A la fois signe et signification, il s'inscrit dans un parcours et un programme narratifs.

2.1. *Parcours narratif de l'orphelin*

Partant de sa description, l'orphelin des contes illustre un type social. Son statut et son aventure sont des interrogations sur l'entité familiale. Conformément au propos de Fr. Rullier (Op.cit, p.117), l'enfant orphelin, en tant qu'actant, se perçoit comme un personnage archétypal servant à figurer l'élaboration des liens sociaux. La situation sociale de l'enfant orphelin relève du manque.

La séquence narrative du manque est la manifestation des intérêts égoïstes des uns, et donc des antagonismes. L'orphelin se retrouve indépendamment au cœur de relations conflictuelles. A cet effet, nous convenons avec A. Hénault (2002, pp.117-118) qui affirme que

La narrativité, c'est la suite ordonnée des situations et des actions (des états et des transformations) qui traverse les phrases comme les paragraphes, les plans comme les séquences ; c'est la version dynamisée et « humanisée » de ce qui se passe au niveau profond : les relations y deviennent des manques ou des pertes, des acquis ou des gains ; les transformations, des sujets.

Il s'agit donc de la matérialisation schématique du « faire » de l'orphelin, envisagé dans des situations relationnelles et en quête de sa « liberté » ou à la recherche d'une condition meilleure de vie.

Partant de la théorie d'A. Hénault (Idem, pp.117-118), il ressort que le parcours narratif de l'orphelin s'inscrit dans un « parcours thématique » qui donne suite à un « parcours figuratif ». En effet, les récits à l'étude mentionnent le parcours narratif d'un « sujet-actant »

dont la quête est la poursuite d'un « objet de valeur », la « liberté », voire la recherche d'une condition de vie meilleure (parcours thématique). Le « faire » de l'orphelin s'inscrit ainsi dans un processus, c'est-à-dire dans un « parcours de libération ». Un tel parcours se conçoit en figurativité.

Les thèmes de l'embastillement, de la claustration et de l'inhumanité sont des attributs du milieu de vie et de l'hostilité manifestée par la marâtre ou par la mère adoptive (destinateurs) : « Et tu as pu vivre là, dans cet enfer, avec un tel démon tout le temps à tes trousses ? » (B. Dadié, Op. cit, p.24). Les mots « enfer », « démon » se réfèrent au « destinateur » qui communique le « savoir » au « sujet », à savoir sa condition de prisonnier virtuel. Dès lors, le sujet prend rendez-vous avec la nécessité de l'évasion.

Le discours figuratif devient donc celui de l'aventure : « Et Koffi partit, heureux de partir de cette maison où jamais il n'eut une minute de repos, une minute de joie, parce que lui, il avait perdu sa mère. » (B. Dadié, Op. cit, p.23). A l'analyse, le verbe « partir » et l'adjectif « heureux » montrent un autre « état d'être » de l'orphelin, à la fois psychologique et physique. Aussi, le personnage de l'orphelin, vu comme un « effet-personne »³, selon V. Jouve (1997, p.68), acquiert la dimension d'« acteur et défini par la réunion d'un rôle actantiel et d'un rôle thématique » (A. Hénault, Op.cit, p.118).

En effet, l'enfant orphelin, qu'il se nomme Aïwa, Koffi ou Avivé, incarne un rôle en tant qu'acteur et déploie le rôle thématique d'une personne « libérée » de son manque situationnel et circonstanciel. Son parcours narratif définit sa quête, mettant en relation toutes les occurrences, toutes les oppositions et tous les intérêts qui animent le monde des humains. Considérant « l'effet-personne », l'étude de l'orphelinisme dans les contes situe le lecteur-auditoire dans la sphère culturelle des peuples n'zima de Côte d'Ivoire et tchokossi du Togo. De façon manifeste, ces peuples semblent privilégier l'option de l'aventure comme voie d'émancipation. Toutefois, la priorité est accordée au cadre familial pour l'éducation et la socialisation de l'enfant orphelin. Cette attitude préférentielle s'explique par le

³ Selon Vincent Jouve, l'auteur convoque son personnage dans le récit comme une personne sociale à qui il attribue un nom propre et un milieu de vie. Dans le cas de notre étude, l'orphelin se nomme Aïwa, Koffi ou Avévi qui renvoient à des aires culturelles précises. Cf. *La Poétique du roman*, Reims, Editions SEDES, 1997, p.68.

parcours de l'orphelin qui part presque toujours de la celle familiale pour se terminer par son retour en famille.

Quels que soient le destin, les oppositions, les épreuves, l'orphelin des contes africains est appelé à transformer sa situation de manque en situation de manque comblé. Sa quête se conçoit donc à travers un programme narratif.

2.2. Programme narratif de l'orphelin

D'ailleurs, selon L. Panier (1966, p.1), « la narrativité désigne une structure constitutive de tout discours, un plan de structuration du contenu, un niveau d'organisation du sens. » En tant que procédé de signification, la notion de narrativité est la combinatoire de situations (les états) et d'actions (le faire). Autrement dit, le « faire » est le processus de transformation de l'« état » du sujet agissant à partir de son action qui

relie deux situations, la situation initiale et la situation finale dont les contenus respectifs sont inversés : avant l'action, l'ambitieux est pauvre et méconnu ; après l'action, il est riche et (peut-être) honoré. De cette clause découlent toutes les propriétés de l'action. (J. Fontanille, 1998, p.187).

Au regard des récits, avant toute initiative quêteuse, l'orphelin se trouve presque toujours dans une situation initiale de manque. Cette phase est l'expression d'un « état d'être », comparable au mépris, à l'enfermement, nécessitant un « état de faire ».

En effet, ces situations de transformation sont l'œuvre du récit qui est une combinaison d'énoncés. Or,

la sémiotique conçoit le récit comme une circulation d'objets et appelle Programme Narratif (ou PN) l'unité élémentaire, la « molécule » de narrativité, constituée d'un énoncé de faire régissant un énoncé d'état : faire-être, c'est le minimum pour qu'il y ait récit. (A. Hénault, Op.cit, p.114).

Dans le cas de cette étude, le Programme Narratif (PN) s'élabore à la lumière de l'énoncé d'Etat et de l'énoncé du faire basiques, mettant en jonction le Sujet d'Etat (le personnage de l'orphelin) et l'Objet-valeur

(la liberté). Initialement, il y a un écart entre « la liberté » que désire l’orphelin et l’oppression ou le martyr qu’il vit. La valeur de la liberté pour l’orphelin se situe donc sur l’axe catégoriel de la condition humaine. En effet, le programme narratif de l’enfant orphelin est la combinaison d’un ensemble d’énoncés d’état et de faire. Nous prenons pour matrice d’étude référentielle les récits extraits du recueil de contes de B. Dadié (1955, pp.18-31).

✓ **Enoncés illustratifs :**

Enoncé « d’Etat »1 : « Plus elle multipliait les affronts, les humiliations, les corvées, les privations, (...). Et elle était battue à cause de sa bonne humeur, à cause de sa gentillesse. »

Enoncé « du faire »1 : « Enfin, Aïwa prit le pagne noir et partit. »

Enoncé « d’Etat »1’ : « A peine avait-elle fini de chanter que voilà sa mère qui lui tend un pagne blanc, plus blanc que le kaolin. »

Enoncé « d’Etat »2 : « Et tu as pu vivre là, dans cet enfer, avec un tel démon tout le temps à tes trousses ? »

Enoncé « du faire »2 : « Et Koffi partit, heureux de partir, de partir de cette maison où jamais il n’eut une minute de repos, (...). »

Enoncé « d’Etat »2’ : « Koffi remit la cruche à ses parents. Cassant la première gourde, des châteaux poussèrent de partout. (...) Koffi était devenu riche. » Ces énoncés traduisent les situations de disjonction et de conjonction de l’orphelin par rapport à la liberté. Aïwa ou Koffi, en faisant le choix de l’action, passe de la dysphorie à l’euphorie. A partir donc des énoncés « d’état » et « de faire » suscités, nous obtenons les schémas suivants (**Schématisation des énoncés**⁴) :

Les différents symboles : S = Sujet, O = Objet ; U = Disjonction, Ω = Conjonction ; \rightarrow = Quête ; $=>$ = Relation de modification

- Les énoncés d’état 1 et 2 décrivent la relation de disjonction entre le Sujet (l’orphelin) et l’objet-valeur (la liberté) : **S** (Orphelin) **U** **O** (Liberté).

⁴ Ces schémas ont été réalisés sur la base des travaux de Louis Panier.

- Les énoncés du Faire 1 et 2 traduisent la quête du Sujet (orphelin) pour se conjoindre à l'objet valeur (liberté). Ils décryptent le principe de la quête: S (Orphelin) → O (Liberté)
- Les énoncés d'état 1' et 2' montrent la situation finale du Sujet (orphelin), conjoint à l'Objet valeur (Liberté) : S (Orphelin) \cap O (Liberté).

Au regard de cette série d'énoncés, il ressort que l'orphelin, ayant réalisé son « état » de manque, entreprend la quête de libération qui se traduit par son « faire », en tant que Sujet Opérateur.

$F(Sop) \Rightarrow [(S(\text{orphelin}) \cup O(\text{liberté})) \rightarrow (S(\text{orphelin}) \cap O(\text{liberté}))]$
 Ces énoncés narratifs peuvent se décrypter au moyen du programme narratif (PN) de Greimas⁵.

Ce schéma traduit le manichéisme du conte qui établit le personnage de l'orphelin dans un « contrat », issu d'une « Manipulation » orchestrée par le sort et la cupidité de l'humain. Le Destinateur lui transmet « Le vouloir-faire et le devoir-faire », origine de l'action, du Faire. Au regard des récits de l'orphelin, la « Manipulation » prend la forme d'un ordre, voire d'une menace, d'où l'emploi d'énoncé injonctif : « Tiens ! Va me laver ce pagne noir. » (B. Dadié, Op.cit,

⁵ Cf. V. Jouve (1997, p.55)

p.19). L'entreprise quêteuse de l'orphelin, ainsi orchestrée, est désormais possible grâce à l'acquisition de la « Compétence », c'est-à-dire « le pouvoir-faire et le savoir-faire » indispensables à l'action. Dans le cycle de l'orphelin, les éléments de compétence sont ses qualités morales (le respect, la soumission) et ses capacités de socialisation (la serviabilité, la disponibilité, sa bonne humeur, le courage). Le faire ou l'action du Sujet opérateur détermine la « Performance » qui révèle les tendances oppositionnelles (la monstruosité, l'hostilité du monde extérieur, les aléas de l'aventure). A l'issue de la performance du Sujet opérateur, se découvre la « Sanction ». Pour ce qui concerne l'orphelin, sa transformation est un succès. Il triomphe toujours.

Autrement dit, le Parcours Narratif, généré par l'Énoncé Narratif, représenté par le Programme Narratif (PN), est la manifestation du paradoxe de l'orphelin. En effet, la dysphorie initiale situationnelle qui l'identifie contraste avec l'éthique morale et sociale africaine à l'égard de l'enfant, surtout de l'enfant orphelin. Aussi semble-t-il que sa maturité relève de la précocité, puisque sa quête intervient trop tôt. Dès lors, comment se manifeste le paradoxe de l'orphelin des contes ?

3. Sens et signification du paradoxe de l'orphelin des contes

Le parcours et le programme narratifs de l'orphelin, avec un aller-retour entre la cellule familiale et le monde de l'inconnue, sont jalonnés de difficultés, de mésaventures, voire d'épreuves. Pour un enfant encore fragile, vulnérable, vivant un déséquilibre social et psychologique, sa quête semble précoce et alambiquée. D'ailleurs, l'énoncé narratif du cycle de l'orphelin des contes négro-africains décrit un univers chargé de paradoxe aux multiples significations.

3.1. Rhétorique du paradoxe de l'orphelin

Le conte africain de l'orphelin est une rhétorique narrative sur la condition de l'enfant dans un monde en perpétuelle mutation, mais mieux, sur la situation atypique dudit personnage. La complexité de son existence est, non seulement, révélée à travers son schéma narratif, mais surtout, fait figure de rhétorique.

En effet, le paradoxisme est convoqué dans la formule d'ouverture du récit de B. Dadié (Op.cit, p.18), à travers des termes contradictoires : « Le premier cri de la fille coïncidait avec le dernier soupir de la mère. » Dans cet extrait, les mots « premier » et « dernier », « cri » et « soupir », en emploi oppositionnel, sous-tendent une antithèse. Ils soutiennent l'énanthiose qui met ici en opposition « le commencement et la fin », « la vie et la mort ». Pour l'orphelin, la vie, qui normalement devrait symboliser la joie, la gaieté, lui réserve paradoxalement une enfance difficile, pénible, une connaissance malheureuse, voire une expérience douloureuse du monde des humains.

Pour ses partenaires immédiats, il n'est plus un enfant comme les autres ; il est donc tout le temps contrarié ; pour lui, la vie n'est que contradiction et contrariété. La représentation des actions de la « marâtre » ou de la « belle-mère » et de la mère adoptive décrit un transfert de rivalité.

Le paradoxe naît également du propos ironique de la « Belle-mère de Koffi » : « Ah ! Tu as cassé ma cruche. Je m'y attendais. Tu n'as que trop tardé. » (B. Dadié, p.23). L'ironie trouve son effet dans le sort réservé à l'orphelin, c'est-à-dire son expulsion du cadre familial. Par ailleurs, au-delà de la mise en mission punitive de l'enfant orphelin, se découvre la précocité d'une aventure. Cependant, l'imaturité du quêteur est comblée par les conditions d'acquisition de la compétence. Le statut du prématuré s'inscrit dans des approches philosophiques, connaissances nécessaires à la transformation. Ceci dit, la vision des peuples géniteurs de ces récits rejoint le propos de Fr. Rullier-Theuret (Op.cit, p.92), c'est-à-dire « L'intention préexiste à la construction narrative et lui donne sa forme. ». Pour ce faire, le conteur invite son auditoire à la réflexion à partir des propos antithétiques : « Voici deux petites gourdes ; observe-les bien ; elles sont de couleurs différentes ; l'une contient de la poudre noire ; l'autre, de la poudre blanche. » (T. Médétognon-Bénissan, Op.cit, p.92), « Je suis la Lumière et l'Obscurité. » (Idem, p.102).

Dans ces passages, les adjectifs de couleur « noir » et « blanc » opposent ici le « Mal » et le « Bien », convoquant l'éthique sociale.

Selon la sagesse africaine, le « Mal » et le « Bien » coexistent, traduisent la dualité de la vie où tout être, toute action, tout fait, tout propos a sa raison. Cependant, la connaissance de ces deux pôles et leur convocation sur l'échiquier du « Faire » doit tenir compte du bon sens, de la morale sociale. Dès lors, la circonstance de l'utilisation de cette poudre maléfique par l'orphelin inscrit l'acte dans une normalité circonstancielle. D'ailleurs, la prescription détermine le sens : « ...Mais, n'utilise cette poudre que si tu es vraiment en danger, car il ne faut jamais faire du mal par plaisir. » (T. Médétognon-Bénissan, p.95).

Aussi, dans la logique des oppositions, en tant que procédé pédagogique sur la base des contradictions, l'emploi allégorique de la « Lumière » et de l'« Obscurité » fonde la problématique du choix de tout protagoniste. Ici, l'orphelin est invité à forger son destin, à travers la dichotomie de la connaissance et de l'ignorance. Il est appelé à faire le choix de la raison, à croire en l'Homme et en sa culture, d'aller vers la civilisation.

En outre, sur la base du schéma narratif, l'orphelin occupe toujours la position initiale de contrarié. Cette situation finit par s'inverser. Pour François Rullier-Theuret, « La transformation narrative vise toujours à abolir cette irrégularité originaire. » (Fr. Rullier-Theuret, p.70). Cette antilogie légendaire que semble incarner la figure de l'orphelin se résume dans les oppositions suivantes, représentées à partir du couple fonctionnel système/code défini par J. Klinkenberg (1996, pp.139-143) :

Oppositions des signifiants	Oppositions de signifiés	Codes	Signification
Faiblesse ≠ Force	Vulnérabilité ≠ invulnérabilité	Pouvoir	Le pouvoir, dans les récits, est l'expression de la force dominante, de la puissance écrasante. Qu'il soit social, politique ou économique, il détermine la condition humaine. L'orphelin des contes, bien que physiquement et socialement handicapé, parvient à transformer sa faiblesse en force mentale et morale. Il inverse l'ordre circonstancielle établi grâce à son « faire ».
Cellule familiale ≠ l'ailleurs	Hostilité (Maltraitance Abandon) ≠ Hospitalité (Affection Protection)	Milieu de vie	Le milieu est un facteur déterminant quant à la condition de vie de l'homme. Les fortunes diffèrent selon le milieu et selon les personnes qui l'animent. Paradoxalement, la cellule familiale s'oppose à l'épanouissement de l'orphelin, alors que l'ailleurs lui apporte réconfort, protection et sécurité. La quête de l'ailleurs, dans l'imaginaire collectif africain, apparaît comme la solution au malaise social.
Morale circonstancielle ≠ Morale sociale	Communauté ≠ individualité	Ethique	Dans toutes les sociétés, se manifestent des comportements singuliers, chargés d'intérêts égoïstes. Les attitudes malveillantes et infanticides de la marâtre ou de la belle-mère vis-à-vis de l'orphelin des contes traduisent le paradoxe chez l'homme qui tente de substituer ses penchants égoïstes et individualistes à l'ordre social et sociétal. En Afrique, les valeurs communautaires servent à rendre l'individu meilleur.
Tristesse ≠ Joie	Dysphonie ≠ Euphorie	Emotion	Les états émotionnels sont des manifestations alternatives chez tout homme. La capacité à transformer la tristesse en joie dépend de l'engagement de chacun. L'orphelin des contes, par son « état de transformation » montre que les « états d'être » sont temporaires, changeants et passagers.
Manque ≠ Manque comblé	Pauvreté ≠ Richesse	Classe sociale	La condition sociale des individus semble se déterminer sur la base de leur rapport au « manque ». Non seulement, le manque et le manque comblé marquent les deux moments importants du récit, selon la théorie structurale paulmienne, mais ils semblent constituer un critère de classification sociale.
Humour ≠ Sérieux	Jeu ≠ Enjeu	Fiction	Pour l'Africain, le jeu est un moyen d'apprentissage. Le conte est un outil didactique et pédagogique, prenant le détour langagier comme procédé et le badin comme méthode.

Tableau des oppositions

Au regard de ces oppositions liées à la fortune de l'orphelin, il revient à noter que la transformation narrative opérée est due au manichéisme du conte. Le paradoxe réside au niveau de cette réflexion. Pour le conte africain, les épreuves sont de grands atouts ; les personnes⁶ qui nous persécutent nous montrent, sans le vouloir, la voie du succès. Dès lors, quels enjeux l'orphelinisme développe-t-il ?

3.2. Charge idéologique de l'orphelinisme africain

Si nous admettons avec Fr. Rullier (Op.cit, p.92) que « L'intention préexiste à la construction narrative et lui donne sa forme. », alors le conte de l'orphelin est un cadre d'exposition des idées philosophiques de l'Africain. D'ailleurs, le fonctionnement argumentatif d'une telle vision du monde est, non seulement, tenu par la convocation du personnage de l'orphelin en tant qu'humain, mais aussi, qui, pour l'essentiel du récit, entretient des rapports avec ses semblables. Le cycle de l'orphelin traduit donc une réalité fictionnelle, chargée idéologiquement.

Partant d'une telle approche, l'orphelinisme poursuit un enjeu familial qui souligne le problème de l'adoption en Afrique. L'orphelin, chez une mère adoptive ou chez une marâtre, est paradoxalement un souffre-douleur. Pourtant, le cadre naturel d'éducation, de promotion sociale de l'enfant, semble être la cellule familiale. L'orphelin, en Afrique traditionnelle, par le fait du sort, se retrouve dans une famille recomposée. Il y subit l'hostilité d'une mère adoptive ou d'une belle-mère acariâtre. Cette difficile cohabitation pourrait se situer à deux niveaux. L'orphelin incarnerait la figure de sa défunte mère avec qui la marâtre rivaliserait ; alors que le rejet par la mère adoptive signifierait la manifestation d'un instinct protecteur pour sa progéniture. Par conséquent, il semble représenté la figure du paria, et est sujet d'ostracisme. Or, pour la tradition africaine, l'éducation de l'enfant se trouve prioritairement en famille qui tisse autour de lui un filet social. Fort de cette idéologie, certaines traditions africaines

⁶ Dans les récits, paradoxalement, la mise en route du programme narratif de l'orphelin vient de la marâtre ou de la mère adoptive.

optaient jadis pour le système d'adoption par le « sororat et le lévirat »⁷ ou par les grands-parents, notamment les grand-mères et à un degré moindre les tantes. Notamment, seul l'intérêt de l'enfant compte. Ces us et coutumes d'Afrique noire inscrivent la femme au centre de l'éducation de l'enfant, en tant que gardienne du foyer. Au-delà donc de la réflexion sur le cadre et le mode d'insertion sociale de l'orphelin, les récits y voient une figure de la quête. Les épreuves qu'ils lui proposent traduisent la vision éducative des peuples africains où l'enfant se forme et s'instruit en allant à l'école de la vie, à l'école traditionnelle. En effet, son aventure est assimilable à un parcours d'apprentissage avec ses méthodes et outils pédagogiques et didactiques non formels. Les tâches domestiques, les sévices, la faim, les énigmes, l'épisode des monstres sont autant de situations à affronter pour prétendre l'issue glorieuse. Le cycle de l'orphelin développe inéluctablement un processus initiatique. Au regard de son parcours, il apparaît clairement comme le modèle des néophytes, inscrivant l'orphelinisme des contes dans une stratégie promotionnelle.

Conclusion

Au terme de notre analyse, nous retenons que l'orphelin des contes s'inscrit dans la catégorie de l'enfance présentée comme une « institution sociale, c'est-à-dire une composante structurelle de toute société » (G. Danhondo, Op.cit, p.3). En tant qu'enfant, il est aussi vulnérable et fragile, et a également besoin de protection, d'assistance, de sécurité sociale, d'éducation. Paradoxalement, il est le souffredouleur d'une société d'intérêt, avec les figures de la marâtre et de la mère adoptive.

Pour les peuples traditionnels africains, la réalité de la prise en charge et de l'adoption de l'orphelin, en particulier, et de l'enfant, en général, demeure indéniablement préoccupante. Substantiellement, l'orphelinisme, dans les récits, évoque un enjeu familial, relevant le

⁷ Le sororat est la pratique du remariage d'un veuf avec la sœur de son épouse. Cette sœur est tenue d'accepter les enfants de sa défunte sœur comme ses propres enfants afin de recréer une cellule familiale d'affection et d'amour. Quant au lévirat, il s'agit du mariage d'une veuve avec le frère de son défunt époux. Celui-ci a l'obligation de prendre soin de la veuve de son frère et de ses neveux. Ces deux formes de mariage traditionnel nous plonge dans l'anthropologie des peuples matrilineaires tels que certains peuples akan de Côte d'Ivoire.

problème d'adoption ou de transfert d'enfant en Afrique. Toutefois, au-delà de la fiction, la réalité que présente l'enfant orphelin, à savoir son intégration sociale, sa condition de vie, son encadrement, son éducation, nécessite des actions. La sagesse africaine, convaincue que la place de l'orphelin est en famille, optait pour son adoption liée à la parenté. Il s'agit du remariage de la veuve ou du veuf sur la base du sororat ou du lévirat, de la place faite aux grand-mères et aux tantes. Pour notre part, bien que ces pratiques culturelles et sociales, soient contraires aux lois, aux principes et à la vision des sociétés modernes, elles mériteraient d'être réexaminées, pour l'équilibre psychosociologique et pour l'éducation de l'orphelin. En effet, dans cette Afrique noire moderne où le nombre d'orphelins accroît au fil des ans à cause des conflits récurrents, des guerres, des pandémies expliquant les décès des parents, il est plus qu'impérieux de varier les systèmes et modèles d'adoption et de transfert des enfants orphelins. En d'autres termes, en plus de multiplier et de restructurer les orphelinats et les centres d'accueil, l'Africain a également besoin d'interroger sa culture afin d'exploiter ses valeurs et ses ressources.

Références bibliographiques

Bertrand Denis, (2000), « Eléments de narrativité », in *Précis de sémiotique littéraire*, Paris, Nathan, 272p. www.magarinos.com.ar/BERTRAND2.html, Consulté le 18-09-2024, à 16H 20Min.

Blanpain Nathalie, Etude de la, (2008), « Perdre un parent pendant l'enfance : quels effets sur le parcours scolaire, professionnel, familial et sur la santé à l'âge adulte », *Etudes et résultats DREES* n°668, 08p, <https://hal.science/hal-02149855v1>, Consulté le 19-09-2024, à 21 H 15 Min.

Boeck De Filip, (2000), « Faire et défaire la société : enfants, jeunes et politique en Afrique » traduit de l'Anglais par Beatrice Hibou, in *Politique Africaine*, pp.5-11.

Dadié Belin Bernard, (1955), *Le Pagne noir*, Paris, Présence Africaine, 158p.

Danhoundo Georges, (2017), *L'Orphelin et ses constructions en Afrique : une catégorie sociale hétérogène*, Québec, EFG Revue

Internationale, 26p, <https://id.erudit.org/iderudit/1041067ar>, Consulté le 07-10-2024 à 10 h 01 min.

Dufour Rose., (2002), *Naître rien. Des orphelins de Duplessis, de la crèche à l'asile*, Québec, Editions MultiMondes, 324p.

Erny Pierre, (1990), « L'Enfant dans la pensée traditionnelle de l'Afrique noire », in *Revue des sciences sociales*, Paris, L'Harmattan, pp.144-149. <https://doi.org/10.4000/revss.6002>, Consulté le 08-10-2024, à 21 H14 Min.

Greimas Argirdas Julien, (1986), *Sémantique structurale*, Paris, Presses Universitaires de France, 264p.

Haynal André et al, (1977), *Les Orphelin mènent-ils le monde ? Un problème psycho-historique*, Stock, 295p.

Hénault Anne, (2002), *Questions de sémiotique*, Paris, Presses Universitaires de France, 758p.

Klinkenberg Jean-Marie, (1996), *Précis de sémiotique générale*, Paris, De Boeck, 509p.

Mbpille Pierre Esaïe, (2012), *Les Droits de la femme et de l'enfant. Entre universalisme et africanisme*, Paris, L'Harmattan, 234p.

Médétognon-Bénissan Tétévi, (1999), *Contes de la forêt magique*, Lomé, Editions Haho, 1999, 125p.

N'Da Pierre, (1984), *Le Conte africain et l'éducation*, Paris, L'Harmattan, 249p.

Panier Louis, (1966), « Eléments de grammaire narrative », in *Communications : recherches sémiologiques*, n°8, <https://bible-lecture.org/bases-lecture-semiotique/grammaire-narrative-panier/>, 14p, Consulté le 20-09-2024, à 10 H15 Min.

Rullier-Theuret François, (2006), *Les Genres narratifs*, Paris, Ellipses Edition Marketing S.A., 190p.

L'École Coranique en Pays Nuni, Caractéristiques et Contribution à l'Ancrage de l'Islam (1845-2020)

Mahamoudou OUBDA

*Maitre de Conférences d'Histoire contemporaine/ Membre du Laboratoire des Sciences Humaines et Sociales (LABOSHS)
Université Norbert ZONGO, Koudougou, Burkina Faso,
oubdamahmoud@yahoo.fr;
(+226) 64 58 66 00 / (+226) 71 30 53 13*

Mahamadi KOALA

*Doctorant d'Histoire politique et religieuse à l'Université Norbert ZONGO, Koudougou (Burkina Faso)
mahamadikoala60@gmail.com,
(+226) 75 45 37 53*

Résumé :

L'implantation de l'islam dans les différentes contrées d'Afrique s'est toujours accompagnée de création de cadres d'enseignement de ses principes. En pays nuni, la création d'écoles coraniques fut un facteur déterminant dans l'expansion musulmane dans cette partie du Burkina Faso. Considérées comme le premier cadre d'alphabétisation et tardivement mise en place, elles vont y connaître une expansion rapide à partir de la seconde moitié du XXe siècle. La présente étude retrace la contribution de cette institution à l'ancrage de l'islam dans cette partie du pays.

La démarche méthodologique adoptée allie la recherche documentaire et des enquêtes orales réalisées auprès de personnes ressources. C'est une contribution d'historiens à la connaissance de l'école coranique en pays nuni à travers une présentation de ses origines, son évolution historique et le rôle qu'elle a joué dans l'essaimage et la consolidation de l'islam.

Mots clés : Islamisation – coranique – Talibés – ancrage - Nuni.

Abstract :

The establishment of Islam in the different countries of Africa has always been accompanied by the creation of frameworks for teaching its principles. In Nuni country, the creation of Koranic schools was a determining factor in Muslim expansion in this part of Burkina Faso. Considered as the first literacy framework and implemented late, they experienced rapid expansion from the second half of the 20th century. This study traces the contribution of this institution to the establishment of Islam in this part of the country.

The methodological approach adopted combines documentary research and oral surveys carried out with resource people. It is a contribution by historians to the

knowledge of the Koranic school in Nuni country through a presentation of its origins, its historical evolution and the role it played in the spread and consolidation of Islam.

Keywords : Islamization – Koranic – Talibés – anchoring - Nuni.

Introduction

L'avènement de l'école coranique au Burkina Faso remonte à la période précoloniale. En l'état actuel des connaissances, la mise en place de cette institution d'enseignement islamique en pays *nuni* remonte à 1845, année de création de la première école coranique. Cependant, l'évolution de ces premières structures d'enseignement coranique va être ralentie suite à l'implantation de l'administration coloniale au début du XXe siècle. C'est après les indépendances que les écoles coraniques vont connaître véritablement un essor à travers la multiplication des foyers d'implantations. Essentiellement animée par des acteurs externes à la région, l'école coranique, par sa capacité d'accommodation aux réalités socioculturelles, trouve un écho favorable au sein des Nuni essentiellement ruraux. Par l'enseignement du Coran et des préceptes islamiques, elle assure la formation des néophytes ordinaires et celle de l'élite musulmane.

Le présent article s'appuie sur des données portant sur l'islamisation du pays *nuni* collectées dans le cadre d'une étude doctorale en histoire par Mahamadi Koala et des productions scientifiques réalisées par Mahamoudou Oubda sur le sujet. Dans la démarche méthodologique, nous avons d'abord procédé à l'exploitation des sources d'archives et des productions scientifiques relatives à la question. Ensuite, nous avons effectué des entretiens oraux auprès des acteurs de l'enseignement coranique en pays *nuni*. Ainsi, le sujet analysé s'intéresse donc à la mise en place, à l'expansion, au fonctionnement et à la contribution de l'institution à l'enracinement de l'islam en pays *nuni*.

1. Naissance et évolution de l'école coranique en pays nuni

Avant d'aborder la question de l'école coranique, il est nécessaire de donner un aperçu des Nuni et de leur société avant leur contact avec la foi musulmane.

1.1. Les Nuna, le pays nuni et leur contact avec l'islam

Les Nuna¹ sont l'une de la soixantaine d'ethnies qui composent la société burkinabè. Ils appartiennent au grand ensemble ethnique communément appelé Gurunsi comprenant entre autres les Lela, les Kasena, les Sissala, les Nankanan (H. W. Ouédraogo, 2018, p. 4-5). Le pays *nuni* est l'espace géographique habité par les Nuna. Il est situé à cheval sur les territoires actuels du Burkina Faso et du Ghana. La plus grande portion est située sur le territoire burkinabè et s'étend essentiellement dans la partie sud soit 4% du territoire (M. Duval, 1986, p. 18). Les Nuna font partie des populations dites autochtones du Burkina Faso, un qualificatif attribué à tous les groupes sociaux dont l'installation sur le territoire est antérieure au XVI^e siècle. La mise en place du peuplement *nuni* sur leur site actuel s'est fait en deux grandes étapes qu'il sied de rappeler.

La première étape concerne la mise en place des premiers occupants. Elle est encore qualifiée de peuplement préchefferie et s'est effectuée entre le XV^e et la seconde moitié du XVI^e siècle. Ils sont constitués des Nuna qui existaient déjà sur place depuis le XV^e, les Nuna refoulés du nord par les *nakomse* et ceux venus du sud sous la pression des États esclavagistes *mampurga* et *dagomba*. Au nom du droit du premier occupant, ils assument la maîtrise territoriale et sont à l'origine de la mise en place de la chefferie de terre (H. W. Ouédraogo, 2018, p. 94-95).

La seconde étape consacre l'installation des nouveaux venus que l'on qualifie de peuplement postchefferie. Ils sont qualifiés de migrants conquérants ou de migrants de deuxième génération. Leur mise en place s'est opérée de la seconde moitié du XVI^e jusqu'à la veille de pénétration coloniale en Afrique. Ces nouveaux venus sont constitués de populations venues de plusieurs horizons à l'intérieur ou à l'extérieur du pays *nuni*. Il s'agit des conquérants *nakomse* venus du pays *moaaga* au nord (A. M. Duperray, p. 50) ; des populations venues des régions *dagara* et *bobo* à l'ouest du pays *nuni*, du sud en pays ashanti au nord du Ghana actuel. À celles-ci s'ajoutent les migrants

¹ Le terme « Nuni » désigne l'individu au singulier et « Nuna » pour le pluriel. Quant au terme « nuni », il désigne la forme adjectivée dont le pluriel est « nuna ».

d'origines internes, c'est-à-dire ceux qui ont quitté leurs localités initiales pour conquérir d'autres espaces à l'intérieur même du pays *nuni*. Ces migrants de deuxième génération ont été à l'origine de la fondation de la chefferie politique ou chefferie du village (H. W. Ouédraogo, 2018, p. 144-146). Ainsi, la société *nuni* résulte donc du brassage entre les populations anciennement installées et celles dites nouvellement venues.

Sur le plan religieux, les Nuna sont fortement attachés aux croyances et aux cultes ancestraux. La cosmogonie *nuni* admet l'existence deux mondes à savoir celui des vivants et un monde invisible et immatériel, abritant les divinités ou *wan-wanàn* et les esprits des ancêtres ou *cira en nuni*. Les Nuni admettent aussi l'idée d'un Dieu suprême créateur qu'ils appellent *Yi* et qui transcende les divinités secondaires (H. W. Ouédraogo, 2018, p. 216).

La vie religieuse est rythmée de divers rites et sacrifices par lesquels l'individu s'attache aux forces divines qu'incarnent certains éléments de la nature¹. Ces éléments se présentent sous forme de symboles religieux, d'autels de sacrifices et de divinités représentées (S. Zougouri, 2008, p. 75). Dans la société *nuni*, chaque domaine de la vie est rattaché à une divinité particulière. À titre illustratif, nous avons le *tia* ou déesse de la terre, le *bu* ou dieu des eaux, le *gao* ou dieu de la brousse, le *su* ou dieu des masques, *yali* ou dieu de la forge.

Les divinités sont également liées à des cultes ou des rites spécifiques qui constituent leur forme d'expression religieuse (H. W. Ouédraogo, 2018, p. 117). Parmi les principaux rites observés, on a les rites agraires cycliques liés aux activités agricoles, les rites funéraires, les rites processionnels liés au *kwéré aniaba*, les rites du *gao* liés aux activités de chasse, les rites du *su* liés à la sortie des masques, etc. (H. W. Ouédraogo, 2018, p. 219-224). C'est dans ce contexte socioreligieux, marqué par une effervescence des rites et des croyances ancestraux que les Nuna entrent en contact avec la religion musulmane, dont l'école coranique constitue un des canaux de diffusion, à partir du XVI^e siècle.

¹ Ces éléments sont entre autres la terre, le bosquet, le marigot, la brousse, la montagne, l'arbre, représentant, dans la pratique, les réceptacles des forces spirituelles.

1.2. L'avènement de l'école coranique en pays *nuni*

L'essor de l'école coranique en pays *nuni* est récent. Trois aires géographiques d'anciens foyers sont à considérer en ce qui concerne sa mise en place.

Il s'agit d'abord de la zone nord-est du pays *nuni*¹ qui avoisine les foyers anciens du sud *Moogo*, fondés essentiellement par les *Yarse*. Ce sont ceux de Rakaye et de Sagabtenga, fondés au cours du XVIII^e siècle. Les *Yarse*, fondateurs, en ont fait non seulement de grands centres commerciaux, mais aussi d'importants foyers islamiques où rayonnait l'enseignement coranique (A. Kouanda, 1984, p. 152). Des élèves formés dans ces foyers coraniques vont s'installer dans les régions nord et est du pays *nuni*. En même temps qu'ils acquièrent des terres fertiles pour la pratique de l'agriculture, ils vont y fonder les premières écoles coraniques. Il s'agit du foyer coranique de Bougayounon, fondé par le marabout Sanfo, un *yarga* venu de la région de Rakaye². Sa date de fondation n'est pas bien connue. Mais l'on sait qu'il existait et fonctionnait quand l'explorateur Binger visitait la région en juin 1888 (L. G. Binger, 1892, p. 440-442). Le second foyer est celui de Dalo, au nord du pays *nuni* et fondé par Mousa Sanfo, un *yarga* venu de Sagabtenga vers la fin du XIX^e siècle.

La deuxième aire géographique d'implantation des écoles coraniques anciennes concerne l'ouest du pays *nuni*, encore appelé pays *nounouma*, situé sur la rive gauche de la Volta Noire. Le foyer coranique de Dounakorodougou, fondée vers 1845 par El Hadj Mamadou Karantao avant le déclenchement de son djihad contre les Ko à Boromo³, apparaît selon nos recherches comme la plus ancienne école coranique créée en pays *nuni*. Cette partie a fortement subi l'influence des grands foyers coraniques marka de la région de Boromo et de Ouahabou. Fondés et animés par des *Yarse*, des Moose et des Waala suite au djihad de Mamadou Karantao, celles-ci contribuèrent à la formation religieuse de nombreux talibés qui, à leur tour, créèrent d'autres écoles coraniques à l'ouest du pays *nuni*⁴. À

¹ Nous entendons par le concept « pays *nuni* », l'espace habité par les *Nuna*, un sous-groupe ethnique des *Gurunsi* situé au sud du Burkina Faso.

² Sanfo Ali, entretien du 16-08-2023.

³ Monographie de la province des Bales, 2007, p. 23.

⁴ Dao Abdramane, entretien du 09-09-2023.

celle-ci, s'ajoutent les écoles coraniques de Woro, Sanem-boulsin, Baãnk-poore et de Ton datant du début du XXe siècle.

Le dernier pôle d'émergence d'écoles coraniques est celui de Léo et ses environs au sud du pays *nuni*. À ce niveau, la création des écoles coraniques est liée aux foyers coraniques situés en territoire ghanéen, notamment les foyers de Bakwu, Tamalé, Kumassi et de Wa, mais aussi ceux de Rakaye et de Sagabtenga situés au sud du Moogo¹.

Dans cette partie sud du pays *nuni*, les premières écoles coraniques sont entre autres celles de Léo, de To, de Tabou et de Tiekourou. Elles sont créées entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle². Ainsi, à la lumière de ces sources, nous remarquons qu'avant le début du XXe siècle, le pays *nuni* comptait bon nombre d'écoles coraniques. L'administration coloniale y a recensé, dès 1907, douze écoles coraniques regroupant environ cent-quinze talibés (A. M. Duperray, 1984, p. 175).

1.3. L'évolution de l'école coranique en pays nuni (1920-2020)

De l'avènement des premières écoles coraniques à l'implantation de l'administration coloniale en pays *nuni*, l'enseignement coranique n'a pas connu une progression significative en termes de nombre d'écoles. Les plus anciennes sont implantées dans des zones à forte concentration humaine comme Léo, To, Fara, Tiékourou, et sont toutes l'œuvre d'acteurs étrangers. Avec l'avènement de la colonisation, elles sont soumises à la politique coloniale de surveillance et de contrôle des acteurs musulmans à travers le pays *nuni*. Au cours des deux premières décennies du XXe siècle, l'action coloniale vis-à-vis de ces animateurs d'écoles coraniques s'est traduite par des arrestations, des persécutions, des condamnations judiciaires d'un certain nombre de marabouts³. À titre d'exemples, nous citons les condamnations, respectivement à dix et à cinq ans d'emprisonnement, de l'imam principal de la mosquée de To et de Mami Sienou, un autre acteur musulman, tous résidant à To (A. M. Duperray, 1984, p. 182). Ces condamnations ont été prononcées au cours de l'année 1915 pour « *propagande antifranaçaise et appel à la*

¹ Groupe focus à la mosquée rouge, entretien du 31-05-2020 à Léo.

² *Idem*.

³ Konaté Mouhamed, entretien du 03 janvier 2020 à To.

guerre » selon l'administration coloniale¹. Des conditions drastiques ont été instaurées pour toute nouvelle création d'école coranique. Pour le cas de Léo, Alidou Konaté explique : « *le Blanc exigeait de chaque maître une autorisation d'ouverture à obtenir auprès de l'administration, son identité complète, des précisions sur son foyer d'origine, son marabout formateur. Pour chaque talibé reçu ou recruté, le maître devait fournir les éléments de son identité et ses origines. Ces exigences imposées par le Blanc compliquaient le travail des maîtres coraniques* »². Cette politique coloniale n'a pu enrayer l'école coranique, mais a contribué à ralentir sa dynamique, surtout aux deux premières décennies du XXe siècle. Cette lente évolution connaît une accélération à partir des années 1920 en trois principales phases.

La première phase débute autour des années 1920 avec l'arrivée en pays *nuni* d'importantes vagues migratoires de populations. Elle s'explique par la conjonction de plusieurs facteurs. En effet, l'implantation de l'administration coloniale contribue à libérer les différentes régions du pays *nuni* de la double domination des Zaberma et des forces résiduelles de l'Almamy Samory Touré. L'activité économique reprenait de plus belle et les populations pouvaient désormais vaquer à leurs activités agropastorales (H. W. Ouédraogo, 2018, p. 448-450).

En outre, il faut noter qu'au cours des décennies 1930 et 1940, de multiples crises alimentaires provoquées par des sécheresses ont touché particulièrement les territoires nord et centre de la Haute-Volta. On a par exemple l'invasion acridienne de 1929, suivie des crises alimentaires des années 1933, 1934, 1940, 1941, 1942 et 1944. Elles ont provoqué des famines ayant affecté durement les conditions de vie des populations (Z. Dao, 2015, p. 127).

Tous ces éléments alimentent des mouvements migratoires quasi permanents vers les régions *nuna* où les conditions climatiques offrent une pluviométrie acceptable à la production agricole. Ces nouvelles arrivées impliquèrent aussi des marabouts qui, en s'installant dans les hameaux de culture, fondèrent par la même

¹ Registre des correspondances arrivées en 1914-1920, Cercle du Mossi Confidentiel A. A. 2EE 52 XXI 11 37 cité par A. M. Duperray, op. cit., p. 182 note 44.

² Alidou Konaté, entretien du 19-09-2019 à Léo.

occasion de nouvelles écoles coraniques. Parmi ces nouvelles écoles coraniques de la période coloniale, il y a celle de Woro près de Fara, dont les fondateurs sont originaires des environs de Sourgou dans le Boulkiemdé. À Dalo, une école coranique fut créée par l'imam Issaka venu de la localité de Kamse à l'extrême Est de la commune de Thyou dans le cadre de l'agriculture.¹ Le foyer coranique de Dyu-yarse à Léo est aussi fondé sous la période coloniale par des Yarse Kouanda. Ils y sont arrivés dans le cadre de l'agriculture et du commerce (A. Kouanda, 1984, p. 353).

Une autre phase survient au cours des décennies 1960 à 1990. Le contexte lié aux indépendances donne plus de liberté d'action aux promoteurs et animateurs des foyers coraniques. Cette période est aussi celle d'un nouveau cycle de crise alimentaire provoquée par des sècheresses. Il s'agit des crises de 1972-1973 et celle de 1983 qui ont touché les régions du Nord, du Plateau central et une partie du Nord-Ouest de l'actuel Burkina Faso. Les migrations vers l'intérieur étaient évaluées à 3 000 personnes (Z. Dao, 2015, p. 142-145). Ainsi, le pays *nuni* accueille de nouvelles vagues de populations dont de nombreuses familles maraboutiques. Ces migrations contribuent à accroître le poids démographique d'une part et d'autre part, le nombre de hameaux de culture. De nombreuses écoles coraniques sont créées dans les hameaux de cultures où les marabouts préfèrent s'établir avec leurs talibés. À titre d'illustration, sur 372 maîtres coraniques recensés et interrogés en pays *nuni*, 197 enseignants (environ 53%) sont principalement occupés par l'agriculture et l'élevage en plus de l'activité d'enseignement². Ces derniers sont les principaux acteurs qui créent et animent les foyers coraniques.

La dernière phase de l'essor des écoles coraniques en pays intervient à partir des années 2000. Cette forte croissance des foyers coraniques n'est pas spécifique au pays *nuni* mais concerne l'ensemble du territoire burkinabè. En effet, les statistiques issues du recensement du Cercle d'études, de recherches et de formation islamiques (CERFI) montrent que sur un total de 7 502 foyers coraniques, 1,9% ont été créés avant 1900, environ deux foyers

¹ Kabore Issaka, entretien du 10-09-2020 à Dalo.

² CERFI, 2013, p. 42.

coraniques sur trois (66,4%) fondés au cours du siècle passé (entre 1900 et 2000) et 31,7% créés à partir de 2000. Soit environ un tiers des foyers coraniques créés en moins de quinze ans si l'on tient compte de l'année de recensement qui est 2013¹.

Revenant au cas spécifique du pays *nuni*, la croissance rapide du nombre d'écoles coraniques s'explique par la poursuite des migrations en direction du pays *nuni* aussi bien des populations musulmanes que des acteurs d'écoles coraniques. De même, les sortants des foyers coraniques de plus en plus nombreux créent à leur tour de nouvelles écoles à travers le pays *nuni* ².

2. Fonctionnement et acteurs des écoles coraniques en pays *nuni*

Il s'agit de présenter ici les principaux acteurs et le fonctionnement des foyers coraniques en pays *nuni*.

2.1. Les principaux acteurs

On note essentiellement trois à savoir le *moalim*, le *Karembi-kassenga* (talibé répéteur) et le *talibé*.

2.1.1. Le maître coranique/*moalim* et ses assistants

Communément appelé « *moalim* » en arabe ou « *karatyou* » en *nuni*, le maître coranique est à la fois le fondateur et l'animateur du foyer coranique. Il est autonome puisqu'il n'est recruté par aucune structure ou instance à laquelle il devrait rendre professionnellement des comptes. L'activité d'enseignement est pratiquement libérale et revêt un caractère social et désintéressé. Les maîtres ne perçoivent donc pas une rémunération formelle pour le travail qu'ils accomplissent. C'est l'avis de B. Gansonré (2020, p. 85) lorsqu'il écrit que « [...] les maîtres coraniques ne sont pas rémunérés, car il n'y a pas de salaire établi. Ils ne sont également pas pris en charge officiellement par les parents des talibés qui leur confient la responsabilité de l'instruction et de l'éducation de leurs enfants ». Dans l'étude qu'il a consacrée à l'école coranique à Kankan

¹ Idem, p. 24.

² Nabié Lassané, entretien du 12-08-2023 à Fara.

en Guinée, N. Condé (2021, p. 206) va dans le même sens. Avec toutefois quelques nuances, il écrit ceci dans sa thèse :

en ce qui concerne la rémunération du personnel, il n'existait pas un système de traitement formel du personnel. Les étudiants ne payaient pas les frais d'étude et les *zawiyas* ne bénéficiaient pas d'un système de subvention extérieure régulière. Toutefois, des personnes de bonne volonté islamique et d'autres en quête de renommée ou de richesse apportèrent des présents aux *zawiyas*. Le personnel pouvait tirer profit de ces dons. Aussi les étudiants pratiquaient l'agriculture dont les produits servaient tout à la fois aux enseignants et aux étudiants.

Le maître coranique ne bénéficiant pas de rémunération formelle, nous pouvons alors nous interroger sur les moyens par lesquels ils subviennent à leurs besoins.

Sur cette question cet informateur, au cours de l'entretien, est affirmatif : « *on ne peut évaluer le salaire de celui qui transmet la parole du Créateur. Personne ne peut rémunérer le maître coranique, car son salaire est auprès de Dieu* »¹. Cette expression traduit ce que B. Gansonré (2020, p. 85) qualifie de satisfaction morale et spirituelle du maître coranique. N. Condé (2021, p. 206) quant à lui parle de deuxième récompense qui sera payée par Dieu.

Cependant, nous nous rendons compte que malgré l'absence de rémunération formelle, les maîtres coraniques bénéficient de diverses formes de récompenses, qui, mises ensemble, constituent tout de même des revenus non négligeables dont ils vivent, en plus des activités parallèles qu'ils mènent : administration de soins mystiques, célébration de baptême, des funérailles, vente des amulettes, de *nassigui*/potion mystique, etc.

Une des formes de rétribution dont bénéficie le maître coranique en pays *nuni* concerne les présents en nature ou en espèce, offerts par les parents des talibés à l'inscription. Pour Ousseni Kaboré, le don en espèce se rapporte à l'argent, tandis que celui en nature concerne généralement les céréales et la volaille².

¹ L'imam Sanfo Baba, entretien du 13-08-2023 à Poura.

² Ousseni Kaboré, entretien du 12/08/2023 à Fara.

Outre cela, les maîtres coraniques en pays *nuni* profitent de la main-d'œuvre qu'offrent les talibés pour leurs différentes activités. La quasi-totalité des travaux champêtres, la recherche de fourrages, le nettoyage de l'enclos du bétail du *moalim* sont effectués par les talibés. Au-delà de ces activités agropastorales, il y a les travaux domestiques comme la recherche de fagots de bois, de l'eau, la construction ou la réhabilitation d'habitation ou de hangar qui sont aussi entièrement exécutées par les talibés au compte du maître et des siens. En réalité, ces tâches qu'accomplissent les talibés sont considérées comme des éléments faisant partie de leur formation. Selon M. Oubda et B. Gansonré (2020, p. 236) :

cette école est une institution fortement ancrée dans la communauté et se reproduisait par l'offre de socialisation axée sur l'initiation des apprenants à la vie en communauté. Ce processus éducatif prenait en compte l'initiation aux activités agricoles, à l'élevage, à la construction de cases, à la fabrication de nattes, à de matériels domestiques, et aux travaux d'intérêt collectif.

Un autre avantage qui profite au maître coranique en pays *nuni* concerne les gains de la mendicité que lui rapportent les talibés. Ces gains sont constitués de dons en argent, en céréales, en volaille, de reste de repas, d'habits, de bandes de cotonnade. Interrogé sur le sens de la mendicité dans une région où les talibés disposent des champs collectifs leur permettant de produire assez pour leur alimentation, Lassané Nabié, un ancien talibé de Sanem-boulsin répond : « *le fait de mendier faisait partie de notre formation selon notre maître. La mendicité confère au talibé l'humilité, l'endurance et la patience devant les difficultés. Elle est obligatoire. Nous cultivons pour notre consommation, mais allions régulièrement mendier* »¹. Les propos de cet informateur sont corroborés par M. Oubda et B. Gansonré (2020, pp. 237-238) dans leur article en ces termes :

vêtu de loques, il doit mendier sa nourriture et est chargé des corvées d'eau et de bois. Il travaille également dans les champs

¹ Lassané Nabié, entretien du 12-08-2023 à Fara.

du maître [...]. Cette mendicité qui est considérée aujourd'hui comme une tradition dans les foyers coraniques fait partie de la formation coranique. En mendiant, l'enfant s'habitue à la précarité des conditions de la vie et devenu grand, il est socialement préparé à affronter la vie active et à endurer les épreuves. En lui demandant de faire le tour des maisons de la communauté villageoise ou des quartiers, on cherchait moins à trouver des moyens de subsistance qu'à lui inculquer des valeurs. La pratique de la mendicité avait une autre finalité, en l'occurrence la formation religieuse, morale et sociale par l'inculcation des valeurs de courage, d'humilité, de modestie, de solidarité, du sens du partage, d'honnêteté, de persévérance, du respect de l'autre, etc.

Une autre occasion où le maître bénéficie de dons est la cérémonie de clôture de lecture du Coran. À To, l'imam Konaté nous fait le récit du contenu de la cérémonie. Pour chaque élève, le maître a droit à un bélier, un boubou blanc et une somme d'argent dont la valeur n'est ni fixe ni prédéterminée. La cérémonie est collectivement organisée sous forme d'un festin. Mais chaque talibé apporte ce qui doit l'être au maître pour le jour indiqué¹. C'est le jour où le maître reçoit visiblement le plus de présents de la part des familles de ses talibés comme le stipule par ailleurs P. Marty (1922, p. 271) en ces termes : « *Le jour du turbanement (...) Elles donnent généralement bien de choses, le plus souvent, une vache, un boubou, une somme d'argent rondelette récompense le marabout et ses efforts* ». Dans sa tâche d'enseignement, le maître coranique se fait aider par certains de ses talibés.

Il faut noter que compte tenu du nombre souvent élevé des talibés à encadrer et la multiplicité des niveaux d'enseignement, le *moalim* est aidé dans sa tâche par des pairs répétiteurs appelés *karembi-kassemse* qui sont, en fait, ses talibés des niveaux supérieurs. Ces pairs répétiteurs sont les talibés les plus avancés et les plus instruits qui dispensent les enseignements qu'ils ont maîtrisés à ceux de niveaux inférieurs. Ce sont des acteurs de second plan dans l'enseignement en ce sens qu'ils secondent le *moalim* et le remplacent

¹ Konaté Mohamed, entretien du 03 janvier 2020 à To.

en cas d'absence. Leur mise à contribution s'explique aussi par l'ampleur de la tâche du *moalim* qui doit enseigner plusieurs talibés de niveaux disparates. Tout comme le maitre, ces derniers ne reçoivent pas non plus de contrepartie en termes de rémunération pour l'appui apporté dans le suivi des talibés moins avancés. Pour Abdou Rahmane Siemdé, le rôle de pair répétiteur que joue le talibé auprès de son maitre est formateur et contribue à renforcer ses capacités à conduire ses propres futurs talibés¹.

2.1.2. Le Talibé ou Karabiya

Le talibé ou *karabiya* en langue *nuni* désigne l'élève de l'école coranique ou le disciple du marabout. C'est l'apprenant qui intègre le foyer pour recevoir le savoir coranique et l'éducation islamique. On distingue le talibé interne qui loge chez le maitre et celui externe qui loge ailleurs. En pays *nuni*, ils sont de tous les âges, d'appartenance ethnique diverse, mais majoritairement du sexe masculin. Cependant, les talibés situés dans la tranche d'âge de 7 à 15 ans sont prédominants, selon les recherches du CERFI² corroborées par nos informateurs. En pays *nuni*, les écoles coraniques sont plus fréquentées par des talibés issus des communautés allochtones, notamment les *moose*, les *peuls*, les *yarse*. C'est donc dire que les enfants issus des milieux *nuna* sont faiblement représentés dans les écoles coraniques³.

Il n'existe pas de formalités particulières à suivre pour intégrer le foyer coranique. Une fois inscrits, les talibés sont laissés exclusivement à la charge du maitre qui doit aussi de veiller à leur alimentation, leur santé, leur habillement, et bien évidemment aux aspects éducationnels⁴. Les propos de nos informateurs sont confirmés par les conclusions de l'étude du CERFI. Une des statistiques montre que les visites des parents ou des proches à leurs enfants dans les foyers coraniques sont rares⁵.

¹ Observation directe lors de nos enquêtes de terrain.

² CERFI, op. cit, 2013, p. 29.

³ Zoungrana Abdoul Wahab, entretien du 29-09-2019 à Passin.

⁴ Idem.

⁵ CERFI, 2013, p. 30.

2.2. Typologie et fonctionnement des foyers coraniques en pays *nuni*

Il s'agit d'analyser l'organisation, la méthode de travail et le parcours des apprenants au sein des écoles coraniques en pays *nuni*.

2.2.1. La typologie d'écoles coraniques en pays *nuni*

En pays *nuni*, nos investigations nous ont permis de distinguer deux types de foyers coraniques dominant selon le mode d'existence. Ce sont les foyers coraniques sédentaires ou permanents. Nous les avons plus identifiés dans des chefs-lieux de provinces comme Léo, Sapouy, ou des chefs-lieux de communes comme Bougnounou, Dalo, Fara, Tiékourou et To. On les retrouve aussi dans les grands hameaux de cultures ou les villages¹. Ils sont les plus nombreux, selon nos informateurs. En consultant les statistiques du CERFI, nous nous rendons compte que cette catégorie de foyers est prédominante sur l'ensemble du territoire.

La seconde catégorie concerne les foyers coraniques saisonniers ou semi-sédentaires. Ils sont particulièrement situés en milieu rural, notamment dans les hameaux de culture et fonctionnent au rythme des saisons. À l'approche de l'hivernage, le maître se déplace avec ses talibés pour rejoindre les hameaux de culture. Ils y passent toute la saison des pluies en alliant études coraniques aux activités agricoles. Le site originel peut se trouver à l'intérieur ou en dehors du pays *nuni*². En tout état de cause, le temps à passer dans une localité n'est déterminé que selon les circonstances et les intérêts du maître qui peut décider de changement de lieu.

2.2.2. Des mécanismes de transmission du savoir

Plusieurs méthodes sont utilisées, aussi bien par le talibé que le maître, pour les apprentissages.

La principale méthode d'assimilation des connaissances reçues dans les foyers coraniques en pays *nuni*, c'est la mémoire. L'élève est tenu de mémoriser par cœur les connaissances que le

¹ Konaté Alidou, entretien du 19-09-2019 à Léo.

² Konaté Alidou, entretien du 19-09-2019 à Léo.

maitre lui inculque. Pour ce faire, il ne doit se lasser de répéter la formule reçue jusqu'à sa maîtrise parfaite.

Les talibés sont aussi initiés à l'écriture des caractères arabes. À ce niveau, trois outils sont indispensables au talibé pour l'écriture. Il s'agit de l'ardoise, de la plume et de l'encre que nous avons décrites plus bas au point se rapportant au matériel didactique¹.

Un autre moyen mis à contribution dans la transmission du savoir coranique est la coercition ou la contrainte. Elle est d'ordre physique à travers les châtiments corporel ou moral, les sanctions punitives et les privations dont l'objectif est la discipline du talibé. C'est une pratique commune à tous les foyers coraniques et chaque maitre coranique y va de ses techniques et méthodes préférées. En étudiant l'école coranique en pays Tagbana dans le cadre de sa thèse, K. Koné (2018, p. 235) décrit des pratiques quasi similaires :

Il faisait prévaloir sa rigueur et son autoritarisme à toutes les épreuves de l'enseignement et de l'éducation. De la sorte, les sévices étaient fréquents et la gamme des châtiments ne fut point variée. De prime abord, l'élève irréductible par intelligence ou par paresse consomme l'eau de la planchette sur laquelle la leçon fut antérieurement écrite. C'était l'une des manières de lui faire absorber sa leçon. Lorsque ce moyen s'avère infructueux, il était puni. La punition pouvait aller des travaux champêtres ou d'assainissement chez le "Karamogo" aux sévices corporels qui allaient des coups de baguette, aux taloches qui n'étaient pas ménagées le plus souvent. Et si rien n'y fit après tout cela, l'élève était renvoyé en famille afin qu'il s'adonne pleinement à l'agriculture, gage de sa survie.

Ce qui caractérise aussi l'école coranique en pays *nuni*, c'est la qualité du cadre matériel dans lequel évoluent les talibés dans leurs apprentissages.

¹ Observation directe lors de nos enquêtes de terrain le 13-08 et le 26-09-2024 à Poura et à Koho.

2.3. Cadres d'étude et cursus du talibé en pays nuni

2.3.1. Le cadre d'étude

D'une manière générale, l'architecture des foyers coraniques ne diffère pas fondamentalement de celle du type d'habitat ordinaire, dans la mesure où le foyer coranique lui-même se confond au logement du maître coranique ou un hangar de fortune construit à cet effet¹. Selon le modèle d'aménagement du cadre d'étude, nous pouvons catégoriser les foyers coraniques.

Il s'agit d'abord des écoles en plein air. Ces foyers n'ont aucune bâtisse qui abrite les activités d'apprentissage. Le soir venu, les activités se tiennent autour du foyer ardent généralement au domicile de maître coranique. Dans certains foyers en plein air, c'est sous un grand arbre que se réunissent les talibés pour les apprentissages.

Ensuite, nous avons les foyers coraniques sous paillotes. Elles sont construites sous forme de hangar, au toit fait en paille ou en tige de mil. Nous les avons rencontrées dans plusieurs localités dont Fara, Silly et To. Certaines sont construites en mur de banco, avec des toits en chaume que l'on rencontre à To, Léo et Passin. L'intérieur des écoles est généralement fait de sol en terre battue sans équipement commode.

Il y a enfin les écoles logées dans l'enceinte des mosquées. Elles se servent de l'enceinte et de l'espace environnant de la mosquée pour les activités d'apprentissage. Les élèves ne disposent dans la plupart des cas que des nattes ou des peaux d'animaux étalées par terre. D'autres sont assis à même le sol². Selon l'imam Sanfo, ces conditions d'études participent à la formation morale des apprenants notamment l'humilité, le respect de la parole divine que le talibé doit accueillir dans une posture de soumission³. Cette conception est aussi

¹ CERFI, op, cit, 2013, p. 24.

² Observation directe lors de nos enquêtes de terrain.

³ L'imam Sanfo Baba, entretien du 13-08-2023 à Poura.

rapportée par I. Binaté (2012, p. 80), de la part d'un enseignant de l'école coranique qui dit ceci :

[...] nos anciens nous ont appris que tout être vivant est tenu par deux cordes. Les élèves qui ont la tête en l'air veulent se comparer à Dieu et le défier ; ils veulent donc se rehausser. Or, seul Dieu le tout puissant peut décider de cela. Les anges sont alors là pour tirer la corde et le rabaisser. Alors que si tu as la tête baissée, cela veut dire que tu fais preuve d'humilité et de soumission donc, les anges tirent sur la corde pour te rehausser.

Les activités d'apprentissage se passent essentiellement la nuit, autour des foyers ardents alimentés par le bois, les tiges de mil ou de paille. C'est ce qu'indiquent aussi M. Oubda et B. Gansonré (2020, p. 237) dans leurs travaux de recherche : « *L'apprentissage du Coran n'occupe que quelques heures, à l'aube et tard le soir* ». Cependant, le maître peut réunir ses talibés à n'importe quel moment, selon le besoin. Une fois intégré au foyer coranique, le talibé est soumis à une progression suivant les différents niveaux établis par le fondateur.

2.3.2. Le cursus du talibé en pays nuni

Nous entendons par cursus du talibé, le parcours suivi par les talibés au sein des écoles coraniques. Ce parcours se fait suivant les niveaux d'enseignement que chaque maître a défini pour son foyer. En pays *nuni*, les niveaux d'enseignement dans un foyer coranique sont fonction du niveau de formation du maître coranique, mais aussi de l'avancement des talibés, car la plupart arrêtent leur cursus à des niveaux inférieurs. Les cycles d'apprentissage varient d'un foyer à un autre et d'un maître coranique à un autre.

À Fara, dans le foyer coranique de *Baānk-poore*, les enseignements vont du niveau élémentaire au niveau supérieur couronné par l'apprentissage du *Tafsir*/commentaire du Coran. C'est aussi le cas dans d'autres foyers à Tiékourou, à To, à Léo, à Bougayounon. À Passin, les enseignements vont jusqu'à l'étude du *fiqh*/jurisprudence islamique qui est un enseignement du cycle secondaire qui compte deux niveaux. Par contre à Dalo, Nassira, Tita, et Silly, les niveaux supérieurs n'existent pratiquement pas. En

récapitulatif, nous distinguons quatre principaux niveaux d'enseignement en pays *nuni* variant selon les zones et les foyers coraniques¹.

Il s'agit d'abord du niveau élémentaire dans lequel le talibé apprend l'écriture des caractères de l'alphabet arabe ; la lecture des derniers chapitres du Coran pour les foyers enquêtés. À cela s'ajoute la mémorisation des sourates spécifiques à l'usage dans les prières quotidiennes². Il est également enseigné au talibé des éléments de la foi et du culte comme la prière. Des éléments de la purification comme la petite ablution/*woudou* et le bain rituel/*ghousl*, des formules d'invocation accompagnant les prières sont aussi enseignés.

Ensuite, on a le premier niveau du cycle secondaire (le cycle moyen) consacré à la lecture intégrale du saint coran et l'étude de quelques ouvrages de jurisprudence. Selon, l'imam Sanfo, la majorité des talibés y finissent leur cursus, car ceux-ci demandent à rentrer lorsqu'ils bouclent la lecture du Coran.

Le troisième niveau ou deuxième niveau du cycle secondaire est plus contraignant et exigeant. Il est consacré à l'étude des sciences religieuses comme le *Tawhid* ou l'unicité de Dieu, les sciences du *Fiqh* ou la jurisprudence à travers certains ouvrages spécifiques comme *Boulough-almarama*, la *sirat* ou biographie du Prophète. Il se doit d'approfondir aussi les sciences de la langue³. Tous ces éléments sont des préalables à maîtriser pour celui qui souhaite s'engager au dernier niveau.

Le dernier est le cycle supérieur qui est une phase de spécialisation. Il est consacré au *Tafsir* ou commentaire du Coran. À côté du commentaire du coran, le talibé peut approfondir son fiqh avec l'étude d'ouvrages plus spécifiques. Ce découpage que nous venons de faire est surtout basé sur le modèle pratiqué dans les grands foyers coraniques enquêtés dont celui de Abdoul Wahab Zoungrana alors basé à Passin. Aussi, il est à noter que tous les talibés ne parviennent

¹ Observation directe lors des enquêtes du 16-08-2023 à Bougayounon et à Dalo.

² El Hadj Kaboré Ousseni, entretien du 12/08/2023 à Fara.

³ Konaté Alidou, entretien du 12 septembre 2019 à Léo.

pas toujours à la fin de ce cursus d'enseignement pour plusieurs raisons.

Il s'agit des cas de renvois et d'abandons. Le renvoi survient lorsque les autres moyens de coercition sont épuisés et que le talibé se montre récidiviste. Il peut aussi concerner les talibés qui se montrent incapables à progresser après un certain temps passé au sein du foyer coranique. Ils sont alors remis à leurs parents pour être réorientés dans des métiers. Les cas d'abandons se traduisent par le départ du talibé et peuvent s'expliquer par la décision des parents, la fuite du talibé, les problèmes de santé, les dures conditions de vie et d'études¹. Ces raisons ont été aussi vérifiées par l'étude du CERFI sur les foyers coraniques².

À cela s'ajoute l'extinction du foyer coranique. En pays *nuni*, de nombreux foyers coraniques ont disparu et le phénomène est loin de s'estomper. Selon les enquêtes que nous avons menées, les raisons sont liées au départ ou la mort du fondateur ou du maître coranique. Certains se reconvertissent à d'autres types d'activités ou engagent des voyages à longue durée pour de nouvelles études ou pour le pèlerinage. L'extinction des foyers coraniques ces dernières années s'explique essentiellement par le terrorisme qui sévit en pays *nuni* et dont l'une des conséquences est le déguerpissement de villages. La disparition de l'influent foyer coranique de Passin fondé par Abdoul Waha Zoungrana en est une illustration.

3. Discussion/regard critique sur l'école coranique en pays *nuni*

Il est important de relever, pour commencer, que la société *nuni* pratiquait des rites traditionnels qui pouvaient favoriser l'adhésion des Nuna à la religion musulmane. L'exorcisme traditionnel par le guérisseur ou le sorcier était une pratique rituelle développée au sein de la société *nuni* préislamique. Les rites du *Kwéré aniaba* de Bounounou étaient fortement sollicités pour conjurer le mauvais sort et se protéger contre l'action des mauvais sorciers au sein de la société (H. W. Ouédraogo, 2018, p. 221). Le *kwere-bia* ou rite des enfants

¹ Nabié Lassané, entretien du 12-08-2023 à Fara.

² CERFI, op, cit, 2013, p.28.

concernait un ensemble de rituels qui visait à entourer l'enfant d'éléments protecteurs impliquant sacrifice et port d'amulettes (S. Zougouri, 2008, p. 72). Avec l'avènement de l'islam, les Nuna découvrent à travers le mysticisme des marabouts des pratiques similaires qui pourraient leur être utiles dans leur quête de santé et de protection.

Aussi, certaines pratiques culturelles comme le mariage traditionnel avec sa compensation matrimoniale ou les cérémonies funéraires impliquaient des couts exorbitants que nombre de Nuna n'arrivaient à honorer. L'adhésion à l'islam était une occasion pour certains de se soustraire à ces pratiques coûteuses en adoptant le modèle islamique (mariage et funérailles musulmanes) qui leur semble plus simplifié et moins coûteux. À lumière de ce qui précède, nous disons que la société préislamique *nuni* constituait à travers ces pratiques, un terreau fertile à l'implantation de la religion musulmane.

L'école coranique fut un vecteur de la diffusion et de la consolidation de l'islam en pays *nuni*. Partie des grands foyers musulmans voisins, l'école coranique s'implanta d'abord au nord (Bougayounon, Bakata, Dalo), au sud (Léo et ses environs, Tiékourou, To) et à l'ouest (Fara, Koubounga, Poura) du pays *nuni*. De manière progressive et partant de ces foyers primaires, l'école coranique s'essaime à travers le pays *nuni*. Cette expansion est accompagnée d'une croissance du nombre des musulmans par la conversion des uns et l'arrivée par voie migratoire des autres.

En tant que zone à fortes potentialités agricoles, le pays *nuni* connaît la multiplication des hameaux de culture compte tenu de l'arrivée des différentes vagues de populations dont certaines portent déjà la foi musulmane. Des maîtres coraniques s'implantent en nombre avec leurs talibés dans ces différents hameaux de culture. Les chiffres suivants montrent cette dynamique d'expansion des écoles coraniques. En 1907, la subdivision de Léo comptait douze écoles coraniques sur les trente-cinq que comptait celle de Ouagadougou. Elles étaient concentrées dans les principaux foyers musulmans que sont Léo avec cinq écoles, Tabou avec une école et To qui abritait six écoles. Elles regroupaient à elles seules 115 élèves, soit cinquante-six à Léo, quarante à Tabou et dix-neuf à To. En 1922, l'effectif des écoles

passé à vingt-huit avec autant de marabouts enseignants. En 2013, leur nombre est passé à 372 écoles coraniques pour la Sissili et le Ziro couvrant l'essentiel du pays *nuni*.

Cette croissance des écoles coraniques entraîne systématiquement celle du nombre de talibés et de marabouts. Par ricochet, c'est le nombre des musulmans qui augmente. Aussi, l'implantation des écoles coraniques a contribué à augmenter le nombre de lieux de culte que sont les mosquées. En effet, si l'implantation de l'école ne s'est pas faite à l'intérieur ou à côté d'une mosquée, elle entraîne nécessairement son édification ou son aménagement pour ce qui concerne les mosquées en plein air. Pour en donner juste une idée, les deux provinces de la Sissili et du Ziro couvrant l'essentiel du pays *nuni*, comptent 161 mosquées de vendredi en 2013 où les fidèles se regroupent en masse chaque semaine dans le cadre de la grande prière. Les mosquées ordinaires sont sans doute encore plus nombreuses et traduisent l'ancrage islamique dans la région.

En outre, les écoles coraniques ont favorisé de nouvelles adhésions à la foi islamique, bien que l'attachement des populations *nuna* à leur culture et au culte du terroir ne s'est pas estompé face au progrès de l'école coranique et de l'islam en général. Cependant, nombre d'entre eux sont séduits par les éléments enseignés dans les écoles coraniques. En effet, certaines pratiques à caractère mystique réalisées par les marabouts avec leurs talibés suscitent l'admiration et provoquent une attirance de nombre de Nuna vis-à-vis de l'école coranique. Au nombre de ces pratiques, il y a le fait de conjurer le mauvais sort, de soigner mystiquement certaines maladies, de prier pour susciter la pluie. À cela, il faut ajouter l'écriture arabe et la récitation des formules en arabe.

Certains des premiers convertis *nuna* qui ont appris les formules de prières et d'invocation auprès des marabouts se démarquent systématiquement et commencent à assumer certains rôles dans la communauté. Par exemple, celui qui avait connaissance de la *fatiha*, première sourate du Coran et les trois dernières sourates étaient habilité et plus apte à conduire la prière en groupe au sein des siens par rapport au fidèle qui n'en connaissait pas autant. Dans les

cérémonies de *doua*, de baptême ou de mariage, ils sont désignés pour prononcer des formules d'invocation et reçoivent en retour une part de l'offrande. Ainsi, le *nuni* musulman ayant ce minimum de connaissance se hisse systématiquement au-dessus de ses coreligionnaires et bénéficie de quelques privilèges et avantages auxquels ces derniers ne peuvent prétendre. Ces connaissances sont évidemment transmises par l'entremise des foyers coraniques qui deviennent pour cela des vecteurs d'ascension sociale. Ce qui ouvre la voie à l'adhésion d'autres *nuni* à cette religion

En outre, l'école coranique brise les réticences vis-à-vis de la foi musulmane en milieu *nuna*. En effet, par le fait de l'émigration en Gold Coast (actuel Ghana), certains Nuna ayant embrassé l'islam y effectuèrent des études coraniques notamment dans les anciens célèbres foyers musulmans comme Bwaku, Koumassi et Wa. C'est le cas de Issaka Biyen, un des grands marabouts de Léo. Après avoir effectué des études coraniques à Koumassi, il regagna Léo où il fonda une importante école coranique. Par ce statut, il contribue à briser les réticences de ses frères vis-à-vis de l'école coranique et de la religion musulmane en général. Autrefois constitués d'étrangers, les Nuna se rendent compte que des maîtres coraniques émergent de leur milieu et animent leurs propres foyers coraniques.

Cet état de fait engendre deux réactions chez les Nuna musulmans sceptiques et chez certains Nuna non musulmans. Certains, malgré leur âge, décident de s'initier à l'apprentissage de sourates et d'invocations coraniques auprès des maîtres coraniques. D'autres préfèrent y envoyer leurs enfants étudier. Des Nuna non musulmans qui avaient de l'admiration pour les pouvoirs magico religieux des marabouts autorisent des membres de leurs familles y étudier en vue de bénéficier de cette force mystique. De plus en plus, ils appréhendent désormais avec moins d'hésitation la foi musulmane. De façon subtile et progressive, les écoles coraniques enregistrent peu à peu d'apprenants *nuna* de tous les âges autour des foyers ardents chez le maître, le soir venu, après les activités. Les plus âgés se contentent d'apprendre ce qui peut leur permettre de pratiquer. C'est en cela que l'école coranique contribue à l'ancrage de l'islam en pays *nuni*.

Nombre des premiers maîtres coraniques d'origine *nuni* sont issus des premiers foyers coraniques du pays *nuni*, même s'il est vrai que d'autres se sont formés à l'extérieur. L'école coranique offre à l'islam en pays *nuni*, les ressources humaines compétentes et nécessaires à l'animation du culte et de la vie religieuse. C'est en cela qu'elle contribue à l'ancrage islamique au sein de la société *nuni*. Ce fort ancrage islamique est attesté par les données sur les religions fournies par les archives et les statistiques des recensements réalisés sur la population burkinabè. À titre d'illustrations, la proportion de musulmans en terre *nuni* en 1920 est de 16% soit le sixième de la population selon le commandant Fardet¹. En 2006, les deux provinces du pays *nuni* comptaient 65,45% de musulmans sur une population totale de 384 324 habitants et en 2019, ce pourcentage selon l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (2022, p. 16) passe à 69,10% pour une population totale de 578 809 habitants.

Conclusion

L'avènement de l'école coranique en pays *nuni* remonte à la seconde moitié du XIXe siècle et les fondateurs des premiers foyers sont des acteurs musulmans venus du pays *moaaga* et des grands foyers du Ghana actuel. Le phénomène migratoire est le principal facteur ayant conduit ces derniers en pays *nuni*. L'implantation des écoles coraniques en pays *nuni* s'est faite à partir de trois pôles, à savoir le nord-est, avec les foyers de Dalo et de Bougayounon ; l'ouest avec le foyer de Dounakorodougou, Woro, Sanem-boulsin, Baãnkpoore et de Ton et le sud avec les foyers de Léo, de To, de Tabou et de Tiekourou. Son évolution va s'accélérer à partir de la seconde moitié du XXe siècle à travers trois phases et au gré des différents mouvements migratoires en direction du pays *nuni*. La première phase débute à partir de 1920 avec l'arrivée d'importantes vagues migratoires de populations fortement islamisées en pays *nuni*. La deuxième se situe entre les décennies 1960 et 1980. La dernière

¹ Archives Nationales du Burkina (Centre National des Archives), Ouagadougou, N°28 V42-44 : subdivision de Léo, Fiches de renseignements et audiences publiques, procès-verbaux des réunions mensuelles et correspondances actives (1908 – 1966).

intervient à partir de l'an 2000 et est marquée par la création de nombreux nouveaux foyers coraniques.

L'essor des écoles coraniques s'est alors opéré grâce à la multiplication des hameaux de cultures conjuguée à l'arrivée d'un nombre important de fondateurs d'écoles coraniques suite aux cycles de sécheresse, à l'insécurité et au commerce. L'école coranique revêt plusieurs caractéristiques en pays *nuni* selon la durée de vie ; leur mode d'existence ou leur structuration dans l'espace. On distingue ainsi les foyers coraniques sédentaires ou permanents ; saisonniers ou semi-sédentaires. Selon le cadre d'étude, on distingue trois types de foyers coraniques à savoir les écoles en plein air ; les écoles coraniques sous paillote et les écoles logées dans des mosquées.

En termes de contribution à l'implantation de l'islam en pays *nuni*, il ressort de l'étude que la forte présence des écoles coraniques participe à la dynamisation de la pratique religieuse, grâce à la formation offerte non seulement aux talibés, mais aussi aux fidèles musulmans. Elle suscite de nouvelles conversions à la foi musulmane par le prestige qu'incarnent les sortants des foyers coraniques. En un siècle, soit de 1920 à 2020, la proportion de musulmans en terre *nuni* est passée selon des sources concordantes de 16% à 69,10 % de la population. Ainsi, l'école coranique y est le creuset de l'élite musulmane qui anime la vie religieuse. Cependant, l'avènement du mouvement associatif contemporain dans le paysage islamique engendre d'importantes mutations qui, bien que salutaires, affectent le rayonnement de l'école coranique traditionnelle.

Sources et références bibliographiques

Binaté Issouf (2012), *Histoire de l'enseignement islamique en Côte d'Ivoire : Dynamique d'évolution d'une éducation communautaire (fin XIXème-2005)*, Thèse de doctorat unique en Histoire, Université de Cocody-Abidjan.

CERFI (2013), *Recensement général des foyers coraniques au Burkina Faso*, Décembre 2013, version numérique, Ouagadougou.

CNA (1966), *Fiches de renseignements et audiences publiques, procès-verbaux des réunions mensuelles et correspondances actives (1908 – 1966)*. Subdivision de Léo, Ouagadougou, [28 V42-44].

CNA (1923), *Fiches bibliographiques des marabouts influents 1922-1923*. Ouagadougou, [10G12/107].

CNA (1960), *Autorisation d'ouverture et de fonctionnement d'écoles coraniques (1952 1960)*. Ouagadougou, [44V328].

CNA (1957), *Statistiques des écoles coraniques et des marabouts enseignant en Haute-Volta (1953-1957)* Ouagadougou, [44V681].

CNA (1960), *Statistiques des écoles coraniques et des marabouts en Haute-Volta (1952-1960)*. Ouagadougou, [44V681].

CNA (1959), *Ouverture d'écoles coraniques des différents cercles (1952-1959)*. Ouagadougou, [44 V 683].

Condé Namoudou (2021), *Kankan et la diffusion de l'Islam des origines à 1950, thèse de doctorat (Ph.D)*, Université Général Lansana Conté de Sonfonia Conakry.

Duperray Anne Marie (1984), *Les Gourounsi de Haute-Volta, conquête et colonisation 1896 1933*, Stuttgart : fanz stener verlag wiesbaden.

Duval Maurice (1986), *Un totalitarisme sans État, Essai d'anthropologie politique à partir d'un village burkinabè*, Paris, édition Harmattan.

Gansonre Boukaré (2020), *Dynamique de l'enseignement confessionnel islamique dans l'offre éducative au Burkina Faso, de la période coloniale à 2014*, Thèse de doctorat unique, Université de Ouagadougou, département d'histoire et archéologie.

INSD (2009), *Recensement général de la population et de l'habitation de 2006. Monographie de la région du centre-ouest*, Ouagadougou.

INSD (2022), *Résultats du cinquième recensement général de la population et de l'habitation/Monographie de la région du centre-ouest*, Ouagadougou.

Kabré Abdal Aziz (2016), *L'enseignement dans les écoles coraniques : état des lieux et perspectives*, Mémoire de fin de formation d'IEPD, E.N.S. de l'Université de Koudougou.

Koala Mahamadi (2021), *L'islamisation de la Sissili, des origines à 2009*, mémoire de Master en Histoire, Université Norbert Zongo.

Kouanda Assimi (1984), *Les yarsé : Fonction commerciale, religieuse et légitimation culturelle dans le pays moaga (évolution historique)*. Thèse de doctorat de troisième cycle, U.E.R d'histoire, université paris.

Marty Paul (1922), *Études sur l'Islam en Côte d'Ivoire*, Paris, édition Ernest Leroux.

Oubda Mahamoudou et Gansonre Boukaré (2020), « L'école coranique d'hier à aujourd'hui : les mutations d'une institution éducative musulmane au Burkina Faso », in : *RIICHSА du CEREID et Labo CCOSS N°6 du 1^{er} Semestre 2020*, pp. 229-262.

Ouédraogo Hyacinthe Wendlarima (2018), *Le pays nuni (sud de l'actuel Burkina Faso), des origines à 1960*. Thèse unique de Doctorat, Université Ouaga I Pr Joseph KI Zerbo.

Ouédraogo Yacouba (2015), *Les arabisants au Burkina Faso : formation et intégration socioprofessionnelle (1958-2012)*, thèse de doctorat unique en histoire, Université de Ouagadougou.

Province des Bales (2007). *Monographie de la province, Rapport final*, Boromo.

Van Duc Juliette (1996), « La construction des mosquées au Burkina Faso, un exemple d'architecture vernaculaire », in : *communication au colloque international sur l'histoire du Burkina Faso/ Burkina Faso, 100 ans d'histoire, 1895-1995*, Ouagadougou, 12-17 décembre.

Liste des informateurs

Nom et Prénom	Statut /Fonction	Âge approximatif	Date de l'enquête	Lieu de l'enquête
BARRY Welendi	Ancien talibé	98	12-08-2023	Fara
BOLY Ousmane	Maitre coranique	45	27/08/2019	Léo
DAO Moumini	Grand imam de Boromo et maitre coranique	Environ 85	09-09-2023	Boromo
KABORE Issaka	Ancien talibé	50	10-09-2020	Dalo
KABORÉ Ousseni (El Hadj) dit l'homme	Ancien talibé et maitre coranique	70	12/08/2023	Fara
KONATE Alidou	Maitre d'école médersa	80	12 /09/ 2019	Léo

KONATE Mouhamed	Maitre coranique, Marabout et Grand Imam de To	73	03/01.2020	To
NABIE Lissané	Ancien talibé à Fara	79	12-08-2023	Fara
NIGNAN Nouroudine	Marabout et Imam du secteur 5 de Léo	43	27/08/2019	Léo
SANFO Baba	Marabout, Imam et Maitre coranique à Poura	65	13-08-2023	Poura
SANFO Ali	Maitre coranique	60	16-08-2023	Bougayounon
SIEMDE Abdou Rahmane	Imam et Ancien talibé de Passin	50	15-08-2024	Koudougou
ZONGO Soumaila (El Hadj)	Marabout et maitre coranique	70	24-08-2023	Tita
ZOUNGRANA Abdoul Wahab (El Hadj)	Grand imam de Koudougou, Marabout et Maitre coranique	75	29-09-2019	Passin

Gouvernance linguistique dans un contexte décentralisé. Entre territorialité et nécessité d'une action convergente de développement des langues au Cameroun

NDJONMBOG Joseph Roger

Faculté des sciences de l'éducation

Université de Yaoundé I

rosro28@yahoo.fr

Résumé

Cet article examine les modalités d'application de la décentralisation et ses effets sur la mise en œuvre de la politique linguistique au Cameroun. Elle questionne la cohérence de la manière dont les langues sont gérées en contexte de décentralisation, en prenant appui sur le profil linguistique et sociolinguistique du pays. L'analyse documentaire est la démarche adoptée dans cette entreprise qui, au final, révèle que la décentralisation facilite l'aménagement linguistique, du point de vue de la répartition fonctionnelle des langues en présence et dessert l'état sur les langues minoritaires tout en leur permettant de gagner plus en vitalité. Elle donne davantage d'opportunités aux travaux d'instrumentation de la langue et accroît sa présence dans le système éducatif national. La gouvernance linguistique en contexte de décentralisation permet aux langues en présence de remplir des fonctions sociales nouvelles comme langues d'éducation, à condition de disposer et de rendre disponible toutes les ressources humaines, financières et matérielles dans un cadre partenarial avec les institutions nationales et internationales.

Mots clés : gouvernance linguistique, aménagement linguistique, décentralisation, instrumentation linguistique, langue d'éducation.

Abstract

This article examines the modalities of application of decentralization and its effects on the implementation of language policy in Cameroon. It questions the consistency of the way in which languages are managed in a context of decentralization, based on the linguistic and sociolinguistic profile of the country. Documentary analysis is the approach adopted in this enterprise which, in the end, reveals that decentralization facilitates linguistic planning, from the point of view of the functional distribution of the languages present and serves the grip on minority languages while at the same time allowing to gain more vitality. It gives more opportunities to language instrumentation work and increases its presence in the national education system. Linguistic governance in a context of decentralization allows the languages present to fulfill new social functions, on condition of having and making available all the

human, financial and material resources in a partnership framework with national and international institutions.

Key words: Keywords: linguistic governance, linguistic planning, decentralization, linguistic instrumentation, language of education.

1. Introduction

Le passage d'une modalité centralisée à une modalité décentralisée dans la mise en œuvre des politiques publiques induit nécessairement des aménagements profonds dans la gestion in vitro des langues en présence, indépendamment de leur statut ou de leurs fonctions sociales. L'histoire de la gestion des langues en Afrique francophone au sud du Sahara révèle une situation de minoration des langues identitaires locales au profit des langues héritées de la colonisation (Balga, 2021), parce que porteuses de prestige et d'intérêt économique permanent. La situation n'est guère différente dans un pays comme le Cameroun, où malgré l'introduction progressive des langues nationales dans le système éducatif, l'anglais et le français demeurent les seules langues officielles (Cameroun, 1996). En consacrant l'avènement d'un Etat unitaire, mais décentralisé dans la Constitution du 18 janvier 1996, le Cameroun choisissait ainsi, un nouveau paradigme dans la gestion de ses langues, à savoir une gouvernance linguistique décentralisée. La notion de gouvernance prend son essor autour des années 1990 et désigne un mouvement dans lequel le monopole de l'action n'appartient plus à un individu, ou entité, mais est plutôt le résultat d'un compromis entre partenaires en interactions (Defarges, 2008). Il est donc aujourd'hui question dans les pays ayant adopté la décentralisation comme le Cameroun, de traiter des questions de langues en éducation non plus comme relevant du seul pouvoir central, mais davantage comme un déterminant des politiques de développement au niveau local, au regard de la législation qui confère aux collectivités territoriales décentralisées des compétences en matière de promotion des langues dans l'ensemble.

1.1. Contexte et problématique de la recherche

Depuis l'avènement de la décentralisation autour des années 2000, de nombreuses charges ont été attribuées aux Régions et aux

Communes, notamment celles liées à la promotion des langues nationales. C'est ainsi que, à la faveur de la loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant code général, des compétences ci-après ont été transférées à ces entités, à savoir, (i) la maîtrise fonctionnelle des langues nationales et la mise au point de la carte linguistique régionale, (ii) la participation à la promotion de l'édition en langues nationales, (iii) la promotion de la presse parlée et écrite en langues nationales et (iv) la mise en place d'infrastructures et d'équipements. Mais, la question que l'on peut se poser et qui constitue la trame de cette réflexion est la suivante : Comment favoriser une gouvernance linguistique convergente en matière d'enseignement des langues locales identitaires dans un contexte de décentralisation ? La réponse à cette interrogation nous invite à examiner la direction des orientations de politique linguistique au Cameroun.

1.2. Cadre conceptuel et théorique

L'analyse de la gouvernance linguistique en contexte de décentralisation vise à fournir aux collectivités territoriales décentralisées des repères pratiques pour la réalisation des compétences qui leur ont été transférées dans le cadre de la décentralisation progressive au Cameroun, notamment celles liées à la promotion des langues nationales. Il est vrai que la promotion des langues profite à plusieurs secteurs de la vie nationale. Mais, le secteur de l'éducation et de la formation est celui qui profite directement de l'ingénierie linguistique à des fins éducatives, en ce qu'elle consomme, outre la langue au quotidien, mais mobilise de nombreuses ressources documentaires qu'il va falloir produire, en termes de manuels scolaires, de didacticiels et autres manuels de vulgarisation de la langue. L'opérationnalisation des charges confiées aux Régions dans le cadre de la décentralisation appelle à une convergence d'actions visant à disponibiliser et à faciliter l'accessibilité aux ressources éducatives. Cette réflexion qui se situe en aval du processus de transfert des compétences aux collectivités territoriales décentralisées est irriguée par les principes de la planification - qui est définie ainsi qu'il suit (Minepat, 2001 :139) :

(Dans sa définition générale, la planification consiste, à partir des problèmes identifiés, des orientations politiques, et des

opportunités, à se fixer en fonction des moyens/ressources mobilisables, des objectifs à atteindre, et à élaborer un cadre d'action globale.).

Parlant spécifiquement de la planification linguistique, Tabi Manga (2000 :7). estime qu'elle

(représente la mise en pratique de ces décisions politiques par la conception, l'élaboration et le suivi d'un plan directeur destiné à rendre lisible le projet politique de la réforme linguistique. La planification linguistique figure finalement un ensemble de moyens, d'instruments, de dispositifs juridiques, administratifs et d'approches scientifiques susceptibles de traduire en actes concrets les termes de la politique linguistique qui, elle-même est une composante de la politique générale de développement du pays.)

Le concept de planification linguistique dans le cadre de la décentralisation est nourri par les principes de la théorie incrémentaliste en planification découlant des travaux de Simon (1955) Quinn (1980). Pour les précurseurs de cette théorie, la planification est un processus itératif marqué par des ajustements continus, à l'effet de tenir compte des facteurs de l'environnement externe. Ainsi, la mise en œuvre des compétences transférées aux Régions en matière de promotion des langues appelle une réorganisation des activités, partant de l'état des lieux des langues de chacune de ces circonscriptions, jusqu'à la détermination des options de gouvernance linguistique territoriale pour garantir une plus grande vitalité linguistique à chaque niveau. C'est certainement dans cette perspective que, considérant le macrocontexte de promotion des langues locales, le Gouvernement est passé d'une politique linguistique centralisée à une politique linguistique décentralisée.

1.3. Politique linguistique centralisée

Pour bon nombre de linguistes, à l'instar de Tabi Manga (2000 :7), la politique linguistique est

(le lieu de la détermination des grands choix en matière de

rapports entre les langues et la société. Ce domaine rassemble toutes les décisions et réglementations à caractère politique touchant la vie des langues, leur statut et leur mode de fonctionnement social.)

L'observation de la sociosphère linguistique camerounaise révèle une situation dans laquelle les grandes décisions sur la gestion des langues et leur répartition fonctionnelle ont toujours été définies par l'Etat. Plusieurs textes législatifs et règlementaires permettent de s'en convaincre. Tout d'abord la Constitution du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution de la république du Cameroun du 2 juin 1972, où l'Etat prend l'engagement d'assurer la protection et la promotion des langues nationales ; La loi d'orientation de l'éducation de 1998 qui confère au système éducatif national, entre autres missions, celle de *former les citoyens enracinés dans leur culture et ouverts au monde extérieur* ; l'arrêté n°08/0223/MINESUP/DDES du 03 septembre 2008 portant création d'un Département et d'un Laboratoire de Langues et Cultures camerounaises à l'École normale supérieure de Yaoundé, avec pour mission de former des professeurs qualifiés pour l'enseignement du patrimoine linguistique et culturel national dans les lycées et collèges du pays. L'on ne peut oublier les textes créant des inspections de pédagogie chargés des langues nationales au Ministère de l'Education de Base et au Ministère des Enseignements secondaires du Cameroun, auxquels s'ajoutent ceux qui désignent les responsables pédagogiques à divers postes de responsabilité en lien avec l'enseignement et la supervision pédagogique des langues nationales.

Les textes susévoqués témoignent à suffisance, le caractère centralisé et *top-down* des orientations de politique linguistique dans le secteur de l'éducation et de la formation. Mais, le transfert des compétences de l'Etat central vers les collectivités territoriales induit l'adoption d'un nouveau paradigme dans la promotion des langues au Cameroun en général, et dans l'enseignement des langues nationales, en particulier.

1.4. Politique linguistique décentralisée

Dans une analyse des politiques linguistiques, Bitjaa Kody (2004) dégage une typologie des politiques linguistiques liées au cadrage

législatif défini. Il s'agit notamment des politiques linguistiques explicite, implicite, directive, sélective et par défaut. Pour lui, une politique linguistique est dite explicite lorsque les orientations de sa mise en œuvre sont clairement énoncées dans un document à caractère législatif et règlementaire. Elle sera dite implicite dans le cas contraire. En revanche, une politique linguistique est dite directive lorsqu'elle impose une direction à suivre par l'ensemble des principaux acteurs. La politique de promotion du bilinguisme officiel (anglais/français) au Cameroun peut être considérée comme une politique linguistique directive, car de nombreuses contraintes pèsent sur quiconque ne respecte pas la pratique du bilinguisme officiel, surtout dans l'espace public s'expose à des sanctions de toutes sortes prévues par les textes en vigueur. S'agissant de la politique linguistique sélective, elle renvoie à une modalité de gestion de langues où s'opère une sélection entre les langues en présence. L'initiative Ecoles et Langues Nationales en Afrique (Elan-Afrique) est l'exemple d'une politique linguistique sélective au niveau de l'éducation de base. En effet, sur les 280 langues nationales répertoriées, seules cinq (05) langues locales sont utilisées dans l'expérimentation de l'enseignement bilingue au Cameroun (basaa, duala, ewondo, fulfulde et ghomala'). Une politique linguistique par défaut ne légifère pas sur les langues ou situations de langues. Elle entérine l'ordre normal des choses et laisse aux différents acteurs la possibilité d'entreprendre, sans bénéficier des sanctions ou de l'appui institutionnel.

En transférant aux Régions les missions susvisées, l'Etat du Cameroun a voulu confier à chacune de ces entités territoriales la charge de promouvoir ses langues. L'on est donc ici en présence d'une gouvernance linguistique territoriale dans laquelle chaque Région, accompagnée de ses communes, va entreprendre des actions (linguistiques) pour assurer l'instrumentation et la fonctionnalité des langues en présence.

1.5. Région : nouveau territoire de gouvernance linguistique

Le Cameroun a choisi d'être un Etat unitaire et décentralisé. La notion d'unité suppose et valide l'idée de diversité. Cette diversité n'est pas que communautaire. Elle est aussi linguistique. C'est certainement eu égard à cela que l'Atlas linguistique du Cameroun (2012) a bien voulu présenter la cartographie des langues par Région,

à l'effet de mieux visualiser leur répartition . Ainsi, Il apparaît clairement que les nouveaux chantiers de promotion des langues nationales vont s'inscrire dans une gouvernance linguistique décentralisée, selon le sacro-saint principe de territorialité. Car,

Le principe de territorialité autrement dit droit du sol remonte à l'époque des guerres de religions du Moyen Âge où la territorialité d'une pratique religieuse s'énonçait selon la maxime latine *cujus regio, ejus, religio*. Une habile transformation de cette maxime a donné, dans le contexte de la cohabitation des langues, *cujus regio, eius lingua*, autrement dit, à chaque territoire sa langue.

Le principe de territorialité est un aménagement linguistique institutionnel qui confère à un territoire, une région ou un État des compétences normatives en matière de gestion linguistique de l'espace public. Ces compétences (...) visent l'administration publique, la vie publique, les procédures judiciaires et l'enseignement public obligatoire, etc. (Fonkoua et Massock 2021, P.125).

Il appert que le transfert de la compétence de promouvoir les langues nationales aux collectivités territoriales décentralisées conduit nécessairement à la mise en place de nouveaux mécanismes de gestion des langues. Il s'agit de la gouvernance linguistique décentralisée, dont le système éducatif est le cadre le plus visible d'expression de la vitalité linguistique. Car, conformément à l'esprit des dispositions de la loi susmentionnée, l'administration régionale peut dorénavant prendre des mesures nécessaires pour garantir une plus grande dynamique des langues au niveau de chaque Région. Pour y parvenir, il reviendra à chaque région de :

1.5.1. De la maîtrise fonctionnelle des langues et la mise au point de la carte linguistique régionale

Pour assurer une cohabitation conviviale entre les langues en présence et garantir une répartition équitable des fonctions sociales, il serait indiqué pour chaque région de disposer d'un Institut régional de

langues (IRELAN) travaillant en liaison avec le service régional de l'éducation et de la formation¹, avec pour missions, entre autres, de :

- coordonner le travail d'instrumentation des langues de la Région en relation avec les comités de langues installés dans les communes de la Région, afin de déterminer les langues régionales de grande diffusion et faciliter le développement des langues minoritaires ;
- le renforcement des capacités linguistiques des principaux acteurs de promotion des langues ;
- le développement des partenariats avec des partenaires nationaux et internationaux en matière de développement des langues régionales ;
- la mobilisation des ressources humaines et financières pour le développement des langues de la Région ; et
- développer les programmes régionaux d'alphabétisation et d'éducation de base non formelle pour les adultes analphabètes et les enfants non scolarisés ;
- la production annuelle d'un annuaire linguistique régional présentant les langues en présence et leur niveau de viabilité.

Il faut préciser que le personnel en charge du fonctionnement de cet institut sera entièrement géré au plan financier par l'administration régionale. Les ressources susceptibles d'alimenter ses activités peuvent provenir des subventions de l'Etat, des legs et dons, ainsi que des impôts appliqués dans chaque région pour assurer la promotion de ses langues et cultures.

1.5.2. De l'édition en langues nationales et la promotion de la presse parlée et écrite en langues nationales

Pour garantir la disponibilité et l'accessibilité aux ressources documentaires physiques ou numérique en langues locales, les Régions devront dans le cadre des activités de l'IRELAN :

- instituer un prix régional de littérature en langues régionales

¹ Décret N° 2021/742 du 28 décembre portant organisation-type de l'Administration Régionale au Cameroun.

- qui sera décerné à tous les auteurs ayant produit des œuvres littéraires pour vulgariser la culture régionale ;
- encourager la création et la mise en fonctionnement des maisons d'édition régionale ;
 - faciliter la production du matériel didactique pour l'apprentissage des langues officielles et nationales dans le cadre de l'enseignement bi/plurilingue
 - encourager la production des journaux et magazines dans les langues régionales ;
 - Mettre en place un dispositif de développement des compétences linguistiques pour les enseignants, les traducteurs et les professionnels du monde rural ; et
 - Renforcer les capacités communicatives des radios régionales et communautaires.

1.5.3. De la mise en place d'infrastructures et d'équipements

Les constructions et/ou réhabilitations des infrastructures, ainsi que leur équipement relève incontestablement des prérogatives de l'Etat central. En revanche, l'administration Régional prendre toutes les mesures nécessaires pour (i) faciliter le montage des projets d'investissement régional (ii) mener un plaidoyer factuel pour garantir leur financement et (iii) nouer des partenariats codifiés en matière de développement des langues régionales de manière générale.

Il est indéniable que les collectivités territoriales sont devenues le centre de la gouvernance linguistique dans le cadre de la décentralisation, car les compétences qui leur sont transférées leur permettront d'influer sur la direction du changement linguistique, du point de vue du niveau d'instrumentation des langues que de la répartition des fonctions des langues en présence. Dans ce contexte, les acteurs linguistiques (administration centrale, administration régionale, société civile, communauté à la base, partenaires au développement) devront travailler en synergie pour assurer la promotion des langues de la Région, dans un contexte de nouvelle gouvernance linguistique.

La gouvernance couvre l'ensemble des actions par lesquelles individus et institutions, tant privées que publiques, gèrent leurs affaires communes. C'est un processus continu dans

lequel les intérêts en présence, les conflits qui en résultent sont harmonisés (Defarges 2008, P.45).

Le patrimoine régional est constitué, entre autres, des langues et cultures de la localité. Le nouveau paradigme de la gouvernance linguistique décentralisée présente de nombreux avantages aussi bien pour les langues elles-mêmes que pour l'ensemble de la communauté (éducative).

Sur le plan des langues elles-mêmes, l'organisation des activités de leur promotion permet à toutes les langues, fussent-elles minoritaires, de bénéficier des travaux de développement de la part de tous les experts. Bien plus, chaque commune aura beaucoup plus de repères pratiques pour accompagner les activités de développement des langues nationales par les Comités de langues communales, en liaison avec l'IRELAN.

S'agissant des bénéficiaires régionaux de la mise en œuvre des compétences transférées aux collectivités territoriales en la matière, l'on peut évoquer, au plan institutionnel, la facilité de coordination des activités au niveau des communes. Au plan organisationnel, le nouveau paradigme favorise une facilité de mise à contribution de tous les acteurs étatiques, des membres de la société civile, des promoteurs privés et des partenaires au développement. Au plan pédagogique, l'introduction des langues nationales dans les systèmes éducatifs appelle la mise en mouvement du dispositif de supervision pédagogique pour renforcer régulièrement les capacités des principaux acteurs au processus enseignement/apprentissage et d'alphabétisation fonctionnelle des adultes dans une perspective convergente et systémique (Ndjonmbog, 2021). Il reviendra alors aux principaux acteurs de disponibiliser les contenus en langues nationales, pour accompagner leur enseignement en présentiel ou à distance.

Par ailleurs, la planification des activités de développement des langues et des cultures régionales gagnera en lisibilité, grâce aux activités de la carte scolaire qui permettront de produire et de disponibiliser chaque année l'annuaire statistico-linguistique de chaque Région.

1.6. Conclusion

La gouvernance linguistique dans un contexte de décentralisation est un paradigme animé par des charges spécifiques confiées par l'Etat central aux collectivités territoriales, afin de faciliter la mise en œuvre de la politique linguistique nationale. Ce qui induit une organisation à mettre en place pour opérationnaliser ces compétences. Au rang des mesures à prendre figure le renforcement institutionnel, à travers la création d'un outil dynamique d'orientation et de coordination des actions à mettre en œuvre. Car, la gouvernance linguistique ouvre la voie à un espace collaboratif où tous les partenaires impliqués dans la promotion des langues se retrouvent, échangent et parviennent à un compromis pour assurer une plus grande vitalité et une plus grande fonctionnalité aux langues et aux cultures de chaque Région. Si autrefois tous les regards étaient tournés vers le pouvoir central pour prendre des mesures visant à relever le statut des langues locales, la décentralisation offre dorénavant des perspectives plus favorables aux acteurs de promotion des langues nationales, à l'aide du numérique éducatif. Dans leur tentative d'assurer la maîtrise fonctionnelle des langues de leur circonscription, les Régions peuvent donner une autre trajectoire aux langues présentes sur leur sol, en faisant de ces langues, de véritables outils au service du développement local. Pour y parvenir, elles devront faire des aménagements au plan institutionnel, organisationnel et pédagogique en faisant des technologies de l'information et de la communication un levier de promotion de ces langues, en collaboration avec les autres Régions partageant les mêmes, avec l'appui technique et financier des populations à la base appuyées par les partenaires au développement.

Références bibliographiques

Balga, Jean Paul (2021), *Le multilinguisme et le multiculturalisme en crise au Cameroun. Représentations et politiques linguistiques*. Genes, Miron, 265 pages.

Bitjaa Kody, Zachée.Denis (2004), *Dynamique des langues camerounaises en contact avec le français. Etude macrosociolinguistique*. Thèse de Doctorat d'Etat en sociolinguistique (inédit). Université de Yaoundé , 630 pages.

Defarges Philippe Moreau (2008), *La Gouvernance. Que sais-je ?* Presses universitaires de France.

Fonkoua Paul. et Massock Serge (2021), « Régions à statut spécial : principe de territorialité et/ou principe de personnalité : réflexion sur un mal être linguistique. » in Tabe Florence Ako, *Le bilinguisme et le multilinguisme camerounais en question : réflexions glottopolitiques et didactiques*, *Langues et Communication* n°8.

Loi n° 96-06 du 06 janvier 1996 portant révision de la Constitution de la République du Cameroun du 02 juin 1972, 36 pages.

Minepat (2001), *Guide méthodologique de planification stratégique au Cameroun*, DPPS, Yaoundé.

Ndjonmbog, Joseph Roger (2021), « La supervision pédagogique de l'enseignement des langues nationales au cycle primaire », in *EDUCARE*, Revue interdisciplinaire de la Faculté des Sciences de l'Éducation de l'Université de Yaoundé 1.

Tabi Manga Jean (2000), *Les politiques linguistiques au Cameroun. Essai d'aménagement linguistique*, Paris, Kartala.

Simon Herbert (1955), *A Behavioral model of rational choice. The quarterly journal of economics*, Vol.69, N°1 (Feb.,1955).

Quinn James Brian (1980), *Strategies for Change: Logical Incrementalism*. Irwin, Homewood.

Rapport à l'écrit et Culture Disciplinaire : Enquête chez les Etudiants de Licence 3 en Sociologie de l'Université Omar Bongo (Libreville)

Romarc Franck QUENTIN DE MONGARYAS

*Maître de Conférences (CAMES) en Sociologie de l'éducation
Ecole Normale Supérieure de Libreville, Gabon,
quentindemongaryas@gmail.com*

Didasse késiah, EYONO MEZUI OLLOMO

*Doctorante en Sociologie,
Université Omar Bongo de Libreville, Gabon,
ollomogetsia@gmail.com*

Résumé :

Le présent article explore le lien entre l'écriture et la culture disciplinaire chez les étudiants en licence 3 en sociologie à l'Université Omar Bongo (UOB). En s'appuyant sur les pratiques d'écriture et les difficultés rencontrées, la problématique principale a été de comprendre pourquoi certains étudiants ont du mal à mobiliser la culture disciplinaire lors des dissertations. Pour atteindre cet objectif, nous avons eu recours à une méthodologie qualitative articulée entre l'analyse de dissertations et l'exploitation des entretiens avec les étudiants. A l'issue du traitement des diverses données recueillies, il ressort que les étudiants de Licence 3 sociologie expriment une compréhension minimale des théories et concepts propres à la discipline sociologique. D'où la faible intégration de ces éléments dans leurs travaux de productions écrites académiques. De plus, certains étudiants rencontrent des difficultés à définir les concepts-clés et à différencier les théories des concepts. En définitive, les étudiants de licence 3 en sociologie à l'Université Omar Bongo développent un rapport à l'écrit ambivalent caractérisé par une construction insignifiante de la culture disciplinaire attendue.

Mots-clés : Rapport à l'écrit, culture disciplinaire, mobilisation, pratiques d'écriture, sociologie.

Abstract :

This article explores the link between writing and disciplinary culture among undergraduate students in sociology at Omar Bongo University (UOB). Based on writing practices and the difficulties encountered, the main problem was to understand why some students have difficulty mobilizing disciplinary culture during dissertations. To achieve this objective, we used a qualitative methodology based on the analysis of dissertations and the use of interviews with students. At the end of the processing of the various data collected, it appears that the students of License 3

sociology express a minimal understanding of the theories and concepts specific to the sociological discipline. Hence the weak integration of these elements in their academic written production work. In addition, some students encounter difficulty defining key concepts and differentiating theories from concepts. Ultimately, third-year undergraduate students in sociology at Omar Bongo University develop an ambivalent relationship with writing characterized by an insignificant construction of the expected disciplinary culture.

Keywords: Relationship to writing, disciplinary culture, mobilization, writing practices, sociology.

Introduction

La présente contribution scientifique se propose d'apprécier la manière dont le rapport à l'écrit et la culture disciplinaire s'expriment chez les étudiants de licence en sociologie. Notre objectif est de saisir et comprendre la nature du rapport à l'écrit des étudiants de licence 3 en sociologie, d'une part, et d'analyser les difficultés que ces étudiants rencontrent lors de l'écriture en lien avec la mobilisation de la culture disciplinaire, d'autre part. Ainsi, cette recherche vise à explorer comment les étudiants en sociologie de l'UOB perçoivent et s'engagent avec l'écrit, ainsi que la manière dont la culture disciplinaire influence leur approche de l'écriture académique. Les travaux sur le rapport à l'écrit sont encore peu nombreux dans le champ scientifique gabonais. Cependant, quelques travaux pertinents ont été réalisés par certains auteurs. Par exemple, Erlich et Lucciardi (2004) explorent le rapport à l'écrit chez les étudiants de première année d'université. Delcambre et Lahanier-Reuter (2010 ; 2014) ont abordé la didactique de l'écrit pour cerner les littéracies universitaires, tandis que Mc Pollet a étudié l'écrit scientifique en 2014. De plus, les travaux de Lahire (2021) se penchent sur la culture écrite et les inégalités scolaires. Bien que ces travaux ne traitent pas directement du sujet de recherche sur le rapport à l'écrit et la culture disciplinaire chez les étudiants de sociologie, ils restent des sujets d'actualité.

Notre sujet englobe deux aspects : le rapport à l'écrit et la culture disciplinaire. En partant de la définition du rapport au savoir de Charlot (2002) et sa dimension épistémique du rapport au savoir, le rapport à l'écrit, est la façon dont les étudiants de licence 3 en sociologie à l'Université Omar Bongo se situent par rapport à l'acte

d'écrire, comment ils le comprennent, l'utilisent et s'y impliquent. Pour Erlich (2002), le rapport à l'écrit désigne la manière dont les individus interagissent avec l'écriture. Cela inclut leurs compétences en écriture et en lecture, leurs attitudes envers l'écrit, ainsi que leur utilisation de l'écrit comme moyen de communication. Leur travail met en évidence l'importance de considérer les dimensions cognitives, sociales et culturelles pour comprendre comment les individus s'approprient et utilisent l'écrit dans différents contextes. En résumé, le rapport à l'écrit est la manière dont un individu se positionne par rapport à l'acte d'écrire, en tenant compte de ses représentations, attitudes, compétences et habitudes, ainsi que des contextes sociaux et culturels dans lesquels il écrit.

La culture disciplinaire, quant à elle, renvoie à un code disciplinaire sociologique, notamment, les concepts-clés, les références aux auteurs, la problématique, le point de vue sociologique, les théories, autrement dit au jargon disciplinaire sociologique (Erlich, 2004 :123). Ainsi, se référer à la culture disciplinaire en contrôle continu implique l'aspect normatif (maîtrise du code disciplinaire) et de l'ensemble des connaissances, des pratiques et des normes spécifiques propres à la sociologie. Si en Afrique, rares sont les problématiques sur les écrits académiques des étudiants de sociologie, au Gabon, les travaux se concentrent principalement sur le rapport aux savoirs. Dans ce sens, Assengone Bekale (2017) a analysé la dialectique entre le rapport aux études et les inégalités de réussite. De son côté, Nkoghe Ella (2019) a étudié le rapport aux études et le mode d'affiliation à l'Université Omar Bongo. Quant à Quentin De Mongaryas (2017), il s'est intéressé particulièrement au rapport de la lecture des étudiants de Licence 3 et Master 1 en sociologie. Dans la perspective d'analyser le lien entre rapport à l'écrit et la culture disciplinaire chez les étudiants de licence 3 sociologie, nous adopterons quatre mouvements. Dans le premier, nous exposerons les constats et la problématique de recherche. Le deuxième portera sur la méthodologie de recherche mobilisée. Si le troisième examine les résultats obtenus à la suite de l'analyse de contenu réalisée sur les entretiens et les copies de dissertation recueillies, le quatrième mouvement est axé sur la discussion.

1. Constats et problématique

1.1. Constats

L'étude du rapport à l'écrit des étudiants de Licence 3 en sociologie révèle un déficit significatif dans la maîtrise à la fois de l'expression écrite et de la culture disciplinaire sociologique. Ce constat repose sur une analyse des copies d'examen des étudiants et des entretiens préliminaires réalisés avec les enseignants du département de sociologie. Les premières observations, basées sur un échantillon de 50 copies, ont permis d'identifier deux types de déficits majeurs. D'une part, des annotations récurrentes suggèrent une mauvaise maîtrise de l'expression écrite, notamment des fautes d'orthographe, de grammaire, et des problèmes de clarté, telles que : « Votre mauvaise expression écrite altère le sens de vos propos », « Trop de fautes et parfois de contresens », ou encore « Vous restez vague ». D'autre part, un déficit dans la culture disciplinaire sociologique a été mis en évidence, les étudiants ayant du mal à mobiliser les concepts, théories, et auteurs fondamentaux de la sociologie, ce qui se reflète dans des annotations comme « Jugement de valeur », « Le sujet n'a pas été bien compris », et « Vous n'avez pas suffisamment analysé le phénomène ». Ces difficultés sont corroborées par les résultats scolaires des étudiants. Sur 50 copies, 35 d'entre elles présentent des notes comprises entre 4 et 8/20, tandis que seulement 15 copies atteignent des notes entre 10 et 16/20. Ces résultats illustrent clairement un niveau de performance globalement faible, soulignant l'ampleur du problème.

En complément de l'analyse des copies, des entretiens ont été menés avec 10 enseignants du département. Les réponses recueillies montrent une concordance dans les explications avancées pour ces faibles performances. Selon les enseignants, les causes de ces déficits sont multiples et interconnectées. Certains mettent en avant des lacunes en orthographe et en vocabulaire (Albertine, 47 ans, dix ans d'ancienneté au département)¹, tandis que d'autres soulignent un manque d'intérêt pour la culture sociologique et un défaut d'engagement dans les lectures nécessaires à la compréhension des

¹ Des noms fictifs ont été donnés aux enseignants du département de sociologie.

concepts (Bernard, 49 ans, onze ans d'ancienneté). D'autres encore pointent le fait que les étudiants peinent à articuler correctement leurs connaissances théoriques, soulignant ainsi des lacunes dans la manière d'écrire et d'argumenter de manière structurée (Claude, 46 ans, dix ans d'ancienneté ; Diane, 50 ans, quatorze ans d'ancienneté). Ce constat rejoint celui de Quentin de Mongaryas (2017) qui avait déjà observé une absence de culture sociologique chez les étudiants, à la fois en cours et lors des évaluations. En effet, malgré plusieurs années d'études en sociologie, les étudiants semblent incapables de mobiliser adéquatement les théories et concepts spécifiques à leur discipline. Cela témoigne d'une faiblesse profonde dans l'appropriation des savoirs scientifiques et d'un manque de maîtrise des compétences écrites indispensables dans ce domaine. Au vu de ces éléments, il apparaît clairement que le problème réside dans un déficit de la culture scientifique sociologique chez les étudiants de Licence 3 en sociologie.

1.2. Problématique

Au regard de ce qui précède, plusieurs questions se posent, à savoir : quelle est la nature du rapport à l'écrit des étudiants de licence 3 en sociologie lors des contrôles continus ? Pourquoi ont-ils des difficultés au niveau de l'écrit quant à la mobilisation de la culture disciplinaire ? Comment les étudiants de licence 3 en sociologie abordent l'écrit lors des contrôles continus ? Pour répondre et analyser ces questions, nous avons retenu comme cadre théorique, la théorie du rapport au savoir de Charlot (1999 ; 2002). En rappel, dans une première orientation, le rapport au savoir est « *l'ensemble d'images, d'attentes et de jugements qui portent à la fois sur le sens et la fonction sociale du savoir et de l'école, sur la discipline enseignée, sur la situation d'apprentissage et sur soi-même* » (Charlot, 2002 :93). Mais dans une autre, le rapport au savoir s'entend aussi comme :

L'ensemble (organisé) de relations qu'un sujet humain (donc singulier et social) entretient avec tout ce qui relève de "l'apprendre" et du savoir: objet, contenu de pensée, activité, relation interpersonnelle, lieu, personne, situation, occasion,

obligation, etc., liés en quelque façon à l'apprendre et au savoir (Charlot, 1999 :3).

Précisons que le rapport au savoir se décline autour de deux principales dimensions : le rapport identitaire et le rapport épistémique. Rappelons que le rapport identitaire au savoir" (qui renvoie à la question: "Pourquoi apprendre?"), correspond « à la façon dont le savoir prend sens par référence à des modèles, à des attentes, à des repères identificatoires, à la vie que l'on veut mener, au métier que l'on veut faire » (Bautier et Rochex, 1998 :34). Ce rapport identitaire intègre aussi une relation de sens et de valeur car l'individu valorise ce qui fait sens pour lui, présente une valeur. Le fait que le savoir prenne ou non-sens et valeur pour un individu dépend de l'identité de cet individu (Charlot, 2002 :29). Par contre, le rapport épistémique est relatif à la nature de l'activité que le sujet met sous les termes apprendre ou savoir (Bautier et Rochex, 1998 :34). Autrement dit, le rapport épistémique renvoie à des processus d'apprentissage, à l'acte d'apprendre, c'est-à-dire apprendre des savoirs, savoir utiliser des objets ou apprendre à maîtriser une relation par exemple, relation à soi, relation aux autres. Ainsi, prenant appui sur le rapport au savoir de Charlot (2002) nous conduit à conceptualiser le rapport à l'écrit comme un ensemble d'activités (écriture, dissertation, lecture). Partant, dans le cadre de notre étude, nous considérons que le rapport à l'écrit est l'ensemble organisé de relations qu'un étudiant entretient avec tout ce qui relève de l'écrit (qui renvoie aux procédés d'écriture, culture savante (concepts/théories), circulation de sens dans un domaine de savoirs spécifiques en ce qui concerne la sociologie). Il se construit à partir d'une culture notamment scientifique d'un ensemble de valeurs et de représentations. Il se construit aussi en situation, dans une interaction et une relation (relation entre le sujet, l'écriture, les savoirs disciplinaires, la dissertation). Autrement dit, en nous référant au contexte de notre étude, le rapport à l'écrit est l'ensemble organisé de relations que les étudiants de licence 3 en sociologie à l'Université Omar Bongo entretiennent avec l'écrit et le sens qu'ils donnent à celui-ci. A cet exercice constant, il existe des sens différents. Pas seulement lorsque les activités changent, mais aussi dans la même activité parce que tous les élèves comme les étudiants ne l'interprètent pas de la même façon, comme le dit Perrenoud (1995 :162) : « *le sens n'advient*

pas mécaniquement », il se construit et n'est pas donné d'avance. De plus, se référer au rapport au savoir en guise d'écriture ou de dissertation conduit au rapport à l'écrit en tant qu'activité intellectuelle. Ce qui est intéressant dans cette définition, en ce qui concerne notre recherche, c'est qu'elle intègre aussi dans le terme de rapport au savoir proprement dit la dimension épistémique. Mais encore, le rapport à l'écrit, c'est aussi l'ensemble d'images, d'attentes, de jugements que les étudiants de licence 3 en sociologie ont par rapport à la culture disciplinaire à mobiliser en contrôles continus. Dans cette perspective, il s'agira de comprendre la nature du rapport à l'écrit des étudiants de licence 3 en sociologie lors des contrôles continus, d'explorer les raisons pour lesquelles ils rencontrent des difficultés dans la mobilisation de la culture disciplinaire lors de leurs écrits et d'analyser comment le rapport à l'écrit influence leurs performances académiques. Tels sont les objectifs de notre problématique.

2. Cadre méthodologique

Le cadre théorique de notre recherche s'articule autour du rapport au savoir développé par Bernard Charlot (2002), qui offre une compréhension des attitudes et comportements des étudiants face à l'écriture académique et à la culture disciplinaire. En complément, les travaux d'Erlich et Lucciardi (2004) sur les difficultés linguistiques et culturelles viennent enrichir cette analyse, notamment en mettant l'accent sur les obstacles que les étudiants rencontrent en sociologie, une discipline marquée par un langage spécifique et une approche théorique complexe. Pour traiter la problématique de notre recherche, nous avons retenu la méthode qualitative. Celle-ci est doublement articulée autour d'un guide d'entretien semi-directif et de la collecte des copies de contrôles continus recueillies auprès des étudiants de licence 3 en sociologie.

2.1. L'entretien semi directif mené auprès des étudiants

Comme rappelé plus haut, nous avons passé des entretiens avec une cinquantaine d'étudiants inscrits au département de Sociologie composante de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH) à

l'université Omar Bongo (Année académique : 2022-2023). Ces entretiens s'articulaient autour de plusieurs thématiques, à savoir, la perception de l'écrit au contrôle continu, la relation à l'écrit, la relation à la culture disciplinaire et les manières de s'appropriier la culture disciplinaire. Dans l'ensemble, le guide d'entretien était constitué de questions ouvertes permettant aux étudiants de s'exprimer librement sur leur expérience et leur perception de l'écriture dans le contexte de leur discipline d'étude : la sociologie. En effet, les entretiens ont permis de recueillir des informations détaillées et approfondies sur les pratiques d'écriture, les attentes disciplinaires et les influences culturelles. Ces éléments aideront à comprendre comment la culture disciplinaire influence le rapport à l'écrit des étudiants en sociologie.

2.2. Caractéristiques des étudiants interrogés

Pour notre échantillon, nous avons interrogé 50 étudiants (tous parcours confondus : Sociologie du Travail et des Organisations (STO) ; Sociologie de la Santé, des Religions et de l'Imaginaire (SSRI) ; Sociologie de l'Etat, du Pouvoir et des Institutions (SEPI) ; Sociologie de l'Education, des Savoirs et de la Socialisation (SESS) ; Sociologie du Développement et des Espaces Territoriaux (SDET). En nous appuyant sur une approche qualitative, notre échantillon prétend à une sélection intentionnelle ou par convenance en prenant 10 par parcours, pour approfondir la compréhension plutôt qu'à généraliser les résultats à une population plus large. L'échantillonnage intentionnel consiste à choisir des participants en fonction de leurs pertinences pour répondre à la question de recherche et dans notre cas, nous avons choisi les étudiants en fonction de leurs parcours. Le fait que le nombre de filles et de garçons se soit réparti de manière naturelle n'affecte pas l'approche d'échantillonnage intentionnel. Dans les faits, nous avons obtenu respectivement : 10 étudiants en parcours travail et organisation ; 10 étudiants en parcours santé, religion et imaginaire ; 10 étudiants en parcours développement ; 10 étudiants en parcours éducation, savoirs et socialisation et 10 étudiants en parcours Etat, pouvoir et institutions. Dans le détail, il en ressort que les filles ont été plus nombreuses à répondre notamment dans les trois parcours suivants : S.T.O (Sociologie du Travail et des Organisations) (soit 6/4) : S.S.R.I (Sociologie de la santé, des

Religions et de l’Imaginaire) (soit 8/2) et en S.E.S.S (Sociologie de l’Education, des Savoirs et de la Socialisation) (soit 8/2). En outre, dans le parcours S.D.E.T (Sociologie du Développement, des Espaces Territoriaux, plus de garçons ont été interrogés (soit 7/3).

Tableau n° 1 : Répartition des étudiants par âge et par parcours

Age	Parcours					Total
	S.T.O	S.S.R.I	S.E.P.I	S.E.S.S	S.D.E.T	
22 ans	-	1	-	-	-	1
23 ans	-	1	-	-	1	2
24 ans	1	-	-	1	-	2
25 ans	-	1	1	-	2	4
26 ans	-	1	1	2	-	4
27 ans	3	-	-	1	2	6
28 ans	1	-	4	-	2	7
29 ans	3	4	-	2	1	10
30 ans	2	2	1	4	1	10
31 ans	-	-	2	-	1	3
33 ans	-	-	1	-	-	1
Total	10	10	10	10	10	50

Source : Données de terrain, Quentin De Mongaryas et Eyono Mezui Ollomo, septembre-octobre 2023.

Ce tableau 1 présente la répartition des étudiants par âge et par parcours. Il en ressort que l’âge moyen des étudiants est de 29 ans et 30 ans. Cela signifie que les étudiants de licence 3 en sociologie

connaissent un retard scolaire. Ainsi, la proportion d'âge la plus significative en termes d'effectif fluctue entre 28 et 30 ans.

2.3. L'analyse des copies de contrôles continus

À la suite des entretiens menés auprès des étudiants de licence 3 sociologie, nous avons procédé à la collecte des copies de contrôles continus. Ainsi, nous avons pu recueillir cinquante copies (50) relevant de trois (03) contrôles continus (ou devoirs sur table) d'une durée de deux heures (2h) dans les unités d'enseignement suivantes : Sociologie politique, Sociologie de la jeunesse, Sociologie de la mondialisation. Et, toutes ces copies ont fait l'objet d'une analyse de contenu. Cette analyse des copies de contrôles continus avait pour objectif de fournir des informations précieuses sur les compétences en écriture des étudiants et leur adaptation à la culture disciplinaire. Il s'agissait aussi de compléter les données recueillies lors des entretiens semi-directifs en offrant une perspective supplémentaire sur le rapport à l'écrit. Pour l'analyse de contenu des copies de contrôles continus, nous avons relevé entre autres : les difficultés en syntaxe, l'organisation des idées, la structure des phrases mais également les concepts et théories convoqués. Par exemple, étaient mises en relief les phrases peu claires et l'articulation des idées. À cela s'ajoutent la structuration et la cohérence des arguments sociologiques. Enfin, nous avons pris en compte d'autres aspects tels que, la cohérence du discours, l'utilisation de la terminologie de la discipline (c'est-à-dire, des termes ou expressions propres à la sociologie) et la structure globale de l'écrit.

3. Résultats

3.1. Difficultés en lecture et en écriture

Afin de relever les difficultés que les étudiants de licence 3 en sociologie de l'UOB ont quant à la pratique de lecture, nous sommes parties de l'approche compréhensive en mettant en avant des expressions en lien avec leur discipline, afin qu'ils puissent en extraire le sens et en faire une interprétation.

Tendances des réponses à la question 7 : à quoi renvoie la culture disciplinaire ?

Absence de réponses claires : 11 étudiants sur 50 n'ont pas su répondre à la question, exprimant un manque de connaissance ou d'incertitude, comme en témoignent des réponses telles que : « *Là, je ne sais pas* » (E40, Fille, 28 ans, parcours Travail) ; « *Je n'ai pas envie de dire du n'importe quoi donc, je passe* » (E35, Garçon, 33 ans, N, parcours Etat, pouvoir et institutions).

Réponses partielles proches de la définition exacte : 11 étudiants sur 50 ont donné des réponses qui, bien que incomplètes, montrent une certaine compréhension de la culture disciplinaire comme étant liée à l'apprentissage des principes de la sociologie, notamment les interactions et les connaissances spécifiques à cette discipline : « *Bon, je peux dire que ça renvoie en fait...euh, à tout ce que nous avons eu à apprendre depuis la première année jusqu'à maintenant...dans notre discipline* » (E11, Fille, 26 ans, N, parcours Education, Savoirs et Socialisation).

Réponses éloignées de la définition exacte : 16 étudiants sur 50 ont confondu la culture disciplinaire avec des comportements sociaux ou des règles de conduite en dehors du cadre académique, comme l'adaptation aux normes de l'Université (horaires des cours, comportement en tant qu'étudiant) : « *La culture disciplinaire, c'est...Quand on parle de culture, on voit l'ensemble des civilisations, des pratiques. L'ensemble des comportements qu'un individu a acquis dans le milieu auquel il appartient. On parle de culture disciplinaire, cela renvoie à l'adaptation par rapport aux règles qui sont établis dans ce milieu et je prends l'exemple de l'université, il y a une culture disciplinaire que nous devons avoir, il y a une manière que nous devons nous comporter en tant qu'étudiant. Les cours doivent commencer normalement à 8h et l'étudiant doit normalement arriver à 8h* » (E17, Garçon, 25 ans, N, parcours Développement).

Réponses vagues ou incertaines : 12 étudiants sur 50 ont donné des réponses floues, comme : « *Ce n'est pas analyser les faits comme tout*

le monde ? Prendre du recul et se poser des questions ? ...Je ne sais pas exactement » (E41, Fille, 27 ans, N, parcours Travail). « Déjà, cela renvoie à la manière d'assimiler les cours ou je ne sais pas...Je n'ai pas envie de dire n'importe quoi » (E24, Fille, 29 ans, N, parcours Santé).

Cette diversité de réponses montre que de nombreux étudiants éprouvent des difficultés à saisir et à appliquer pleinement les éléments fondamentaux de la culture disciplinaire sociologique, qui inclut des références à des auteurs, des théories et un vocabulaire spécialisé. Les étudiants qui ne maîtrisent pas ce concept ont donc du mal à l'appliquer dans un contexte académique, ce qui reflète un manque de confiance ou une difficulté à formuler clairement leurs idées sociologiques. Cela rejoint les observations de Perrenoud (1995), qui souligne que ce ne sont pas tant les savoirs qui manquent, mais les compétences pour structurer et exprimer ces savoirs de manière claire.

Tendances des réponses à la question 9 : qu'entendez-vous par point de vue sociologique ?

Réponses proches de la définition exacte : 21 étudiants sur 50 ont montré une compréhension correcte du concept, l'identifiant à une manière de percevoir le monde en utilisant des outils théoriques de la sociologie. Quelques étudiants ont cité des auteurs comme Durkheim pour illustrer le point de vue sociologique, en le distinguant d'autres perspectives comme l'économique ou le psychologique : *« Le point de vue, c'est l'apport ou la conception sociologique. C'est-à-dire que quand on étudie, quand on est face à un problème, on doit avoir le regard sociologique. Comment appréhender ce problème dans le cadre de la sociologie » (E29, Garçon, N, 28 ans, parcours Etat, pouvoir et Institutions). « Euh, c'est le point de vue qu'un auteur à. Le point de vue de Emile Durkheim sur l'école, sur l'éducation, sur la famille parce qu'il y a le point de vue économique, il y a le point de vue sociologique, c'est le point de vue des auteurs » (E2, Fille, N, 29 ans, parcours Education-Savoirs-Socialisation).*

Réponses éloignées de la définition exacte : 22 étudiants ont proposé des réponses moins précises, associant le point de vue sociologique à

une réflexion sur les problèmes sociaux sans mentionner les outils théoriques spécifiques « *Le point de vue sociologique, peut-être basé sur des problèmes sociaux qui se passent dans l'environnement dans un pays* » (E40, Fille, N, 28 ans, parcours Travail). « *C'est le fait de...avant de critiquer une chose, nous devons chercher à savoir le pourquoi du comment...* » (E23, Garçon, N, 31 ans, parcours Développement).

Absence de réponses ou réponses vagues : 6 étudiants sur 50 n'ont pas su répondre, ce qui témoigne d'une difficulté à saisir pleinement le concept du point de vue sociologique : « *Je ne sais pas* » (E49 ans, Garçon, N, 27 ans, parcours Développement). « *Je ne sais pas* » (E9, Fille, N, 30 ans, parcours Education-Savoirs-Socialisation). La difficulté à définir ce point de vue montre une certaine confusion et un manque de clarté dans l'articulation des concepts, suggérant une compréhension encore floue des approches sociologiques. En plus des difficultés conceptuelles, les étudiants rencontrent également des problèmes pratiques liés à la rédaction de leurs travaux écrits.

En rappel, le point de vue sociologique est selon Charles (enseignant parcours Etat, pouvoir et institutions, 14 ans d'ancienneté) : « *le point de vue sociologique est la façon de voir les choses qui se base sur les concepts et les méthodes de la sociologie* ». Et selon Norbert (enseignant en parcours Développement, 11 ans d'ancienneté) : « *le point de vue sociologique est une perspective, est une approche qui permet de comprendre, d'explorer les causes et les conséquences des phénomènes sociaux. Cela implique d'analyser les phénomènes sociaux, les relations entre les individus et les structures sociales en utilisant des outils et des théories propres à la sociologie* ». En des termes plus simples, le point de vue sociologique, c'est une façon de regarder le monde en se concentrant sur les structures sociales, les relations entre les individus et les dynamiques de pouvoir. C'est un peu comme mettre les lunettes sociologiques pour voir le monde d'une manière particulière.

Notons également que lors de nos entretiens, nous avons demandé aux étudiants s'ils mobilisaient la culture disciplinaire lors des dissertations. Majoritairement, ils ont répondu oui. Afin de vérifier cela, nous avons demandé à ce que ces derniers puissent nous dire ce

qu'ils ont retenu en termes de théories, de concepts et d'auteurs. S'ils étaient en mesure de relier chaque théorie, à chaque auteur et concepts. La majorité des étudiants s'attelaient à citer seulement les différentes théories et concepts et auteurs. Ainsi, à la question 8 : Qu'avez-vous retenu en termes de théories, de concepts et d'auteurs ?, l'enquêté 13, nouveau en "Education-Savoirs-Socialisation", âgé de 30 ans dira : « *Les théories, il y a le fonctionnalisme, le structuralisme, il y a également l'holisme qui est là...C'est tout ce que je connais* ». **Relance** : « Et en termes de concepts ? ». Lui : « *En termes de concepts ? ...je n'ai pas de réponse à cette question* ». **Relance** : « *Vous savez c'est quoi un concept ?* Lui : « *Aucune réponse* ». Pour l'enquêté 14, nouvelle en parcours "Politique", âgé de 28 ans : « *Les auteurs, il y a déjà ceux que l'on connaît tous Max Weber, Emile Durkheim, Karl Marx. Il y a l'holisme, l'individualisme...* ». On relance : « *Ce sont des théories ou des concepts ?* ».

3.2. Perception et attentes des étudiants dans le contexte de l'écrit

Pour cerner la perception et les attentes des étudiants dans le contexte de l'écrit, deux questions ont été posées, à savoir : « Comment avez-vous trouvé les contrôles continus (les sujets de dissertations) ? » (Question 2) et « Quel est l'intérêt pour vous de faire des contrôles continus ? » (Question 5). La première question permet aux étudiants de partager leur opinion. Ce qui constitue une occasion pour comprendre comment ils perçoivent cette forme d'évaluation appelés dissertation et l'impact des contrôles continus sur leur apprentissage, leur motivation et leur réussite académique. Quant à elle, la deuxième question revient sur les dissertations, afin d'apprécier les motivations et les avantages que les étudiants voient dans le contrôle continu.

Un élément clé qui ressort est la perception des étudiants sur la clarté et la simplicité des sujets de dissertation. La majorité des étudiants attendent des sujets clairs, précis, accessibles à tous et directement liés aux cours dispensés en classe. Les étudiants en licence 3 de sociologie expriment des attentes variées et parfois contradictoires concernant les contrôles continus et les sujets qui leur sont proposés. Ces attentes sont formulées par 27 étudiants (18 filles et 9 garçons), qui insistent sur la nécessité d'avoir des sujets faciles à comprendre et en lien avec les chapitres étudiés ou l'actualité : « *Que ce soit facile à la*

compréhension ». L'enquêté 21, nouvelle en parcours Santé, âgé de 29 ans dit : « *On voudrait que les sujets soit limpide, accessible à tous, précis et concis pour mieux démarrer* ». L'enquêté 38, nouveau en parcours "Travail", âgé de 29 ans, demande à ce que le sujet soit : « *Dans un premier temps, j'aimerais d'abord que les sujets soient clairs, précis. Clairs et précis. C'est juste ça* ». Certains ajoutent que les sujets devraient éviter des termes techniques (3 sur 50) trop complexes : selon l'enquêté 24, nouvelle en parcours "Santé", âgé de 29 ans : « *On veut d'abord que le sujet soit compréhensif, qu'il soit ...quand tu lis, il y a parfois, les mots que tu ne comprends pas du coup...* ». D'autres reconnaissent la nécessité d'un langage à l'Université : l'enquêté 12, nouvelle en parcours "Education-Savoirs-Socialisation", âgé de 24 ans, s'exprime : « *Je me dis que ce n'est pas à l'étudiant de dire comment il voudrait que le sujet soit. L'enseignant est libre d'emmener ce qu'il veut du moment qu'il nous a donné tout en classe. Donc, pour lui nous sommes capables de traiter n'importe quel sujet puisqu'il a déjà dispensé son cours* ».

Parallèlement, des étudiants affirment que l'enseignant doit avoir une certaine liberté dans la formulation des sujets, tant que ceux-ci sont en phase avec le contenu enseigné. De plus, quelques étudiants réclament plus de temps pour traiter les sujets de manière plus approfondie, en raison de la pression du temps pendant les épreuves. Concernant la formulation des sujets, la majorité des étudiants ne trouvent pas les expressions utilisées par les enseignants trop difficiles à comprendre. En revanche, une part d'entre eux (14 sur 50) estime que certains termes et formulations sont trop complexes ou peu clairs, ce qui peut entraîner de la confusion. Cependant, d'autres perçoivent cette complexité linguistique comme une opportunité d'apprendre de nouveaux termes et de se perfectionner dans leur maîtrise du langage académique (soit 1 seul étudiant), de se rattraper s'ils ont mal travaillé (5 étudiants, soit 1 garçon et 4 filles) et cela les pousse à étudier (soit 3 étudiants). L'enquêté 41, nouvelle en parcours "Travail", âgé de 27 ans, faire le contrôle continu : « *C'est pour développer notre côté d'orthographe aussi, développer nos compétences linguistiques en orthographe* ». En ce qui concerne l'enquêté 22, nouvelle en parcours "Santé", âgé de 25 ans : « *Cela me permet d'avoir une idée sur mon niveau en tant qu'étudiante. Je me mets face à ma réalité et quand j'ai*

la moyenne, je suis contente et quand je n'ai pas, j'essaie de voir ou j'ai raté ». Pour l'enquêté 1, nouvelle en parcours "Education-Savoirs-Socialisation", âgé de 26 ans : « *L'intérêt pour moi de faire des contrôles continus, je peux dire que cela éveille ma capacité intellectuelle et m'emmène à la réflexion* ». Enfin, les attentes des étudiants vont au-delà de la simple clarté des sujets. Certains souhaitent que les évaluations soient en adéquation avec leur niveau d'étude, suggérant que les sujets de licence 1 devraient être adaptés à ce niveau et de même pour les autres.

Bien que reconnaissant la complexité parfois nécessaire des sujets universitaires, certains étudiants aimeraient que les enseignants ajustent leurs formulations pour éviter de rendre les exercices difficiles. 27 étudiants (18 filles et 9 garçons) l'ont clairement explicité : « *Que ce soit facile à la compréhension* » (enquêté 8, 27 ans, N, parcours Education-Savoirs-Socialisation) ; « *On voudrait que les sujets soit limpides, accessibles à tous, précis et concis pour mieux démarrer* » (enquêté 21, 29 ans, N, parcours Santé). 11 étudiants demandent à ce que le sujet puisse s'appuyer sur ce qui a été vu en classe : « *Surtout que le sujet ait un rapport avec l'un des chapitres déjà vu ou soit que le sujet soit en rapport avec l'actualité, même de l'approfondissement de la matière ou du parcours en fait* » (enquêté 29, 28 ans, R, parcours Etat, pouvoir et institutions). 3 étudiants ont mentionné des difficultés avec certains termes techniques : « *On veut d'abord que le sujet soit compréhensif, qu'il soit ...quand tu lis, il y a parfois, les mots que tu ne comprends pas du coup...* » (enquêté 24, 29 ans, N, parcours Santé).

3.3. Mobilisation de l'écrit et structuration des idées : une exploration des dissertations en sociologie

L'analyse des dissertations des étudiants de licence 3 en sociologie de l'UOB a permis de mettre en lumière plusieurs difficultés liées à la structure et à la cohérence des écrits. D'une part, nous avons examiné des aspects tels que les accords incorrects de ponctuation, les phrases fragmentées, les erreurs de sujet-verbe, ainsi que l'usage de syntaxe complexe et de style clair et fluide. D'autre part, les étudiants manifestent des difficultés à intégrer et appliquer les théories, concepts et auteurs de la discipline dans leurs travaux. L'étude montre des

erreurs fréquentes en ponctuation, avec des cas d'accords incorrects (présents dans 43 copies sur 50). Par exemple, l'absence de virgules ou de points à des endroits stratégiques rend certaines phrases difficiles à comprendre et modifie le sens des idées. Dans la copie 01 de Sara, ayant obtenu une note de 07/20 : « *Ainsi l'Etat moderne est incontestablement un concept central en politique il donne une identité à la discipline qu'est la science politique on peut distinguer un triple intérêt à savoir comprendre l'Etat comme un ensemble de norme des théories politique normative l'Etat comme un ensemble d'institution et leurs effets. Les fondements de L'Etat.* ». Dans l'analyse de la copie de Sara, il aurait été bénéfique d'ajouter des points et des virgules à certains endroits pour mieux organiser les idées et rendre la phrase plus claire. Une virgule après le mot « Ainsi », un point, avant : « on peut distinguer ». Des erreurs similaires ont été retrouvées dans de nombreuses autres copies. Ces erreurs sont souvent liées à une maîtrise négative des codes d'écriture, comme le soulignent Erlich et Lucciardi (2004).

Les phrases fragmentées sont également un problème récurrent. Cela désigne des phrases incomplètes qui manquent de liens logiques entre les propositions, nuisant ainsi à la compréhension du texte. En outre, les erreurs de sujet-verbe (observées dans 47 copies sur 50) sont fréquentes, ce qui perturbe la structure grammaticale de la dissertation. Par exemple, une erreur courante est de dire : « elle est allé » au lieu de dire : « elle est allée ».

Nous avons également exploré la façon dont les étudiants structurent leurs idées dans leurs dissertations. Cela inclut l'introduction, le développement et la conclusion. L'introduction est souvent insuffisamment claire, ne formulant pas toujours une thèse précise ni un plan structuré. En collectant les copies de trois (03) unités d'enseignement, nous avons examiné comment les étudiants de licence 3 introduisent leurs arguments, développent, et concluent leurs travaux. Nous avons collecté les copies de dissertation de 3 unités d'enseignement : *Sociologie de la mondialisation dont le sujet est : « Peut-on affirmer de façon radicale que la mondialisation menace la souveraineté et le devenir des Etats-Nations ? Nous notons que certains étudiants ont construit leur dissertation en deux paragraphes

(soit 7 étudiants sur 36), d'autres en trois paragraphes (soit 7 étudiants sur 36) et d'autres en un bloc (soit 22 étudiants sur 36). Par exemple, Mohamed a élaboré son introduction en deux paragraphes. Il a obtenu une note de 05/20 et le correcteur a émis comme observation : « *Le sujet n'a pas été bien compris* ». Pour son introduction, on relève : « *La mondialisation pourrait se définir comme étant un processus d'ouverture de toutes les économies nationales sur un marché devenu planétaire. Elle est aussi favorisée par l'interdépendance entre les hommes, la déréglementation, la libéralisation des échanges, délocalisation de l'activité, la fluidité des mouvements financiers, le développement des moyens de transports, télécommunication. Ainsi, peut-on affirmer de façon radicale que la mondialisation menace la souveraineté et le devenir des Etats nationaux ?* ». L'étudiant a réussi à introduire clairement le sujet de sa dissertation sur la mondialisation et la souveraineté des Etats-nation. Il a fourni une définition de la mondialisation et a mentionné les différents aspects qui la favorisent, tels que l'interdépendance entre les hommes, la déréglementation, la libéralisation des échanges, etc. En mentionnant ces éléments, l'étudiant pose les bases de son argumentation. Cependant, il n'a pas été relevé de thèse clairement formulée et ne présente pas explicitement un plan de travail clair dans cette introduction.

*Sociologie de la jeunesse, avec deux sujets de dissertation. Sujet 1 (soit 2 copies sur 13) : « Dites en quoi la jeunesse relève-t-elle d'une construction sociale ? » et sujet 2 (soit 2 copies sur 13) : « Dans un argumentaire précis et concis, quel lien épistémologique pouvez-vous établir entre la sociologie de la jeunesse et la sociologie de la socialisation ? »

*Sociologie politique, sujet : « Quelle lecture peut-on faire du politique au Gabon ? » Avec comme consigne : « NB : Documents autorisés ». Lors de l'analyse d'une dissertation sur la sociologie politique du Gabon, il apparaît que l'étudiante peine à mobiliser la culture disciplinaire. Notons que l'étudiant a obtenu une note de 07/20 suivie de l'observation de la part de l'enseignant : « *Votre mauvaise expression écrite altère le sens de votre propos. Vous restez vague* ». Elle n'intègre ni les principaux concepts sociologiques ni les interprétations pertinentes du politique au Gabon, ce qui entraîne une

évaluation peu favorable. L'étudiante ne fait aucune référence à des théories comme celles du conflit social ou du fonctionnalisme, ni aux enjeux économiques ou aux luttes de pouvoir, éléments essentiels pour traiter un sujet politique en sociologie. De plus, elle manque de précision en citant une "république à régime parlementaire" sans préciser la constitution qui le stipule (ce qui lui a valu l'observation de la part de l'enseignant : « *Quelle constitution le dit ?* »), ce qui reflète un manque d'intégration de la culture disciplinaire dans son travail.

Pour ce qui est du développement de la dissertation, 32 étudiants sur 50 structurent leur texte en paragraphes mais 19 étudiants préfèrent un bloc unique sans divisions claires. Cette absence de structuration affecte la cohérence logique des idées. Le recours aux connecteurs logiques (utilisés par 37 étudiants sur 50) permet d'établir les liens entre les idées, mais leur utilisation reste parfois insuffisante, ce qui conduit à des transitions maladroites entre les sections. Les connecteurs courants comme « en effet », « de plus », « ainsi », ou « toutefois » aident à organiser le discours, mais leur absence (notée chez 13 étudiants) déstabilise la fluidité du texte. L'utilisation d'exemples pour illustrer les arguments est fréquente (23 étudiants sur 50), bien que de nombreux étudiants (27 étudiants sur 50) ne les utilisent pas. Cela limite la force argumentative de leurs dissertations. Les exemples fournis se réfèrent souvent à des domaines comme la santé, l'actualité ou l'expérience personnelle, ce qui montre une certaine volonté d'ancrer la théorie dans la réalité, mais ces exemples sont parfois mal articulés. Les enseignants ont souvent signalé des problèmes de style lourd ou de manque de clarté, malgré l'utilisation de connecteurs logiques et d'exemples. Cela suggère que les étudiants maîtrisent parfois les outils de structuration, mais ont encore des difficultés à organiser leurs idées de manière fluide et cohérente.

4. Discussion

Les entretiens menés auprès des étudiants montrent également des lacunes dans la compréhension des théories et des concepts. Bien que certains étudiants mentionnent des théories comme le fonctionnalisme ou le structuralisme, ils éprouvent des difficultés à définir ou à mobiliser des concepts associés. Beaucoup ne parviennent pas à

expliquer ce qu'est un concept ou à faire le lien entre une théorie, un auteur et un concept. Certains admettent ne pas comprendre ces éléments de manière suffisamment approfondie pour les utiliser correctement dans leurs travaux. Par exemple, un étudiant avoue ne pas savoir ce qu'est un concept, et un autre mentionne que la sociologie n'est qu'une formalité pour avancer dans ses études, reflétant ainsi un manque d'engagement dans l'apprentissage de la discipline. Les étudiants de licence 3 en sociologie à l'Université Omar Bongo rencontrent diverses difficultés en matière de lecture et d'écriture, particulièrement lorsqu'il s'agit de mobiliser les concepts propres à la discipline. La lecture en sociologie ne se limite pas à la simple compréhension d'un texte, mais implique une analyse active des idées, arguments, concepts et nuances. Cette compréhension va au-delà de la lecture mécanique pour inclure une réflexion critique et une interprétation des textes. Concernant la culture disciplinaire, les étudiants ont montré des réponses variées à la question qui leur demandait ce que le terme « culture disciplinaire » signifie dans le cadre de leur formation. Les résultats se répartissent en plusieurs catégories (Cf. 3. Résultats).

L'analyse des difficultés en grammaire, conjugaison, orthographe, ponctuation a révélé que 43 étudiants sur 50 rencontrent des difficultés dans ces domaines. Les erreurs sont particulièrement fréquentes en orthographe (24 étudiants), suivies de problèmes en grammaire et en conjugaison (14 étudiants). Ces erreurs peuvent nuire à la clarté et à la lisibilité des travaux écrits, ce qui rend difficile la communication des idées sociologiques. 7 étudiants sur 50 ont cependant indiqué ne pas rencontrer de difficultés majeures dans ces domaines, suggérant que certains maîtrisent ces aspects de la langue plus efficacement. Erlich et Lucciardi (2004) soulignent que ces erreurs fréquentes en orthographe et syntaxe peuvent être liées à une maîtrise négative des codes d'écriture ; ce qui complique la structuration des idées et leur présentation dans un format académique clair. Ces lacunes en rédaction peuvent donc affecter la qualité des dissertations et la capacité des étudiants à rendre compte de manière précise de leurs analyses sociologiques. Les étudiants en sociologie rencontrent des difficultés à mobiliser la culture disciplinaire dans leurs travaux, notamment en ce qui concerne la compréhension et l'application des

théories, des concepts et des auteurs. Ces lacunes affectent leur capacité à traiter les sujets de manière analytique et rigoureuse, ce qui est crucial pour leur réussite académique en sociologie. Par ailleurs, l'analyse de la mobilisation de la culture disciplinaire en sociologie met également en lumière les difficultés des étudiants à intégrer et appliquer les théories, les concepts et auteurs de la discipline dans leurs travaux.

En outre, l'analyse montre que les étudiants de Licence 3 sociologie peinent à mobiliser les théories sociologiques de manière adéquate. Bien que des concepts-clés tels que le fonctionnalisme, le structuralisme ou l'interactionnisme symbolique soient introduits dans le cadre des enseignements, les étudiants rencontrent des difficultés dans leur application à des cas concrets. Cette problématique révèle un manque d'appropriation des bases théoriques essentielles à une analyse sociologique rigoureuse, limitant ainsi la portée et la profondeur des réflexions des étudiants. Par ailleurs, l'analyse de la mobilisation de la culture disciplinaire en sociologie met également en lumière les difficultés des étudiants à intégrer et appliquer les théories, les concepts et auteurs de la discipline dans leurs travaux. Les théories clés en sociologie, telles que le structuralisme, le fonctionnalisme, le conflit social, l'interactionnisme symbolique et le constructivisme social, sont au cœur de l'analyse sociologique. Chacune de ces théories permet d'expliquer des phénomènes sociaux, en mettant en avant des concepts spécifiques comme la structure sociale, l'interdépendance sociale, le pouvoir ou la construction sociale de la réalité. Cependant, bien que ces théories soient enseignées, certains étudiants rencontrent des difficultés à les mobiliser de manière adéquate dans leurs dissertations, en particulier lorsqu'il s'agit de relier ces théories à des concepts précis ou de les appliquer à des cas concrets.

Conclusion

Le point de départ de cette contribution repose sur les interrogations suivantes : Comment les étudiants de licence 3 en sociologie perçoivent-ils leur rapport à l'écrit en lien avec la culture disciplinaire ? Quelles sont leurs attentes à cet égard ? Partant, à

travers cette problématique, l'objectif de cette étude a été d'explorer les différentes façons dont les étudiants en sociologie abordent l'écriture académique dans le contexte de la sociologie, ainsi que les difficultés qu'ils rencontrent. Sur la base d'entretiens semi-directifs et d'analyse de contenu des copies de contrôles continus, l'analyse des pratiques académiques des étudiants en sociologie met en évidence plusieurs défis notables. Il s'agit notamment des difficultés rencontrées dans la structuration des idées, la gestion des erreurs de syntaxe et de ponctuation, ainsi que l'absence de cohérence dans l'organisation des discours : ce qui entrave la clarté et la rigueur des écrits académiques des étudiants. Ces déficits, bien qu'ils ne compromettent pas systématiquement la pertinence des idées, réduisent leur capacité à produire des travaux académiques à la hauteur des exigences scientifiques en sociologie. Concernant les attentes des étudiants vis-à-vis des contrôles continus, il apparaît qu'ils privilégient des sujets clairs, directement en lien avec les enseignements reçus, et facilement accessibles. En tout état de cause, bien qu'exploratoire, cette recherche invite à maintenir un équilibre entre clarté et exigence, afin de favoriser une réflexion critique et de développer la capacité des étudiants à traiter des problématiques complexes.

Références bibliographiques

Assengone Bekale Brenda (2017), *Rapport aux études et inégalité de réussite à l'Université Omar Bongo*, Mémoire de Master en sociologie, FLSH, Université Omar Bongo.

Bautier Elisabeth et Rochex Jean-Yves (1998), *Le sens de l'école : Le rapport des élèves au savoir et à l'institution scolaire*. Paris, Presses Universitaires de France.

Bautier Elisabeth et Rochex Jean-Yves (2001), *L'expérience scolaire des nouveaux lycéens. Démocratisation ou massification*, Paris, Armand Colin.

Beillerot Jacky (1989), *Savoir et rapport au savoir*. Paris, Ed Universitaires.

Bourdieu Pierre et Passeron Jean-Claude (1964), *Les héritiers, les étudiants et la culture*, Paris, Minuit (Coll. « Grands Documents »).

Boyer Régine et Coridian Charles (2002), « Transmission des savoirs disciplinaires dans l'enseignement universitaire. Une comparaison histoire/sociologie », *Sociétés contemporaines*, n°48, pp.41-61.

Charlot Bernard (1992), « Rapport au savoir à l'école dans deux collèges de banlieue », Paris, *Sociétés contemporaines*, n°11-12, pp.119-147.

Charlot Bernard (1999), *La scolarisation et ses effets : Le rapport au savoir des élèves*. Paris, Presses universitaires de France.

Charlot Bernard (2001), *Les jeunes et le savoir. Perspectives internationales*, Paris, Anthropos.

Charlot Bernard (2002), *Rapport au Savoir. Eléments pour une théorie*, 3^{ème} édition, Paris, Economica (Coll. « Anthropos »).

Delcambre Isabelle et Lahanier-Reuter Dominique (2010), « Les littéracies universitaires : influences des disciplines et du niveau d'études dans les pratiques de l'écrit », *Diptyque*, n°18, pp.1-17.

Delcambre Isabelle et Lahanier-Reuter Dominique (2012), « Littéracies universitaires : présentation », *Pratiques* [En ligne], 153-154|, mis en ligne le 16 juin 2014, consulté le 07 décembre 2024. URL : <http://journals.openedition.org/pratiques/1905>; DOI : <https://doi.org/10.4000/pratiques.1905>

Erlich Valérie (2002), « *Ecrire à l'université. Etude préliminaire de notes de cours magistral d'étudiants de sociologie de première année* », In *Pratiques enseignantes et pratiques étudiantes du cours magistral en premier cycle universitaire*, dirigé par R. Boyer et al., Paris, INRP.

Erlich Valérie et Lucciardi Jacques (2004), « Le rapport à l'écrit des étudiants de Première année d'université », *Revue de Recherche en éducation- Revue Spirale*, pp.113-126.

Jellab Aziz (2011), *Les étudiants en quête d'université. Une expérience scolaire sous tension*, Paris, L'Harmattan.

Lahire Bernard (1993), *Culture écrite et inégalités scolaires : Sociologie de l'échec scolaire à l'école primaire*. Paris, Editions la Découverte.

LAHIRE Bernard (2000), « Les manières d'étudier », in *Les conditions de vie des étudiants*, dirigé par Cl. Grignon, Paris, PUF.

Lucciardi Jacques (2003), *Les étudiants et l'écrit : un rapport complexe au cœur de la réussite universitaire*, Mémoire de maîtrise de sociologie, Université de Nice Sophia Antipolis.

Mc Pollet Pierre (2014), « Le rôle de la culture scolaire dans la réussite des élèves : perspectives sociologiques », In *Le rapport au savoir à l'école : Enjeux et perspectives*, dirigé par F. Durand et C. Blanchard-Laville, Paris, Editions du CNRS.

Nkogho Ella Alcide (2019), *Rapport aux études et mode d'affiliation à l'université Omar Bongo, L'expérience subjective des étudiants de Master 2 sociologie*. Mémoire de Master en sociologie, FLSH, Université Omar Bongo.

Perrenoud Philippe (1995), *Construire des compétences : Pour un nouveau pacte pédagogique*, Bruxelles, De Boeck Supérieur.

Perrenoud Philippe (2005), *Métier d'élève et sens du travail scolaire*. Paris, ESF, 6^e édition.

Quentin De Mongaryas Romaric Franck (2017), « Culture intellectuelle et scientifique dans l'enseignement supérieur gabonais : analyse du rapport à la lecture des étudiants de sociologie (Licence 3 et Master 1) à Libreville », <http://www.galish.net>, pp.5-17.